

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.3, 2024 (Julio-Septiembre)

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>
saberpolicial@gmail.com

The logo for "Saber Policial" features a stylized book icon above the text "SABER SPOLICIAL".

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO DE ARAGUA

AUTORIDADES
General de Brigada
Raúl Roberto Parra Sánchez
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL

Volumen 3, Número 3, Año 2024 (Julio-Septiembre)

COMITÉ EDITORIAL
C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

INDICE

	pp.
Editorial Luis Alejandro Díaz	5
Amenaza natural de origen climático Adoniran Vargas Calero	11
Sistema popular de protección para la paz Carlos José Durand Picado	22
Visión del funcionario policial para el fortalecimiento de los derechos humanos Cristopher Darío Mendoza Noguera	35
Acoso escolar en el contexto de seguridad ciudadana Eliezer Octavio Colmenarez Burgos	45
El liderazgo paritario en las instituciones policiales Francis del Carmen Toro García	59
Violencia de género masculino como realidad palpable Gustavo Adolfo Guerrero Cedeño	72
La tecnología policial en el progreso de las políticas públicas de seguridad ciudadana Ildegar Steven Ferrara Arguinzones	80
Seguridad ciudadana una mirada desde los guardianes de la patria Javier Emilio Becerra Vielma	91
Policía comunal para la disminución de los índices delictivos Joel del Valle Leal	103
Praxis preventiva de la delincuencia organizada Juan Enrique Cuicas Parra	119
Transformación social de las privadas de libertad mediante la agroecología Lesmy Lisbeth Hernández Benners	128
La tecnología aeronáutica de las aeronaves pilotadas a distancia en la seguridad ciudadana Luís Ramón Céspedes González	144
La familia como la base fundamental en la prevención del delito Luisa Clara Aguilera Tocuyo	162
Integración de la seguridad privada con la seguridad ciudadana Nancy Coromoto Castro Hernández	175

La mancomunidad para el servicio de policía Notsniw José Motta Cardozo	186
Violencia escolar. Un caso de estudio Wilfredo Eustaquio Becerra Arévalo	204
Información y comunicación en la gestión policial dentro del nuevo modelo de policía en Venezuela Zuleima Del Carmen Montenegro Ledezma	218
Hacia una autopista segura: estrategias para combatir la criminalidad Miguel Ángel Hernández Guerrero	230
Intersección entre personas en situación de calle y seguridad ciudadana: ¿cómo podemos ayudar? Leonardo Francisco Quesada Sánchez Nohelia Yaneth Alfonso Villegas	250
Aplicación adecuada de la cadena de custodia en procedimientos policiales José Luis Liendo Pérez	259

EDITORIAL

Luis Alejandro Díaz¹

El delito es un fenómeno humano universal que se desarrolla de acuerdo a múltiples factores, algunos de origen biológico, otros de origen social y otros a vacíos legales, todo en el marco de un mundo complejo e inter dependiente, que fluye y se adapta de acuerdo a los intereses y a los cambios de las necesidades sociales. El individuo como elemento esencial de la sociedad y de acuerdo a su capacidad de adaptarse y comprender las normas socialmente aceptadas se integrará a la misma de dos formas posibles, de manera productiva o criminal. Profundizando en este concepto, la sociabilidad se mezcla con definiciones que se debaten entre la dicotomía del desarrollo social abstracto y el de la integración política y económica, por lo que su asimilación armoniosa incluye el desarrollo de la evolución de la sociedad.

Para entenderlo, hay que aceptar que su comportamiento se origina de la conjunción de varios factores que afectan el comportamiento social, donde intervienen la transculturización, la comunicación, la educación, la economía, la transferencia tecnológica, el modelaje y la influencia de las tendencias mundiales, de esta influencia, surgen modificaciones en todos los ámbitos de la vida diaria de los habitantes de la nación que estimulan el desarrollo de actividades que llegan a afectar el correcto desenvolvimiento del Estado. Es así que el comportamiento individual se devela a través de cambios dinámicos dentro de la misma sociedad y que de acuerdo a sus consecuencias, serán beneficiosos o perjudiciales para el Estado.

¹ Doctor en Educación. Docente UNES. Ldiaz66ve@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-2874-6213>

Para comprender esto, las ciencias criminológicas han desarrollado, a través de sus estudios constantes de la conducta y el comportamiento del individuo, una serie de hipótesis y teorías, a través de investigaciones, que buscan darle sentido lógico a ese proceder ilógico y desviado, denominado criminal, mediante múltiples enfoques, partiendo desde el ámbito social con el fin de abordar cada uno de los aspectos que influyen en ese comportamiento. De acuerdo a esta aseveración y a la relación directa que existe entre el crimen y la economía, el concepto de seguridad ciudadana inevitablemente sufre modificaciones constantes, influenciadas siempre por factores financieros o políticos.

Estos elementos se reflejan en la conducta de los individuos que conforman la sociedad, determinando así los cambios en la percepción de la seguridad, debido a que estos cambios afectan al individuo y crean ecosistemas que se relacionan entre sí de manera simbiótica, interactuando de manera significativa con la perspectiva social. El análisis de estos sistemas evidencia las debilidades y fortalezas del Estado, permitiendo la proliferación de espacios fértiles para el desarrollo humano o el crimen y es allí cuando comienzan a tomar forma conceptos disímiles, exógenos y atípicos, pero con un fin definido.

La integración digital, la globalización y la penetración de las redes sociales en la sociedad están determinando la evolución de las organizaciones criminales. Estas buscan constantemente nuevas técnicas que les permitan lograr beneficios a partir de las debilidades del sistema y dependiendo de su capacidad financiera podrán avanzar en mayor o menor medida en el éxito de sus operaciones. Es por esto que han surgido conceptos nuevos donde se integran nuevos métodos y estrategias de la guerra a gran escala con la seguridad interna de los países. Es el caso de la guerra híbrida, un concepto introducido por Frank Hoffman (2007), el

cual define un fenómeno que combina tácticas militares convencionales con herramientas de guerra no convencional.

Este concepto se ha adaptado y filtrado en las nuevas técnicas de ataque no convencional afectando la percepción de seguridad pública como la conocemos y comienza a amalgamarse con las actividades delictivas llevadas adelante por organizaciones criminales que buscan perturbar la paz y la tranquilidad ciudadana. Actualmente, en nuestro país esta modalidad de ataque ha irrumpido con fuerza con una intensidad sin precedentes. Haciendo sentir sus efectos en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad ciudadana y afectando definitivamente la labor policial. Al visibilizar una estrategia y una metodología desconocida hasta la fecha y la cual se busca enfrentar con los métodos convencionales, encontrándose con un funcionario y una sociedad desinformada, hasta incrédula, lo que permite un terreno fértil para su desarrollo.

En esta nueva forma de conflicto que se caracteriza por su complejidad y su capacidad para desestabilizar a las naciones desde adentro, se plantean desafíos sin precedentes para las fuerzas del orden, ya que no solo se trata de enfrentamientos armados, sino también de minar la estabilidad y la confianza en instituciones y gobiernos. Estrategias como la propagación de la desinformación, las campañas de ciberataques, la incitación al odio y la manipulación de las redes sociales son solo algunas de las herramientas utilizadas por los actores que emplean la guerra híbrida. La guerra híbrida crea un clima de incertidumbre y desconfianza, lo que afecta la sensación de seguridad de los ciudadanos. la guerra híbrida no solo afecta a nivel geopolítico, sino también a la seguridad cotidiana de las personas.

En este contexto, la labor policial se vuelve aún más compleja. Por lo que los agentes del orden deben estar preparados para enfrentar amenazas, que van

más allá de la delincuencia tradicional. Los responsables de la seguridad ciudadana, deben ser capaces de identificar y neutralizar estas campañas de desestabilización, proteger la infraestructura crítica y responder de manera eficiente a incidentes que pueden tener un origen híbrido, utilizando para ello estrategias adaptadas a cada una de las situaciones en consonancia con las políticas públicas de seguridad ciudadana establecidas. Para lo que el desarrollo de una conciencia individual de los aspectos que conforman las amenazas y la forma de abordaje de las mismas para neutralizarlas se hace esencial en el desarrollo de los planes de seguridad.

La fallida combinación de diversas tácticas de respuesta improvisadas sin el estudio apropiado y el fundamento legal necesario puede debilitar la cohesión social y la gobernabilidad. Para hacer frente a esta nueva realidad, es fundamental que las fuerzas policiales se adapten y evolucionen. Esto implica, entre otras cosas, invertir y desarrollar capacitación especializada en ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos. Cambiar el paradigma actual para incorporar nuevas formas de comprender y enfrentar al delito se hace indispensable. Asimismo, es necesario fortalecer la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad y establecer mecanismos de cooperación internacional para combatir las amenazas transnacionales. La cooperación entre países es esencial para enfrentar amenazas híbridas.

Dentro del esquema descrito anteriormente se encuentra la organización de la sociedad civil, debido a que esta desempeña un papel crucial en la conquista de su propia seguridad. La preparación, información, capacitación y aplicación de estrategias efectivas se convierten entonces en el método más eficaz para enfrentar la amenaza. Por lo que la integración de los cuerpos de seguridad y los ciudadanos deben desarrollar una conciencia colectiva para reconocer y

desarrollar tácticas efectivas para enfrentar la guerra híbrida, preparándonos para identificar y denunciar cualquier intento de manipulación o desinformación a través de cualquier medio. Una población informada y vigilante es la mejor defensa contra este tipo de amenazas.

Desde este punto de vista la guerra híbrida representa una amenaza seria para la seguridad ciudadana y la estabilidad de nuestras sociedades. Para hacer frente a este desafío, es necesario que los gobiernos, las fuerzas policiales y la sociedad civil trabajen de manera conjunta y coordinada. Solo así podremos garantizar un futuro más seguro y próspero para todos. La guerra híbrida es un concepto que ha ganado relevancia en el ámbito de la seguridad internacional. Aunque no se limita a conflictos militares convencionales, su impacto en la seguridad ciudadana es innegable. Comprender sus dimensiones y tomar medidas preventivas es crucial para proteger a las comunidades y garantizar la paz.

Comprendiendo que la temática acerca de la seguridad ciudadanas, sus elementos e implicaciones es multiperspectivista, este número de la revista presenta diecinueve (19) artículos que abordan distintos aspectos de ello. Así en el primer artículo, Adoniran Vargas Calero aborda la amenaza natural de origen climático, en el segundo Carlos José Durand Picado escribe acerca del sistema popular de protección para la paz, en el tercero Cristopher Darío Mendoza Noguera, presenta la visión del funcionario policial para el fortalecimiento de los derechos humanos, en el cuarto Eliezer Octavio Colmenarez Burgos plantea el acoso escolar en el contexto de seguridad ciudadana.

Seguidamente, en el quinto, Francis del Carmen Toro García, plantea el liderazgo paritario en las instituciones policiales, en el sexto, Gustavo Adolfo Guerrero Cedeño desarrolla la violencia de género masculino como realidad palpable, en el séptimo, Ildegar Steven Ferrara Arguinzones analiza la tecnología

policial en el progreso de las políticas públicas de seguridad ciudadana, en el octavo, Javier Emilio Becerra Vielma, narra la seguridad ciudadana desde la mirada de los guardianes de la patria, en el noveno Joel del Valle Leal, destaca el rol de la policía comunal para la disminución de los índices delictivos, en el décimo Juan Enrique Cuicas Parra, examina la praxis preventiva de la delincuencia organizada.

Más adelante, en el décimo primero, Lesmy Lisbeth Hernández Benners, exhibe la transformación social de las privadas de libertad mediante la agroecología, en el décimo segundo, Luís Ramón Cespedes González argumenta acerca de la tecnología aeronáutica de las aeronaves pilotadas a distancia en la seguridad ciudadana, en el décimo tercero, Luisa Clara Aguilera Tocuyo medita sobre la familia como la base fundamental en la prevención del delito, en el décimo cuarto, Nancy Coromoto Castro Hernández promueve la integración de la seguridad privada con la seguridad ciudadana, en el décimo cuarto, Notsniw José Motta Cardozo, destaca la mancomunidad para el servicio de policía, en el décimo quinto, Wilfredo Eustaquio Becerra Arévalo muestra un caso de estudio de violencia escolar.

Posteriormente, en el décimo sexto, Zuleima del Carmen Montenegro Ledezma examina la información y comunicación en la gestión policial dentro del nuevo modelo de policía en Venezuela, en el décimo séptimo, Miguel Ángel Hernández Guerrero discurre acerca de las estrategias para combatir la criminalidad en la autopista, en el décimo octavo Leonardo Francisco Quesada Sánchez y Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas reflexionan sobre la intersección entre personas en situación de calle y seguridad ciudadana. Finalmente, en el décimo noveno José Luis Liendo Pérez alerta sobre la importancia de la aplicación adecuada de la cadena de custodia en procedimientos policiales.

AMENAZA NATURAL DE ORIGEN CLIMÁTICO

Adoniran Vargas Calero²

Resumen

El Artículo Científico, tuvo como objetivo analizar la temática concerniente a la gestión del servicio de policía frente a la amenaza natural de origen climático, ante el matiz que el paso por buena parte del territorio de la República de Venezuela de las ondas tropicales. El método, se orientó hacia el paradigma postpositivista, el episteme interpretativo-vivencial, el tipo de investigación fenomenológica, diseño bibliográfico dado el análisis de la información presentada por cada fuente, la unidad de análisis estuvo conformada por perceptos, o fenómenos tal como se vivencian ante la técnica por la conversación informal y el instrumento las grabaciones, los sujetos estuvieron conformados por sujetos seleccionados de acuerdo con criterios. Los resultados, establecen, que la amenaza natural de origen climático, constituye un reto para el Estado Venezolano respecto al fortalecimiento de su condición garantista de los derechos humanos, Las conclusiones, destacan, que las amenazas naturales de origen climático, poseen elementos prácticos particulares, que dejan entrever la descomposición social y el giro en la cultura e identidad ante situaciones de desastres, la continuidad del servicio de policía en el escenario de riesgo presente en la población de Las Tejerías, resultó complejo ante el dominio de algunos sectores por parte de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada.

Palabras Clave: Gestión, Servicio de Policía, Amenaza Natural, Origen Meteorológico, Onda Tropical.

Introducción

La contingencia, generada por el paso de ondas tropicales por el territorio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, resultando específico como espacio observacional, el estado Aragua a través del municipio Santos Michelena cuya capital es la ciudad de “Las Tejerías” donde la onda tropical N° 41 se

²Abogado. Inspector Jefe. Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. adoniranvargas174@gmail.com.
<https://orcid.org/0009-0001-9873-9326>

manifestó durante seis (6) horas representando el nivel pluviométrico de un (1) mes, generando deslizamientos de tierra en los cerros aledaños y causando un deslave que dejó como consecuencias pérdidas humanas y materiales.

En efecto, el Ejecutivo Nacional declaró la ciudad -Zona de Desastre- interviniendo el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, junto al Cuerpo de Policía del Estado Aragua en la atención inmediata de las víctimas dada la continuidad gestión del servicio de policía en tal escenario, integrado por espacios físicos donde convergen procesos naturales o tecnológicos causales de riesgo, aunados los actores que potencian las condiciones de peligro, donde a decir de Vitas (2018), “la coordinación de la seguridad ciudadana ante desastres naturales de origen meteorológico constituye un tema complejo que arroja un sin número de interrogantes, ideas y pensamientos que apuntan hacia la búsqueda de una respuesta concertada entre los actores sociales involucrados”.

Subrayando Mercado (2020a) que, “los cuerpos de policía constituyen el primer órgano de seguridad ciudadana en hacer frente a las situaciones de desastres naturales y emergencias derivadas de las amenazas naturales integradas por fenómenos climatológicos” (p. 50) asumiendo las acciones iniciales de evacuación.

Es así, como de acuerdo con todo lo planteado, que es subrayado, que el artículo científico, tiene como objeto analizar la gestión del servicio de policía frente a la amenaza natural de origen climático, estructurándose, por medio de la presente Introducción, la Revisión de la Literatura relacionada con la temática RPA, el Método, conducente al desarrollo de la investigación, los Resultados y Discusión, considerando, además, las Conclusiones que fueron alcanzadas.

Revisión de la Literatura

Fontalvo (2020) generó la categoría -seguridad epidémica- servida de puente

teórico, ubicándose por un extremo la seguridad sanitaria dirigida a la prevención de enfermedades y evitar que estos alcancen niveles epidémicos, mientras, que en el otro extremo se ubican los Estados como generadores de medidas sanitarias a ser cumplidas. De ahí, que, ante el deslave sucedido en Las Tejerías, durante la extensión del estado de alarma causado por el Coronavirus 19, necesito aplicar la seguridad epidémica, porque, tanto las víctimas como los funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana y efectivos militares, resultaron contagiados por tal enfermedad, debiendo asumirse medidas extremas para evitar brotes.

Mercado (2020a) estudió la participación de los cuerpos de policía en situaciones de desastres naturales y emergencias, donde el sostenimiento de la seguridad ciudadana debe ser fortalecido ante los cambios bruscos generados en el medio ambiente dado el sobredimensionamiento manifiesto de los riesgos siconaturales, debiendo adaptarse la prestación del servicio de policía en apoyo a la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres, junto a los Cuerpos de Bomberos intervinientes en labores de búsqueda y rescate, debiendo en este sentido, ejercerse labores de protección de las personas y bienes contra los delincuentes y saqueadores, y a la vez asistir a las víctimas.

Mercado (2020b) analizó la complejidad del servicio de policía al desempeñado para atender o enfrentar los daños causados por un fenómeno natural o tecnológico que ha generado un desastre, debiendo sostenerse la seguridad ciudadana mediante acciones diversificadas donde se prosiga la lucha contra la delincuencia organizada, así como, el apoyo a los órganos inmersos en la administración de desastres y las emergencias, y el cumplimiento de las medidas inmediatas de prevención del Coronavirus 19, especialmente, en Las Tejerías donde se manifiestan juntas las amenazas antrópicas y naturales.

Peñalozza (2019) en el Reino de España, se orientó por construir una cultura

de gestión de riesgos de desastres y no simplemente contemplar la gestión de las crisis después de ocurrida la catástrofe, esto, implica la adopción de postura jurídico-político-administrativa para la reducción de los daños y también el respeto a la dinámica del medio, sin el cual ninguna estrategia tendrá éxito garantizado. Por lo tanto, el control del riesgo de inundación debe basarse en el uso y la ocupación sostenible del espacio, con planificación e integración de todas las políticas sectoriales que tengan relevancia territorial, vislumbrándose, al respecto el direccionamiento del servicio de policía hacia la protección del medio ambiente evitando las construcciones en zonas de riesgo y el apoyo en desastres naturales.

Pinto (2021) en Chile, se planteó que los desastres siconaturales o de origen natural y antrópico han aumentado su frecuencia en todo el mundo, afectando sobre todo a la población más vulnerable. Esta situación en Venezuela, tiende a aumentar por el cambio climático, manifiesto a través de eventos climáticos extremos y los desastres provocados, además de la incertidumbre de cómo seguirá afectando a futuro, esto implica la intervención inmediata del Estado a través de los entes de seguridad ciudadana para hacer frente a los desastres, manteniendo el orden y seguridad de las personas, comportando la preparación para la gestión del servicio de policía conforme a las tareas a cumplir cada nivel.

Zúñiga (2022) en Perú, abordó la vulnerabilidad ante los desastres naturales, predominando los de origen hidrometeorológico, sísmico y antrópico, por lo que, las instituciones del estado están obligadas a gestionar el riesgo, ejecutando programas preventivos, por consiguiente, resulta necesario además de preparar a la población para la organización frente a tales eventos que puedan producirse. Especialmente en Venezuela, donde los órganos de seguridad ciudadana, en lo alusivo a la gestión de riesgos conforme a las competencias que le son contempladas en el respectivo instrumento jurídico, especialmente, en el Decreto

con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001).

Gestión del Servicio de Policía

Según Taylor (1994), “la gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación, hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente” al respecto Mora (2008) plantea dos (2) niveles de gestión: uno lineal o tradicional, sinónimo de administración, según el cual gestión es, “el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado” (p. 2) y otro que se asume mediante la dirección, “como conducción de actividades, a fin de generar procesos de cambio” (Ib.), la gestión, en el sector policial, observa el talento humano policial y los medios para el desarrollo de acciones dirigidas a brindar protección a la ciudadanía y las propiedades tanto públicas como privadas en situaciones ordinarias o extraordinarias.

En relación al Servicio de Policía, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, 2010), “interpreta la actividad policial más bien como una respuesta a las comunidades locales para la detección y resolución de los problemas que requieren intervención policial” (p. 7) enmarcada en la condición garantista de los derechos Humanos, especialmente, de los fundamentales previstos en la vida como bien supremo, la libertad para el ejercicio de acciones orientadas a generar bienestar y la seguridad mediada a través de la protección brindada frente a situaciones que representen una seria amenaza, que sitúe de manera vulnerable a las personas tras verse en riesgo sus vidas ante el peligro.

Para Guillén (2015), “los aspectos del poder o la organización y se centra en la idea de un servicio, una prestación hacia el público” (p. 295), entendiendo al poder, a través de la mediación y el diálogo conciliador donde la razón constituya el medio para el reconocimiento, entendimiento y la paz, y por último, agotadas estas, mediante el uso lícito de la fuerza contra una amenaza a fin de persuadir

sus intenciones, reducir su accionar y efectos lesivos sobre las personas, resultando particular la gestión del servicio de policía ante una amenaza natural.

Amenaza Natural

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2008), “por sí solas, no ocasionan ningún desastre –lo que genera un desastre es la combinación de una población o comunidad expuesta, vulnerable y mal preparada” (p. 6) contra los, “fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos y a los incendios” (Gobierno de la Ciudad de México, 2023) cuya, “ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades” (*ib.*).

Según Sosa, Ojeda & Lacreu (2007), “su ocurrencia, de acuerdo a su intensidad, puede provocar “desastres” o “catástrofes”, que involucran desde la pérdida de vidas humanas y graves daños en la infraestructura edilicia, caminos, etc., así como pérdidas económicas”, resultando, “difíciles de predecir con absoluta precisión del momento (día y hora), lugar e intensidad que tienen lugar” (*ib.*), por esta razón, “es muy importante el conocimiento de la existencia de amenazas naturales en un área, ya que si bien es difícil (o imposible) impedir que sucedan, siempre es factible realizar tareas de prevención con el fin de minimizar los daños”, debido al, “crecimiento de la población y su desbordamiento en el terreno” (Buzan, Wæver & De Wilde, 1998, p. 75) dada la ubicación de los asentamientos de forma improvisada y sin estudio de los riesgos potenciales.

De Origen Meteorológico o Climático

Para Delgadillo, Ferrer & Trinca (2016), “la mayor parte de los desastres producidos por las fuerzas de la naturaleza son atmosféricos en su origen” (p. 156), mientras, que para Lavell (citado en Fontalvo) tal amenaza natural se manifiesta a través de, “los huracanes, las tormentas tropicales, tornados,

trombas, granizadas, sequías, tormentas de nieve, oleajes fuertes, incendios espontáneos (p. 47) resultando específico en el país.

Ondas Tropicales

Las Ondas Tropicales, se configuran a través de, “un canal de baja presión que se desplaza de este a oeste a través del océano Atlántico, detrás de su eje se generan aguaceros y descargas eléctricas. Además, pueden producir la formación de ciclones tropicales” (Misión Verdad, 2022), mientras que para Vásquez (2017) representan, “vaguadas o disturbios del tipo ondulatorio en la profunda corriente del este tropical... su influencia sobre nuestro país en general empieza a principios de mayo y culmina a finales de noviembre” (p. s/n), expresando que su importancia, “radica no solo por ser una fuente principal del origen de los Ciclones Tropicales, sino también de ser un modo de variabilidad interdiaria de las precipitaciones en un rango de 3 a 7 días”.

Método

El Método según la UNES (2023) se encaminó por el paradigma postpositivista, correspondido por el episteme interpretativo-vivencial, el tipo de investigación fenomenológica, de ahí, que las unidades de análisis se integraran por perceptos, o fenómenos tal como se vivencian, la técnica, fue la conversación informal dada la contingencia del momento, por lo tanto, el instrumento, fueron las grabaciones realizadas a través de la aplicación de grabadora de voz presente en el teléfono móvil, en este sentido, los sujetos se seleccionaron de acuerdo a criterios su intervención mediante la praxis de la gerencia del servicio de policía al momento de suceder el deslave en Las Tejerías, considerándose, tres (3) funcionarios policiales integrados por un (1) Oficial Jefe, un (1) Supervisor Jefe y un (1) Comisario Jefe, por lo tanto, el procedimiento, comportó el método de teoría fundamentada, dado el registro de las conversaciones y su transcripción en una

matriz para determinar las categorías iniciales subyacentes en las voces de los sujetos, procediéndose a triangular tales categorías para determinar aquellas que se repiten o no para luego sustanciarlas y generar las categorías que responden cada propósito específico.

Resultados y Discusión

La Amenaza Natural de Origen Climático, constituye un reto para el Estado Venezolano respecto al necesario e impostergable fortalecimiento de su condición garantista de los derechos humanos, especialmente, del derecho a la seguridad especificado por la intervención de los órganos de seguridad ciudadana, principalmente, los Cuerpos de Policía de los distintos ámbitos político territoriales nacional, estatales y municipales quienes son los primeros en aproximarse en estos casos al lugar del incidente para explorar y corroborar la magnitud de la situación generada en este caso por el paso de la onda tropical.

En esta dirección, el enfoque unidireccional de la prevención de los factores que estimulan el delito, adquieren nuevos elementos intervinientes ante la oportunidad para los grupos estructurados para perpetrar algún hecho punible principalmente el homicidio intencional, simulado como una muerte producto de los deslaves, así, como la oportunidad de cometer robos y hurtos ante la emergencia causada por el paso de agua y barro que impulsa al desalojo inmediato de las viviendas, lo cual, podría generar confusión al momento de alguna intervención en resguardo de tales bienes, por cuanto, se desconoce la identidad de los verdaderos propietarios, por ello, resulta necesaria la coordinación de un dispositivo mixto de seguridad por una parte; así como de rescate y auxilio de las víctimas, aunada la contención sanitaria ante el riesgo de contraer alguna enfermedad infecto contagiosa presente en el área afectada.

Por lo tanto, las amenazas naturales de origen climático, poseen elementos

prácticos particulares, que dejan entrever la descomposición social y el giro en la cultura e identidad ante situaciones de desastres donde la vida constituye el primer bien a ser resguardado, sin embargo, para los miembros de los grupos estructurados violentos, constituye un elemento desvalorizado, por ello, la gestión del servicio de policía, es advertida como compleja en tales escenarios.

Conclusiones

Respecto al objetivo del artículo científico, este se encuentra encauzado hacia la descripción de los resultados del Trabajo Final de Grado titulado -Praxis de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para la Prevención de la Delincuencia Organizada- mediante el cual, se establecen las siguientes conclusiones:

La gestión del servicio de policía frente a la amenaza natural de origen climático, resulta contingente ante la escasa previsión de ocurrencia del deslave sucedido en Las Tejerías, resultando el mismo único e inédito en la historia de tal urbe.

La continuidad del servicio de policía en el escenario de riesgo presente en la población de Las Tejerías, resultó complejo ante el dominio de algunos sectores por parte de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, tras emplear las armas portadas ilícitamente contra la fuerza pública empeñada en labores de rescate de las víctimas, aunado el riesgo de contraer el Coronavirus 19.

Los componentes de la gestión del servicio de policía frente a la amenaza natural de origen climático, concibe sus contenidos a través de las categorías principales: gestión contingente, multiamenazas, coordinaciones especiales, unión cívico-militar-policial, seguridad epidémica.

Referencias

- Buzan, B., Wæver, O. & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework of analysis. Estados Unidos de Norteamérica: Lynne Rienner Publishers.
- Delgadillo. A., Ferrer Oropeza, C. & Trinca Figuera, D. (2016). Amenazas hidrometeorológicas, climáticas e hidrológicas, evidencias geográficas de

- calentamiento global. Revista Geográfica Venezolana, 57 (2), 156-159. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/3477/347750606012/html/>
- Fontalvo Pacheco, C. M. (2020). Constructo Teórico de la Seguridad Epidémica para la Protección de la Salud y la Vida en la República Bolivariana de Venezuela (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Gobierno de la Ciudad de México (2023). Amenaza natural. Obtenido de <http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/glosario-definicion/Amenaza%20natural>
- Guillén Lasierra, F. (2015). Modelos de policía y seguridad (postgrado), Universitat Autònoma de Barcelona. Obtenido de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/291813/fgl1de1.pdf>
- Mercado, Á. A. (2020a). Lineamientos para la Participación de los Cuerpos de Policía frente a Situaciones de Desastres Naturales y Emergencias (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Mercado, Á. A. (2020b). Modelo Teórico Transcomplejo del Sistema Popular de Protección para la Paz frente a la Amenaza Biológica del Coronavirus 19 ante sus Graves Afectaciones en la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Misión Verdad (2022). Informe Especial. Catástrofe en las Tejerías: Factores del Desastre y Respuesta Nacional. Obtenido de: <https://misionverdad.com/venezuela/catastrofe-en-las-tejerias-factores-del-desastre-y-respuesta-nacional>
- ONU (2008). El Cambio Climático y la reducción de riesgos de desastres. Obtenido de https://www.unisdr.org/files/32189_rrdcambioclimatico.pdf
- Peñaloza, (2019). Inundaciones Urbanas: Propuestas para una Gestión de Riesgos con Enfoque en la Prevención de Daños. Universidad de Alicante. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/93171/1/tesis_ximena_cardozo_ferreira.pdf
- Pinto Fraile, F. (2021). “Re-construcción” de la gobernanza para la gestión del riesgo de desastres en Chile entre los años 2010 y 2020 (postgrado). Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtenido de <https://estudiosurbanos.uc.cl/wp-content/uploads/2022/01/TESIS-FPF.pdf>
- Rojas Salmerón, P. R. (2022). La Seguridad Epidémica como Elemento Transversalizador de la Gran Misión Cuadrantes de Paz (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Sosa, G, del R., Ojeda, G. E. & Lacreu, H. J. (2007). Atlas de Recursos Geoambientales. Obtenido de <http://lae.unsl.edu.ar/Ediciones/II%20RECURSOS%20GEOAMBIENTALES.pdf>
- Taylor, F. (1994). Principios de la administración científica. El Ateneo.

- UNES. (2023). Manual de Creación Intelectual de la UNES. Caracas: UNES.
- UNODC (2010). Policía. Seguridad pública y prestación de servicios policiales. Obtenido de https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Public_Safety_and_Police_Service_Delivery_Spanish.pdf
- Vásquez A. H. J. (2017). Ondas tropicales. Modelos conceptuales y su importancia. Obtenido de http://www.inameh.gob.ve/web/PDF/_gsdata/_saved_/Articulo%20onda%20tropical.pdf
- Vargas Calero, A. (2023). Gestión del Servicio de Policía Frente a la Amenaza Natural de Origen Climático (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Venezuela. Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.318, noviembre 6, 2001.
- Venezuela. Decreto N° 4.078 (Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz). (2019, Diciembre 20). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.786, diciembre 20, 2019.
- Vitas, J. C. (2018). La coordinación de la Seguridad ciudadana ante Desastres naturales de origen meteorológico. Obtenido de <https://www.grin.com/document/416753>
- Zúñiga (2022). Propuesta de Gestión del Riesgo y la Prevención de los Desastres Naturales" en la Región de Ica (postgrado). Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Obtenido de <https://repositorio.unica.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13028/4226/>

SISTEMA POPULAR DE PROTECCIÓN PARA LA PAZ

Carlos José Durand Picado³

Resumen

El Artículo Científico, tuvo como objetivo analizar el sistema popular de protección para la paz conforme a la transcendencia del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua hacia la Seguridad de la Nación a la luz de su participación frente a la amenaza interna de la delincuencia organizada utilizada por el imperialismo norteamericano para socavar el sistema democrático participativo y protagónico, conforme al contexto de la guerra difusa, multidimensional y multiforme de carácter no convencional, como bien lo evidencia la gran misión cuadrantes de paz en el vértice 4, sistema popular de protección para la paz (SP3) ante el despliegue de este cuerpo de policía estatal por instrucciones del Comando Estratégico Operacional, en el contexto de la seguridad de la Nación conforme al apoyo brindado en el corredor humanitario ubicado en el Parque Nacional Yapacana para el desalojo de la minería ilegal. El método, fue soportado en el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, soportado en el diseño bibliográfico conforme al análisis de la información contenida en la respectiva fuente objeto de razonamiento, la unidad de análisis comportó los documentos dada la técnica del análisis textual y el instrumento encauzado por el arqueología documental, los sujetos, fueron los documentos objeto de consulta. Los resultados, establecen, que el cambio de doctrina de seguridad y defensa a la doctrina de seguridad de la Nación, creó, el sistema popular de protección para la paz, inmerso en la gran misión cuadrantes de paz donde forma el vértice 4. La conclusión, destaca, que el Subsistema Operacional conformado por los organismos que participan en la seguridad y defensa integral, por lo tanto, se trasciende de la seguridad ciudadana hacia la seguridad de la Nación para hacer frente a una amenaza interna de la delincuencia organizada.

Palabras Clave: Sistema, Subsistemas, Amenazas, Seguridad Ciudadana, Seguridad de la Nación.

³ Especialista en Gerencia Educativa, Primer Comisario, Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela, durandcarlos69@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0008-8536-5610>

Introducción

El cambio de la Constitución de la República de Venezuela del año 1961 caracterizada por la democracia representativa trascendida hacia la democracia participativa y protagónica establecida en la nueva Carta Magna mediada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada por el pueblo venezolano en el año 1999 mediante referéndum.

A este tenor, es destacado el cambio doctrinal de la seguridad, tras introducirse la Doctrina de Seguridad de la Nación por la Doctrina de Seguridad y Defensa, por cuanto, cada una encuentra sus cimientos en el enfoque dado a la democracia, destacándose en esta dirección, que la nueva doctrina, se encuentra esenciada en la participación activa de la población en la Seguridad Ciudadana, la Seguridad de la Nación, la Defensa Integral y el Desarrollo Integral, cual triada participativa y protagónica donde cada persona encuentra espacio para la intervención directa en aquellos asuntos de interés donde puede brindar sus aportes. Por su parte Terán (2023) destaca respecto a la Doctrina de Seguridad de la Nación conforme a la introducción en la Constitución (1999) su definición en el artículo 322 como, “competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas”, expresando más adelante en el artículo 326 su fundamentación en el principio constitucional de la Corresponsabilidad existente, “entre el Estado y la Sociedad Civil”, en consecuencia cada habitante de este país presente en el territorio nacional comparte la responsabilidad relacionada con el sostenimiento y el fortalecimiento de la Seguridad de la Nación como nueva categoría doctrinal en el país (p. 4).

Mientras, que para Cobos (2022) alcanza a ser destacada de la Constitución la esencia del principio de la corresponsabilidad, fijado en el artículo 326 de la

CRBV había sido trastocado, tras lesionarse tal principio esencial para Seguridad de la Nación, porque, los principios de, “independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos” fueron objeto de incumplimiento durante los aciagos días en mención, donde la zozobra interrumpió el, “desarrollo sustentable y productivo” tras ser embestido el direccionamiento estratégico por parte del Poder Ejecutivo.

De hecho, resulta necesario abordar el contexto de lo real, de acuerdo con Piñate (2017) tras razonar que, “el imperio estadounidense está empleando en Venezuela su concepto moderno de Guerra Total, en el cual se aplican tres niveles de conflicto que incluyen acciones de guerra convencional y acciones de guerra no convencional” (p. 3), destacando la fuente que en este tipo de guerra existen tres niveles de conflicto 1) Amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con apoyo transnacional estatal o no estatal (Aplicada en Venezuela desde hace 20 años); 2) Generación de descontento popular e incapacidad inducida que impiden al gobierno resolver las causas del descontento (Acentuado en los últimos 2 años); y 3) La guerra tradicional que un estado le declara a otro, generalmente denominado Guerra Convencional (Amenazas manifiestas continuamente por el Gobierno Norteamericano) (p. 3).

Conforme a tal contenido, alcanza a ser destacado por Piñate el, “primer nivel de conflicto tiene tres formas: a) Desestabilización económica y ataque a la moneda; b) Golpe de Estado; y c) Control territorial y político a través de organizaciones criminales, tales como paramilitarismo, pandillas o bandas delincuenciales y crimen organizado” (p. 3), subrayándose, conforme a tal contenido la manifestación adversa de la amenaza interna prevista en la

Delincuencia Organizada, no observada, conforme al razonamiento de Piñate bajo el esquema del accionar delictivo que persigue la apropiación de un bien ajeno, sino, ante un accionar que persigue instaurar un nuevo orden delictivo, que persigue el desplazamiento de los contenidos de la Constitución ante la inquisición de una serie de códigos delictivos que persiguen la perversión de la sociedad y el desplazamiento mediante la intimidación y el terror de la paz y la seguridad, por cuanto, alcanza a deducirse como instrumento del imperialismo para poner en vilo el sistema democrático.

Ello, conduce a observar de acuerdo con López (2017) la afectación directa en la Seguridad de la Nación ante la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación: Promulgada en el año 2002, y el 19 de noviembre del 2014 es sometida a su reforma, según Gaceta Oficial N° 6.156, Decreto Presidencial N° 1.473 que dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, a la luz de la complejidad de los cambios sociales que vive la República ante la aparición de nuevas amenazas principalmente internas que atentan contra la seguridad de la Nación (p. 182).

Despuntando en este sentido, la introducción del artículo 59 denominado Sistema de Protección para la Paz el cual establece el Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará un sistema de protección para la paz, en el cual se integren todos los Poderes Públicos del estado, en todos los niveles político territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal, a fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la nación. El instrumento de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema a que se refiere este artículo deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del

pueblo, las autoridades encargadas de su coordinación y los mecanismos de articulación de los órganos y entes del poder Público Nacional, Estatal y Municipal, así como las instancias de gobierno comunal y el pueblo organizado.

Para López, resulta denotado, “el socavamiento de la seguridad ciudadana y en consecuencia la trascendencia a la seguridad de la Nación... reflexionada desde el asesinato consecutivo de quienes integran los ámbitos estratégicos del poder nacional” (pp. 400-412) el cual eleva la respuesta impostergable del Estado Venezolano evidenciado por Serrano (2023) tras establecer que el Decreto N° 1.471, creando el sistema popular de protección para la paz (SP3), como un mecanismo de articulación Innovador, eficiente, revolucionario” fijando en el artículo 4 que, “estará integrado por cuatro (04) subsistemas” resultando interés el subsistema de protección el cual, “se conformará con la participación de los entes encargados de la seguridad pública (p. 88).

Conforme a tal contenido, se subraya, que mediante el Decreto N° 3.752 del año 2019, adscribe el SP3 a la “Vicepresidencia Ejecutiva” (art. 1) fijando que, “estará integrado por cuatro (04) subsistemas que se organizarán de acuerdo a las instrucciones que emanen del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz” (Decreto N° 1.471, art. 4) conforme con los siguientes:

-subsistema de paz: se integrará con la articulación de la gran misión a toda vida Venezuela.

-subsistema popular: se organizará con la participación activa del pueblo en comunidades organizadas.

-subsistema de protección: se conformará con la participación de los entes encargados de la seguridad pública y privada, para fortalecer y garantizar la protección a la ciudadanía.

-subsistema operacional: Se conformará por los organismos que participan

en la Seguridad y Defensa Integral del País.

Asimismo, es destacado en este sentido, que para tales efectos la Gran Misión Cuadrantes de Paz creada por el Presidente Maduro mediante el Decreto N° 4.078 de ese mismo año 2019, cuyo artículo 1 la establece como, “un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz”, determinados como la unidad básica de organización territorial, en vista, que el artículo 2 establece su objeto dirigido a, “implementar un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad integral, coordinadas interinstitucionalmente por los Poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano en articulación con el Poder Popular organizado”, conforme con los numerales 4, “la comprensión de la del accionar de formas de delincuencia organizada con posibles alcances transnacionales y que ponen en riesgo la seguridad e integridad de la Nación” y 5, “asegurar la capacidad operativa de los Órganos de Seguridad Ciudadana y de apoyo para el despliegue en los Cuadrantes de Paz a través de un patrullaje efectivo e interactivo” dado el vértice signado por el numeral 4, “sistema popular de protección para la paz (SP3)”.

Por cuanto, el documento programático de la gran misión cuadrantes de paz (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, MPPRIJP, 2022) en lo concerniente al Vértice 4 Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) establece el objeto orientado a consolidar el sistema popular de protección para la paz (SP3) como instancia central de organización y consolidación de la inteligencia social en todos los ámbitos de la seguridad de la Nación previstos en la Constitución de la República, atendiendo a las amenazas de carácter político, económico, social, ambiental, cultural, geográfico y militar. (p. 105)

Igualmente, se destaca, el Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) establece en el artículo 7, Régimen

Especial que los funcionarios adscritos a los órganos de seguridad ciudadana forman parte del Sistema de Seguridad de la Nación, en consecuencia, los estados y municipios dictarán las normas jurídicas necesarias para crear mecanismos de protección a estos funcionarios acorde con la misión y el nivel de riesgos al que se encuentran expuestos.

De acuerdo con tal contenido, es destacado, más allá del bienestar para el cumplimiento de las funciones asignadas en la prestación del Servicio de Policía, que la prestación de dicho servicio se encuentra enlazado con la seguridad y defensa de la Nación, por cuanto, los Cuerpos de Policía, han de enfrentar las situaciones de amenaza vulnerabilidad o riesgo donde peligre la integridad física de las personas.

Tal contenido, lleva a observar el Subsistema Operacional, conformado por los organismos que participan en la Seguridad y Defensa Integral del país; dadas las diferentes instituciones militares y policiales que se incorporen al sistema, donde reluce, el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua (IAPEBA) trascendida hacia tal contenido ante la creación del Cuadrante de Paz Humanitario, en virtud, que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) giró instrucciones a la Región de Defensa Integral Central (REDI-Central) mediada por la Zona Operativa de Defensa Integral Aragua (ZODI-Aragua) en apoyo a la REDI Guayana, específicamente en la ZODI-Bolívar para fortalecer la defensa de los derechos humanos, porque, de acuerdo con el MPPRIJP (2019).

Se entiende por Cuadrante de Paz a la unidad básica de organización territorial, geográficamente delimitada, como parte del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y la Defensa Integral de la Nación; donde se ejecutan las funciones que garanticen el desarrollo de los ámbitos sociocultural,

educativo, económico, ambiental y político, así como el resguardo de la integridad física, psicológica, moral y espiritual de las personas y los bienes ante cualquier riesgo o vulnerabilidad (p. 7).

Expresando en este sentido el General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante del CEOFANB manifestó a la opinión pública que se operacionaliza el Plan de seguridad, defensa y protección ambiental “Autana 2023” donde se contempla la contribución con el Estado venezolano al desmantelamiento, desalojo y reforestación del Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas, junto a los diversos organismos competentes del Estado donde, se procedió con las acciones contempladas de abordaje, desmantelamiento y evacuación humanitaria.

Por lo tanto, el IAPEBA, a la luz, del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, destaca por trascender el servicio de policía de la seguridad ciudadana a la seguridad de la Nación, no solamente, frente a la delincuencia organizada, sino además, frente a la manifestación de la misma a través de la minería ilegal, impulsada por el imperialismo norteamericano para dañar el medio ambiente, dado el contexto de la guerra difusa, multidimensional y multiforme de carácter no convencional atravesada por la República Bolivariana de Venezuela, lo cual, resulta conducente al despertar investigativo y científico del servicio de policía, para el despertar de la conciencia de los funcionarios policiales ante los retos que imponen las amenazas tanto internas como externas como bien lo evidencia la actuación del IAPEBA contra la Operación Gedeón, mediada por desembarcos de mercenarios en las costas venezolanas cuando el 5 de junio, mediante el despliegue sostenido en la población costera de Chuao en el municipio Girardot; “comisiones policiales junto a los pobladores enfrentaron y capturaron una (1) célula de mercenarios integrada por dos (2) norteamericanos” (Venezolana de

Televisión, VTV, 2020).

En este sentido, la estructura del Artículo Científico, se establece a través de la presente Introducción, la Revisión de la Literatura, el Método, los Resultados y Discusión junto a la Conclusión alcanzada.

Revisión de la Literatura

Gómez (2020) desarrolló un modelo teórico de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada debido a la afectación de la seguridad ciudadana por la amenaza de la delincuencia organizada manifiesta a través de los grupos estructurados violentos, dada la saña y crueldad desatada mediante las armas de guerra portadas ilícitamente para asesinar una o varias víctimas, particularmente cuando se trata de funcionarios policiales y efectivos militares o bien miembros contrarios o disidentes de estos u otros grupos delictivos, como lo evidencian, las imágenes fotográficas y los videos registrados por los propios delincuentes al momento de perpetrar los homicidios, destacando, lo cual, evidencia el desvío de la tecnología de imágenes digitales para el registro de fotografías y videos que recogen distintas especies de delitos que son capaces de cometer con total impunidad, haciendo de los mismos del conocimiento público para imprimir respeto a través del terror.

Mercado (2020) generó un modelo teórico transcomplejo del sistema popular de protección para la paz ante la amenaza biológica del coronavirus y sus graves afectaciones de la seguridad de la Nación, por cuanto, la emergencia y demanda observada en el impacto evidenciado en los miles de personas infectadas y fallecidas en más de ciento sesenta (160) países a causa de la expansión silente, invisible y en proceso de estudio, donde urgen nuevos epistemes que permitan responder al dilema de la protección de la salud en la República Bolivariana de Venezuela donde fue decretado por el Poder Ejecutivo el Estado de Excepción en

la forma de Estado de Alarma en Todo el Territorio Nacional, ante el avance de la pandemia mundial del coronavirus cuyos alcances comprometen la salud y la vida de las personas que integran los ámbitos social, político, económico, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Cobos (2022) concibió los lineamientos para el fortalecimiento de la unión cívico-militar-policial en el marco de la seguridad de la Nación, dadas las amenazas externas o internas que vienen atentando contra la seguridad y la paz en el país, urgiendo el sostenimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y especialmente, la seguridad de la Nación, imbuida en el contexto de la conflictividad matizada por la Guerra Difusa, caracterizada como una Guerra Multidimensional, Multiforme de Carácter No Convencional que viene aplicando el Imperialismo Norteamericano para socavar el sistema democrático participativo y protagónico, conforme al despliegue ominoso de un abanico de amenazas externas e internas donde destaca la delincuencia organizada ante su sobredimensionamiento y efectos adversos para la seguridad, la defensa y el desarrollo integral de la Nación.

Terán (2023) planteó la problemática relacionada con la ausencia de lineamientos contra el uso de aeronaves pilotadas a distancia por los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada en el contexto de la seguridad de la Nación. Para ello fue necesario, significar las múltiples dimensiones de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada mediante la apropiación y transformación para el uso ilícito de las aeronaves pilotadas a distancia, dilucidar las múltiples formas de carácter no convencional de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada y entretelar los componentes de los lineamientos contra el uso de aeronaves pilotadas a distancia por los grupos estructurados en el contexto de la Seguridad de la Nación.

Método

Fue soportado en el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, que comporta el diseño bibliográfico servido del análisis de la información presentada en cada fuente consultada, la unidad de análisis consistió en documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueología documental, los sujetos estuvieron conformados por documentos.

Resultados y Discusión

La República Bolivariana de Venezuela, se encuentra inmersa en el concepto moderno de la guerra total, identificado en la guerra difusa, caracterizada como una guerra multidimensional, multiforme de carácter no convencional, impulsada por el imperialismo, dado el tercer nivel, orientado hacia el control territorial y político a través de organizaciones criminales, tales como paramilitarismo, pandillas o bandas delincuenciales y crimen organizado”, identificándose, la delincuencia organizada como una amenaza interna.

El Estado Venezolano a través del Ejecutivo Nacional creó, el Sistema Popular de Protección para la Paz, inmerso en la Gran Misión Cuadrantes de Paz donde forma el Vértice 4.

El Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, conforme con el Subsistema Operacional, brinda apoyo fuera del territorio del estado, específicamente, en el Parque Nacional Yapacana, conforme al Cuadrante de Paz Humanitario direccionado al desalojo de la minería ilegal.

Conclusión

El Sistema Popular de Protección para la Paz, a través del Subsistema Operacional conformado por los organismos que participan en la Seguridad y Defensa Integral del país, por lo tanto, se trasciende de la seguridad ciudadana

hacia la seguridad de la Nación para hacer frente a una amenaza interna identificada en la delincuencia organizada, la cual, adquiere un carácter difuso, porque, maximiza su accionar lesivo en el ámbito social hacia el ámbito ambiental, denotando las múltiples formas y dimensiones al expandirse por el territorio nacional hacia la minería ilegal en un accionar nada convencional que denota la conspiración imperialista contra el país.

Referencias

- Cobos Díaz, A. J. (2022). Lineamientos para el Fortalecimiento de la Unión Cívico-Militar-Policial en el marco de la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Caracas.
- López, J. D. (2017). Modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo como amenaza a la seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Caracas.
- Mercado, Á. A. (2020). Modelo Teórico Transcomplejo del Sistema Popular de Protección para la Paz Frente a la Amenaza Biológica del Coronavirus 19 ante sus Graves Afectaciones en la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- MPPRIJP (2019). Gran Misión Cuadrantes de Paz. MPPRIJP.
- MPPRIJP. (2022). Documento Programático de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Vértices, Líneas Estratégicas y Acciones Programáticas. Caracas.
- Piñate, E. (2017). Guerra Total en Tiempos de Globalización. Boletín N° 150 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Caracas.
- Redacción (2023). FANB ha evacuado 10.291 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana. Correo del Orinoco. Obtenido de <http://www.minec.gob.ve/fanb-ha-evacuado-10-291-mineros-ilegales-del-parque-nacional-yapacana/>
- Serrano Martínez, J. del V. (2023). La Seguridad Ciudadana y Seguridad Privada en el Sistema Popular de Protección para la Paz. Saber Policial. Revista de Divulgación. 2 (4), 84-92.
- Terán Albarrán, J. L. (2023). Lineamientos Contra el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia por los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada en el Contexto de la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Caracas.
- Venezuela. Constitución. (1999). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, diciembre 30, 1999.*

Venezuela. Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.318, noviembre 6, 2001.*

Venezuela. Decreto N° 3.752, mediante el cual se adscribe a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, el Sistema Popular de Protección para la Paz, (SP3) (2019). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.577, febrero 1, 2019.*

Venezuela. Decreto N° 4.078, mediante el cual se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz). (2020, Marzo 13). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 41.786, diciembre 20, 2019.*

VTV (2020). ¡Un mes de la victoria heroica en Chuao! Presidente Maduro exalta valentía del pueblo contra terroristas. Así Somos. Obtenido de [https://www.vtv.gob.ve/operacion-cacique-cayaurima-orientel/](https://www.vtv.gob.ve/operacion-cacique-cayaurima-orientel)

VISIÓN DEL FUNCIONARIO POLICIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cristopher Darío Mendoza Noguera⁴

Resumen

El derecho a la seguridad ciudadana se presenta como un tema de carácter alternativo al concepto tradicional de orden público, el cual ha sido a menudo interpretado desde el Poder Público como potestad que le otorga plenos poderes para la intervención en materia de seguridad y combate a la delincuencia por encima del respeto a los derechos de los ciudadanos. Desde esta perspectiva el Objetivo determinar la visión del funcionario policial para el fortalecimiento de los derechos humanos en la sala preventiva de retención y traslado de la policía municipal de Girardot Maracay. Como Método: Es producto de una investigación cuantitativo, basado en un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, con un diseño no experimental de modalidad proyecto factible, con una población y muestra de 50 funcionarios policiales; como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario; además de leyes, textos, jurisprudencias, legislación comparada, entre otras. Resultados: La privación de libertad puede tener sus causas en diversos factores inherentes al ser humano y a su desarrollo. En consecuencia, la persona comete delitos que obligan al Estado a la imposición de medidas y penas, que cambian la situación jurídica de las personas, puesto que se convierten en personas privadas de su libertad, perdiendo ese derecho o don máspreciado como es su libertad, sin embargo, los demás derechos quedan intactos según la ley, pero que, por la situación de encierro, pueden ser vulnerados en diferentes ámbitos. Para concluir las actuaciones policiales deben garantizar la integridad personal de los ciudadanos y las ciudadanas durante el ejercicio de sus derechos civiles, se debe investigar y sancionar cualquier actuación proveniente de funcionarios policiales o particulares, señalados en las normas internacionales sobre derechos humanos.

Descriptor: Derechos humanos, funcionario policial, seguridad ciudadana

Introducción

Un nuevo enfoque de seguridad ciudadana implica más que un reto, un desafío cultural, pero las mismas características que ha asumido la función

⁴MSc Seguridad Ciudadana. Primer Inspector. Jefe de Instalaciones del Servicio Nocturno de la Concha Acústica. Instituto Autónomo de la Policía Municipal de Girardot. Maracay, Edo. Aragua – Venezuela. elminero1329@gmail.com <https://orcid.org/0009-0004-5601-5583>

gubernamental y específicamente la función legislativa, invitan a reflexionar sobre qué concepto de seguridad se está manejando, qué uso se le está dando a la capacidad de gobernar, cómo y cuáles han sido los recursos empleados, para así plantear los procesos de reformas necesarios a ser desarrollados en el marco de unos objetivos y mecanismos éticos para cumplir las metas trazadas.

Existe una falta de cultura de seguridad ciudadana, en el contexto del Estado Aragua, lo que se traduce en el comportamiento de la población, que de no ser corregido, desde la niñez, aumentará en forma alarmante la inseguridad ciudadana en los próximos años. Es por ello, que la seguridad de la población es considerada como una de las partes vulnerables que están sumamente amenazadas, la misma que se transforma en un peligro para la sustentabilidad de los procesos de desarrollo.

Sin embargo, la situación socioeconómica del país, ha generado el incremento de la criminalidad con manifiesta agudización de la violencia y que se expresa a través de nuevas formas de conducta que rebasa las posibilidades de control por parte de la Policía y su dinámica necesita no solo ser explicada, sino tratada mediante mecanismos que involucren a los diversos sectores de la sociedad civil.

La seguridad es una preocupación central en toda sociedad, en particular en aquellas donde el desarrollo y la modernidad han llegado a ser ejes centrales que guían el cambio social. Según Beato (2010), “la seguridad es una construcción permanente de la vida cotidiana, su término ha generado algunas polémicas debido a los múltiples conceptos prevalecientes e interrelacionados (seguridad nacional, pública, integral, humana, ciudadana, jurídica)” (p.75). Es decir, que mediante políticas de seguridad ciudadana, se impulsa también la relación existente entre la noción de seguridad con las de libertad, derechos humanos,

democracia, criminalidad, orden público, entre otros; sin embargo una de las amenazas más visibles a la seguridad ciudadana es la delincuencia.

En efecto, la seguridad ciudadana en términos jurídicos se califica como un derecho de todos los ciudadanos. En otras palabras, es la garantía jurídica que brinda el Estado conjuntamente con la efectividad real que esta implica para su aplicación. De allí pues, que de acuerdo con lo que señala Godoy (2008), “en un Estado Democrático consolidado la seguridad y el orden público se fundamentan en salvaguardar los derechos humanos como la principal finalidad y misión que debe tener toda actividad policial” (p. 45). En este sentido, se infiere entonces, que, en un Estado democrático de Derecho, la función policial se erige como un servicio público a la comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio de los derechos y libertades; siendo una labor íntimamente ligada al bienestar general y a la calidad de vida de las personas como función superior del Estado.

Desde esta perspectiva, es claro que el derecho a la seguridad ciudadana es un derecho humano cuya vulneración debe sensibilizar a todos los ciudadanos en todos los sectores de las sociedades, además de la autoprotección que ellos mismos están en capacidad de brindarse. En consecuencia, la seguridad ciudadana plantea desde su propia concepción el resguardo y respeto a los derechos humanos, así como en la propia garantía de los mismos. Su contenido va entonces mucho más allá de la ausencia de amenazas para el orden público, extendiéndose a la protección de la ciudadanía, así como al desarrollo de una política de intervención policial de proximidad y de fortalecimiento y confiabilidad en las instituciones, preservando así, el derecho a la vida de las personas.

Los cambios del Estado venezolano a partir de 1999, luego de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

proponen redimensionar la tradicional idea de ciudadanía, que más allá del reconocimiento expreso de unos derechos, se consolida con su ejercicio. Atal efecto, se exponen los elementos de un modelo de seguridad ajustado a los principios constitucionales de un Estado social y democrático de Derecho, y se pone en relieve la importancia del estudio de la política pública nacional de seguridad ciudadana, por ser ésta un buen revelador de los valores y objetivos del Estado en la materia.

La complejidad social, las demandas de seguridad ciudadana y el modelo de Estado venezolano imponen un gran reto: el desarrollo de un nuevo modelo de seguridad basado en el paradigma de la protección de los derechos humanos. Esto es así sobre todo cuando no pueden ocultarse más las profundas desigualdades sociales existentes y donde el sistema penal ha servido de instrumento para profundizar esas desigualdades; nada más lejano a la ideología del Estado social de Derecho.

En este contexto, la seguridad ciudadana puede llegar a ser efectiva y obtener mejoras significativas si se consolidan esfuerzos entre los cuerpos de seguridad, quienes al adentrarse en el modelo comunitario, enfrentando al delito en forma proactiva y en general, mediante el diseño de intervenciones encaminadas a evitar la victimización y combatir la delincuencia, y de mecanismos de disuasión y políticas preventivas, así como propuestas de programas que se pueden desarrollar en la sociedad, seguramente conducirán a obtener resultados positivos en relación a la disminución de actos delictivos y a la integración de los organismos policiales con la ciudadanía.

Se puede afirmar que, entre los desafíos en la sociedad venezolana, el más apremiante es el rescate de la seguridad ciudadana, no obstante, esto es un tema complejo que debe ser abordado en sus múltiples facetas y requiere la

participación de los sectores en general.

Desde esta perspectiva, por derechos humanos en sentido amplio la doctrina se refiere a estos como aquellos derechos inherentes a la persona que resultan de su condición de ser humano en el marco particular de la evolución humana, mientras que, en sentido estricto, se trataría también de derechos inherentes a la persona que resultan de su condición de ser humano en el marco particular de la evolución humana que son reconocidos y que son objeto de protección jurídica por parte del Estado.

Desde este punto de vista, es posible inferir en que estos planteamientos mencionados podrían ser un factor que propicie en cierta medida, el rechazo hacia los funcionarios policiales por parte de la ciudadanía, la pérdida de la autoridad y el respeto hacia las personas; contraviniendo la formación profesional, que tal vez genera inoperancia en el desempeño de la función y al mismo tiempo contraproducente ante el establecimiento de vías de acción contra la violencia y la delincuencia. A tal efecto, es imprescindible estudiar al funcionario policial en materia de seguridad ciudadana como derecho humano, en el entendido de controlar el auge delictivo que permitan apreciar la acción efectiva de estos funcionarios policiales mediante sus actuaciones efectivas y continuas para el trato mutuo entre el funcionario policial y el ciudadano común.

De allí que el objetivo del artículo es determinar la visión del funcionario policial para el fortalecimiento de los derechos humanos en la sala preventiva de retención y traslado de la policía municipal de Girardot Maracay, empleando para su desarrollo la estructura estándar normalizada internacional: Introducción, Revisión de la Literatura, Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y finalmente las referencias.

Revisión de la Literatura

La Teoría de los Derechos Humanos, para Jorge Carpizo (2015) define Derechos Humanos conocimiento, respeto y vigencia de la dignidad humana, es decir, desde la perspectiva de los derechos fundamentales de las personas. Aunque la mayoría de las doctrinas jurídicas distinguen varias generaciones de derechos humanos, existen múltiples y diferentes clasificaciones. Todas suelen coincidir al describir la primera generación, pero posteriormente se ramifican y se vuelven más complejas. Además, existen al menos cuatro concepciones de esta visión generacional que se toman en consideración en la elaboración del presente trabajo de investigación.

Dentro de este contexto, **la Seguridad Ciudadana y las Políticas Públicas**, el marco constitucional y la consecuente regulación de aspectos sociales, políticos y civiles entre otros, implica la ampliación del campo de acción del Estado, en el sentido en que se ve incrementada su actividad e intervención en algunos asuntos. Esto implica importantes transformaciones en las distintas áreas de acción del Poder Público Nacional y en la estructura del Estado venezolano en general.

En el proceso de reforma del Estado y en la redefinición de un sistema tendente a garantizar la seguridad personal de los ciudadanos, las políticas públicas juegan un papel fundamental, y se propone considerarlas para este estudio como unidad de análisis, no sólo del sector público y del Estado nacional en general, sino del Gobierno Nacional en particular, siendo éste considerado como la unidad estratégica del sistema político (Bouza-Brey, citado en Godoy, 2008) y como un instrumento para la realización de las políticas públicas (Godoy, 2008).

Métodos

El artículo es producto de una investigación cuantitativa, en un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, con un diseño no experimental de modalidad proyecto factible, con una población y muestra de 50 funcionarios policiales; como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario. El análisis estadístico de esta investigación, se llevó a cabo de la siguiente manera: (a) Tabulación de datos mediante el uso de cuadros. (b) Análisis de Interpretación de los cuadros mediante el uso estadísticas descriptivas, específicamente porcentaje simple y análisis.

Resultados y Discusión

¿Tiene conocimiento sobre el rol del funcionario policial para el cumplimiento de su función en el fortalecimiento de los derechos humanos en la sala preventiva de retención y traslado de la policía municipal caso de estudio? la muestra se ubicó en la opción del NO en un **73 %**, de lo que se puede inferir que la muestra no tienen conocimiento sobre el rol del funcionario policial para el cumplimiento de su función en el fortalecimiento de los Derechos Humanos en la Sala Preventiva de Retención y Traslado, de igual modo el 27% de la muestra indico que SI; por ende en la actualidad, los diferentes cuerpos de seguridad de Estado se han visto en la necesidad de intensificar las tácticas a fin de impulsar en sus integrantes una mayor eficiencia y productividad para la prevención.

¿Participaría usted en un plan estratégico basado en la visión del funcionario policial para el fortalecimiento de los derechos humanos en la sala preventiva de retención y traslado de la policía caso de estudio? el 100% de los encuestados respondieron que si participaría, esto permite deducir que, en opinión de los encuestados, se percibe como una fortaleza en el proceso de establecimiento de la participación en seguridades ciudadana para la prevención

en protección de las garantías preexistentes en relación a los derechos humanos.

Conclusiones

El funcionario policial es un ser humano como todos los ciudadanos, tiene valores, cumple con el marco jurídico nacional, se debe adaptar a los cambios de la sociedad, constantemente se está formando, tiene la responsabilidad de ser un ejemplo como persona influyendo positivamente en su entorno familiar y global. En cuanto al comportamiento ilícito es muy poco el porcentaje de funcionarios que incurre en estos actos, pero es la conducta que observa la sociedad, se puede evidenciar que la policía de Aragua es el cuerpo policial de Venezuela que cuenta con mayor cantidad de profesionales (supervisores y comisionados).

Del mismo modo, al indagar la situación actual del funcionario policial ellos hacen referencia que la sociedad debe estar educada para evitar intolerancia y actuar siempre conforme a la ley, cumplir función contralora para garantizar la transparencia, es importante resaltar que se cumple con los procesos disciplinarios para corrección, adecuación o destitución. Así mismo las actuaciones ilícitas son responsabilidades individuales, se debe a que son personas que vienen con deficiente formación en principios y valores desde la sociedad.

Desde esta perspectiva, los derechos humanos se encuentran relacionados con la historia de la propia humanidad, desde sus orígenes, el ser humano ha encabezado constantes luchas para acceder a mejores formas de vida, el respeto de su dignidad y de sus derechos y libertades fundamentales.

En el contexto actual, los derechos humanos coadyuvan a los elementos de gobernanza, incluyendo evidentemente a la administración pública. Pero, el trasfondo de estos derechos no sólo debe permear las actividades o responsabilidades estatales, pues la cultura de tutela de estos derechos constituye

un elemento indispensable para el bien común y la satisfacción en las necesidades básicas en cualquier sociedad democrática de derecho. Visto desde este punto, los derechos humanos y la ética pública tienen un impacto positivo y directo en la buena administración, entendida en su más amplio sentido que la inseguridad supone una situación de riesgo en la gente y en sus bienes, derecho humano, seguridad, tutela a la integridad de las personas físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia.

En este orden de ideas, la seguridad se debe entender como un derecho humano y un elemento *sine qua non* para la dignidad de las personas. Desde una perspectiva genérica, se trata de un derecho cuyo fin es asegurar el pleno y libre ejercicio del resto de los derechos fundamentales. El derecho internacional de los derechos humanos, a través de sus diversos instrumentos normativos, alude a la obligación del Estado de garantizar la seguridad personal de los individuos.

Esta propuesta tiene como fin fortalecer los principios constitucionales sobre los derechos humanos respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral. Y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el deber que tienen los a los funcionarios policiales, en promover defender los derechos humanos de los de los ciudadanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social y la obligación que tiene el estado de prevenir, investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por los funcionarios públicos, las funcionarias pública y la personas naturales, atendiendo el principio de imprescriptibilidad de éstos como también garantizar a las víctimas e ejercicio de las acciones administrativas y judiciales que permitan la protección de sus derechos y el castigo de los responsables mediante mecanismos que aseguren la imparcialidad y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso.

Como también castigar o sancionar los a los funcionarios policiales de la Sala Preventiva de Retención y Traslado de la Policía Municipal de Girardot Maracay, en razón o por motivo de su cargo, incurran por comisión de los delitos o violación de derechos humanos establecidos en las leyes preexistentes; la violación de los derechos humanos que atentan contra los derechos fundamentales los ciudadanos en cuanto a miembros de la humanidad, que se encuentran definida el pacto internacional de derechos civiles políticos, y que son realizadas por el estado – directa o indirectamente por omisión.

Referencias

- Beato (2010). Propuestas Estratégicas para el Control del Delito. El Modelo de Seguridad Comunitaria. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires, Argentina.
- Carpizo, J (2015). Referentes Filosóficos, Teóricos y Prácticos relacionados en la Municipalización de la Educación Superior en Venezuela. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Ediciones Empresa Universitaria. Menry Fernández. Caracas- Venezuela.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 54.53 (Extraordinario), marzo 24
- Godoy, O. (2008). Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y Políticas en los años noventa (Santiago, CEPAL. Serie Políticas Sociales)

ACOSO ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Eliezer Octavio Colmenarez Burgos⁵

Resumen

El acoso escolar se ha convertido en un problema de resonancia social e inseguridad entre los estudiantes en Venezuela. Las escuelas se han transformado en espacios donde predomina la supervivencia del más apto, y existe un divorcio entre la familia y la escuela, así como las debilidades de personal especializado para atender la conducta humana y prevenir la violencia escolar. En este sentido, este artículo tuvo como objetivo analizar la relación entre el acoso escolar y la seguridad ciudadana. Para ello, se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel de investigación descriptivo. Se aplicó una encuesta a 50 estudiantes seleccionados intencionalmente de colegios de la gran Caracas. Como resultado, se conoció que el 80% de los encuestados han sido víctimas de acoso escolar. El 100% considera que el acoso escolar está relacionado con la seguridad ciudadana y que esta es un factor importante para prevenirlo. Sin embargo, solo el 30% sabe cómo reportar un caso de acoso escolar, y considera que los profesores y funcionarios de la escuela están capacitados para abordarlo. Además, el 30% cree que la escuela proporciona apoyo adecuado a los estudiantes víctimas de acoso. Los resultados evidencian una alta incidencia de acoso escolar y una clara percepción de su relación con la seguridad ciudadana. Sin embargo, existe un desconocimiento sobre cómo abordar y prevenir el acoso escolar, lo que subraya la necesidad de fortalecer la capacitación del personal escolar y la articulación entre la escuela, la comunidad y las autoridades de seguridad.

Palabras Claves: Acoso escolar, Comunidad Educativa, Familia, Seguridad Ciudadana

Introducción

El acoso escolar se ha convertido en un problema de resonancia social e inseguridad entre los estudiantes de diferentes niveles educativos en Venezuela. Las escuelas han sido transformadas en espacios donde predomina la supervivencia del más apto, y la labor docente se ha vuelto meramente

⁵ Licenciado en Servicio de Policía, Eliezer Colmenarez. Comisario/Jefe (CPNB) Jefe de Vigilancia y Patrullaje. Estado Guárico, Venezuela, Correo Electrónico o colmenarezliezeroctavio@gmail.com ID: 0009-0007-4419-2090

instrumental, olvidando la importancia de enseñar a vivir en sociedad. Además, se evidencia un divorcio entre la familia y la escuela, así como la ausencia de personal especializado en atender la conducta humana como acto de prevención de la violencia escolar entre pares. Todo lo anterior repercute en los funcionarios encargados de velar por la seguridad ciudadana, particularmente en el caso de los estudiantes, lo que muestra una desarticulación entre estos oficiales, las escuelas, las comunidades y las familias para la prevención de actos de agresividad o baja autoestima.

En este artículo científico, el objetivo fundamental analizar la relación entre el acoso escolar y la seguridad ciudadana. Para ello, se adopta un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel de investigación descriptivo. Esto permitirá la producción de espacios de conciencia a través de una codificación social capaz de distinguir la realidad del acoso escolar y su vínculo con la seguridad ciudadana. Esto conllevará al surgimiento de resultados y una discusión que resalte los hallazgos más relevantes y sus implicaciones teóricas y prácticas. En base a esto, el artículo está estructurado por la Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, así como las Conclusiones.

Revisión Literaria.

El artículo titulado "Acoso Escolar: un Síntoma de Confusión en el Contexto de la Seguridad Ciudadana", también conocido como bullying en las aulas de educación, ha generado una creciente preocupación al observar el aumento de una conducta violenta entre los alumnos. Este fenómeno, definido por Barrí (2006) como "una forma de persecución sistemática que se produce reiteradamente en el tiempo por parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas" (p. 80), ha sido abordado por diversos autores, entre ellos Ortega (2010) quien destaca que

el acoso escolar se centra en niños de 5 a 12 años, siendo esta población especialmente vulnerable.

A pesar de que las estadísticas muestran que el acoso escolar está más presente en países industrializados, se hace hincapié en la prevención de esta conducta violenta, especialmente en la educación primaria, donde la interacción entre iguales da lugar a la formación de grupos con distintas normas, valores y actitudes de convivencia.

Esta actitud afecta no solo al entorno educativo, sino también al entorno social y familiar, lo que subraya la importancia de abordar adecuadamente el acoso escolar para reducir su incidencia. Actualmente, los ambientes educativos presentan un aumento significativo de casos de bullying, a pesar de que este tipo de violencia surgió en la década de los 90, cuando dos adolescentes se suicidaron en Noruega tras ser víctimas de bullying grave y prolongado.

Este suceso generó una mayor conciencia pública y llevó a que todas las escuelas recibieran material gratuito de Noruega sobre la prevención e intervención contra el bullying. En el contexto de la comunidad educativa, el entorno socio-habitacional del estudiante y el rol de los funcionarios de seguridad nacional, es fundamental comprender la realidad de las aulas escolares para prevenir el acoso escolar y, en caso de detección, contar con el conocimiento necesario para implementar estrategias efectivas que contribuyan a reducir este problema (Hernández García, Sh., 2015, p. 80).

Bases Teóricas.

Teoría Sociológica Comprensiva.

El desarrollo de este apartado se centra en la interpretación de Rusque, A. (2010:47), quien define la sociología como la ciencia que se enfoca en comprender la acción social, con el objetivo de capturar interpretativamente el

sentido de los tipos ideales y explicar causalmente su desarrollo y efecto interpretativo. Esta perspectiva permite explicar y preparar a los candidatos para soluciones imprevisibles.

En este sentido, la acción social se orienta constantemente por el trabajo de otros, que pueden ser pasados, presentes o futuros, especialmente en los individuos a quienes se refiere la personalización o ser en cambio sujetos indeterminados y desconocidos. La intención detrás de esta orientación es producir variaciones en el sentido original, en torno a la esencia social, como se destaca en el análisis concienzudo de la sociología comprensiva.

El Bullying como Fenómeno Actual

En este punto, se explica la relevancia del tema de estudio y su vinculación con el entorno educativo, el medio socio-habitacional del estudiante y la participación de los funcionarios responsables de la seguridad ciudadana. En primer lugar, se ubica el bullying como un fenómeno que continúa manifestándose con mayor frecuencia en la actualidad, por lo que es importante contar con el conocimiento necesario sobre las razones de su persistencia, dado que sus efectos son perjudiciales para la sociedad. Esta realidad lleva a intervenir con la mayor celeridad para proporcionar estrategias que permitan una intervención saludable.

Todo lo señalado se presenta como una inquietud mundial, específicamente en todo el continente europeo. Actualmente, el fenómeno en estudio genera un gran malestar en la sociedad. Por todo lo expuesto, el acoso escolar se ha convertido en un tema central en los titulares de los medios de comunicación escritos, por lo que es necesario abordarlo de manera pronta, a pesar de ser un asunto complejo y de difícil interrupción. Asimismo, es crucial que los profesionales anteriormente mencionados enfrenten este desafío. Esta situación

pone de manifiesto que existen casos de bullying que aún no han sido resueltos debido al desconocimiento sobre el tema o a la limitada habilidad de los profesionales para abordar tanto a los acosados como a los acosadores.

En el marco de las observaciones anteriores, las cuestiones destacadas se hacen presentes con mayor fuerza que nunca. En este sentido, el incomprensible acoso escolar motiva a afrontar este reto y aportar un granito de arena, tal como se ha visto, analizado y atendido en el marco de la densa aparición del bullying en los centros educativos. Estos se encuentran en una situación de nebulosa, lo que conlleva a que los planteles educativos se transformen en espacios inseguros para el estudiante, cuya finalidad es formarse y desarrollarse cognitiva, social y afectivamente.

Por el contrario, los planteles de enseñanza se han convertido en espacios donde el aprendizaje se ve opacado por el agravio entre los alumnos, la degradación y la segregación, entre otras cosas. Estos aspectos se convierten en hechos absurdos e indebidos. Sobre la base de lo expuesto, lo que se debe hacer es lograr, tal como lo exponen textualmente Trianes (2000) citado por Monjas y Avilés (2006) que los centros escolares sean espacios seguros y protectores, en los que todos los alumnos sin discriminación ni excepción puedan tener las mejores oportunidades de desarrollo y aprendizaje, sin experiencias negativas y traumatizantes, que perviertan la función educadora y formativa que la sociedad espera de la educación obligatoria (p. 45).

El anterior señalamiento lleva a cuestionarse si existen estudiantes que no hayan sido objeto de acoso escolar, que no se hayan "sentido amenazados, perseguidos, asediados u hostigados alguna vez por sus propios compañeros e incluso por sus amigos, o que no hayan sido alguna vez espectadores de una situación de acoso o incluso acosadores" (Hernández, 2015, p.12).

Por otra parte, Barrí (2006) expone concretamente que "es un tema que afecta por igual a todas las clases sociales y se manifiesta tanto en niños como en niñas" (p. 95), encontrándose en estos espacios de maltrato niños y/o niñas con mayor fragilidad a sufrir de bullying. Esta explicación apunta a que "en la mayoría de los casos, la aceptación o rechazo por parte de los compañeros va a depender de la capacidad que el acosado tenga para comprender y resolver los problemas que plantean las relaciones sociales" (Díaz-Aguado, 2006, p. 49).

Por lo tanto, es necesario mantener una observación minuciosa sobre las relaciones que tienen los alumnos en su entorno educativo interno y externo, buscando que se encuentren en sintonía con sus iguales y la comunidad educativa en general, y que nuestros estudiantes se sientan a gusto en los centros de enseñanza. Lograr esto permitirá que la escuela, además de brindar conocimientos, les ayude a relacionarse como personas, lo que conllevará a recibir una formación integral.

Lo expuesto indica que la educación es el instrumento para la producción de sociedades libres, además de sembrar relaciones sólidas y solidarias, entre ellas, consiguiendo con esto una reveladora colaboración en la disminución de las violaciones de los derechos humanos (Vázquez, Brioso, Doncel y Soto 2009).

Sobre la base del tema en desarrollo el acoso escolar en la comunidad infantil afecta su estado emocional y pasan a ser personas fáciles de manipular y hechos como este muy común se encuentran en los colegios, lo que viene a representar que pierden su esencia, para nadie es un secreto según expresa Uriarte (2006) que la sociedad conoce que las emociones y las relaciones sociales influyen en el proceso de enseñanza y encarga a la escuela que, además de los objetivos cognitivos e instrumentales, también los aspectos del desarrollo socio-afectivo se conviertan en objetivos educativos explicativos (p. 8).

El autor de la correspondiente cita destaca que la escuela no solo se centra en la adquisición de conocimientos instrumentales o cognitivos, sino que también tiene como función primordial la apertura al desarrollo de todos los aspectos socio-afectivos. Esto implica que los niños, niñas y adolescentes deben aprender a vivir en comunidad respetando las individualidades de cada miembro que conforma la sociedad. Las funciones de la escuela son amplias y no se muestra que niños, niñas y adolescentes tengan espacios para maltratarse.

En el contexto de la educación del siglo actual, los pilares fundamentales se encuentran apalancados en la enseñanza, calidad y equidad, apuntando hacia el aprendizaje de habilidades como "aprender a conocer, aprender hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos" (Salgado, 2012, p. 138). Esto permite la creación de un mejor espíritu que impulse la realización de proyectos comunes y la resolución de conflictos de manera pacífica. La comprensión de relaciones de interdependencia es clave para lograr estos objetivos.

En el marco de este estudio, se centrarán estrategias como la vía segura que fomenta el trabajo cooperativo y la comunicación entre compañeros. La educación científica y sus técnicas de empleo también serán estrategias clave para prevenir el acoso escolar. Además, la empatía es fundamental para fomentar la confianza entre los alumnos y minimizar expresiones negativas que pueden afectar la autoestima.

Acoso escolar

El acoso escolar, también conocido como bullying, es un fenómeno que ha adquirido una creciente relevancia en las últimas décadas. Según Barrí (ob.cit), el acoso escolar se define como "una forma de persecución sistemática que se produce reiteradamente en el tiempo por parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas" (p. 65). Este problema ha generado una gran preocupación a nivel

mundial, especialmente en el contexto educativo, donde los estudiantes deberían sentirse seguros y protegidos.

Por otro lado, según Olweus (1986:75), el acoso escolar es un problema complejo que requiere un enfoque multidimensional. Sus investigaciones han demostrado que las conductas de acoso suelen estar relacionadas con la falta de empatía, la baja autoestima y la búsqueda de poder por parte de los agresores. Además, destaca la importancia de la intervención temprana y la creación de un clima escolar positivo basado en el respeto y la tolerancia.

Sus investigaciones han demostrado que las conductas de acoso suelen estar relacionadas con la falta de empatía, la baja autoestima y la búsqueda de poder por parte de los agresores. Además, destaca la importancia de la intervención temprana y la creación de un clima escolar positivo basado en el respeto y la tolerancia.

Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana es un aspecto fundamental para el bienestar de una sociedad, abarcando la protección de los individuos en diferentes ámbitos, incluido el entorno escolar. En este contexto, el acoso escolar emerge como una problemática que afecta la seguridad y el desarrollo emocional de los estudiantes. Es crucial comprender la interconexión entre la seguridad ciudadana y el acoso escolar para implementar estrategias efectivas de prevención y protección.

Ken Rigby, psicólogo y experto en bullying, ha realizado investigaciones significativas sobre el acoso escolar y sus implicaciones en la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Rigby (2002:45) destaca la importancia de abordar el acoso escolar desde una perspectiva holística, considerando tanto los factores individuales como los contextuales que influyen en este fenómeno. Su enfoque se centra en promover la convivencia pacífica y la resolución constructiva de

conflictos en el entorno escolar.

La seguridad ciudadana y el acoso escolar están intrínsecamente relacionados, ya que un entorno escolar inseguro y violento puede propiciar la aparición y perpetuación del bullying. La falta de medidas de seguridad efectivas en las escuelas puede exacerbar la vulnerabilidad de los estudiantes y facilitar la manifestación de conductas agresivas. Por otro lado, el acoso escolar puede generar un clima de inseguridad emocional y física que impacta negativamente en el bienestar de la comunidad educativa.

Comunidad Educativa y Familia en el abordaje del acoso escolar.

El acoso escolar, también conocido como bullying, es un fenómeno que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo, generando consecuencias devastadoras en su desarrollo emocional, social y académico. Para abordar este problema de manera efectiva, es crucial la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa, incluyendo a las familias. Juntos, pueden implementar estrategias integrales que promuevan entornos escolares seguros y saludables.

Según Olweus (1993:140), la comunidad educativa, conformada por docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo, desempeña un rol fundamental en la prevención y el abordaje del acoso escolar. Estos actores deben estar capacitados para identificar y manejar situaciones de bullying, promoviendo un clima escolar positivo y de confianza. Además, deben fomentar la comunicación abierta y la denuncia segura de casos de acoso.

Según las investigaciones de Dan Olweus, la familia también juega un papel crucial en la prevención y el abordaje del acoso escolar. Los padres y cuidadores deben estar informados y comprometidos con la problemática, brindando apoyo emocional a sus hijos y colaborando estrechamente con la escuela. Asimismo, deben promover en el hogar valores como la empatía, la resolución pacífica de

conflictos y el respeto por la diversidad.

Método.

En la realización del artículo científico se aplicó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel de investigación descriptivo. Se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección como la observación participativa y no participativa, la encuesta y el cuestionario dirigido a 50 estudiantes seleccionados intencionalmente de colegios de la gran Caracas. Asimismo, se generó un gráfico representativo de los resultados porcentuales arrojados por cada ítem del cuestionario.

Resultado y Discusión.

En la Tabla 1 se evidencian los resultados por ítemes de la encuesta aplicada

Tabla N° 1
Instrumento Aplicado

Variables	Ítems	Categoría		Porcentaje	
		Si	No	Si	No
Experiencia de Acoso Escolar	Ítem 1. ¿Has sido víctima de acoso escolar en algún momento?	40	10	80%	20%
	Ítem 2. ¿Crees que el acoso escolar está relacionado con la seguridad ciudadana?	50	0	100%	0%
Relación entre Acoso Escolar y Seguridad Ciudadana	Ítem 3. ¿Crees que la seguridad ciudadana es un factor importante para prevenir el acoso escolar?	50	0	100%	0%
	Ítem 4. ¿Sabes cómo reportar un caso de acoso escolar?	15	35	30%	70%
Conocimiento sobre Abordaje del Acoso Escolar	Ítem 5. ¿Crees que los profesores y funcionarios de la escuela están capacitados para abordar el acoso escolar?	15	35	30%	70%
	Ítem 6. ¿Crees que la escuela proporciona apoyo adecuado a los estudiantes víctimas de acoso escolar?	15	35	30%	70%
Percepción de la Educación	Ítem 7. ¿Crees que la educación debe enfocarse en la prevención del acoso escolar?	50	0	100%	0%

Elaborado por el autor a partir de la encuesta aplicada (2024)

El análisis de los resultados de la encuesta aplicada revela datos significativos sobre la percepción de los participantes en relación al acoso escolar y la seguridad ciudadana. En la variable 1, se observa que el 80% de los encuestados han sido víctimas de acoso escolar en algún momento, mientras que el 20% no ha experimentado esta situación. Estos datos reflejan una alta incidencia de acoso escolar entre los estudiantes encuestados, lo cual es preocupante y subraya la necesidad de abordar este fenómeno de manera prioritaria.

En cuanto a la variable 2, el 100% de los participantes considera que el acoso escolar está relacionado con la seguridad ciudadana, y también el 100% cree que la seguridad ciudadana es un factor importante para prevenir el acoso escolar. Estos resultados evidencian una clara percepción de la estrecha vinculación entre el acoso escolar y la seguridad en el entorno de los estudiantes, lo cual es fundamental para comprender la naturaleza multidimensional de esta problemática.

Respecto a la variable 3, que aborda el conocimiento sobre el abordaje del acoso escolar, se destaca que solo el 30% de los encuestados sabe cómo reportar un caso de acoso escolar, mientras que el 70% restante no posee este conocimiento. Además, el 30% considera que los profesores y funcionarios de la escuela están capacitados para abordar el acoso escolar, mientras que el 70% restante no comparte esta percepción. En cuanto a si la escuela proporciona apoyo adecuado a los estudiantes víctimas de acoso escolar, el 30% está de acuerdo, mientras que el 70% no percibe que se brinde este apoyo de manera adecuada. Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer la capacitación del personal educativo y mejorar los mecanismos de apoyo a las víctimas de acoso

escolar dentro de las instituciones.

Conclusiones.

El fenómeno del acoso escolar, aunque no es reciente, ha permanecido históricamente oculto, afectando tanto a los alumnos como a las instituciones educativas. Tanto la sociedad en general como el profesorado han ignorado este problema, que ha tenido repercusiones en las relaciones interpersonales y la convivencia escolar.

A lo largo del tiempo, la violencia se ha vuelto un tema recurrente en la vida de las personas, ya sea de forma directa o indirecta. En el caso de los venezolanos, la exposición diaria al abuso y la violencia parece estar generando una normalización de estas situaciones, con consecuencias que afectan a quienes los rodean, especialmente a los niños en formación, quienes deben ser individuos capaces de aportar positivamente a la sociedad en la que viven. Los resultados de la encuesta realizada revelan la gravedad del problema del acoso escolar y su estrecha relación con la seguridad ciudadana en el contexto estudiado.

La alta incidencia de víctimas de acoso escolar, junto con la percepción generalizada de que este fenómeno está vinculado a la seguridad del entorno, resalta la importancia de abordar esta problemática de manera integral y prioritaria. Es preocupante que la mayoría de los encuestados carezca de conocimientos sobre cómo reportar casos de acoso escolar y considere que el personal educativo no está suficientemente preparado para abordar esta situación.

Estos hallazgos sugieren que las instituciones escolares no están proporcionando el apoyo necesario a los estudiantes, lo que puede agravar los efectos negativos del acoso escolar en su desarrollo y bienestar. Por lo tanto, es fundamental implementar estrategias efectivas de prevención y abordaje del acoso escolar, involucrando a la comunidad educativa, las familias y los responsables de

la seguridad ciudadana. Solo a través de un enfoque multidisciplinario y coordinado se podrá lograr un impacto significativo en la reducción de esta problemática y en la creación de entornos escolares seguros y propicios para el desarrollo integral de los estudiantes.

Referencias

- Barrí, F. (2006). *SOS BULLYING Prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia* (pp. 95-99). Madrid: Monografías escuela española educación al día.
- Díaz-Aguado, M. J. (2006). *Del acoso a la cooperación en las aulas* (pp. 11-49). Madrid: Pearson.
- Gabaldón, L. (2008), *Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas en Venezuela*. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Venezuela-Caracas. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/05569.pdf>
- Hernández, S. (2015). *Acoso escolar: estrategias para una clase en armonía desde las ciencias*, Trabajo de Fin de Grado. Universidad de Valladolid.
- Monjas, M. I. y Avilés, J. M. ^a (2006). *Colegas, amigos y compañeros* (pp. 3). Valladolid: Junta de Castilla y León y REA (Asociación castellano-leonesa para la defensa de la infancia y la juventud). (2^a ed. revisada).
- Monjas, M. I. y Avilés, J. M. ^a (2006). *Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales* (pp. 21-45). Valladolid: Junta de Castilla y León y REA (Asociación castellano-leonesa para la defensa de la infancia y la juventud). (2^a revisión)
- Ortega, R. (2010). *Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar* (pp. 35-66). Madrid: Alianza Editorial.
- Olweus, D. (1986). *Cuestionario sobre Agresores y Víctimas (Bully/Victim Questionnaire)*.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishers.
- Rigby, K. (2002). *New perspectives on bullying*. Jessica Kingsley Publishers.
- Rusque, A. (2010), *De la Diversidad a la Unidad en la Investigación Cualitativa. Editorial hermanos*. Caracas-Venezuela-Valencia.
- Salgado, C. (2012). *Revisión de las investigaciones acerca del bullying: Desafíos para su estudio* (pp. 128). Recuperado de <http://elbibliote.com/>
- Ugas, G. (2011). *La Articulación Método, Metodología y Epistemología*. Ediciones del TAPECS. San Cristóbal-Táchira-Venezuela.
- Uriarte, J. D. (2006). *Construir la resiliencia en la escuela*. Revista de psicodidáctica, volumen 11 (1), pp. 8. Recuperado de <http://www.ehu.es/>
- Vázquez, E., Brioso, M. J., Doncel, D y Sotos, B. (2009). *Prevención de la*

Saber Policial

Volumen 3, Número 3, Año 2024 (Julio-Septiembre)

Revista Digital de Divulgación

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

violencia y mejora de la convivencia en las escuelas: investigación educativa y actuaciones de las Administraciones Públicas (pp. 18-21). Madrid: CIDE. Recuperado de <http://www.gipuzkoagazteria.net/>.

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

Maracay, Estado Aragua - Venezuela

e-mail: saberpolicial@gmail.com

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

Teléfonos: +584243223982

EL LIDERAZGO PARITARIO EN LAS INSTITUCIONES POLICIALES

Francis del Carmen Toro García⁶

Resumen

El artículo científico, tuvo como objetivo analizar el liderazgo paritario en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua ante el encuentro de condiciones de igualdad entre las funcionarias policiales junto a los funcionarios policiales para el ejercicio del Servicio de Policía, sino, hacia el encuentro de la paridad donde tanto mujeres como hombres encuentren el equilibrio en igualdad de condiciones laborales para el desempeño del Liderazgo Paritario, donde prive la objetividad del juicio a través de los aportes que cada parte brinda para el desempeño eficaz y eficiente de dicho servicio en pro de la protección de la ciudadanía aragüeña. Es producto de una investigación documental, de diseño bibliográfico. Los resultados, establecen, que el servicio de policía, no puede alcanzar su ejercicio y desarrollo, sin la presencia de funcionarias policiales, su participación y protagonismo, resulta vital en los niveles operacional, táctico y estratégico conforme al rango, el cargo y la responsabilidad que le es asignada junto a las demás funcionarias y funcionarios policiales. La conclusión, destaca, que el liderazgo paritario en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, constituye un punto de encuentro entre las funcionarias policiales y sus pares, los funcionarios policiales, a la luz de la prestación del servicio de policía, debiendo dar alcance hacia la plena y absoluta igualdad de condiciones.

Palabras Clave: Liderazgo, Paridad, Hombre, Mujer, Servicio de Policía.

Introducción

La Paridad, persigue el encuentro de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres dentro de un contexto laboral donde el pensamiento, sentimiento y voz femenina, sea aceptada, comprendida y acatada por el resto de las mujeres, y especialmente, por los hombres, quienes ancestralmente han creado un paradigma de superioridad del género masculino sobre el género femenino, encontrándose su raigal en la distribución ancestral de las tareas para la

⁶Magister en Educación, Primer Comisario, Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela, francys39@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0006-9568-7563>

subsistencia, situando a los hombres en aquellas de mayor esfuerzo físico, mientras, que las mujeres han sido desplazadas hacia las menos forzosas, sin embargo, reside en ellas, la condición biológica que nunca podrá realizar el hombre, la procreación desde su ser de otro ser humano, exaltándose tal condición desde su génesis vista en la paridad del acto sexual entre la mujer y el hombre para tal fin.

A este tenor, resulta de interés aclarar el origen de la palabra paridad, a la luz de los contenidos del Diccionario Etimológico Castellano en Línea (DECEL, 2024) estableciéndolo del, “latín *paritas* y significa “igualdad”, Sus componentes léxicos son: *par*, *parís* (igual), más el sufijo -dad (cualidad)”, asimismo, resulta importante aclarar el origen la palabra Paritario conforme a la fuente en mención fijándolo del, “latín *paritarius* y significa “relativo a las partes, dicho de organizaciones compuestas de patronos y obreros, con los mismos derechos” sus componentes léxicos son: *pars*, *partis* (parte), más el sufijo -ario (procedencia o pertenencia)”.

Por lo tanto, es necesario fijar posición dentro de la investigación, respecto al enfoque de las palabras Paridad y Paritario, apuntándose sus significados respectivos, en primer lugar, hacia la igualdad, mientras, que en segundo lugar, hacia las partes, es decir, la igualdad entre las partes, comprendida como la igualdad entre mujeres y hombres, de hecho, el orden mismo de la palabra mujer en la oración, persigue, la ruptura desde el lenguaje del posicionamiento primario del hombre sobre la mujer, lo cual, demanda en lo científico y académico el allanamiento de un nuevo orden, sin que ello, constituya un orden abusivo del lenguaje inclusivo, sino, todo lo contrario de equilibrio entre la esencia de la mujer que da a luz una hembra o varón, sin que la misma priorice un género sobre el otro en el amor materno.

Es así, como en consonancia con la diversidad socio-histórica y cultural en el mundo, que en determinadas regiones y países persiste el desequilibrio entre mujeres y hombres, esenciado, en la falsa creencia ancestral de la superioridad del hombre sobre la mujer, a pesar, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos [Resolución 217 A (III), 1948] emitida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) establece en el Preámbulo que, “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, para tales efectos, el contexto de lo real vulnera tal contenido, ante la existencia de la desigualdad existente en el mundo entre mujeres y hombres.

Más adelante, dicho Preámbulo, establece la consideración, “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, fijando en su contenido al hombre contra el hombre, más no a la mujer contra el hombre forzada a ejercer acciones volcadas a revelarse contra el hombre por la búsqueda, el encuentro y la aceptación de la igualdad entre ambos.

Esto, en virtud que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (ob. cit.) en el artículo 1 establece que, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, libertad, que trasciende el condicionamiento al yugo del género masculino sobre el género femenino, dada la condición de igualdad enraizada en la condición humana que reconoce el equilibrio pleno entre la mujer y el hombre, debiendo existir entre ambos la cordialidad en las relaciones generadas en cualquier ámbito.

Ahora bien, conforme a este entramado inicial, es vuelta la mirada hacia la ONU en torno a los Organismos Multilaterales para la Protección y la Promoción

de los Derechos Humanos, donde despunta el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) un órgano integrado por expertos independientes que, “supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité de la CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo”.

A lo sumo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación (ONU, 1981) a través de la cual los Estados Partes, muestran su preocupación que, “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”, por cuanto, tal hecho a decir de la fuente, “viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país” (*Ib.*), lo cual, “constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad”.

Por consiguiente, es observado además que el Derecho Humano Fundamental de la Seguridad respecto a la mujer se encuentra quebrantado, debido a su discriminación por la condición de género, desencadenante de una sensación de desigualdad y desprotección en un mundo matizado por condiciones de desencuentro entre el género femenino y el género masculino, tras suceder situaciones dirigidas al sometimiento a la esclavitud sexual, la servidumbre, la falta de protección jurídica, el libre tránsito, la libertad de pensamiento, el acceso a la educación, la igualdad de condiciones en el trabajo y el desarrollo profesional, que en su conjunto evidencian la vulneración de toda condición como mujer destinada a una existencia de sometimiento bajo el yugo del machismo, conforme a ello, Cobler (2014) destaca que en la sociedad actual, tal como está organizada, las

pocas mujeres que acceden al poder lo tienen que hacer demostrando que son más «duras» que los propios hombres. Para llegar a esos cargos de influencia han tenido que socializarse y mimetizarse en una cultura machista, empleando los mismos métodos y aún más duros que los que han empleado sus competidores del sexo opuesto. No hubieran sido admitidas en caso contrario (p. 121)

Al respecto, Barón & Charry (2019) especifican que el rol de la mujer como líder, no ha sido un título otorgado sino logrado, las oportunidades tanto académicas como profesionales que poseen las mujeres actualmente es el resultado de una lucha constante por la igualdad, y aunque es notorio que el papel de la mujer en altos cargos empresariales ha venido en aumento, todavía no se ha logrado en su totalidad la igualdad requerida y merecida (p. 6).

Vale destacar en forma específica, de acuerdo con Hernández, Echeverri & Cortés (2021) respecto al sector policial, que, “la participación de la mujer en las instituciones policiales latinoamericanas se dio a principios de los años setenta, de forma gradual y progresiva, hasta alcanzar la representación de los dos sexos en sus estructuras organizacionales” (p. 10)

Visto de esta forma y según los contenidos abordados hasta el presente, es situada la mirada en los contenidos concernientes a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) cuyo artículo 3 establece que, “el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad”, sin distinción alguna, por cuanto, el artículo 54 inherente a la defensa de la persona, especialmente del género femenino establece que, “ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas”.

De hecho, el artículo 88, es servido como punto de inflexión ante la

problemática desplegada, porque establece al Estado como garante de, “la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo”, lo cual, redirecciona la mirada hacia el artículo 55 que establece, “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo”.

Es así, como la conjugación de tales contenidos conduce a la especificación dentro de los Órganos de Seguridad Ciudadana presentes en el estado Aragua a despuntar el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua (IAPEBA) en torno a las condiciones de paridad respecto al desempeño del ejercicio del Servicio de Policía por parte de las funcionarias y los funcionarios policiales.

En virtud, que la Mujer Policía en el IAPEBA, mayormente son madres solteras, y por lo tanto, sostén del hogar, quienes al llegar a los respectivos hogares se desprenden de la investidura policial para proseguir sin descanso con el papel de madre para cumplir con los quehaceres del hogar y posteriormente acudir al cumplimiento del Servicio de Policía donde no le es reconocida tal condición, sino, todo lo contrario en lugar de ser enaltecida, es relegada a la subordinación de los funcionarios policiales para la distribución de los servicios y la toma de decisiones relacionadas con aquellas situaciones donde debe ser compartidos los enfoques para la búsqueda de alternativas conducentes al encuentro de soluciones viables, observando además el acoso sexual al cual son sometidas al ser vistas y apreciadas como objeto del deseo y satisfacción de los instintos más bajos, lo cual, desde todos los sentidos frena y dificulta el desarrollo de la Carrera Policial.

De esta manera, surge el interés investigativo, no solamente por

desplazamiento del funcionario policial para el encuentro de una condición de igualdad junto a las funcionarios policiales para el ejercicio del Servicio de Policía, sino, hacia el encuentro de la paridad donde tanto mujeres como hombres encuentren el equilibrio en igualdad de condiciones laborales para el desempeño del Liderazgo Paritario, donde prive la objetividad del juicio a través de los aportes que cada parte brinda para el desempeño eficaz y eficiente de dicho servicio en pro de la protección de la ciudadanía aragüeña.

Por consiguiente, el objetivo del artículo científico, consistió en analizar el liderazgo paritario en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, razonándose para ello, toda una estructura formada por la Introducción, el desarrollo y proseguirá de la Revisión de la Literatura, sumado, el Método, los Resultados y Discusión derivados de la aplicación del y la Conclusión ajustada al objetivo.

Revisión de la Literatura

Zurita (2014) estudió el elemento evolutivo de las políticas de igualdad y las reformas alcanzadas para combatir la violencia contra la mujer y en el análisis de los sistemas predictivos para el seguimiento y protección de a la mujer víctima de la violencia de género ante la violencia contra la mujer, el marco histórico evolutivo y las predicciones del nivel de riesgo, porque, las mujeres son víctimas de toda forma de violencia tanto física como psicológica, principalmente, por parte de su pareja sentimental, de allí la necesidad de la creación de sistemas de predicción que detecten episodios potenciales de violencia contra la mujer

Delgado (2016) trató el acceso de las mujeres a los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid, en virtud de explicar el proceso de entrada e integración de ellas a la institución policial, puesto que como consideran algunos investigadores, la policía es representativa de la sociedad donde se inserta y para

que esto se consiga tiene que ser, desde luego, integrando mujeres en sus plantillas.

Sumoza (2020) planteó la temática relacionada con la violencia contra la mujer en la pareja, observada como un fenómeno registrado en las sociedades a lo largo de la historia, es un tema que ha sido tratado en muchas conferencias, foros, simposios a nivel mundial por diferentes profesionales, por parte de psicólogos, sociólogos, psiquiatra, docentes, entre otros, quien han coincidido en la afectación de las familias y comunidades de todas las generaciones en la sociedad, la violencia contra las mujeres se puede presentar de formas, física, sexual, psicológica y económica, todo esto afectando notablemente su salud mental y corporal.

Mundarain (2021) estudió la participación e inclusión de las mujeres en el mercado laboral se ha visto desafiada por los estereotipos de género, propios de una sociedad que impone restricciones sociales a cada sexo, y aunque han existido avances, estos aún no reflejan una participación igualitaria entre mujeres y hombres, lo que se puede observar en el escaso número de mujeres en roles de liderazgo.

Liderazgo Femenino

El Liderazgo Femenino, de acuerdo con el Centro de Estudios Mexicano Anáhuac Mayab (2024) es definido a través de la, “participación de las mujeres en diferentes áreas, donde se encuentran en una posición de poder y ejerciendo un papel de tomadoras de decisiones, dirigen grupos de trabajo y tienen la oportunidad de implementar propuestas y estrategias donde permiten demostrar su liderazgo”.

Al respecto, Cobler (2014) destaca respecto a las habilidades de liderazgo femenina reluce que:

Están en plena sintonía con la situación actual: la capacidad de trabajar

en equipo, de reconocimiento hacia los interlocutores, la capacidad de empatía y de proximidad, de ponerse en la piel de la otra persona, son aptitudes que las propias mujeres trasladan tanto en la vida privada como en la colectiva. Las mujeres no solo crecen, sino que hacen crecer y esto provoca en las dinámicas de grupo que el resultado sea más que la suma de las dos partes. (p. 121)

Equidad de Género

La ONU (2021), establece la Equidad de Género como; “un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico” a través de los cuerpos de policía en sus distintos ámbitos político territoriales. Nava (2023) establece la aclaratoria al:

Incorporar la perspectiva de género no significa “hacer juicios sesgados en favor de las mujeres”, sino reconocer las características que como grupo social hemos debido afrontar. Entonces, con esta referencia los derechos humanos son para todas las personas, incluyendo a las niñas, adolescentes y mujeres, quienes también son titulares de tales prerrogativas; y es importante hablar específicamente de nosotras, sí, nosotras las mujeres. (p. 34)

Cuerpo de Policía

Monsalve (2013) establece que los Cuerpos de Policía, “son receptores con competencia en materia de seguridad frente a demandas ciudadanas y a ellos corresponde distinguir la naturaleza de los requerimientos para determinar si los mismos coinciden con sus competencias” (p. 12).

Todo ello, conforme con el ámbito político-territorial al cual pertenecen, sea este, nacional, estatal o municipal, de ahí, el conjunto de atribuciones que cada uno posee para la satisfacción social de las necesidades sociales, específicamente, la relativa a la protección debida frente a aquellas situaciones que constituyan amenaza vulnerabilidad o riesgo para las personas y los bienes tanto públicos como privados.

Método

Es producto de una investigación documental, de diseño bibliográfico, la unidad de análisis consistió en documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueología documental, los sujetos estuvieron conformados por documentos.

Resultados y Discusión

La paridad en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Aragua, se encuentra en proceso de construcción dentro de la organización policial, aún persiste el patriarcado y el machismo por parte de pocos funcionarios policiales, que se resisten a los cambios y las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano.

La Organización de Naciones Unidas, como ente mundial encargado de mediar en asuntos concernientes a la seguridad, la paz, la salud y el desarrollo, viene generando diversos instrumentos que han sido asumidos por los Estados Miembros para su cumplimiento en pro de la igualdad y la no discriminación de las mujeres en todo el mundo, desplegando todo un abanico de oportunidades en su defensa y desarrollo como ser humano.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el mandato del respeto y promoción de los derechos humanos, estableciendo, su algeidad en relación a la temática desarrollada, la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, lo cual, atañe directamente a la profesión como funcionaria policial por parte de las mujeres, a fin de formar parte de un Cuerpo de Policía en cualquier ámbito político territorial, es decir, nacional, estatal o municipal.

La Mujer Policía en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Aragua, es descrita, por constituirse en sostén del hogar, al asumir el mismo como madre

soltera, cumpliendo dos funciones a la vez, es decir, como madre cabeza de familia y como funcionaria policial.

El servicio de policía, no puede alcanzar su ejercicio y desarrollo sin la presencia de funcionarias policiales, su participación y protagonismo, resulta vital en los niveles operacional, táctico y estratégico conforme al rango, el cargo y la responsabilidad que le es asignada junto a las demás funcionarias y funcionarios policiales.

Las funcionarias policiales, necesitan ser consideradas en forma paritaria dentro de la toma de decisiones en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Aragua.

La carrera policial de las funcionarias policiales, debe encontrarse libre de obstáculos sexistas y discriminatorios por la condición de mujer.

Conclusión

El Liderazgo Paritario en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, constituye un punto de encuentro entre las Funcionarias Policiales y sus pares, los Funcionarios Policiales, a la luz de la prestación del Servicio de Policía, debiendo dar alcance hacia la plena y absoluta igualdad de condiciones, esenciando, su intervención en absoluto respeto, promoción y cumplimiento de los derechos humanos, subrayándose, que en el sector policial, encuentra su raigal en el objeto orientado al mandato constitucional donde el Estado Venezolano, se encarga de brindar la protección debida a las personas frente a aquellas situaciones, que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo, es así, como tal mandato permite apartar cualquier idea y pensamiento acerca de la mujer como débil y desvalida frente al hombre, porque, el ejercicio del servicio de policía en lo relativo a la aplicación de las técnicas y tácticas policiales, no exime a la mujer para su ejecución, especialmente, en la aplicación del uso progresivo y

diferenciado de la fuerza, mortal y potencialmente mortal, inmersos en contextos eminentemente peligrosos donde la integridad física y la vida son expuestos.

Referencias

- Anáhuac Mayab (2024). Liderazgo femenino: qué es y cuál es su importancia en las empresas. Obtenido de <https://merida.anahuac.mx/posgrado/blog/liderazgo-femenino-que-es>
- Ángel Uriel Hernández-González, Á. U., Echeverri-Pettib, L. M. & Cortés-Olarte, G. A. (2021). Caracterización, inclusión y participación de la mujer policía en Colombia. Análisis 1994 – 2021. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 13 (3), 8-19. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/logos/v13n3/2422-4200-logos-13-03-8.pdf>
- Barón, S. & Charry, D. (2019). El Liderazgo Femenino: Un estilo propio. Obtenido de <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/ee7e382e-6717-4a65-a2b1-c63349c87947/content>
- CEDAW (2023). Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Obtenido de <https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cedaw>
- Cobler Martínez (2014). El trabajo de la mujer policía. Revista Catalana de Seguretat Pública. (27), 106-129. Obtenido de <https://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/download/276374/364290/0>
- DECEL (2024). Paridad. Obtenido de <https://etimologias.dechile.net/?paridad>
- Delgado Morales, J. (2017). Identidad psicosocial y género: mujeres en la policía local de la Comunidad de Madrid (postgrado). Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/37412/1/T37148.pdf>
- Monsalve Briceño, C. Y. (2013). El desempeño policial y la satisfacción de la necesidad de seguridad ciudadana en Venezuela (postgrado). Universidad Central de Venezuela. Caracas. Obtenido de: http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/9460/1/T026800010945-0-Tesis_Carmen_Monsalve-000.pdf
- Mundarain, M. J. (2021). Condiciones que influyen en el Liderazgo de las Mujeres en el Ámbito Laboral en Chile (postgrado). Universidad de Chile. Obtenido de <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/182637/Tesis%20-%20Marian%20Jaimés%20-%20Parte%20I.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nava Alfaro, A. (2023). Igualdad de género: formación integral de agentes de la Policía Ministerial. Revista de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. 7 (6), 33-45. Obtenido de <https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2023/08/2-Igualdad-de-Ge%CC%81nero-2.pdf>
- ONU (1981). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Obtenido de

- <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- ONU (2021). Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Obtenido de <https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/>
- Resolución 217 A (III), Declaración Universal de Derechos Humanos. (Asamblea General de las Naciones Unidas). (1948, Diciembre 10). Obtenido de http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_file_declaracion_universal_derechos_humanos.pdf
- Sumoza, L. (2020). Corpus Teórico de la Cultura Preventiva de la Violencia contra la Mujer desde la Actuación de los Cuerpos Policiales (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Venezuela. Constitución. (1999). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, diciembre 30, 1999.*
- Zurita Bayona, J. (2014). Violencia contra la Mujer. Marco Histórico Evolutivo y Predicciones del Nivel de Riesgo (postgrado). Universidad Autónoma de Madrid. Obtenido de <https://repositorio.uam.es/handle/10486/661810>

VIOLENCIA DE GÉNERO MASCULINO COMO REALIDAD PALPABLE

Gustavo Adolfo Guerrero Cedeño⁷

Resumen

La violencia de género es un problema al que se le atribuye entre otras causas las de índole social, psicológico y económico, dado que es un fenómeno que se puede suscitar en diferentes espacios, puesto que los elementos indispensables se suscriben a que exista la intensión y el motivo para materializarlo. Ahora bien, las alarmas se encienden cuando esta violencia se focaliza hacia el hombre, lo que en esencia no es el común de los que se ha observado a lo largo de la historia humana. Por ende, mediante el artículo, se pretende entre otros aspectos, sacar a relieves, precisamente la existencia de este tipo de violencia, desde la voz de quienes se han atrevido a manifestarlo. De allí que, el método usado se corresponde a una investigación de campo, materializado en la aplicación de 2 cuestionarios dicotómicos conformados de 8 ítems, dirigido a 20 hombres procesados por los tribunales en caso de violencia de género y 20 funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, adscritos al Centro de Coordinación Policial 2, Charallave, estimados como muestra censal. Se concluye que, ciertamente el género masculino ha sido violento en la historia, pero no se puede negar que la mujer ha ido adoptando dicho rol, dejando resultados que hablan por sí solos según el instrumento aplicado, puesto que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia le ampara a pesar de ser contradictoria a algunos Principios Generales del Derecho.

Palabras clave: Violencia de género, Desigualdad de derechos, Realidad palpable.

Introducción

Ciertamente los procesos judiciales aplicados en lo que respecta a la comisión de delitos, específicamente contra la mujer, encuadran de manera bastante visible en el ordenamiento jurídico, a la luz de la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin el

⁷ Magister en Criminalística, Comisionado por el estado Aragua por la oficina nacional contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, guerrero72913@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0008-1905-7724>

desligue de la actuación de los órganos policiales, en el mejor de los casos, durante la aprehensión en flagrancia al presunto agresor.

A ello se suma los órganos de investigación, quienes se encargan de obtener los elementos suficientes que permitan la imputación de los delitos, claro está, si fuere necesario, siempre que las actuaciones estén apegadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Vale decir entonces, que generalmente se plantea que la violencia contra la mujer es un problema social, que, a pesar de estar en boga, se ha suscitado de diferentes maneras, pero desde la promulgación de la Ley antes mencionada, es que se le ha dado auge a dicha problemática, ello en razón de dar respuesta a los actos delictivos en los que precisamente la mujer es violentada y en el peor de los casos, hay víctimas fatales.

Ahora bien, en parte ha sido motivado a la ola violenta donde el hombre en su afán por dominio de la mujer, ejerce su autoridad sobre ella de manera desmedida, aunado a la permisividad en algunos casos del género opuesto. Es pertinente resaltar por lo tanto que, según Domínguez y col (2020) que este tipo de situaciones tiene sus raíces bien consolidados en el sistema patriarcal heredado de la colonia española donde para la época, la estructura social y disminución hacia la mujer, jugo un papel denigrante, aunque incluso se remonta este episodio a la Mesopotamia, entre los años 6.000 y 3.000 A.C, situación que a lo largo de la historia ha contribuido a la consolidación y conformación de conceptos y valores que las descalifican.

Ahondando en la temática, muchos señalamientos son los que sacan a la luz al respecto, por lo que presentan el estereotipo que se asigna al género masculino al presentarlo como victimario, agresor, violento y por lo que socialmente, lo eximen de la posibilidad de ser víctima de violencia de género.

Para Suarez (2019:22), hasta la década pasada, el hombre había sido visto como el sexo fuerte...", pero actualmente "...se ha visto una balanza que progresivamente se inclina hacia la mujer", no siendo la tendencia exclusiva pero ciertamente cada vez se oye más acerca de esto.

Sin embargo; para el año 2014 según plantea Sansder (2017:42) citado en Hernández (2019:22) la agresión contra la mujer tenía mayor oportunidad de ser denunciada a los organismos competentes hasta por testigos, sin importar el sexo del agresor, aunque con mayor posibilidad de ser denunciada era de un agresor hombre contra una mujer como víctima. Por lo que, mientras que el infractor sea del sexo masculino de ese mismo modo hay mayor probabilidad de que sea denunciado.

Esto indica que la tendencia violenta es masculina pero no descarta la posibilidad de ser femenina, donde, además, cuando es el hombre el victimario de inmediato se procede a imputarlo, mientras que caso contrario, sale a escena ña dilación en el proceso, violentando el debido proceso en favor del hombre, por lo que no se hace esperar el retardo procesal.

Retardo que desde la óptica de Rodríguez y Sabaneta (2019) señala la marcada desigualdad de derechos, al plantear que, en materia de violencia sexual, al tratarse del hombre como víctima, solo ha sido un saludo a la bandera, mientras que al ser violentada de alguna forma la mujer, es el detonante inmediato para activar mecanismos que dejan indefensos al hombre, por lo que este último procura siempre sobrevivir ante la indefensa ofensiva de la mujer y de cómo la sociedad lo ve.

Zaragoza (2016) por su parte, señala que hay que tener muy claro ciertas connotaciones, ya que, no siempre al hablar de violencia de género se trata de violencia del hombre sobre la mujer, no siempre violencia sexual tiene que ver con

el acto sexual forzado, puesto que tanto el término sexo como género, implican tanto hombre como mujer, aunado a que en algunas ocasiones se trata en realidad de violencia domestica común.

Vale acotar la opinión de Berney (2004:62), al aseverar claramente que la violencia común tiene su marcada diferencia de la violencia de género por el tipo de individuos o grupos a quien va dirigida en cuanto a la base de su género, lo que plantea claramente que el término no va referido netamente (cuando se trata de la agresión) a la mujer, por consiguiente, también al hombre; aunque socialmente es visto de manera simple que se refiere solo a la agresión de la mujer.

Ello en razón de que, si el hombre denuncia la agresión, esta se toma como delito común, lo cual es remitido al Ministerio Publico por intermedio de la Unidad de atención a la Víctima o en su defecto ante el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, (CICPC), lo que quiere decir que no existe una norma que ampare al hombre en casos de violencia de género, mientras que la mujer cuenta con una ley especial desde casi dos décadas.

Sin embargo; según el Observatorio Venezolano de Violencia (2024), la violencia de género ha disminuido de manera considerable al comparar el primer trimestre del año 2023 con el año en curso, puesto que dicha disminución fue del 60,67% al pasar de 23 víctimas a 9 víctimas en 2024, asumiendo desde la postura del investigador que se trata de casos donde la víctima es la mujer, pero no se contabilizan casos donde la víctima es el hombre.

Saliendo de las fronteras, Arismendi (2006:44), asevera que “entre el 0,5 y el 1% existen agresiones físicas como hematomas, arañazos, mordiscos y heridas por armas blancas, casi nunca son homicidios”, lo que indica que hay violencia hacia el hombre no solo en terreno venezolano, precisamente de la mujer, cuya probabilidad de excusa se ajusta a la defensa personal.

Finalmente, Calimber (2010:34), señala que, en países como Perú y Ecuador, “el 40%, aproximadamente de hombres sufre de violencia psicológica en sus diferentes manifestaciones”, situación que deja al descubierto la posibilidad de que surjan otras modalidades de violencia hacia el hombre, lo que en parte se traduce en la marcada desigualdad de género en razón de los derechos ante la violencia que se suscita.

Metodología

Es producto de una investigación de campo, materializado en la aplicación de 1 cuestionarios dicotómicos de 8 ítems, dirigido a 20 hombres procesados por los tribunales en caso de violencia de género y 20 funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, adscritos al Centro de Coordinación Policial 2, Charallave, Posteriormente se recurrió a emplear la estadística descriptiva, de donde se basó el investigador para estructurar cuadros y gráficos, propios para el desarrollo del análisis y posterior discusión, con base a los 8 indicadores, centrados en 4 dimensiones y resumidas a su vez en 2 variables.

Resultados y Discusión

Variables	Dimensiones	Indicadores	RF	RD	Promedio	
Violencia de Género	Estado de indefensión	Maltrato	85	15	82,5	75
		Resignación	80	20		
	Estigma social	Cultura familiar	70	30	67,5	
		Costumbre social	65	35		
Actuación apegada a derecho	Garantía constitucional	Información	10	90	15	22,5
		Orientación	20	80		
	Debido Proceso	Garantía de derechos humanos	25	75	30	
		Atención oportuna	35	65		

El 85% de la muestra seleccionada señala que es maltratado por su pareja, mientras que el 80%, está de acuerdo en que se siente resignado ante la situación que vive según la problemática. Esto indica que, en promedio, el 82,5% de la

muestra se siente en estado de indefensión, es decir; no solo se trata de sentirse en desventaja frente al género femenino sino, además, verse indefenso ante la aplicación de las leyes.

Seguidamente, vale apreciar que el 70% señala que este flagelo que vive se debe a la cultura familiar que ciertamente no se experimenta en cada hogar, pero si se está desarrollando este fenómeno en el seno familiar. Por otro lado, hay un 65% que asevera que prácticamente es víctima de la costumbre social, haciendo alusión a que dicha costumbre se trata precisamente de la violencia ejercida de la mujer hacia el hombre como algo cotidiano. De allí que, el 67,5% el hombre se encuentra cada vez más arropado de un estigma social que se viene suscitando de manera progresiva y que el propio marco legal no prevé el mecanismo de como detenerlo.

Ahora bien, se evidencia que el 10% considera que, al momento de ser aprehendido, por el funcionario, este le informa sobre los hechos que se le imputan, lo que indica que el 90% restante opina lo contrario. Así mismo, solo el 20% señala que recibe del funcionario la debida orientación en cuanto a su detención, quedando un 80% en razón de la respuesta contraria. Ello indica en consecuencia que el 15% de los hombres en materia de violencia de genero recibe la garantía constitucional de sus derechos.

Adicional a ello, el 25% de los encuestados responde que se les respeta la garantía de derechos humanos y el 35% recibe la atención oportuna, lo que se resume en un 30% de la muestra masculina que considera que se le garantiza el debido proceso.

La dimensión estado de indefensión arroje resultado elevado, al igual que la dimensión estigma social, promedia a la variable violencia de género en un 75%. En la otra cara de la moneda, lo que se visualiza en el cuadro 11, hay porcentajes

muy bajos de las dimensiones garantía constitucional y debido proceso en comparación a los de las dimensiones de la variable anterior, razón por lo que la variable actuación apegada a derecho se promedia en un 22,5%.

Finalmente, los resultados arrojaron que ciertamente hay violencia de género masculino de acuerdo a la voz de los sujetos abordados como muestra del estudio, se observa que, si se está llevando a cabo la actuación apegada a derecho, pero no ha tenido un impacto favorable, según los resultados obtenidos, lo que se agudiza aún más al ver los resultados de la violencia de género como variable en porcentaje que supera las $\frac{3}{4}$ partes.

Conclusión

El Estado es garante de manera constitucional de ley especial para la protección de la mujer, en la que expresamente se asume su protección desde diferentes ángulos, inclinando la balanza contraria a los derechos del hombre, dejando al descubierto la solapada indefensión jurídica que por lo tanto lo hace víctima.

A partir de allí, los procesos judiciales en cuanto a la comisión de delitos, específicamente contra la mujer, se encuentran de manera bastante visible en el ordenamiento jurídico, más no así en el caso del hombre. Adicionalmente, los órganos de investigación, se centran en la culpabilidad del hombre, menos cavando sus derechos, alegando que siempre las actuaciones están apegadas al marco constitucional.

En razón de ello y como se pudo observar a lo largo del estudio, el hombre no cuenta de igual manera con una ley especial que le brinde la protección expedita o al menos plantee un protocolo de protección en la que se estudie la realidad de los hechos, dejando a un lado sesgos y estigmas que en gran medida lo que hacen es violentar los derechos del género masculino.

Referencias

- Arismendi, D. (2006). **Verdades y Crónicas acerca de la Violencia de Género.** España: UOC
- Berney, C. (2004). **Violencia de Género. ¿Institucionalidad o Cultura?** México: Mc Graw Hill
- Calimber, A. (2010). **Sociedades dirigidas por la Violencia del Hombre.** Chile: Editorial Brujas.
- Domínguez, M. y col. (2020). **Sistema patriarcal y equilibrio social de género.** Colombia: Prentice Hall.
- Méndez, H. (2014). **Paredes que no hablan y verdades que callan.** España: Paidós.
- Hernández, A. (2019). **Inconstitucionalidad de la Ley en Caso de Violencia de Género.** San Joaquín de Turmero: UBA.
- Suárez, P. (2019). **Violencia sexual.** México: Mac Graw Hill.
- Rodríguez, C. y Sabaneta, A. (2019). **Desigualdad de derechos entre hombre y mujer.** Argentina: Paidós.
- Zaragoza, E. (2016). **Violencia intrafamiliar. Antesala al homicidio.** España: UOC.

LA TECNOLOGÍA POLICIAL EN EL PROGRESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Ildegar Steven Ferrara Arguinzones⁸

Resumen

la tecnología policial ha sido un motor de cambio en las políticas públicas de seguridad ciudadana, promoviendo un enfoque más preventivo y colaborativo. Sin embargo, para que su implementación sea efectiva, es necesario abordar los desafíos relacionados con la capacitación y la ética en el uso de datos, asegurando que estas herramientas beneficien realmente a la comunidad. El objetivo general del artículo fue develar la importancia de la tecnología en la función policial para la seguridad ciudadana en el Estado Carabobo, en donde esta gran meta. Es producto de una investigación documental. Se concluye que en países como Venezuela, la implementación de tecnologías como drones para vigilancia y patrullaje ha mejorado la respuesta de las fuerzas policiales en áreas complejas, permitiendo un despliegue operativo más eficiente y seguro, adaptándose a las características demográficas y culturales de las comunidades. La adopción de sistemas de videovigilancia y análisis geoespacial ha demostrado ser crucial para la prevención y control del delito, ya que no solo ayudan en la disuasión de actividades delictivas, sino que también mejoran la percepción de seguridad entre los ciudadanos. A pesar de los avances, existen desafíos significativos en la gestión tecnológica de las fuerzas policiales. La falta de capacitación adecuada y la escasa supervisión en la asimilación de nuevas tecnologías limitan la eficacia de estas herramientas. Es fundamental que las instituciones policiales fortalezcan sus procesos de formación y actualización para maximizar el potencial de la tecnología en la seguridad

Palabras claves: Tecnología Policial, Políticas Públicas, Seguridad Ciudadana

Introducción

Venezuela tiene un proceso histórico de innovación del sistema de seguridad ciudadana desde la aprobación de la Constitución Nacional, se perfila una configuración de los organismos principales que están encargados de velar por la

⁸Magister en Ciencias Forense y Criminalística. Jefe encargado de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra Secuestro y Extorsión de la Delegación Estatal Carabobo. Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística. Carabobo, Venezuela. ildegarsfarrera@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0001-9427-7398>

paz y convivencia ciudadana del pueblo venezolano, cada uno con sus respectivas responsabilidades científicas, preventivas, en la gestión de administración de desastre entre otras funciones inherentes a sus competencias definidas en sus leyes orgánicas.

En tal sentido es necesaria la proyección por parte del estado de la profundización de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana con los diversos planes diseñados en tal fin, para lograr las metas estratégicas propuestas en los planes de desarrollo económico y social de la nación. Aquí entra la lógica de la inversión e innovación en equipos tecnológicos y de alcance científico para lograr generar mejores resultados, optimizando todos los procesos estructurales vinculados con la integración de los cuerpos policiales entorno a los avances ya alcanzados como lo son el Ven 911 con toda su capacidad operativa y también los cuadrantes de paz, en estos elementos combinados, entre otros planes que el Ministerio de Interior Justicia y Paz está configurando para lograr nuevas formas de prevenir y combatir el delito.

La dinámica diaria de los grupos delictivos no se detiene y el estado debe estar en constante actualización y revisión de sus proyectos a corto y mediano plazo, para llevar desde todas las instituciones que están relacionadas con el sistema de justicia penal, con todo este panorama lograr entender que el avance en materia de tecnología policía es muy importante para todo el país, como un todo, logrando el apoyo y confianza de todos los actores sociales.

Lo interesante que abordaremos en este artículo científico es el panorama mundial y nacional en relación a los elementos intrínsecos que se combinan en la lucha contra el delito desde la función policial, siendo la tecnología un factor de mejorar las respuestas al ciudadano de forma holística.

El presente artículo científico tiene como propósito desarrollar un análisis

integral de la política de seguridad ciudadana con la vinculación de la innovación de la tecnología en aspectos fundamentales de la función policial, seguimiento y control de diversas acciones colectivas para optimizar los servicios desde la policía comunal, como también los de inteligencia de igual forma los tácticos.

En cuanto a la situación problema está directamente asociada diversos factores que interrelacionados al nivel de optimización tecnológica que exige la sociedad al cuerpo de policía, en cualquier nivel, nacional, estatal, Municipal, para asumir su rol correspondiente frente a la incidencia criminal y sus variantes, debemos estar en constante actualización donde la dinámica económica y social influye en los índices de criminalidad, sin olvidar otros factores criminógenos, con una base de impunidad del sistema de justicia en Venezuela fortalece la incidencia de hechos punibles en contra del patrimonio de los ciudadanos.

Blanco (2020) explica lo siguiente en relación al crimen organizado y la utilización de las tecnologías de información de comunicación para cometer distintos delitos informáticos.

Los grupos de crimen organizado, a parte de la pornografía infantil y el fraude a través de Internet, se han fijado en que el robo de información, les puede proporcionar succulentos beneficios, por eso es uno de los delitos que más ha crecido en la red últimamente. El espionaje a Empresas se ha convertido en una fuente de ingreso fija para las mafias del cibercrimen. Muchas del Este de Europa pagan a expertos informáticos por robar datos confidenciales de las compañías. Unas veces lo hacen por encargo y otras lo venden al mejor postor.

La incidencia delictiva tiene múltiples variantes a las mutaciones constantes que desarrollan para evadir los sistema de seguridad, para lograr sus objetivos de apoderarse de los bienes ajenos, como plantea el criminólogo buscan diversas forma de estafar y extorsionar con información personal, bancaria o de cualquier

tipo que puedan exigir una remuneración económica, en Europa y el resto del planeta no hay fronteras para estos delincuentes en medios tecnológicos, aquí están los retos para los cuerpos de policía a nivel internacional, sea de investigación o preventivos de estar siempre en constante formación de estos nuevos métodos siendo una situación problemática diaria que se presenta a nivel mundial.

Al respecto, Gabaldon (2008) señala que el incremento de las tasas de criminalidad y los índices de temor, marcan el ascenso de la inseguridad colectiva y ello ha planteado la necesidad de enfrentarla adoptando puntos de observación suficientemente amplios y relacionales que permitan incorporar una diversidad elementos de control de las interacciones entre las diferentes estructuras de la sociedad actual que se orienten a su minimización (p.10).

Los índices de criminalidad siempre se relacionan con los indicadores económicos, desempleo y pobreza con la interacción social, estas estructuras están vinculadas entre sí, desde el sistema del tejido social en donde la familia y la escuela influyen en promover los anti-valores que originan desviaciones negativas en la población vulnerables donde nuestros jóvenes no tienen oportunidades significativas para lograr tener progreso y desarrollo personal, aquí como elemento crítico de nuestro deudas como Proceso de cambio y transformación nacional de la incidencia criminal, aquí debemos incorporar diseñar nuevas formas de intervención desde los escenarios de las redes sociales, medios digitales como la base sociológica con tácticas de prevención, sino el uso de la fuerza potencialmente mortal, dependiendo el escenarios utilizar los medios acordes,

La ley contra el secuestro y la extorsión, establece en el artículo 3: quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años. De igual manera la Constitución

establece en el artículo 55: Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

En el mismo orden de ideas, Montero (2006) puntualiza lo siguiente “problemas o limitadores de la innovación en los servicios policiales (y de inteligencia): uno estructural, otro metodológico y un último procedimental” (p.14), la innovación de los sistema de seguridad ciudadana en Latinoamérica tienen una serie de retos estructurales, el económico para modernizar y reemplazar plataforma sin olvidar la operacionalización de los nuevos dispositivos, por parte de los funcionarios que cumplan con esta responsabilidad, de igual forma el mantenimiento de estos equipos el servicio técnico especializado con exclusividad de resguardar la data que es de cuidado procesal en algunos casos.

La metodología es fundamental para establecer planes y secuencias organizadas de las políticas públicas, y por último no solo el procedimiento que estaría relacionado con la metodología sino el seguimiento de los proyectos para verificar su eficacia y eficiencia en relación al índice delictivo en la actualidad de la dinámica de los sectores de mayor presencia de criminalidad en Venezuela.

Las estafas están presentes por parte de los ciudadanos en conflicto los

mismos utilizan correos electrónicos y mensajes por las redes sociales, Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, el modus operandi siempre varia, en la forma y fondo de las imágenes audios y mensajes a las víctimas de estos delincuentes allí se presentan retos para que el sistema policial pueda dar respuesta a la innumerables denuncias que presentan un alta cifra de en los órganos de recepción de denuncias, la estafas o extorsionas por medio de micro videos amenazantes son de gran presencia sobre todo en los estados Miranda, Carabobo, Zulia, Sucre, Táchira, Aragua, y en general a los 72 municipios priorizados por la misión a toda vida Venezuela, siendo un situación irregular de impacto económico y social, en nuestro país, para los ciudadanos.

Lo complejo es que muchas personas no denuncian, y otras terminan pagando la vacuna exigida para evitar consecuencias oscuras para su integridad, sin dejar de mencionar que muchos de estos nuevos modos de delinquir son anónimos por que los delincuentes están en centros penitenciarios que dificultan las labores de rastreo o de prensión de los mismo.

Método

El artículo es producto de la revisión documental de autores y estadísticas, así como los perfiles delictivos de quienes cometen tales hechos, se realizó un estudio de los modus operandis, hora de la comisión de los delitos ocurridos y los días que utilizan los autores de tales casos. En ese orden se tomo en cuenta los las conductas criminológicas ejercidas por quienes se dedican a delinquier con respecto a estos actos ilícitos. Por ende fueron agrupados los datos y se realizaron formatos comparativos de forma resumida, tomando en cuenta los aportes importantes para la presente investigación.

Resultado y discusión

Tabla 1

Casos Aperturados y Esclarecidos en Puerto Cabello, estado Carabobo, 2022-2023

Mes	Casos aperturados		Casos esclarecidos		Porcentaje	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Enero	1	0	1	0	14.3%	0%
Febrero	2	2	1	1	28.5%	28.5%
Marzo	0	2	0	1	0%	28.5%
Abril	3	0	2	0	42.9%	0%
Mayo	1	1	1	1	14.9%	14.9%
Junio	0	0	0	0	0%	0%
Julio	0	0	0	0	0%	0%
Agosto	0	0	0	0	0%	0%
Septiembre	1	0	1	0	14.3%	0%
Octubre	2	1	1	1	28.5%	14.9%
Noviembre	2	0	1	0	28.5%	28.5%
Diciembre	0	1	0	1	0%	14.9%

Durante el año 2022 los meses con la mayor cantidad de casos abiertos fueron Abril, Octubre y Noviembre con 3, 2 y 2 casos respectivamente. Los meses con la mayor cantidad de casos esclarecidos fueron Abril, Octubre y Noviembre con 2, 1 y 1 casos respectivamente. El mes con el mayor porcentaje obtenido fue Abril con 42.9%. Hubo 6 meses (Marzo, Junio, Julio, Agosto, Diciembre) sin casos abiertos ni esclarecidos.

Por su parte, en el año 2023 los meses con la mayor cantidad de casos abiertos fueron Febrero, Marzo, Mayo, Octubre y Diciembre con 2, 2, 1, 1 y 1 casos respectivamente. Los meses con la mayor cantidad de casos esclarecidos

fueron Febrero, Marzo, Mayo, Octubre y Diciembre con 1, 1, 1, 1 y 1 casos respectivamente. El mes con el mayor porcentaje obtenido fue Febrero y Marzo con 28.5%. Hubo 7 meses (Enero, Abril, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre) sin casos abiertos ni esclarecidos.

Haciendo una comparación de ambos años se puede afirmar lo siguiente en 2022, se abrieron más casos en total que en 2023. Los meses con más casos abiertos fueron Abril, Octubre y Noviembre en 2022, mientras que en 2023, los casos se distribuyeron más uniformemente a lo largo del año. En cuanto a los casos esclarecidos, 2022 también tuvo un mayor número en comparación con 2023. En particular, Abril de 2022 tuvo el mayor número de casos esclarecidos de los dos años. El porcentaje obtenido fue generalmente más alto en 2022 que en 2023. En 2023, hubo más meses (7 meses) sin casos abiertos ni esclarecidos en comparación con 2022 (6 meses).

Conclusiones

El año 2022 tuvo un mayor número de casos abiertos y esclarecidos en comparación con 2023. Sin embargo, en 2023, los casos y su resolución se distribuyeron de manera más uniforme a lo largo del año. Esto podría indicar una mejora en la eficiencia o cambios en las circunstancias que afectaron el número de casos.

Se propone establecer estrategias destinadas a diseñar desde el diagnóstico institucional para mejorar la tecnología policial en el progreso de las políticas públicas de seguridad ciudadana en el Estado Carabobo, y en general detectar elementos de carácter esencial de un buen sistema de información sistematizando incidencias delictivas, como los aportes de las instituciones con una doble función entre los datos recabados y generar nuevas tácticas de intervención en cuanto a sistemas propios de redes que sean factibles para lograr los objetivos, actividades

y sobre todos la integración institucional para dar respuesta al procesamiento de datos en tiempo real, logrando tener una eficacia mayor al ciudadano que requiere de nosotros los servidores públicos.

En cuanto a la conclusión, de la temática de la tecnología aplicada a la función policial, la voy a realizar con base a los objetivos planteados, desde el objetivo general, que fue la meta planteada, en tal sentido afirmo que en relación al objetivo general lo siguiente: Develar la importancia de la tecnología en la función policial para la seguridad ciudadana en el Estado Carabobo en el año 2022 y 2023.

En tal sentido explico lo siguiente la meta en general la desarrolle con los análisis vinculantes a los temas que son conexos entre los actores nacionales e internacionales, del uso de las tecnologías en la función policial, desde un punto de vista analítico y holístico de nuestra legislación nacional, iniciando con la constitución nacional y el plan de desarrollo económico y social de la República.

En cuanto a la aplicabilidad de la tecnología a la función policial como punto central de la reflexión analítica en cuanto al combate de la delincuencia organizada, mediante el pensamiento complejo e interpretativo del uso de estos medios tecnológicos, de forma dialéctica con el abordaje de debilidades y fortalezas de nuestro sistema policial para lograr la construcción, innovación y fortalecimiento de nuevas líneas estrategias de expansión de centros de monitoreo como lo es el Ven 911, formas de intervención para servir y proteger a nuestro pueblo, el cual funciona también en el Estado Carabobo.

Lo resaltante aquí es que debemos lograr comprender las debilidades del sistema policial y las oportunidades de construir nuevas mesas de conexión entre diversos actores nacionales e internacionales, por ello es requerido profundizar la reflexión del impacto de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana,

sin olvidar cada funcionario debe cumplir con su deber y juramento a la nación en cuanto al cumplimiento de las leyes y la deontología policial para fortalecer los valores individuales desde el deber ser, toda esta reflexión es necesario que la ciudadanía recupere la confianza en los cuerpos de seguridad ciudadana.

Finalmente se evidencio que los actos delictivos generados productos de secuestro, son relevantes para la participación de todos actores que cumplen funciones de seguridad ciudadana, como también gobernadores, alcaldes y directores de cuerpos de policías, el ministerio de interior justicia y paz, y las instituciones conexas, sin olvidar a los diputados que tienen responsabilidad en la comisión responsable de la seguridad ciudadana, de generar una propuesta de construir una nueva reforma policial, priorizar la tecnología para el uso de la función policial como factor determinante al corto, mediano y largo plazo.

La siguiente recomendación hacer una relanzamiento de la misión cuadrantes de paz y el servicio de policía comunal, para cumplir con la misión bandera del nuevo modelo policial que es la prevención del delito, con el uso de la tecnología en la función policial, fortaleciendo los temas antes mencionados, con la planeación del órgano rector el ministerio del poder popular para la relaciones interiores justicia y paz y el apoyo del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) esta propuesta de articulación que se realiza pero debe ser efectiva en nuevas líneas de investigación en la universidad nacional experimental de la seguridad (UNES), para motivar a los programas nacionales de formación al estudio de las tecnologías aplicadas a los perfiles y temáticas de los nuevos proyecto de innovación en los nudos problemáticos diagnosticados.

Por último, la sugerencia en realizar una nueva reforma policial donde se incorpore no solo líneas de investigación, un programa de formación especializado en la dimensión de la tecnología aplicada a la función policial, para el abordaje de

los retos próximos futuros de nuestro país, fortalecer la líneas estratégicas existentes desde el órganos rector y hacer el seguimiento constante de las políticas públicas vigentes.

Referencias

- Blanco, B. (2020). **El crimen organizado y las nuevas técnicas.** <http://elfisco.com/>
- Casas, K, González, P, Mesías, L. (2018). La transformación policial para el 2030 en américa latina. <https://www.thedialogue.org/>
- Colección de Justicia Cívica (2020). **policía-municipal-futuro.** <https://www.gob.mx/cms/>.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
- Ley Contra el Secuestro y la Extorsión (2009)
- Lechner, M. (2016). **Tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana: desafíos para la justicia transicional ante nuevos mecanismos de control social.** <https://ridaa.unq.edu.ar/>
- Montero, A. (2006). **La Gobernanza de la Seguridad: seguridad inteligente ante las nuevas amenazas.** <https://www.ciudades-creativas.com/>
- Plan de la patria 2019-2025.** www.conatel.gob.ve

SEGURIDAD CIUDADANA UNA MIRADA DESDE LOS GUARDIANES DE LA PATRIA

Javier Emilio Becerra Vielma⁹

Resumen

En la dinámica que se genera por los cambios sociales, económicos y culturales en la sociedad venezolana, se han sufrido algunos abusos en materia de seguridad, se han violado los derechos humanos, el gobierno bolivariano en aras de proteger a su población, ha ido ideando algunas misiones que apoyan a los organismos que son los garantes de la seguridad ciudadana, en ese sentido se ha creado una la gran misión cuadrantes de paz, cuyo objetivo primordial es articular y vincular a la sociedad y a los órganos de seguridad en la tarea de garantizar estrategias que promuevan y otorguen seguridad ciudadana en la patria de Bolívar, de allí surgió el objetivo de la investigación que es comprender la seguridad ciudadana: una mirada desde los guardianes de la patria, y es que la seguridad es un derecho de todos, incluyendo a los guardianes de la seguridad, por lo que se necesita que estos héroes estén y se sientan bien; en cuanto al método que se utilizó es el fenomenológico, paradigma postpositivista, interpretativo vivencial y los hallazgos que se pudieron encontrar en los diferentes espacios donde se muestra como la sociedad, los órganos de seguridad y el Estado se integran para lograr que todos los ciudadanos del país se sientan bien, tengan garantía de una seguridad ciudadana y suprema felicidad posible, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) además cuenta con el apoyo del ejecutivo nacional.

Palabras Clave: Guardianes de la Patria, Protección Social, Seguridad Ciudadana

Introducción

Las comunidades son los espacios desde donde se forma la sociedad en general, es por ello que su seguridad y bienestar se convierte en un objetivo fundamental de un gobierno que es del pueblo y trabaje para el pueblo, es el caso del Gobierno Bolivariano que se formó desde las bases del ideario del Libertador Simón Bolívar, se refundo desde la concepción de nuestro Comandante Hugo

⁹Magister en Recursos Humanos. Coordinación Gran Misión Cuadrantes de Paz Vértice N°10 Región Central. Jebv56@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0008-6407-606X>

Chávez y se consolida en las manos del Presidente obrero Nicolas Maduro, de allí surge la necesidad de crear una Gran Misión denominada Cuadrantes de Paz, cuya función radica en establecer la organización, dirección, funcionamiento, consolidación y expansión de los cuadrantes en cada ámbito político-territorial.

El fin que persigue el estado es poder garantizar la seguridad ciudadana, la paz y la tranquilidad pública, que los ciudadanos puedan circular por las vías públicas seguras y sin temor alguno de tener en peligro su vida, con base a lo que indica la Ley de Cuadrantes de Paz (2021), que tiene cuenta con el Principio según su Artículo 3. La aplicación de esta Ley se fundamenta en los principios de corresponsabilidad, integración, interés público, transparencia, seguridad, participación ciudadana, preeminencia de los derechos humanos, universalidad e igualdad, eficacia, coordinación, cooperación, efectividad y responsabilidad, en tal sentido la gran misión cuadrantes de paz, se conforma de once vértices, los cuales velan por los derechos humanos de cada ciudadano del país, cada vértice entonces se convierte en una arista conformada por ciudadanos comprometidos con el estado en trabajar en función del bien común.

En tal sentido, los principales actores de este objetivo son los Órganos de Seguridad Ciudadana, preparados en el país, con valores humanistas, dispuestos a preservar la convivencia pacífica, segura, solidaria y libertaria en el pueblo soberano de Bolívar, sin embargo estos hombres y mujeres también requieren garantías de supervivencia: salud, atención ciudadana, formación, viviendas, entre otros aspectos que le garanticen una vida digna y buena salud para poder ofrecer un buen servicio a la comunidad, es por este motivo que entre las vértices de esta Gran Misión, se encuentra el número diez llamado Protección y Bienestar Social de las y los Guardianes de la Patria.

Visto desde ese enfoque, es necesario asegurar que esos hombres y

mujeres puedan trabajar en beneficio de la sociedad de manera eficiente, entonces se convierte en una prioridad asegurar que ellos estén en buenas condiciones físicas, mentales, económicas y sociales, como se logra este cometido, a través de un personal del mismo estado destinado para ello, que se conviertan en garantes de ofrecer atención a los hombres y mujeres dedicados a la Seguridad Ciudadana, es decir que se creen esos mecanismos de atención al ciudadano dedicado a la seguridad de la nación.

Dentro de este contexto, la iniciativa del presidente obrero, que buscar optimizar la articulación entre la ciudadanía y los órganos de protección ciudadana, impulsando la consolidación entre ambos actores de la sociedad, apoyando esta premisa, se generan abordajes oportunos a las necesidades de la ciudadanía con repuestas inmediatas y concretas, que le den seguridad a los hombres y mujeres de esta patria, de manera tal que se desenvuelvan libremente y con seguridad en su día a día, además de ir fortaleciendo la capacidad del Estado de protección, en corresponsabilidad con el Poder Popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos y entes de prevención y seguridad ciudadana, desde todos los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Resulta oportuno indicar que, el artículo tiene como objetivo general comprender la seguridad ciudadana una mirada desde los guardianes de la patria, el cual tiene el siguiente esquema: una Introducción donde se describe la problemática sobre la que versa la investigación, luego la Revisión de la Literatura, el Método cualitativo con una modalidad descriptiva y un apoyo documental, los Resultados que se obtengan y la Discusión pertinente, y finalmente las Conclusiones a las que se llega una vez finalizado el artículo.

Fundamentación Legal y Teórica

La base fundamental de la investigación, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual en su artículo 55, hace mención “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los de órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”. Tomando en consideración lo que allí se tipifica, los cuerpos de seguridad también gozan de este privilegio de ser protegidos y en tal sentido se crean a través de los cuadrantes de paz un vértice que se encarga de dicha consideración.

En el mismo orden de ideas, se toman en consideración entre otros documentos el Proyecto de Ley Cuadrantes de Paz en sus artículo 5, define Cuadrante de Paz: “Es la unidad básica de organización territorial, geográficamente delimitada, donde interactúan los órganos y entes de la administración pública y el Poder Popular, ejecutando funciones que garanticen el desarrollo de los ámbitos de seguridad y prevención, el sociocultural, el educativo, el económico, el ambiental, el geográfico y el político, así como el resguardo de las propiedades, la integridad física, psicológica y moral de las personas en el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley”, se comprende que se conforman de los pilares de la seguridad en el territorio venezolano, no solo de manera activa sino también de manera preventiva, es por lo que se define también en su artículo 6 la Prevención Integral: “Conjunto de estrategias y procesos encaminados a identificar, comprender, caracterizar, priorizar, anticipar y evitar los riesgos y amenazas dentro de un Cuadrante de Paz”, es decir, que es una premisa anticiparse a

eventos contrarios a la paz y evitarlos.

Para dar un mayor respaldo se establece que la seguridad en sentido restringido es definida como el conjunto de políticas y acciones coherentes que tienden a garantizar la paz pública, por medio de la prevención y represión de los delitos a través del control penal y policial (Arraigada, 2002, 111) y de la seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna (PNUD, 2013: 5), no obstante, la seguridad ciudadana es integral, que barca la integridad física y material de las personas , con el derecho irrenunciable a tener una vida digna.

Uno de los aspectos mas resaltantes de los cuadrantes de paz, es sin duda alguna la participación ciudadana, porque es en la articulación de los actores de la sociedad que se logra la mejor alianza para garantizar un ambiente armónico y dar la oportunidad a la ciudadanía a empoderarse con relación a lo que esperan de la sociedad y como construirla desde los espacios que el estado venezolano ha ido gestando, Para la organización Parltools la participación ciudadana no es más que “el involucramiento activo de las y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones legislativas que les permiten contribuir en aquellas decisiones que pueden tener un impacto en su vida” (p.01), `en este sentido cobra mayor fuerza que la sociedad en general se integre en las acciones que el estado acometa con respecto a esas iniciativas que dan el rol protagónico que la ciudadanía se merece.

Por su parte, la organización Parltools, propone una escalera de participación que se ha diseñado para definir como debería ser la intervención de la ciudadana, se presenta en la figura 1

Figura 1. Escalera de Participación Ciudadana.

Fuente: Parltools (2018)

De la figura anterior, se desprende que, la escalera de participación muestra los diferentes niveles de participación ciudadana que pueden aplicarse. Si bien es representada en forma de una escalera, algunos niveles de participación pueden ser más efectivos que otros en las distintas etapas del proceso legislativo, y el objetivo de una estrategia para la participación ciudadana no debería ser necesariamente empoderar a la ciudadanía en cada situación. Se puede comprender que hay instancias donde la ciudadanía tiene mayor injerencia y otras en las cuales es menor, pero en todo caso siempre la opinión de la sociedad será relevante para la toma de decisiones oportuna, acertada y efectiva.

Ahora bien, el estado Venezolano, en su búsqueda continua de garantizar a cada ciudadano venezolano la seguridad que establece la Carta Magna, se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz (2019), la cual tiene por objeto Artículo 2º Implementar un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad integral,

coordinadas interinstitucionalmente por los poderes ejecutivo, judicial y ciudadano en articulación con el poder popular organizado, enmarcando sus acciones en los principios constitucionales y el respeto pleno a los derechos humanos, para permitir el desarrollo de una cultura de paz, fundada en un proceso educativo emancipador, así como el procesamiento de las situaciones de convivencia, las faltas y delitos, a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia en sus formas tradicionales y alternativas y el disfrute del derecho a la seguridad integral por parte de la población.

Es por ello que esta gran misión, llega para complementar el proyecto de Ley cuadrantes de paz, que todos buscan un mismo fin, garantizar la protección de todos los habitantes del país, incluyendo a esos héroes que se encargan de cuidar a la sociedad en general, existe sin lugar a dudas una articulación entre todos los entes que son garantes de tal compromiso, diseñando estrategias claras, concretas y oportunas para asegurar su objetivo.

Rodríguez (2021) realizó una investigación denominada la vinculación social y la seguridad ciudadana: un transcategorial emergente de la seguridad, tuvo como objetivo es construir un conocimiento transcomplejo sobre la vinculación social para la optimización de la seguridad ciudadana. La experiencia profesional y laboral en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en materia social y en especial en el área de vinculación social permitieron ver, sentir la necesidad de construir una nueva conceptualización de vinculación social en optimizar la seguridad ciudadana.

La metodología se centró en la recopilación de información mediante la observación participante, entrevista con informantes claves y la participación directa del investigador con el objeto de estudio, en relación a la entrevista con informantes claves se realizaron a tres (3) grupos de investigadores: un (1)

investigador en materia de seguridad ciudadana, un (1) investigador en transcomplejidad y un (1) investigador en vinculación social.

Método

El artículo es producto de una investigación documental, en la que se revisaron en principio son las leyes mencionadas en la investigación la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Proyecto de Ley Cuadrantes de Paz, también otras organizaciones y autores que aportan información, entre los que se mencionan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Arraigada (2002), finalmente, una vez obtenida la información se selecciona y analiza con el propósito de contrastar los datos y poder establecer una reflexión.

Resultados y Discusión

Una vez analizada la fundamentación teórica recabada, se puede dilucidar, que los cuadrantes de paz, son un órgano de participación ciudadana en la cual se articulan los ejes de protección ciudadana que hay en el país, todos bajo un mismo propósito que es garantizar al pueblo de Venezuela la seguridad que se merecen. Por su parte la A/J Carmen Meléndez afirma que “los Cuadrantes de Paz deben ser la articulación perfecta donde convergen los movimientos sociales y los cuerpos de seguridad ciudadana, convirtiéndose en el punto y círculo para solucionar los problemas de las comunidades”.

Es evidente que contar con organismos de protección en la sociedad es un punto a favor para dar mayor tranquilidad y felicidad a esa ciudadanía activa y participativa que ha logrado integrar el Gobierno Bolivariano, pero también es importante y necesario que esos órganos de protección sean atendidos y preparados continuamente para que su gestión sea eficiente y vaya en consonancia con los objetivos generales del buen Gobierno.

En el vértice diez denominado Protección y Bienestar Social de las y los Guardianes de la Patria, en el cual se busca dar mejor calidad de vida a esos guardianes de la patria, a través de programas, estrategias, mejoras a los y las hombres y mujeres que velan por la sociedad en general, se han instaurado proyectos que van en consonancia con este vértice.

Polivalencia (2023) en agosto de ese mismo año con el objetivo de garantizar el bienestar social de las y los guardianes de la Patria, enmarcados en el Vértice N°10 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, desde el recién inaugurado Comedor de Polivalencia, efectivos policiales adscritos al Servicio de Patrullaje Motorizado, realizaron un ameno almuerzo, resaltando la gastronomía venezolana con el disfrute del plato típico, Pabellón Criollo.

La actividad en la que estuvo presente el director general C/J Francisco Quiñónez y la Sub directora C/J Leinis Ramírez, se realizó con el propósito de realizar un compartir y rescatar los valores, como el compañerismo y el amor por el prójimo, dando gracias a Dios por los alimentos recibidos; garantizando el derecho a la alimentación de los efectivos policiales que día a día trabajan en pro de brindar seguridad y protección al pueblo valenciano.

Durante el almuerzo la directiva instó al personal a mantener el sentido de pertenencia y el cuidado, uso y conservación de los espacios del Comedor, así como indicó que este encuentro se realizará con todo el personal policial, adscrito a las diferentes Estaciones Policiales y Servicios y el talento humano administrativo, rescatando el valor de la familia como Institución.

Esta actividad es una muestra fehaciente que el estado venezolano a través de los cuadrantes de paz está tomando en consideración la vida y bienestar de los y las guardianes, que se sientan bien, motivados, involucrados y otorgándoles mejor calidad de vida, por lo que se han retomado la recuperación de espacios

que le mejoren las condiciones laborales a los funcionarios.

Asimismo, de acuerdo a información aportada por Morales (2024), el Gobierno bolivariano reinauguró la Estación Policial El Valle de Polimérica, con el fin de dar continuidad al vértice 10 de la Gran misión cuadrantes de paz, En cumplimiento al Vértice número 10 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, que establece la Protección y Bienestar Social de los Guardianes de la Patria, este miércoles al final de la tarde reinaugaron la Estación Policial El Valle de Polimérica, que tenía más de siete años cerrada, este hecho ocurrió en enero del 2024.

Se puede notar, que el gobierno está apoyando continuamente a los guardianes, aportándole mejoras que le van a permitir desenvolverse mejor e integrarse con las comunidades, por lo que a nivel nacional se han ido desarrollando proyectos de infraestructura, de fortalecimiento para los guardianes, mejorando sus espacios donde además podrán recibir formación que les ayude en su crecimiento profesional y personal, articulados con la participación ciudadana que apoya en el mantenimiento de la infraestructura.

Contrastando las evidencias, se puede comprender que cuando hay una articulación de los organismos de seguridad ciudadana y la ciudadanía, se pueden alcanzar grandes resultados, que en definitiva van en concordancia con los preceptos constitucionales, las leyes inherentes y las misiones que el gobierno Bolivariano ha venido desarrollando con el fin de maximizar la suprema felicidad de la población, integrando a esos hombre y mujeres de la sociedad con los entes gubernamentales y los organismos de protección ciudadana, cada vez que se hace una mejora al órgano de protección se denota la diferencia que se va generando entre esos cuerpos, que tiene mayor sentido de pertenencia con sus comunidades.

Conclusiones

En concordancia con el objetivo de la investigación que era comprender la seguridad ciudadana una mirada desde los guardianes de la patria, para que pueda haber una verdadera seguridad ciudadana tiene que haber un compromiso y una articulación de los guardianes de la patria y la sociedad en general, esa ciudadanía que se compromete con el país a generar acciones que vayan en beneficio de los hombre y mujeres de la patria.

Como lograr esa integración, pues a través de la gran misión cuadrantes de paz, en sus distintos vértices que han sido diseñados con el objetivo de establecer la organización, dirección, funcionamiento, consolidación y expansión de los Cuadrantes de Paz en cada ámbito político-territorial, así como fortalecer la capacidad del Estado para la protección de las personas, en corresponsabilidad entre el Poder Popular organizado, es decir que todos los actores de la sociedad deben estar integrados en la búsqueda de la seguridad que requiere la sociedad en este mundo dinámico y cambiante.

De acuerdo al mandato del presidente obrero Maduro, esta gran misión, nació para consolidar las acciones estratégicas, tácticas y operativas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, abordando con determinación y gran apego a la constitucionalidad la formulación de políticas, medidas y normas, así como acometer acciones y compromisos institucionales y de todos los sectores de la colectividad para preservar la paz, involucrar a los ciudadanos y ciudadanas en las políticas de prevención y de gestión de riesgo, aumentar la convivencia solidaria y el disfrute del pueblo al libre y seguro ejercicio de sus actividades, fortaleciendo la capacidad del Estado de protección, en corresponsabilidad con el Poder Popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos y entes de prevención y seguridad ciudadana, desde todos los ámbitos relacionados con el

país.

Referencias

Arraigada, I. (2002) Seguridad ciudadana y violencia en América Latina, en Fernando Carrión (ed.), Seguridad ciudadana, espejismo o realidad. Flacso, Quito, pp. 109-138.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. Caracas. Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860. Caracas. Venezuela.

Gran Misión Cuadrantes de Paz (2019). Decreto N° 4.078. 20 de diciembre

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). Informe sobre Desarrollo Humano. Disponible en: <https://www.undp.org/es/>

Ley de Cuadrantes de Paz. Asamblea Nacional 2021. Estatus Aprobada.

Morales, J. (2024). Prensa Gobernación de Mérida. Gobierno bolivariano reinauguró la Estación Policial El Valle de Polimérica. Disponible en: <https://oci.merida.gob.ve/>

Parltools (2018). Participación Ciudadana. Disponible en: <https://parltools.org/es/>

Polivalencia (2023, 17 de agosto), bienestar para los guardianes de la patria. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/CwDaijQM2XT/>.

POLICÍA COMUNAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS

Joel del Valle Leal¹⁰

Resumen

El servicio de Policía comunal tiene un enfoque preventivo y de proximidad con la comunidad para identificar causas de delito, promover actividades preventivas y fomentar la participación ciudadana. La presente investigación tiene como objetivo Planificar acciones para fomentar el rol de la policía comunal como recurso humano para la disminución de los índices delictivos en la comunidad Vista Hermosa de San Juan de los Morros, estado Guárico. Para ello, la edificación metódica que guía el estudio se enmarca en el paradigma postpositivista, enfoque epistémico Interpretativo Vivencial. El método de investigación asumido corresponde a la Interpretación Hermenéutica. Este trabajo está enmarcado en nivel aprehensivo, teniendo como escenario la comunidad Vista Hermosa de San Juan de los Morros, estado Guárico, obteniendo información a través de una entrevista semiestructurada a 3 habitantes de la comunidad Vista Hermosa. También se utilizó como técnica la observación participante y como instrumento la grabadora y el cuaderno de notas. Como conclusiones se puede decir: que se debe reforzar la actuación mancomunada de la comunidad con los entes de seguridad para alcanzar los índices de eficiencia y eficacia óptimos que vayan en beneficio de ambos, entendiendo que erradicar la delincuencia es un trabajo de todos; finalmente, el reconocimiento que los cuerpos policiales tendrían que reorganizarse para responder a las demandas de la comunidad. De hecho, el nuevo modelo de policía con participación comunitaria, surge en respuesta a esta necesidad de reorientar los recursos disponibles para, además de perseguir los delitos, atacar los factores de riesgo que pueden llevar a que éstos se cometan. De igual manera se debe reforzar la actuación mancomunada de la comunidad con los entes de seguridad para alcanzar los índices de eficiencia y eficacia óptimos que vayan en beneficio de ambos, entendiendo que erradicar la delincuencia es un trabajo de todos; finalmente, el reconocimiento que los cuerpos policiales tendrían que reorganizarse para responder a las demandas de la comunidad.

Descriptor: Índices Delictivos, Policía comunal, Recurso Humano

¹⁰ Abogado. Coordinador Regional de las Salas Preventivas de Resguardo y Garantía del Detenido. Instituto Autónomo de la Policía Estatal Bolivariana del estado Guárico. Estado Guárico. Venezuela. joelvlleal@gmail.com

Introducción

El Servicio de Policía Comunal, en el ámbito de su competencia, promueve estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad, que permitan trabajar en espacios territoriales circunscritos, para facilitar el conocimiento óptimo del área y la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales, con la finalidad de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley.

A lo largo de la historia se ha comprobado como la violencia y el crimen ha existido, generando un patrón de conducta criminal o antisocial en el cual los más afectados en la mayoría de los casos resultan ser los más débiles. Ante esta problemática la comunidad busca dar solución, actuando generalmente al margen de la ley y tomando justicia por sus propias manos, desconociendo la labor realizada por la fuerza policial, conllevando ello a la necesidad de implementar políticas de acercamiento entre la policía y la comunidad. No obstante, el desconocimiento de las leyes y la desconfianza por parte de los ciudadanos ante los cuerpos policiales ha generado que este acercamiento sea un tanto lento, puesto que estos se niegan a realizar las denuncias pertinentes de los delitos que a diario les asechan.

De allí la importancia, de que los cuerpos policiales ejecuten jornadas de concienciación para la población en general, llevándolos a entender la importancia que tiene la conformación de una policía que atienda desde el núcleo de la misma sus problemas y que genere soluciones inmediatas, disminuyendo progresivamente los índices de violencia que existen en el país.

De allí que el policía comunal es una filosofía que propone alterar las relaciones entre la policía y los demás ciudadanos mediante la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad que originan la actividad criminal y

sobre cómo mejorar la calidad de vida para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Ahora bien, la inseguridad ciudadana es un problema social en las comunidades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales, diferentes regímenes políticos, no pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas para caracterizar factores asociados a su incremento y formas de expresión. En Venezuela el desbordante auge delictivo, se hace cada vez más difícil de controlar, aun cuando los Organismos de Seguridad del Estado han unificado esfuerzos y se ha invertido gran cantidad de dinero en equipos modernos tales como armamentos, patrullas, selección, formación y entrenamiento de personal entre otras variables que ayudan a prevenir el delito.

En tal sentido, la actual Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana contempla el Servicio de Policía Comunal como parte de las actividades a desarrollar para la Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales y municipales. La comunidad debe ser partícipe de la conformación de dicha policía comunal, y ser alerta para que la misma esté al servicio las 24 horas, y que por sobre todas las cosas contribuya con el desarrollo de políticas para que los jóvenes de la comunidad se motiven en realizar actividades que los ayuden en su formación personal y profesional, alejándolos de un mundo de vicios que los perjudica.

La presente investigación tiene como propósito Interpretar la policía comunal y su rol como recurso humano para la disminución de los índices delictivos en la comunidad Vista Hermosa de San Juan de los Morros, estado Guárico. Cabe destacar que el presente artículo está estructurado de la siguiente manera: Introducción, Revisión de la literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones.

Descripción de la Problemática

El estudio adelantado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (2007), destaca que “los ciudadanos no acuden a la policía sino cuando se trata de hechos graves que ocurren en el espacio público”. Factores como el tipo de delito (el robo, hurto y lesiones y otros hechos que lesionan en forma directa a la víctima) así como la relación con el victimario influyen en la probabilidad de acudir a la policía. También el estatus socioeconómico pesa en la decisión: los ciudadanos de clase baja tienden a demandar la actuación policial con mayor frecuencia que los de estatus alto.

Los ciudadanos acuden a la policía fundamentalmente ante la ocurrencia de hechos graves en los espacios públicos. “A pesar de la relevancia que ha adquirido recientemente el tema de la policía de proximidad o comunitaria en la literatura sobre la policía, en nuestro país este enfoque no ha tenido la misma recepción”.

Los funcionarios policiales venezolanos tienden a percibir poca cooperación y apoyo por parte de la ciudadanía, lo cual se convierte en excusa para justificar el atropello y en una importante dificultad para proveer seguridad a las comunidades. Es importante considerar, que las teorías de las policías modernas practican una combinación de estrategias que fomentan la integración, la prevención y la cooperación con diferentes sectores de la sociedad. Gracias a esta combinación, han surgido en diferentes países modalidades de Policías Comunitarias, que buscan a través del acercamiento con la ciudadanía un mejoramiento del modelo de seguridad ciudadana.

La inseguridad ciudadana, es un problema social en las comunidades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales,

diferentes regímenes políticos, no pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas para caracterizar factores asociados a su incremento y formas de expresión. En Venezuela el desbordante auge delictivo, se hace cada vez más difícil de controlar, aun cuando los Organismos de Seguridad del Estado han unificado esfuerzos y se ha invertido gran cantidad de dinero en equipos modernos tales como armamentos, patrullas, se lección, formación y entrenamiento de personal entre otras variables que ayudan a prevenir el delito.

Es por ello, que el rol del funcionario policial en la comunidad Vista Hermosa de San Juan de los Morros debe tener perspectivas de expansión en el control y prevención del delito, enfocarse en hacer que los miembros de la comunidad sean activos participantes en el proceso de resolución de problemas, los oficiales de la policía, deben realizar cambios profundos en la organización, trabajar en conjunto con los miembros de la comunidad para resolver problemas y mejorar su calidad de vida. A la vez los miembros de la comunidad deben expresar sus inquietudes, aportar asesoramiento y tomar medidas para abordar esas preocupaciones.

Actualmente no existen reglas claras de funcionamiento para la actuación policial entre los diferentes niveles: nacional, estatal o municipal produciéndose en más de un caso solapamientos, confrontaciones y conflictos en la prestación de los servicios de policía. Al respecto Comisión Nacional para la Reforma Policial (2006) señala “En suma, el régimen disciplinario favorece tanto la impunidad frente a las infracciones de los policías, como la arbitrariedad frente a los mismos funcionarios, debilitando su función de control y regulación de actuación policial”.

En tal sentido, la actual Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana contempla el Servicio de Policía Comunal como parte de las actividades a desarrollar para la Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales y municipales. En el mismo contexto el Servicio de Policía Comunal

tiene por naturaleza un carácter profesional predominantemente preventivo, proactivo, permanente, de proximidad, comprometido con el respeto de los valores, la identidad y la cultura propia de cada comunidad.

Así mismo el Servicio de Policía Comunal, tiene como propósito facilitar el conocimiento óptimo del área, la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales, con la finalidad de garantizar, asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley, es por este motivo que se realiza la presente investigación la cual constituye un conjunto de pretensiones y principios sobre la organización anhelada del Servicio de Policía Comunal como representación de la Seguridad Ciudadana.

Los principios del modelo de Policía Comunal expuestos en la Carta Magna y la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, son las coordenadas institucionales a través de los cuales se articula todo el ejercicio y funcionamiento de la organización de este Servicio. Este Modelo de Policía abarca supuestos y principios intrainstitucionales, que tienen que ver con la organización, gestión, desempeño, evaluación para los cuerpos de policía, que deben ser aplicados dentro de cada uno de ellos, además de supuestos y principios interinstitucionales, que tienen que ver con la coordinación, cooperación, sinergia y acoplamiento de las policías dentro del marco de una acción convergente para la realización de las políticas públicas de Seguridad Ciudadana.

De allí, que no se trabaja con la comunidad y sus organizaciones sociales, desconociéndose los problemas de inseguridad, como los factores y causas que los provocan, por ellos es importante el rol del funcionario policial para la integración, prevención y cooperación con diferentes sectores de la sociedad.

Revisión de la Literatura

Nuevo Modelo Policial

En el nuevo modelo, la Policía es una institución encargada de velar por la seguridad y la tranquilidad de nuestro pueblo, sin discriminaciones fundadas en el origen étnico, el color de piel, el sexo, el credo, la orientación sexual o aquellas que tengan, por objeto o por resultado anular o

menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

En el nuevo modelo, la Policía es una institución que promueve la participación protagónica del pueblo y genera mecanismos que contribuyen con la autorregulación de la comunidad, para controlar y prevenir situaciones que generen inseguridad y violencia o que constituyan amenazas, vulnerabilidad y riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La lucha contra el delito apegada al estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y haciendo uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial cuando sea necesario, según los niveles de resistencia de la ciudadana o ciudadano y ajustados a los principios de legalidad. Sus funcionarias y funcionarios utilizarán el arma de fuego sólo en circunstancias extremas, como reacción al ejercicio de una fuerza letal para la defensa de la propia persona o de los terceros, ante una agresión ilegítima y atendiendo a los principios de necesidad, oportunidad y proporcionalidad.

La Policía debe abandonar su tradicional aislamiento y abrirse a la Comunidad, desde una modificación edilicia de sus bases operativas, transformándolas en dependencias más receptivas a la concurrencia de los vecinos y no exclusivamente para la entrada y salida de delincuentes, hasta

una fluida vida de relación entre los vecinos y sus funcionarios. Y esto se logra, caminando por los barrios, conversando con los ciudadanos para conocerlas y demostrarles una de las formas de prevención del delito.

Policía Comunal

Según Ramírez (2009), explica que: “los comandantes de las comisarías, responsables de la protección ciudadana, se deben apoyar en los diferentes entes comunales y Parroquianos, llegando inclusive a considerar la posibilidad o necesidad de fijar periódicamente su despacho en las mismas para escuchar y receptar las inquietudes y opiniones vecinales, respecto al accionar policial como para la ejecución de medidas (p.98).

Para el autor antes citado, dice que en su condición de operador de contacto y referencial, la Policía, representada por sus funcionarios que cumplen servicios en las diferentes estaciones policiales, debe inexcusablemente de las actividades escolares, sanitarias y/o vecinales en general como parte misma e importante de su función Policial cotidiana.

Recíprocamente, tiene necesariamente que compartir y hacer conocer algunos aspectos de su vida y labor institucional con los escolares; autoridades de educación, de la salud, de las organizaciones no gubernamentales como de los vecinos en general, mediante reuniones regulares de carácter social.

El primero de los efectos que las intervenciones originadas en el marco de una política de seguridad integrada persiguen es el de prevenir el delito. Para ello, uno de los primeros pasos necesarios es tratar de entender sus causas. La «criminología del desarrollo» ha sido constantemente usada para la comprensión de estas causas a partir del análisis de las trayectorias de los individuos y de los factores de riesgos causales que podrían influenciar el comportamiento criminal. Esos preceptos sustentan la creciente evidencia de que programas de prevención

social de la violencia deben pasar por el ciclo de vida del individuo, desde la infancia temprana.

Seguridad Ciudadana

El concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el abordaje de los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos, en lugar de los conceptos de “seguridad pública”, “seguridad humana”, “seguridad interior” u “orden público”. Éste deriva pacíficamente hacia un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado orden político.

En este orden de ideas, la comisión entiende pertinente recordar que la expresión seguridad ciudadana surgió, fundamentalmente, como un concepto en América Latina en el curso de las transiciones a la democracia, como medio para diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. En estos últimos, el concepto de seguridad está asociado a los conceptos de “seguridad nacional”, “seguridad interior” o “seguridad pública”, los que se utilizan en referencia específica a la seguridad del Estado.

La seguridad está presente en el ámbito laboral, vial, alimenticio, político y económico. Desde la infancia, el sentirse seguro es algo necesario para conseguir el perfecto desarrollo y la felicidad total del individuo. Ésta debe dirigirse a enfrentar una doble dimensión: la objetiva, referida a los hechos concretos de violencia que se producen y, la subjetiva, que tiene que ver con la percepción y las representaciones sociales que la ciudadanía se hace del problema.

Ejemplo de ello son la imagen que se hace de la ciudad, el barrio, la comunidad, por otro, las propias valoraciones o sensaciones que la población tiene de sí misma. Por eso, una organización social dedicada a la seguridad

ciudadana debe de actuar en dos niveles para generar un conjunto de normas e instituciones que protejan a la ciudadanía. Todo ello con la finalidad de que la ciudadanía se sepa viviendo en un orden privado y público, a través de un entorno que satisfaga la seguridad y fortalezca el estado social de derecho.

La seguridad y su materialización se asocian a un marco y contexto sociopolítico de mayor exigencia que antes, donde términos tales como Estado, democracia y gobernabilidad son de singular importancia. Es un hecho indiscutible que hoy el enfoque sobre la seguridad y las formas de alcanzar los niveles requeridos están en directa relación con la democracia y que la seguridad tiene como finalidad última servir a la misión del Estado. Las sociedades que aspiran al desarrollo social asumen tanto la democracia y la gobernabilidad como los derechos y obligaciones individuales y colectivas como referentes y escenario para la construcción de la convivencia social y la seguridad de y para las personas.

Ahora bien, dentro de los **antecedentes internacionales** y **nacionales** relacionados con el presente estudio que se tomaron en cuenta para realizar este artículo se pueden mencionar: Báez (2023), quien titula su producción científica como **“Policía y comunidad: Un binomio para la evolución de la policía nacional de Panamá”**.

El autor comenta que en los países centroamericanos y del Caribe, el ejercicio cotidiano de la gobernabilidad democrática se enfrenta a complicados problemas económicos, sociales y políticos: entre éstos el auge de la delincuencia nacional y transnacional.

Por tanto, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, desarrolla entre sus principales objetivos: garantizar a todos los (as) habitantes de la región, las condiciones de seguridad que les permitan participar y beneficiarse

de las estrategias nacionales y regionales de desarrollo sostenible; establecer o fortalecer los mecanismos de coordinación operativa de las instituciones competentes para hacer más efectiva la lucha a nivel nacional y regional contra la delincuencia y todas las amenazas a la seguridad democrática que requieren el uso de fuerzas militares de seguridad o de policía civil, tales como el terrorismo, el tráfico de armas, la narco actividad y el crimen organizado; establecer un mecanismo preventivo de alerta temprana ante las amenazas a la seguridad

Se cita el estudio científico de Rojas (2022), titulado: **“La policía comunal como modelo para el control de los factores criminógenos en el Estado Aragua”**. Cabe mencionar que la investigación es de tipo documental relaciona los dos aspectos desarrollados precedentemente como lo son: la policía comunal y los factores criminógenos, y los estudia bajo la perspectiva que el primero, es decir, la policía comunal sea un modelo para el control, de los segundos, es decir, los factores criminógenos, en el Estado Aragua.

Dentro del mismo orden, el trabajo muestra que no existe una taxonomía general que permita identificar rasgos uniformes vinculados a las características que asume la inseguridad o distinguir tipos de sociedades que presenten el problema en forma exclusiva, siendo en definitiva una condición que comparten cada vez más un gran número de países en todo el mundo. En este sentido, señala que a menudo los resultados obtenidos mediante la actividad policial son de difícil medida. Especialmente, en cuanto a las funciones policiales, por su variedad (prevención mediante el patrullaje, represión gracias a la investigación criminal, control de tráfico, presentación de numerosos servicios a la comunidad). En general, los resultados obtenidos por la intervención policial, sobre todo en materia de prevención, son a menudo invisibles y consisten en que ciertos hechos no ocurran.

Siguiendo la misma ruta investigativa, se tomó como referencia el estudio de Cañedo (2021), titulado: “**Mecanismos de participación ciudadana en la política criminal de seguridad ciudadana y prevención del delito: Municipio Maracaibo, Venezuela**”. Es de hacer notar, que la investigación tuvo como propósito Garantizar la protección de los ciudadanos a través de los órganos de seguridad ciudadana. Es importante mencionar, que la investigación es de campo, de tipo documental en la dogmática jurídica, bajo el paradigma de investigación es cualitativo con método analítico, el cual de acuerdo a Witker (1999), permite "descomponer un problema jurídico en sus diversos aspectos, estableciendo relaciones que ofrezcan una imagen de funcionamiento de una norma (p.11).

Método

Es producto de una investigación de campo cualitativa, realizada en escenario la comunidad Vista Hermosa de San Juan de los Morros, estado Guárico, obteniendo información a través de una entrevista semiestructurada a 3 habitantes de la comunidad Vista Hermosa a quienes se le colocó como seudónimo: Vago, Maleante y Ladrón. También se utilizó como técnica la observación participante y como instrumento la grabadora y el cuaderno de notas. Para la interpretación de la Información se utilizó la categorización, estructuración y triangulación.

Resultados y Discusión

Las categorías emergidas de los tres sujetos informantes fueron: policía comunal, recurso humano, seguridad ciudadana, comunidad, delitos y derechos humanos.

Actualmente la seguridad ciudadana y el control del delito no son vistos como una función única y exclusiva de la policía, sino que se ha convertido en una tarea en manos de diversas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales

y la comunidad en general. De esta manera, la responsabilidad del problema del delito se ha trasladado de la esfera estatal a la social.

El análisis sobre una cultura de violencia en la comunidad de Vista Hermosa de San Juan de los Morros, estado Guárico, me permitió interpretar lo que cada uno de los sujetos de estudio manifestó, lo cual me permitió sugerir algunas estrategias que permitan la intervención social a la luz de reducir los índices delictivos en esta comunidad. Si bien el Rol del funcionario Policial se fundamenta en un proceso de reestructuración policía-comunidad a través del acercamiento y trabajo conjunto, no es menos cierto que existe un patrón cultural comunitario que condiciona la manera de conseguir el objetivo compartido: reducir la delincuencia en la comunidad.

Por ello abordé el tema del rol del funcionario policial comunal, como principio vertebral, este abordaje comprende un proceso de reconstrucción del tejido social en la comunidad como un mecanismo estructural para la reducción de la criminalidad y violencia. Se habla de estructural porque la delimitación legal, operacional y estratégica, otorga mayor atención al desarrollo de una nueva asociación entre la autoridad policial y la población, sostenido en principios de comunicación, proximidad e integración, más que al propio impacto de la estadística delictiva.

Esta nueva asociación policía-comunidad trae consigo diversos elementos sociales y jurídicos que buscan incidir en los patrones culturales de la población popular. Tras una revisión documental de los mecanismos represivos o de la “mano dura” policial en décadas pasadas, Latinoamérica, y particularmente Venezuela, impulsaron espacios reflexivos sobre la discrecionalidad policial para hacer frente a la delincuencia, manifestando diversas críticas ante atropellos civiles y la utilización de más violencia como política anticrimen.

El rol del funcionario policial contempla una actuación meramente preventiva, aunque su trabajo en comunidades populares le exige el uso progresivo de la fuerza sólo en situaciones in fraganti. Este esquema preventivo sostiene inicialmente una estrecha relación entre los problemas locales y los canales de resolución social, donde el policía no es quien resuelve, sino quien acompaña y articula la búsqueda de soluciones conjuntamente con la comunidad organizada. En lo que refiere a la reducción de la inseguridad ciudadana, esta filosofía de prevención y articulación del funcionario policial con la comunidad es un proceso acompasado, pero elemental, que apunta inicialmente a un cambio sociocultural y un posterior efecto “no criminal”.

En cuanto a la percepción de la comunidad sobre los mecanismos institucionales coadyuvantes con la reducción de la criminalidad, se debe aplicar una gama de estrategias de control social relacionadas con el fortalecimiento operativo de la institución policial (como equipamiento de radios, motos, armamentos, patrullas; depuración del personal corrupto y con deficiente preparación). Esta preferencia se antepone de otras estrategias de control social de corte estructural y preventivo como mejorar la educación.

Conclusiones

Se puede observar los esfuerzos de la policía por movilizar y desarrollar asociaciones con la comunidad en acciones preventivas, en lugar de la actuación meramente reactiva frente a los llamados de la ciudadanía, basados en la estrategia de lograr iniciativas concertadas que involucren a la policía en el estudio de condiciones y circunstancias que favorecen la delincuencia o las infracciones menores y problemas de seguridad concretos que afectan a los vecinos.

La labor que realiza la policía está dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad. Es la comunidad quien le otorga a los policías el poder y la autoridad

para cumplir con sus funciones. Da la impresión de que es el gobierno quien controla a los organismos policíacos, utilizándolos como medios de control o represión política, económica y social. Pero si se analiza la raíz del poder en los sistemas democráticos, veremos que el mismo emana del pueblo. Este último lo delega a través de funcionarios gubernamentales electos. Nosotros le conferimos a los gobernantes la autoridad para tomar decisiones en beneficio de la sociedad; ellos a cambio nos dan seguridad y protección, garantizando los derechos civiles reconocidos en una constitución.

La realidad, aunque parezca lo contrario, es que la policía responde directamente a los ciudadanos. Partiendo de la premisa anterior es natural pensar que las relaciones entre la policía y los ciudadanos son excelentes. Pero la realidad histórica, lamentablemente ha sido otra.

La participación comunitaria en temas de seguridad está ligada a dos tipos de iniciativas. La primera, que nace por una iniciativa del gobierno y la institución policial, que buscan acercarse a la población como una estrategia para mejorar su imagen, así como para establecer ámbitos de cooperación en la prevención del delito. Por otro lado, las asociaciones comunitarias que nacen de la preocupación de los ciudadanos mismos que faltos de respuesta de los organismos públicos, deciden organizarse independientemente. Si bien estos tipos ideales sirven para explicar el fenómeno de la participación comunitaria, rara vez se presentan en estado puro, la mayor parte de los casos son una mezcla de ambos.

De igual manera se debe reforzar la actuación mancomunada de la comunidad con los entes de seguridad para alcanzar los índices de eficiencia y eficacia óptimos que vayan en beneficio de ambos, entendiendo que erradicar la delincuencia es un trabajo de todos; finalmente, el reconocimiento que los cuerpos policiales tendrían que reorganizarse para responder a las demandas de la

comunidad.

Referencias

Báez C. (2023). Policía y comunidad: Un binomio para la evolución de la policía nacional de Panamá.

Cañedo, L. (2021). Mecanismos de participación ciudadana en la política criminal de prevención del delito: Municipio Maracaibo, Venezuela. <https://www.academia.edu/>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1.999). Gaceta Oficial N° 5.453 de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 24 de Marzo de 2000. Caracas, Venezuela.

Rojas (2022). La policía comunal como modelo para el control de los factores criminógenos en el Estado Aragua. <https://www.monografias.com/>

PRAXIS PREVENTIVA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Juan Enrique Cuicas Parra¹¹

Resumen

El artículo tuvo como objetivo analizar la praxis de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para la prevención de la delincuencia organizada, conforme al despliegue del servicio de vigilancia y patrullaje desplegado mediante el aseguramiento de la capacidad operativa mediado por el desarrollo diario de un patrullaje efectivo e interactivo, que utiliza las herramientas y aplicaciones tecnológicas soportadas en plataformas comunicacionales a fin de brindar un servicio permanente, con el propósito de disminuir la incidencia delictiva en el espacio observacional del Cuadrante de Paz y Vida P-5 ubicado en el municipio Libertador del estado Aragua. El método, comportó el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, que comporta el diseño bibliográfico servido del análisis de la información presentada en cada fuente consultada, la unidad de análisis consistió en documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueo documental, los sujetos estuvieron conformados por documentos. Los resultados, establecen, que la Gran Misión Cuadrantes de Paz debe observar una praxis que comporte la esencia preventiva, investigativa, combativa y sancionadora, dentro de una forma que observe la sistematización del fenómeno evolutivo de los grupos estructurados violentos; es necesario por una parte el fortalecimiento académico, técnico y científico de los funcionarios policiales en la lucha contra tales grupos. Las conclusiones, destacan que el accionar de los grupos estructurados de la delincuencia organizada mediante el empleo de armas de guerra portadas para emboscar a los funcionarios policiales; las vivencias y experiencias de los funcionarios policiales, expresan que son muchos los compañeros que han fallecido en el cumplimiento del deber,; asimismo, destaca el accionar de los funcionarios policiales para hacerles frente mediante los principios de actuación contemplados en la Constitución contra la violencia homicida de los grupos estructurados violentos.

Palabras Clave: Gran Misión Cuadrantes de Paz, Delincuencia Organizada, Seguridad Ciudadana.

¹¹Licenciado en Servicio de Policía, Supervisor Jefe, Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela, juancuicas11@gmail.com, ORCID: 0009-0008-5635-308X.

Introducción

La problemática observada en la seguridad ciudadana, resulta enfocada en conformidad con el despliegue de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en el municipio Libertador del estado Aragua, especificado en el Cuadrante de Paz y Vida P-5 donde operan grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada al respecto, quienes en palabras de Otahola (2020) vienen desafiando al Estado al pretender asumir la seguridad en porciones de territorio donde se ubican los barrios y urbanizaciones, desplazando por vía de la violencia homicida a los funcionarios policiales y efectivos militares que laboren o habiten en tales espacios, definiendo Gómez (2020) que los grupos estructurados violentos se sirven del porte ilícito de las armas de guerra para perpetrar el delito de homicidio con la mayor saña y crueldad posible, registrando el homicidio mediante dispositivos telefónicos conforme a la aplicación de video para hacer gala de la impunidad al publicar el hecho delictivo en las redes sociales, expresando Mas (2021) al respecto que el Estado para garantizar el derecho a la protección y la vida con el máximo respeto de los Derechos Humanos, organizó las Operaciones de Liberación del Pueblo para retomar la paz y la convivencia en los territorios controlados por los grupos estructurados violentos, estableciendo Pinto (2022) la necesidad de proteger al máximo la integridad física de los funcionarios policiales que ejercen labores de vigilancia y patrullaje por ser estas actividades de alto riesgo ante el contacto inminente con tales grupos, por lo tanto, a decir de Rojas (2022) la Gran Misión Cuadrantes de Paz debe adecuarse, especialmente, según Blanco (2022) mediante el máximo apego a los principios de actuación.

De acuerdo con lo planteado, el artículo científico, tiene como objeto analizar la praxis de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para la prevención de la delincuencia organizada, estructurándose dicho artículo mediante esta

Introducción, así como la Revisión de la Literatura, aunado el Método, que condujo al desarrollo investigativo para el encuentro de respuestas, dados los Resultados y Discusión, junto a las Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Otahola (2020) abordó el fenómeno del desplazamiento forzado de los funcionarios policiales en las zonas de paz del estado Aragua, específicamente del Barrio San Vicente, presentándose los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada en la vivienda habitada por el funcionario junto a sus familiares para profesarles amenazas de muerte con la intención de coaccionarlos a abandonar su vivienda y los bienes allí resguardados, optado los funcionarios por no arriesgarse y resguardar su vida y la de sus familiares, abandonando su vivienda en cuestión de minutos, dejando sus bienes materiales, que son objeto de apropiación por parte de los delincuentes, que además pasan a habitar la vivienda.

Gómez (2020) definió los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, dada la apropiación ilícita y el desvío de las tecnologías de las armas de guerra, así como de las telecomunicaciones para sobredimensionar la violencia homicida, conforme a la saña y crueldad aplicada a sus víctimas para ser asesinadas, quedando registro visual del homicidio conforme a las grabaciones de video realizadas a través de los dispositivos de telefonía móvil para luego hacerlos públicos a través de las redes sociales, esto, con el objeto de causar temor en la población y aumentar el estatus delictivo respecto a otros grupos.

Mas (2021) estableció la necesidad del Estado de contar con las Fuerzas de Acciones Especiales para proteger la vida y fortalecer la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación, en virtud, de la existencia de una asimetría evidenciada en la organización, medios y modos de operar de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, los cuales distan de las organizaciones delictivas

que en el pasado procuraban permanecer ocultas y evitar todo enfrentamiento con la fuerza pública, de ahí, que el Estado, se vio en la necesidad de fortalecer su condición garantista del derecho humano fundamental de la seguridad mediante la organización de unidades que empleen técnicas y tácticas especiales.

Pinto (2022) estudió los homicidios ejecutados por parte de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada contra los funcionarios policiales, para despojarlos del arma de reglamento y el vehículo motocicleta particularizados, por aquellos que se encuentran adscritos al servicio de vigilancia y patrullaje tipo motorizado, por consiguiente, todos los funcionarios policiales deben concientizar que los grupos estructurados violentos constituyen una seria amenaza interna, que viene adoptando prácticas cercanas a los grupos terroristas, las cuales desbordan la naturaleza preventiva del servicio de policía.

Rojas (2022) abordó la seguridad epidémica como elemento transversalizador de la Gran Misión Cuadrante Paz, prevista tal misión como un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad integral, observando la problematización desde los cambios generados por la amenaza biológica encontrada en la enfermedad infectocontagiosa del Coronavirus 19 causante del estado de excepción tipo estado de alarma en todo el territorio nacional, sin embargo, tal epidemia, no detuvo el accionar de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, generando complejidad en el servicio de policía, donde se debía enfrentar a los delincuentes infectados de Covid-19.

Blanco (2022) analizó los retos y desafíos para el Estado ante el porte ilícito de tecnologías autoritarias por parte de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada para la perpetración de distintas especies de delitos contra la ciudadanía, situación, que resulta más expectante cuando tales grupos son enfrentados por la fuerza pública integrada por los cuerpos policiales en los

ámbitos político territoriales nacional, estatal y municipal, quienes poseen una amplia asimetría respecto a los medios lícitos que provee el Estado para el ejercicio de la función policial, lo cual, conduce a los principios de actuación establecidos en la Constitución en el artículo 55 a través de los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad conforme a la ley.

Gran misión cuadrantes de paz

Creada según el Decreto N° 4.078 (2019) cual, “conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz” (art. 1), es así, como tal contenido evidencia el carácter evolutivo de las políticas públicas de seguridad, porque, las mismas persiguen en esencia la construcción y el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en el país, comprendida en el artículo 1 del Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) como, “el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”.

Asimismo, es destacado, que esta Gran Misión actualmente posee once (11) vértices que denotan el elemento evolutivo de las políticas públicas de seguridad ciudadana, conforme a las demandas de seguridad ciudadana, la disminución de la inseguridad, conforme a las respuestas brindadas por el Estado Venezolano en conjunto con la ciudadanía en conformidad con el despliegue participativo, en la planificación, seguimiento y supervisión del desempeño de los Órganos de Seguridad Ciudadana, conforme al contexto de las amenaza de la delincuencia organizada presente en los Cuadrantes de Paz y Vida.

Delincuencia organizada

La Delincuencia Organizada, es definida por López (2017) como, “una

amenaza interna que inestabiliza la realidad social venezolana, porque cada día suma víctimas fatales como consecuencia de los actos delictivos perpetrados por los grupos estructurados” (p. 410) tras perpetrar un abanico de especies de delitos como el robo, el hurto, el sicariato, el tráfico de drogas ilícitas, órganos humanos, armas, municiones, explosivos, la trata de personas, el secuestro, la extorsión y los delitos informáticos, que resultan contrarios al bien común de las personas.

Grupos estructurados violentos

Los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada, en palabras de Gómez (ob. cit.) se sirven del, “automatismo de las armas de guerra portadas ilícitamente para ser concentrado en el cuerpo de la víctima y asesinarla” (p. 103) como lo evidencia, “el empleo de los dispositivos de telefonía móvil, el registro de imágenes que recogen los hechos que estructuran la perpetración de distintas especies de delitos que son capaces de cometer con total impunidad, haciéndolos del conocimiento público para infringir respeto a través del terror” (p. 104), que a decir de García (2018), “surten efectos mediante la violencia homicida presente en la dimensionalidad de los ataques armados perpetrados hacia las políticas de seguridad pública implementadas por el Estado Venezolano” (p. 165).

Método

Comprende el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, las unidades de análisis son documentos, la técnica, el análisis textual, el instrumento, el arqueología documental y los sujetos documentos, especificándose, los documentos impresos y los documentos electrónicos. Para ello, fue necesario en primer lugar, ubicar en el vasto número de documentos existentes, una porción de aquellos documentos relacionados con la temática, en segundo lugar, se realizó al arqueología de los documentos de interés registrando el año de publicación, el título, editorial y dirección electrónica, y en tercer lugar, se plasmaron las citas y referencias

respectivas de las fuentes que fueron consultadas para desarrollar la investigación.

Resultados y discusión

La Gran Misión Cuadrantes de Paz para la Prevención de la Delincuencia Organizada, debe observar una praxis que comporte la esencia preventiva, investigativa, combativa y sancionadora, dentro de una forma que observe la sistematización del fenómeno evolutivo de los grupos estructurados violentos a razón de la estructura organizativa, las estructuras físicas de albergue, las armas portadas ilícitamente, los medios de transporte, los medios de comunicación, la combinación de todos estos para la perpetración de distintas especies de delitos a través de la violencia homicida, dada la proyección nociva de las manifestaciones delictivas desde el nivel nacional hasta los cuadrantes de paz y vida existentes.

Para ello, es necesario por una parte el fortalecimiento académico, técnico y científico de los funcionarios policiales en la lucha contra los grupos estructurados violentos de delincuencia organizada conforme a urgente e impostergable adquisición de conocimientos de vanguardia que alcancen a observar en sus contenidos la definición, estructura organizativa, edificaciones, armamento, comunicaciones, transporte y las manifestaciones en las formas de perpetrar la violencia homicida.

Asimismo, resulta necesario en forma específica que los funcionarios policiales renueven y mantengan al día los conocimientos relacionados con las técnicas y tácticas especiales, sin que ello, constituya una extralimitación de las competencias adquiridas conforme a la especificidad de situaciones que les confiere el ordenamiento jurídico vigente, por cuanto, la intervención en situaciones de alta complejidad ante la ocurrencia de las mismas por el factor sorpresa, exigen una máxima preparación tanto intelectual como física que

permita desplegar la mejor de sus capacidades tanto individuales como en equipos frente al accionar lesivo y asimétrico esgrimido por los grupos estructurados violentos presentes en los cuadrantes de paz y vida.

Conclusión

Se vislumbró el accionar de los grupos estructurados de la delincuencia organizada en el Cuadrante de Paz y Vida P-5, mediante una violencia homicida extrema mediante el empleo de armas de guerra portadas para emboscar a los funcionarios policiales.

Las vivencias y experiencias de los funcionarios policiales en la praxis de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para la prevención de la delincuencia organizada en el Cuadrante de Paz y Vida P-5, son muchos los compañeros que han fallecido en el cumplimiento del deber, lo cual, les conduce a reflexionar sobre la magnitud alcanzada por la delincuencia organizada a través de los grupos violentos.

Los componentes relativos a la praxis de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para la prevención de la delincuencia organizada en el Cuadrante de Paz y Vida P-5, relucen como tales el accionar de los funcionarios policiales para hacerles frente mediante los principios de actuación contemplados en la Constitución contra la violencia homicida de los grupos estructurados violentos.

Referencias

- Blanco Serrano, A. C. (2022). Constructo Teórico de los Principios de Actuación Frente a los Actos Delictivos Perpetrados mediante Tecnologías Autoritarias (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Cuicas Parra, J. E. (2023). Praxis de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para la Prevención de la Delincuencia Organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- García Escorche, J. J. (2018). La Delincuencia Organizada como Amenaza Interna para la Seguridad de la Nación (postgrado). Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Caracas.
- Gómez Infante, L. de J. (2020). Modelo Teórico de los Grupos Estructurados

- Violentos de la Delincuencia Organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- López, J. D. (2017). Modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo como amenaza a la seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Caracas.
- Mas, J. D. (2021). Hermenéusis de las fuerzas de acciones especiales para la protección de la vida, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Otahola Caricote, N. L. (2020). Modelo Teórico del Desplazamiento Forzado de los Funcionarios Policiales en las Zonas de Paz (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Pinto, W. A. (2022). Lineamientos para la protección de los funcionarios policiales del servicio de vigilancia y patrullaje tipo motorizado contra la violencia homicida ejecutada por los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Rojas Salmerón, P. R. (2022). La Seguridad Epidémica como Elemento Transversalizador de la Gran Misión Cuadrantes de Paz (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- UNES. (2023). Manual de Creación Intelectual de la UNES. Caracas: UNES.
- Venezuela. N° 1453, con Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.318, noviembre 6, 2001.
- Venezuela. Decreto N° 4.078 (Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz). (2019, Diciembre 20). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.786, diciembre 20, 2019.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD MEDIANTE LA AGROECOLOGÍA

Lesmy Lisbeth Hernández Benners¹²

Resumen

El artículo tuvo como propósito analizar la transformación social de las privadas de libertad en el Centro de Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua mediante la agroecología, en el contexto de la política pública de seguridad ciudadana, Gran Misión Cuadrantes de Paz, conforme a los contenidos del Documento Programático que contempla el vértice nueve denominado Fortalecimiento del Sistema Penitenciario mediado por la cuarta línea estratégica dirigida a la atención necesaria a la población privada de libertad para mejorar sus aptitudes y capacidades en pro de su transformación social, en conformidad con el Código 9.4.5 direccionado hacia la acción programática especificada en la Activación del programa de organización socioproductiva, mediante la creación de modalidades asociativas de internos/ internas y familiares, a fin de sentar las bases de futuros procesos de reinserción laboral y comunitaria, facilitando el control de la familia sobre el proceso de ejecución de la pena al tiempo que se incrementan las fuentes de ingreso familiar, incluyendo la productividad del propio privado o privada de libertad, en el marco del Plan Hogares de Paz. El método, fue orientado hacia el paradigma postpositivista, el episteme crítico-experiencial, el tipo de investigación acción, la unidad de análisis problemáticas contextuales, la técnica de grupos focales y el instrumento mediante grabaciones y los sujetos estuvieron conformados por la comunidad contexto integrada por 11 privadas de libertad. Los resultados, establecen, que la agroecología constituye una estrategia novedosa para la transformación social de las privadas de libertad, el curso de agroecología, constituye un giro en la dinámica de la cotidianidad, que vienen desarrollando las privadas de libertad. Las conclusiones, destacan, que tal centro de reclusión cumple con los contenidos del Documento Normativo de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, respecto al Vértice 9.

Palabras Clave: Agroecología, Transformación Social, Privadas de Libertad.

Introducción

¹²Especialista en Agroecología, Comisario, Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela, lesmyhernandez2012@gmail.com, ORCID: 0009-0007-5020-0640

En palabras de Espinoza (2016), “Las mujeres reclusas han aumentado considerablemente en las últimas décadas adquiriendo urgencia la necesidad de dar más claridad a las políticas que regulan su situación” (p. 94) al respecto Román (2021) expresa que, “las personas privadas de libertad son individuos, sujetos de derecho, que transgredieron las leyes penales y en consecuencia, están sometidos a cumplir una condena, en un espacio aislado denominado cárcel, establecimiento penitenciario u organización penitenciaria” (p. 115), al respecto, González (2018) establece en relación a la privación de la libertad, que esta va a generar en la persona una, “situación de control y autoridad que ejercen los custodios penitenciarios sobre los internos de una prisión, pues desde el momento en que una persona es detenida pasa a ser vigilada por quien lo resguarda a nombre de la administración penitenciaria” (p. 195), en esta dirección, Rodríguez (2011) expresa que el Sistema Penitenciario, “debería responder, en principio, a la aplicación o ejecución de un programa enmarcado en una política criminal seria, objetiva y moderna, que facilite al Estado la aplicación de medidas de tipo preventivo y penal destinadas a llevar a la criminalidad a límites tolerables” (p. 5).

Tal contenido, conduce a observar en forma específica, el espacio de encierro exclusivo para mujeres conforme al abordaje dado por estudios que a decir de Colanzi (2018) a través del, “avance de los estudios feministas y de género, incorporaron esta perspectiva en los análisis sociológicos y también en el campo de la criminología crítica” (p. 51), situando Almeda (2002) citada por Colanzi (2018, p. 52) “la particularidad de la historia de las cárceles destinadas a mujeres, en la definición moral que determina las acciones y sanciones del control de las mujeres en conflicto con la ley” destacando la Corte Interamericana de Mujeres (CIM, 2018) estableció un perfil general de las mujeres privadas de

libertad como jóvenes o adultas menores de 40 años, pobres, con pocos años de escolaridad (primaria o menos) y en muchos casos analfabetas, solteras, madres y responsables del cuidado de sus hijas e hijos y de otros miembros dependientes de sus familias como personas mayores, personas con discapacidad o personas con enfermedades (p. 6).

Acerca de ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2021) destaca que las mujeres privadas de libertad están en una situación especial de vulnerabilidad. Aparte del estigma que cargan por haber infringido la ley siendo mujeres, y de las dificultades para acceder a la justicia, deben cumplir sus condenas en lugares contruidos en función de los hombres y no adaptados a sus necesidades, algunas tan básicas como el acceso a la higiene menstrual. La invisibilidad de las necesidades de las mujeres se percibe en todos los planos: el diseño de centros penales, el equipamiento, los reglamentos, sistemas de calificación, los programas de rehabilitación entre otros.

En relación a ello, Ortiz (2023) destaca la escasez de disposiciones legales relacionados con: “el tratamiento a mujeres privadas de libertad, sólo se la visualiza cuando es relacionada con su rol de madre, en protección de ella y su hijo, durante el estado de gestación y periodo de lactancia” (p. 91).

La CIM (2018) establece la heterogeneidad de la población femenina de mujeres privadas de libertad en conformidad con los colectivos específicos de mujeres, como mujeres embarazadas, niñas, mujeres mayores, mujeres con discapacidad, mujeres que viven con problemas de salud mental, problemas de drogas o VIH y SIDA, mujeres detenidas en conflictos armados, mujeres extranjeras, mujeres indígenas o de comunidades minoritarias, y lesbianas, bisexuales mujeres trans e intersex se enfrentan a las mismas vulnerabilidades y condiciones en el encarcelamiento que las citadas anteriormente, pero la

intersección del sexo/género con estas otras facetas de su identidad también pueden genera necesidades adicionales específicas para ellas. (p. 12).

Esto, de acuerdo con Alvez & Siré (2022) conduce a, “afirmar además que el proceso de reinserción social es complejo, y lo es más aún en el caso de las mujeres... lo que lleva a que pocas puedan desempeñarse en el mercado laboral a la hora de reinsertarse socialmente” (p. 9), en el contexto, nacional Gómez (2001) establece que, “la nueva constitución Venezolana es la primera que en la historia penetra en la cárcel al garantizar la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos” (p. 99).

De hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece en el artículo 46 que, “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: 2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, asimismo, es destacado el artículo 103 inherente a la educación integral, especificando, que, “La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”.

Por cuanto, la Constitución en el artículo 3 establece que, “el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad”, lo cual, abarca por igual a las personas privadas de libertad, asimismo, este artículo en sus contenidos establece que, “la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines” resultando ambos procesos esenciales para el desarrollo humano, primordialmente, de las privadas de libertad, quienes deben ser objeto de transformación social por parte del Estado, resultando según Ocaña (2022) necesario que, “en todos los centros de

rehabilitación social se debe garantizar el libre acceso a la educación, tomando en cuenta que ésta actualmente es considerada como una forma o manera de rehabilitar a la persona que tiene su conducta desviada” (p. 14).

Visto desde esta perspectiva, en el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, está adscrito el Centro de Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino, cuya sede se ubica al suroeste de la ciudad de Maracay, específicamente en el Barrio San Carlos, subrayándose, que en dicho recinto, se encuentran recluidas 11 privadas de libertad, quienes son objeto del proceso de Transformación Social, enmarcado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz de acuerdo con los contenidos del Documento Programático (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, MPPRIJP, 2022) donde se contempla específicamente, el vértice 9, Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, mediado por la cuarta línea estratégica dirigida a la atención necesaria a la población privada de libertad para mejorar sus aptitudes y capacidades en pro de su transformación social.

En concordancia con el Código 9.4.5 direccionado hacia la acción programática especificada en la activación del programa de organización socioproductiva, mediante la creación de modalidades asociativas de internos/ internas y familiares, a fin de sentar las bases de futuros procesos de reinserción laboral y comunitaria, facilitando el control de la familia sobre el proceso de ejecución de la pena al tiempo que se incrementan las fuentes de ingreso familiar, incluyendo la productividad del propio privado o privada de libertad, en el marco del Plan Hogares de Paz.

Por consiguiente, es destacado, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), “viene dictando cursos del área agroecológica donde maestros y maestras, orientan al pueblo aragüeño en la Construcción de

Semilleros, Producción de Hortalizas en Áreas Urbanas y Manejo de Controladores Biológicos” (Ministerio del Poder Popular para la Educación, MPPE, 2020). Para tales efectos, el INCES Aragua, viene dictando en la modalidad presencial el Curso de Agroecología en esta oportunidad dentro del marco del proceso de transformación social dirigida para las privadas de libertad en el espacio en mención.

Objetivo del Artículo, se encuentra orientado a analizar la transformación social de las privadas de libertad en el Centro de Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua mediante la agroecología, para ello, se generó una estructura de contenidos mediante la presente Introducción, la Revisión de la Literatura, el Método, los Resultados y Discusión, y las Conclusiones a las cuales llegó la investigadora.

Revisión de la Literatura

Colanzi (2018) investigó en la provincia de Buenos Aires, luego de la desfederalización del delito de tenencia de estupefacientes (Ley N.º 26.052), se produjo un aumento del 68 % en la cantidad de mujeres privadas de libertad. En la indagación alcanzó a analizar la criminalización creciente de las mujeres en cárceles del Sistema Penitenciario de Buenos Aires. Estableciendo los aspectos que se vincularían con esta problemática refieren a la conciliación entre ejercicio de cuidado infantil y actividades en la economía ilegal.

Alvez & Siré (2022) estudiaron la reinserción social de mujeres privadas de libertad de la Unidad N°5. Desde una perspectiva de género, para ello, fue necesario indagar distintos aspectos subyacentes a la institución carcelaria y a la privación de libertad. Detrás del egreso y de una posible reinserción social, hay un recorrido del individuo por un espacio de encierro que tiene como objetivo

rehabilitar, lo que implica un impacto directo en sus conductas y comportamientos. Es primordial comprender la importancia de los vínculos familiares dentro y fuera del contexto de encierro y de qué manera influye la presencia o ausencia de ellos. Además, se entiende pertinente detenerse en el rol que cumple la sociedad en el proceso de reinserción.

Ocaña (2022) estableció que la educación es un derecho irrenunciable de todas las personas, así como un deber ineludible e inexcusable del Estado, siendo este un área prioritaria de la inversión pública que permite el desarrollo nacional y una garantía de equidad social, para lo cual el Estado definirá y ejecutará políticas públicas que permitan alcanzar dichos propósitos. Con tales consideraciones, esta investigación analizó si el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba garantiza el derecho a la educación de los privados de libertad. Para tal efecto, se utilizaron los criterios desarrollados en la Observación General n.º 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la cual considera que en la educación debe existir disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, partiendo de la premisa que las personas después de un proceso judicial del único derecho que se encuentran privados es el derecho a la libertad ambulatoria, más no se encuentran privados de ningún otro.

Ortiz (2023) estudió las condiciones en las que viven las mujeres privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Femenino Cotopaxi, específicamente en temas relacionados a comunicación familiar y visita conyugal, asistencia sanitaria y alimentaria, y programas culturales, recreacionales y laborales. Para el efecto, se analiza doctrina y normativa nacional e internacional relacionada con los estándares mínimos establecidos en los centros de rehabilitación social, como un referente que vela el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y así determinar su

cumplimiento o no.

Transformación Social

La Universidad de Navarra (2024) establece que la Transformación Social como procesos en los que los miembros de la sociedad civil en general, de un colectivo o comunidad en particular, trabajan en aras de rehacer o reconstruir la sociedad en la que viven y en la que desean que vivan sus herederos, partiendo del principio de perfectibilidad moral de las sociedades y, en suma, del propio género humano.

En forma específica, conforme al objetivo que persigue, el artículo científico, es destacado, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP, 2024) destaca el proceso de Transformación Social como parte fundamental de su Misión brindar un Sistema Penitenciario capaz de asegurar la transformación social de las personas incursoas en él, dirigido fundamentalmente a garantizar los medios que le permitan adquirir conciencia de clase, así como su conversión en sujetos capaces de participar en la construcción de la sociedad socialista, mediante un conjunto de políticas dirigidas y coordinadas por este Ministerio, en consonancia con el Proyecto Nacional Simón Bolívar.

Al respecto, es destacado, que tal contenido posiciona el proceso de Transformación Social como razón existencial y funcional institucional, destacando, entre los Objetivos, “Transformar socialmente al privado y privada de libertad sin importar la situación jurídica en la cual se encuentre”. Sheehan & Flynn (2007), “sea cual fuere la motivación (utilitarista, economicista o humanitaria), se puede identificar una preocupación creciente por implementar programas de intervención que favorezcan la reinserción de las personas privadas de libertad, especialmente de las mujeres encarceladas” (p. 214) alcanzando a observarse el interés por aquellas estrategias que conjuguen tanto la educación como el trabajo.

Agroecología

Para Altieri (1999), “a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción” (p. 17) de acuerdo con Altieri, “implica un número de características sobre la sociedad y la producción que van mucho más allá de los límites del predio agrícola. En un sentido más restringido, la agroecología se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del campo de cultivo” (p. 18), en este caso, conforme a las características estructurales del recinto diseñado para la reclusión de mujeres.

Al respecto, Odum (1984) establece que un sistema agrícola difiere en varios aspectos fundamentales de un sistema ecológico «natural» tanto en su estructura como en su función. Los agroecosistemas son ecosistemas semi-domesticados que se ubican en un gradiente entre una serie de ecosistemas que han sufrido un mínimo de impacto humano, como es el caso de ciudades.

A razón de tal contenido, es destacado, Odum tras describir 4 características principales de los agroecosistemas requieren fuentes auxiliares de energía, que pueden ser humana, animal y combustible para aumentar la productividad de organismos específicos. La diversidad puede ser muy reducida en comparación con la de otros ecosistemas. Los animales y plantas que dominan son seleccionados artificialmente y no por selección natural. Los controles del sistema son, en su mayoría, externos y no internos ya que se ejercen por medio de retroalimentación del subsistema implica un número de características sobre la sociedad y la producción que van mucho más allá de los límites del predio agrícola... se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del campo de cultivo (p. 19).

En esta dirección, es destacado que la agroecología, Norgaard & Sikor (1999) citado por Altieri (1999, p. 31), “toma en cuenta tanto el sistema agroecológico como el social en el que trabajan los agricultores, pone un énfasis relativamente bajo a las investigaciones realizadas en los centros experimentales y en los laboratorios y enfatiza fuertemente los experimentos de campo” conforme a los siguientes objetivos: (a) Conocer los fundamentos de la agroecología; (b) Estudiar el manejo de cultivos en agricultura ecológica y (c) Realizar un control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica, cuyas unidades didácticas se muestran en la tabla 1, a continuación.

Tabla 1
Unidades Didácticas

1. Fundamentos de la agroecología	2. Insumos en agricultura ecológica
Introducción a la agricultura ¿Qué es la agroecología? Agricultura ecológica y sostenible	Insumos agroecológicos Normativa sobre la producción ecológica Normas generales de producción ecológica Normas de producción vegetal
3. El suelo. nutrición mineral de las plantas y sanidad vegetal	4. Manejo de cultivos en agroecología
El papel del ecosistema El suelo: una despensa de nutrientes Cambio iónico Capacidad de intercambio de cationes, CIC Acidez del suelo Capacidad de oxidación-reducción del suelo Capacidad de absorción y retención de agua Erosión y contaminación del suelo	¿Qué es el laboreo? El laboreo mecánico del suelo - Labores superficiales - Labores más profundas Buenas prácticas del manejo del suelo - Laboreo en fajas - Laboreo reducido y laboreo mínimo Aperos para labrar El riego - Parámetros físicos - Parámetros químicos
5. Control de plagas en agricultura ecológica	6. Plantas adventicias

Control biológico: fauna auxiliar Control biológico (lucha biológica) Análisis de las distintas biodiversidades a mantener La biofumigación La solarización Parámetros biológicos Parámetros bacteriológicos	Hierbas adventicias Concepto, origen, dispersión y variabilidad Plantas indicadoras Potenciación de la fauna útil El manejo de las plantas adventicias Biotipos Técnicas de control de hierbas adventicias Aspectos de su biología reproductiva
--	--

Método

El artículo es producto de una investigación acción, la unidad de análisis problemáticas contextuales, la técnica de grupos focales y el instrumento mediante grabaciones y los sujetos estuvieron conformados por la comunidad contexto integrada por 11 privadas de libertad.

Resultados y Discusión

El Centro de Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino, actualmente, se encuentra adscrito al Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, por lo tanto, no es una dependencia perteneciente al MPPSP, subrayando, que el talento humano policial integrado por funcionarias policiales, se mantiene en fiel cumplimiento de la Gran Misión Cuadrante de Paz a la luz del Documento Programático en lo concerniente al Vértice 9.

Para ello, se mantiene en absoluta coordinación entre los órganos del poder público, con el objeto de desarrollar el proceso de transformación social de las privadas de libertad, destacando en el mismo, el INCES conforme al Curso de Agroecología, adaptado y reorientado en esencia, al mejoramiento de las condiciones de existencia en dicho recinto, y a preparar para la reinserción en la sociedad venezolana a las ciudadanas que en su momento estuvieron privadas de libertad, como factor de armonía y progreso dentro de la sociedad venezolana, al retornar y ser parte activa de la célula fundamental de la sociedad: la familia.

El Curso de Agroecología, constituye un giro en la dinámica de la cotidianidad, que vienen desarrollando las privadas de libertad en el Centro de

Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino, porque, las mismas encuentran un cambio motivacional y refrescante de las actividades desplegadas dentro de la rutina.

Los conocimientos adquiridos, pueden ser transmitidos entre las mismas y de ellas hacia sus familiares directamente, esto, persigue que las mismas al encontrarse en libertad, posean una alternativa viable, respecto al desarrollo de una actividad socio productiva absolutamente lícita, que las mismas pueden desplegar junto a sus familiares, de esta manera, se comprende el impacto positivo del proceso de transformación social, que les permitirá elevar su nivel de vida e incorporándose al sector productivo del país, al ser parte activa del modelo económico, dado el sostenimiento de siembra y cosecha en los huertos de varios rubros.

Conforme a los contenidos abordados en relación al Curso de Agroecología dictado son presentadas las siguientes imágenes, que denotan la praxis de los contenidos abordados en el espacio observacional mencionado donde interaccionan las privadas de libertad:

Imagen 1. Clases Presenciales del Curso de Agroecología dictado a las Privadas de Libertad.

Imagen 2. Muestra de plantas sembradas por las Privadas de Libertad.

Conclusión

El Centro de Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino adscrito al Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, se encuentra en cumplimiento del Documento Normativo de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, respecto al Vértice 9, dadas las formas de acción libradas para el sostenimiento y el fortalecimiento del proceso de transformación social de las privadas de libertad, recluidas en dicho recinto.

El Centro de Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino, establece alianzas con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista para dictar el Curso de Agroecología.

Esto, impulsa, además, la producción, en los establecimientos penitenciarios, brindándole a la población privada de libertad una formación integral, en aras de continuar fortaleciendo la producción de rubros en las unidades socio-productivas, desarrolladas en los centros penitenciarios, con mano de obra de los privados de libertad.

Ante los colectivos de mujeres, como mujeres embarazadas, niñas, mujeres

mayores, mujeres con discapacidad, mujeres que viven con problemas de salud mental, problemas de drogas o VIH y SIDA, mujeres detenidas en conflictos armados, mujeres extranjeras, mujeres indígenas o de comunidades minoritarias, y lesbianas, bisexuales mujeres trans e intersex, el Curso de Agroecología, constituye una alternativa viable para la comunicación, el acercamiento, y la formación de lazos de amistad entre las privadas de libertad.

El Curso de Agroecología, está orientado en esencia, al mejoramiento de las condiciones de existencia de las privadas de libertad recluida en el Centro de Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino, conforme a la preparación de las mismas a través de la educación que las prepara para ejercer una actividad en el campo laboral, especificado, en la agroecología, orientada en este caso para la reinserción exitosa de las privadas de libertad en la sociedad venezolana, pasando a constituir cada una de ellas, en factor de armonía y progreso tras recobrar la libertad y ser parte activa de la célula fundamental de la sociedad, es decir, la familia.

La Transformación Social de las Privadas de Libertad, se sirve del Curso de Agroecología, constituido como una respuesta firme del Servicio de Policía, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) respecto al artículo 46 donde se establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: 2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, asimismo, se da cumplimiento al artículo 103 concerniente a la educación integral ante la atención en lo relativo a las mujeres privadas de libertad para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.

La Transformación Social de las Privadas de Libertad, mediante el Curso de Agroecología, reduce la complejidad de dicho proceso, al adecuarse una actividad,

que se adapta a la acción humana relacionada con la siembra y recolección de alimentos, especialmente, por parte de las mujeres, quienes en los hogares se encargan de su preparación y cocción.

La Transformación Social de las Privadas de Libertad, mediante el Curso de Agroecología, dictado en las instalaciones del Centro de Atención a la Aprehendida - Anexo Femenino adscrito al Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, constituye un referente exitoso que puede ser adoptado por entes similares.

Referencias

- Altieri, M. A. (1999). Agroecología Bases científicas para una agricultura sustentable. Editorial Nordan-Comunidad. Montevideo. <https://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/Libro-Agroecologia.pdf>
- Alvez, A. & Siré, K. (2022). Reinserción social de las mujeres privadas de libertad de la Unidad N°5 (postgrado). Universidad de la República de Uruguay. Obtenido de https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/35172/1/PC%20180%20TFG%20_Alvez_Sir%C3%A9.pdf
- CICR (2021). Mujeres privadas de libertad: entre el olvido y los estigmas – Entrevista con María Noel Rodríguez Tochetti. Obtenido de <https://www.icrc.org/es/document/mujeres-privadas-de-libertad-entre-el-olvido-y-los-estigmas-entrevista-con-maria-noel>
- CIM (2018). Enfoque de género en materia de mujeres privadas de su libertad. Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf
- Colanzi, I. (2018). Hacedoras de memorias: testimonios de mujeres privadas de libertad en las tramas del poder punitivo (2012-2016) (postgrado). Universidad Nacional de La Plata. Obtenido de: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1595/te.1595.pdf>
- Espinoza, O. (2016). Mujeres Privadas de Libertad: ¿es posible su reinserción social? Caderno C R H, Salvador, 29 (3), 93-106. Obtenido de <https://www.scielo.br/j/crrh/a/xBhpqmqmS3ZJP6pxNgncxXbkt/?format=pdf&lang=es>
- Gómez Grillo, E. (2001). Cuando la Constitución entra a la cárcel. Anales de la Universidad Metropolitana, 1 (1), 99-101. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4005955.pdf>
- González, J. P. (2018). Los derechos humanos de las personas privadas de

- libertad. Una reflexión doctrinaria y normativa en contraste con la realidad penitenciaria en Ecuador. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 29 (2), 189-207. Obtenido de <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/11413>
- Odum, E. P. (1984). *Propiedades de los agroecosistemas*. En: *Ecosistemas agrícolas*. Wiley Interscience. Obtenido de <https://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/Libro-Agroecologia.pdf>
- Ortiz Bassante, M. E. (2023). *Los derechos de las mujeres privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Latacunga (postgrado)*. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/9356/1/T4112-MDPE-Ortiz-Los%20derechos.pdf>
- MPPE (2020). *ARAGUA | Inces continúa su formación a distancia en agroecología*. Obtenido de <https://inces.gob.ve/index.php/2020/05/14/aragua-inces-continua-su-formacion-a-distancia-en-agroecologia/>
- MPPRIJP (2022). *Documento Rector de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, Vértices, Líneas Estratégicas y Acciones Programáticas*. Caracas.
- MPPSP (2024). *Misión, Visión y Objetivos*. Obtenido de <https://www.mppsp.gob.ve/index.php/institucional/6-mision>
- Rodríguez, E. (2011). *Procesos subjetivos de la reinserción social de ex presidiarios (pregrado)* Universidad de Carabobo, Bárbula.
- Román Acosta, V. A. (2021). *El Penitenciarismo Constitucional en Venezuela. Una Mirada Holística desde los Derechos Humanos*. *Derecho Global, Estudios sobre Derecho y Justicia*. VI (19), 113-141. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/dgedj/v7n19/2448-5136-dgedj-7-19-113.pdf>
- Sheehan, R. & Flynn, C. (2007). *Women prisoners and their children*. In Sheehan, R., Mcivor, G. & Trotter, C. (Org.) *What works with women offenders*. New York: Routledge, 214-239.
- Universidad de Navarra (2020). *Grupo de Estética y Arte Contemporáneo. Arte y transformación social (2020)*. Obtenido de <https://www.unav.edu/web/estetica-y-arte-contemporaneo/lineas-de-investigacion/arte-y-transformacion-social>
- Venezuela. Constitución (1999). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, diciembre 30*

LA TECNOLOGÍA AERONAUTICA DE LAS AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Luís Ramón Céspedes González¹³

Resumen

El artículo tuvo como objetivo analizar la tecnología aeronáutica de las aeronaves pilotadas a distancia en la seguridad ciudadana, ante el pleno auge expansivo y aplicativo en todos los ámbitos y sectores, especialmente, en el sector seguridad, especificado en la seguridad ciudadana con el objeto de coadyuvar mediante las labores de vigilancia, observación y patrullaje con un medio aéreo de utilidad para generar el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe ser brindado a la población residente o en tránsito conforme al desarrollo de actividades dirigidas a intervenir frente a situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo que afecten la integridad de física de las personas así como los bienes tanto públicos como privados, especialmente, ante la demanda de respuestas, que urge la política pública de seguridad ciudadana Gran Misión Cuadrantes de Paz. El método, se posicionó en el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, que comporta el diseño bibliográfico servido del análisis de la información presentada en cada fuente consultada, la unidad de análisis consistió en documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueo documental, los sujetos estuvieron conformados por documentos. Los resultados, establecen, que esta tecnología aeronáutica posee múltiples aplicaciones en los respectivos servicios de policía, investigación penal, bomberil y protección civil, su empleo se fundamenta en el respeto y promoción de los derechos humanos. Las conclusiones, destacan que es común que las aeronaves pilotadas a distancia posean cámaras de visión diurna y nocturna, no portan ningún tipo de armamento, y conforme a la naturaleza del servicio, pueden transportar ciertos implementos de acuerdo con la situación que se desarrolle y urja el resguardo de las personas y bienes.

Palabras Clave: Aeronaves Pilotadas a Distancia, Servicio de Policía, Servicio de Vigilancia y Patrullaje.

¹³Magister en Gerencia y Administración de Policía, Primer Comisario, Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela, supervjefe43@gmail.com, ORCID: 0009-0007-7658-0717

Introducción

La Tecnología Aeronáutica concerniente a las Aeronaves Pilotadas a Distancia (en inglés Remotely Piloted Aircraft, RPA), de acuerdo con la porción de documentos consultados, se encuentra en franca expansión aplicativa con fines orientados al desarrollo humano, retrotrayendo en el tiempo hacia sus orígenes en palabras de Barrios (2016) las RPA constituyen el producto de, “un proceso de maduración tecnológica (y social) de más de 100 años”, se remontan a principios del siglo XIX cuando el ser humano conquista el vuelo mediante la creación tecnológica del avión, subrayándose, que dicha palabra de acuerdo con el Diccionario Etimológico Castellano en Línea (DECEL, 2024), “fue acuñada por Clément Ader (1841-1926) en 1875 y fue usada en una patente que fue otorgada en 1875”.

Por lo tanto, en relación a los orígenes de las RPA destacan Cuerno, García, Sánchez, Sánchez & Campoy (2016) surge a la paralelamente con, “la aviación tripulada desde el momento en que los primeros pasos de los pioneros de esta última tuvieron como objetivo la construcción de pequeños modelos no tripulados a escala con el objetivo de mejorar los diseños tripulados” (p. 282), destacando, el día, “10 de diciembre de 1902, Leonardo Torres Quevedo solicitó a Francia la patente sistema de televisión para controlar la distancia y un movimiento mecánico, primer sistema de mando a distancia para gobernar las pruebas de su dirigible, sin poner en riesgo vidas humanas”, refiriendo, Acosta, Fuentes, Herrera & Márquez (2020) que el desarrollo de las RPA toma auge, “después de la primera guerra mundial, sin embargo, no es hasta finales del siglo XX, cuando operan los VANT mediante radio control con todas las características de autonomía” (p. 490) conforme a los diseños de aeronaves surgidas en dicho conflicto, y aquellas aeronaves, diseñadas, en virtud, que las mismas eran probadas mediante

modelos a escala guiados por control remoto.

Actualmente, las RPA, de acuerdo con Hernández (2022), “los avances científicos y tecnológicos de la aviación se convierten en una industria y un sector de expansión... el uso de los RPAS resulta variado porque su sistema se basa en novedades tecnológicas aeroespaciales” (p. 144) agregando la fuente que las RPA también son, “conocidos como dron, son aeronaves sin tripulación capaces de sostener un nivel de vuelo controlado y propulsado por uno o varios motores” (pp. 144-145) expresando Barrios (ob. cit.) el, “tremendo interés, debido fundamentalmente a su coste reducido, disminución de riesgos operacionales y facilidad de manejo, que le ha llevado a ser de utilidad en multitud de aplicaciones tanto civiles como militares”.

En este sentido, es destacado respecto a las aplicaciones civiles de acuerdo con, Barrios (ob. cit.) en la, “agricultura, misiones de salvamento, ayuda humanitaria, control de fauna, inspección de infraestructuras, conductos de gas y líneas eléctricas de alta tensión, son sólo algunas de las innumerables posibilidades que ofrece la utilización de los drones”, mientras, que en relación a las aplicaciones militares Cáceres & Alvarado (2021) establecen que, “han venido transformando la planeación y ejecución de las operaciones militares de seguridad, vigilancia o reconocimiento no solo por el hecho de contar con una aeronave controlada desde tierra por tripulaciones que pueden ser fácilmente reemplazadas”, agregando además, “la actualización de armamento, estrategias, tecnología, formas de defender la integridad territorial y brindar seguridad a la población civil” (*ib.*), resultando de interés su aplicación en el campo de la seguridad, especificado, en la seguridad ciudadana.

Por consiguiente, es destacada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en relación al artículo 55 donde establece que: “toda persona

tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades”, a lo sumo, el artículo 332, establece que la organización de los órganos de seguridad ciudadana para, “mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales”, frente a las situaciones precitadas, lo cual, conduce a la definición teórico jurídica de la seguridad ciudadana establecida en el Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) como, “el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades” mediante:

Los Cuerpos de Policía de los ámbitos nacional, estatales y municipales, mediante el Servicio de Policía establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009, art 3) para, “proteger y garantizar los derechos de las personas”, usando las RPA para, “vigilancia de concentraciones de masas... ya que evitan exponer innecesariamente la vida de los policías, contribuyendo a tomar mejores decisiones en el plano táctico y operativo” (LISA Institute, 2024).

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (2012, art. 48) para, “la investigación penal” dirigida a esclarecer delitos, usando las RPA para, “inspecciones oculares” (LISA Institute, 2024).

Los Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil en todos sus ámbitos según la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil (2015, art. 19), “para la prevención, preparación y atención de incendios y otras emergencias; así como para realizar inspecciones técnicas y emisión de informes sobre las condiciones de espacios públicos, comerciales o privados de uso público”, dado el uso de RPA para la, “mitigación e investigación de incendios” (Castillo, 2019).

La Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres en todos sus ámbitos de acuerdo con el Decreto N° 1.557, con Fuerza de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (2001, art. 5), “con el objeto de planificar, coordinar, y supervisar el cumplimiento de políticas orientadas a la preparación del Estado para actuar ante desastres” usando las RPA en labores de, “búsqueda y rescate” (LISA Institute, 2024).

Conforme a todo lo planteado, el artículo científico, tiene como objeto analizar la tecnología aeronáutica de las aeronaves pilotadas a distancia en la seguridad ciudadana, estructurándose a través de la presente Introducción, la Revisión de la Literatura relacionada con las RPA, el Método, que permitió desarrollar la investigación, los Resultados y Discusión, aunadas, las Conclusiones alcanzadas.

Revisión de la Literatura

Rodríguez (2024) investigó el empleo de las RPA por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana principalmente en operaciones de mantenimiento del orden interno y defensa integral de la Nación mediante la defensa militar, destacando, las especificaciones de las RPA requeridas conforme con diez categorías: Transmisión de Imágenes en Tiempo Real, Portátil, Radio de Acción, Tiempo de

Vuelo, Despegue y Aterrizaje Vertical, Navegación Satelital, Capacidad de Carga, Empleo Polivalente, Sencillo de Operar y Mantener, y Operaciones de Observación y Vigilancia.

Terán (2023) advirtió el empleo de las RPA por los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, tras establecer, que el sector tecnológico, se encuentra infiltrado por estos para apropiarse y transformar las RPA para la comisión de especies de delitos en un nivel que puede ser avizorado en forma prospectiva ante los referentes generados por la delincuencia organizada y el terrorismo presente en el mundo que emplea ilícitamente está tecnología aeronáutica.

Arroyo (2022) estableció que las policías de los países desarrollados para optimizar la función policial, permanentemente, emplean tecnología de punta para investigación policial, debiendo formar personal policial como pilotos de RPA, dadas las facilidades para fijar fotográficamente junto a videos de alta resolución, especialmente, en aquellos espacios que representen peligro ante la presencia de sustancias nocivas para la salud que puedan causar daños para la salud y la vida de los funcionarios actuantes.

Pérez & Villar (2021) determinaron que las RPAS emplean cámaras de alta resolución, así como sensores tipo infrarrojos y térmicos, permitiendo su aplicación en labores de vigilancia y patrullaje tanto diurnas como nocturnas, desarrollando distintas velocidades de desplazamiento y distintas alturas con el mayor sigilo ante el bajo nivel de ruido producido por motores eléctricos y el paso de las hélices, pudiendo despegar y aterrizar sobre cualquier superficie, destacando los modelos de RPA de la Empresa China DJI matrices 210, cuyas características permiten su adaptación y empleo en labores policiales y bomberiles.

Ortiz & Sánchez (2020) fijaron que las RPAS, constituyen una tecnología de

imprescindible para las instituciones de seguridad pública, particularmente, durante la expansión de epidemias, porque, permiten desarrollar el monitoreo de espacios públicos, así como la transmisión de mensajes informativos mediante altavoces, y la detección de situaciones que comprometan la salud pública, tomar imágenes en tiempo real de espacios críticos, reduciendo riesgo de contagio para los funcionarios actuantes, quienes controlan las RPA a distancias seguras evitando así la propagación de la enfermedad causante de la epidemia.

Teoría del Dron

Creada en el año 2016 por el Doctor en Filosofía Grégoire Chamayou, para establecer una crítica al ámbito militar por el empleo ofensivo de las RPA en los conflictos bélicos, donde desaparece toda presencia de combatientes ante la distancia que le mantiene bajo resguardo de todos los riesgos que con lleva su presencia directa en el combate frente al adversario. Esto, es trasladado hacia los funcionarios presentes en los órganos de seguridad ciudadana ante el empleo de las RPA en pleno cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (ob. cit.) para cumplir con el mandato establecido en el artículo 55 de brindar protección a todas las personas frente a las situaciones que, “constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física y sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Aeronaves Pilotadas a Distancia

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, 2022) como ente perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) encargado de, “mantener una burocracia administrativa y especializada... en investigar nuevas políticas de transporte aéreo e innovaciones de normalización de acuerdo con el mandato que recibe de los gobiernos a través de la Asamblea de la OACI” define, “**Aeronave no tripulada.** Aeronave destinada a volar sin piloto a bordo” (p. ix),

mientras, que la “**Aeronave pilotada a distancia**. Aeronave que no lleva a bordo un piloto a los mandos” (OACI, 2011).

Clasificación de las Aeronaves Pilotadas a Distancia

La ONU (2021) establece la siguiente clasificación de las RPAS:

Sistema de aeronaves no tripuladas de clase I: Sistema de aeronaves no tripuladas pequeñas, mini y micro, solo operadas hasta una altitud limitada de no más de 1.000 pies por encima del nivel del suelo, normalmente con un peso de entre 1 y 25 kg, y dentro de la línea de visión de radio del operador, con un alcance máximo de hasta 50 km.

Sistema de aeronaves no tripuladas/pilotadas a distancia de clase II: Sistema de aeronaves no tripuladas / pilotadas a distancia tácticas, normalmente con un peso máximo de despegue de entre 150 kg y 600 kg, equipado con un enlace de datos de línea de visión. Funciona normalmente hasta los 18.000 pies por encima del nivel del suelo, con un alcance máximo de 200 km. Las limitaciones de carga útil y las restricciones de aeronavegabilidad pueden acotar esos sistemas a las operaciones en el espacio aéreo restringido o de uso especial.

Sistema de aeronaves no tripuladas/pilotadas a distancia de clase III: Normalmente, el sistema de aeronaves no tripuladas / pilotadas a distancia de media y gran altitud con larga autonomía de vuelo, con un peso superior a 600 kg y operado hasta 65.000 pies por encima del nivel del suelo con alcance ilimitado (más allá de la línea de visión por radio), equipado para un uso limitado o incluso sin restricciones del espacio aéreo con un certificado de aeronavegabilidad igualmente menos restrictivo o incluso sin restricciones. (pp. 212-213)

Al respecto, es destacado, que las organizaciones encargadas inmersas en la seguridad ciudadana, principalmente, emplean RPAS de la Clase I, porque, las

labores desarrolladas urgen principalmente el reconocimiento de los espacios mediante tomas de imágenes en video y capturas fotográficas transmitidas en directo, utilizando para ello, la tecnología creada por DJI (2024a) donde se: “Conecta DJI Goggles Integra con la aplicación DJI Fly en tu teléfono para mostrar una vista de cámara en tiempo real en tus gafas y teléfono inteligente” y DJI (2024b) establece: “Cuando se usa con DJI Avata 2 y DJI Goggles 3, el movimiento del dron responde a los movimientos de tu muñeca”.

Requisitos de aeronaves no tripuladas de clase I.

Al respecto es considerado como referente la Unión Europea (UE, 2023) porque, establece que deberá cumplir lo siguiente:

1) Estar fabricado con materiales y tener un rendimiento y unas características físicas de manera que se garantice que, en caso de un impacto a velocidad terminal con una cabeza humana, la energía transmitida a la cabeza humana sea inferior a 80 J o, como alternativa, deberá tener una MMD de menos de 900 g, incluida la carga útil.

2) Tener una velocidad máxima en vuelo horizontal de 19 m/s.

3) Tener una altura máxima alcanzable por encima del punto de despegue limitada a 120 m o estar equipado con un sistema que limita a 120 m la altura por encima de la superficie o por encima del punto de despegue, o a un valor seleccionable por el piloto a distancia. Si el valor es seleccionable, deberá facilitarse al piloto a distancia una información clara sobre la altura de la ANT por encima de la superficie o el punto de despegue durante el vuelo.

4) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento del enlace de datos, por un piloto a distancia siguiendo las instrucciones del fabricante, en caso necesario en todas las condiciones de funcionamiento previsibles, incluso tras una avería en uno o, en su

caso, varios sistemas.

5) Tener la resistencia mecánica exigida, incluido cualquier factor de seguridad necesario y, cuando proceda, la estabilidad para resistir toda tensión a la que esté sometido durante su uso sin ninguna rotura o deformación que pudieran interferir con un vuelo seguro.

6) Estar diseñado y fabricado de manera que se reduzcan al mínimo las lesiones a las personas durante el funcionamiento; deberán evitarse los bordes cortantes, a menos que sea técnicamente inevitable con buenas prácticas de diseño y de fabricación. Si está equipado con hélices, deberá estar diseñado de manera que se limite cualquier lesión que puedan provocar las palas de hélices.

7) En caso de pérdida de un enlace de datos, disponer de un método fiable y predecible para que la ANT recupere el enlace de datos o finalice el vuelo de manera que se reduzca el efecto en terceros en el aire o en tierra.

8) Salvo que se trate de una ANT de ala fija, tener un nivel de potencia sonora ponderado A garantizado LWA determinado según la parte 13 que no supere los niveles establecidos en la parte 15.

9) Salvo que se trate de una ANT de ala fija, tener la indicación del nivel de potencia sonora ponderado A garantizado fijada en la ANT y/o en su embalaje según la parte 14.

10) Estar alimentado con electricidad y tener una tensión nominal que no supere los 24 V de CC o la tensión de CA equivalente. Sus partes accesibles no deberán superar los 24 V de CC o la tensión de CA equivalente. Las tensiones internas no superarán los 24 V de CC o la tensión de CA equivalente, salvo que se garantice que la combinación generada de tensión y corriente no da lugar a ningún riesgo ni a un choque eléctrico nocivo, incluso si el SANT está dañado.

11) Tener un número de serie físico único que cumpla la norma ANSI/CTA-

2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers.

12) Tener una identificación a distancia directa que permita cargar el número de registro del operador del SANT de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 y únicamente aplicando el proceso proporcionado por el sistema de registro; garantice, en tiempo real durante toda la duración del vuelo, la difusión periódica directa desde la ANT utilizando un protocolo de transmisión abierto y documentado de los datos siguientes, de manera que puedan ser directamente recibidos por dispositivos móviles existentes dentro de la gama de difusión: el número de registro del operador del SANT; el número de serie físico único de la ANT que cumpla la norma ANSI/CTA-2063; la posición geográfica de la ANT y su altura por encima de la superficie o el punto de despegue; la trayectoria medida en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico y la velocidad de la ANT respecto al suelo; y la posición geográfica del piloto a distancia o, si no se dispone de ella, el punto de despegue, garantice que el usuario no pueda modificar los datos mencionados en el apartado b), incisos ii, iii, iv y v.

13) Estar equipado con un sistema de geoconsciencia que proporcione:

a) una interfaz para cargar y actualizar datos que contienen información sobre los límites del espacio aéreo relacionados con la posición y la altitud de la ANT impuestos por las zonas geográficas, tal como se definen en el artículo 15 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, lo que garantiza que el proceso de carga o actualización de estos datos no degrade su integridad ni su validez;

b) un mensaje de alerta para el piloto a distancia cuando se detecte una posible violación de los límites del espacio aéreo; e

c) información dirigida al piloto a distancia sobre la situación de la ANT así como un mensaje de alerta cuando sus sistemas de posicionamiento o de

navegación no puedan garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de geoconsciencia.

14) Si la ANT dispone de una función que limita su acceso a determinadas zonas o volúmenes del espacio aéreo, esta función deberá funcionar de manera que interactúe fluidamente con el sistema de control del vuelo de la ANT, sin que esto afecte negativamente a la seguridad del vuelo; además, deberá facilitarse una información clara al piloto a distancia cuando esta función impida que la ANT entre en estas zonas o volúmenes del espacio aéreo.

15) Transmitir al piloto a distancia una señal de alerta clara cuando la batería de la ANT o su puesto de control alcance un nivel bajo de manera que el piloto a distancia tenga tiempo suficiente para hacer aterrizar de forma segura la ANT.

16) Estar equipado con luces con fines de controlabilidad de la ANT y visibilidad de la ANT de noche; el diseño de las luces deberá permitir que una persona que se encuentre en tierra distinga la ANT de una aeronave tripulada.

17) Si está equipado con un modo sígueme y cuando esta función esté en marcha, encontrarse en un radio que no supere los 50 m desde el piloto a distancia, y permitir que el piloto a distancia recupere el control de la ANT.

18) Haber sido comercializado con un manual del usuario en el que figure las características de la ANT, entre las que se encontrará, la clase de ANT; la masa de la ANT (con una descripción de la configuración de referencia) y la masa máxima de despegue (MMD); las características generales de las cargas útiles permitidas en términos de dimensiones de masas, interfaces con la ANT y otras posibles restricciones; el equipo y el software para controlar la ANT de forma remota; la referencia del protocolo de transmisión utilizado para las emisiones de identificación a distancia directa; el nivel de potencia sonora; y una descripción del comportamiento de la ANT en caso de pérdida del enlace de datos; instrucciones

de funcionamiento claras; el procedimiento para cargar los límites del espacio aéreo; instrucciones de mantenimiento; procedimientos de resolución de problemas; limitaciones de funcionamiento (entre las que se incluyen, aunque no exclusivamente, las condiciones meteorológicas y las operaciones de día/noche); y descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de los SANT.

Método

Se estructuró mediante el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, las unidades de análisis son documentos, la técnica, el análisis textual, el instrumento, el arqueo documental y los sujetos documentos, especificándose, los documentos tangibles (impresos) e los documentos intangibles (presentes en internet). Los pasos realizados para obtener la información fueron: en primer lugar, se ubicaron los documentos relacionados con la temática, en segundo lugar, se procedió al arqueo de aquellos documentos de interés según el autor, el año de publicación, el título, editorial y dirección electrónica, en tercer lugar, se procedió a realizar las citas y deducir la información conforme al objetivo del artículo científico.

Resultados y Discusión

La Tecnología Aeronáutica de las RPA se encuentra en completa expansión.

El origen de las RPA, es paralelo al origen los primeros diseños de aviones, expandiéndose con la creación del sistema para controlar remotamente un movimiento mecánico, actualmente denominado, Control Remoto.

El uso de las RPA varia, al basarse en novedades tecnológicas aeroespaciales.

Las RPA, transformaron la planeación y ejecución de las operaciones de seguridad, vigilancia y reconocimiento.

Los Órganos de Seguridad Ciudadana, para sostener y fortalecer el estado de sosiego, certidumbre y confianza desarrollan acciones con el empleo de las RPA según la competencia de cada órgano, resultando, comunes las labores de transmisión de imágenes de video y la captura de imágenes fotográficas en directo.

Los Cuerpos de Policía, utilizan las RPA para labores de vigilancia y patrullaje.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, esclarece delitos conforme a las inspecciones oculares ejecutadas por las RPA.

Los Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, emplea las RPA para mitigar e investigación de incendios.

La Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres, utiliza las RPA en labores de búsqueda y rescate.

La Empresa China DJI, suministra al Gobierno Venezolano, RPA para dotar los Órganos de Seguridad Ciudadana.

Conclusión

La Tecnología Aeronáutica de las RPA por los Órganos de Seguridad Ciudadana, debe encontrarse apegada al ordenamiento jurídico vigente, especialmente, del relativo a la Constitución ante el mandato de protección brindada a todas las personas frente a las situaciones que representen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física y sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

El Gobierno Revolucionario, se encuentra en franco proceso de adquisición de las RPA para el fortalecimiento de las distintas categorías de la seguridad establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, en lo relativo a la seguridad ciudadana, la seguridad de la

Nación, la defensa y el desarrollo integral, por cuanto las mismas se transversalizan conforme al contexto donde son observadas las mismas, urgiendo su debido sostenimiento y fortalecimiento.

La Gran Misión Cuadrantes de Paz, establecida como política pública de seguridad integral, se encuentra en proceso de desarrollo del Vértice 11 denominado Desarrollo de la Investigación Científica e Innovación Tecnológica, aplicadas a la Seguridad Ciudadana, resultando de interés específico, las investigaciones desarrolladas en el país respecto a las RPA considerando aquellas desarrolladas en el campo de la seguridad por parte de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

Los Cuerpos de Policía, deben adquirir RPA con capacidad de transmisión de videos y captura de imágenes en tiempo real, tanto en el día como durante la noche, en este, sentido las RPA pueden ser consideradas a futuro como un Servicio de Vigilancia y Patrullaje propio de los Cuadrantes de Paz y Vida, debiendo a su vez sectorizarse, conforme a las variables a considerar respecto a la adquisición y adaptación de esta tecnología aeronáutica, al Servicio de Policía, cumpliendo con los principios del mismo con el claro objeto de dar cuenta a la especificidad particular de los servicios de policía que cada Cuerpo de Policía ofrece en aras de la protección y la defensa de las personas conforme a las competencias que les confiere la ley, de hecho, jamás deberán ser adquiridos aquellos que adapten armamento, por cuanto, los principios de empleo de los medios lícitos que provee el Estado, aunado el protocolo de uso progresivo y diferenciado de la fuerza mortal y potencialmente mortal, aunados los contenidos que establecen la legítima defensa, se encontrarían inmersos dentro de un dilema

ético y moral, que tergiversaría los principios del servicio de policía, así como el principio de primacía de la vida por sobre toda actuación.

Los Órganos de Seguridad Ciudadana, emplean RPA de la Categoría I, para la obtención de imágenes en vivo y la captura imágenes fotográficas conforme a las competencias que les confiere el respectivo instrumento legal que contempla cada órgano, por lo tanto, es común que las RPA posean cámaras de visión diurna y nocturna, no portan ningún tipo de armamento, y conforme a la naturaleza del servicio, pueden transportar ciertos implementos de acuerdo con la situación que se desarrolle y urja el resguardo de las personas y bienes, asimismo, es necesario destacar, que igualmente cada órgano, deberá adquirir aquellas RPA cuyo diseño conforme a la evolución tecnológica, resulten específicas, respecto a la competencia del mismo, esto, con el objeto de fortalecer la Función Policial, razonada como un pilar fundamental del Estado Venezolano para la protección de todas las personas, así como los bienes tanto públicos como privados.

Referencias

- Acosta, H., Fuentes, A., Herrera, A. & Márquez, A. (2020). RPAS, aeronaves pilotadas a distancia para contribuir a la investigación de delitos y accidentes. *Semilla Científica*, 1 (1), 488-502. Obtenido de <https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/sc/article/download/1023/1860/7494>
- Arroyo Farfán, C. A. (2022). El uso de drones en la inspección de la escena del crimen de competencia de la dirección de criminalística, Lima-2021 (postgrado). Universidad Privada Norbert Wiener, Lima. Obtenido de file:///C:/Users/Jesus%20David/Downloads/T061_43261553_M.pdf
- Barrios, J. L. (2016). Los drones y sus aplicaciones, grandes alas para la aviación. Obtenido de <https://fundacionaire.es/conocimiento/drones-aplicaciones-aviacion/>.
- Cáceres León, R. H. & Alvarado Ortega, I. A. (2021). Sistemas aéreos remotamente tripulados en aplicaciones militares. Una revisión. *Ciencia y Poder Aéreo*. 18 (2), 75-93. Obtenido de <https://www.publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/view/792/1527#citations>
- Castillo, C. del (2019). Uso de Drones en Investigación de Incendios. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/406240470/UsodeDronesenInvestigacion>

de-Incendios

Cuerno-Rejado, C., García Hernández, L., Sánchez-Carmona, A., Carrio, A., José Luis Sánchez-López, J. L. & Campoy, P. (2016). Evolución histórica de los vehículos aéreos no tripulados hasta la actualidad. *Dyna*, 91 (3), 282-288. Obtenido de https://oa.upm.es/40803/1/INVE_MEM_2015_203893.pdf

Chamayou, G. (2016). *Teoría del Dron*. Buenos Aires: Ediciones NED.

DECEL (2024). Avión. Obtenido de <https://etimologias.dechile.net/?avio.n>

DJI (2024a). DJI Fly App. Obtenido de <https://www.dji.com/goggles-integra>

DJI (2024b). DJI MOTION 3. Obtenido de <https://www.dji.com/rc-motion-3>

Hernández Mendoza, L. (2022). La Importancia de los Drones y su Regulación. *Ciencia Jurídica*. 11 (21), 143-165. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9194538.pdf>

LISA Institute (2024). Uso de Drones por parte de la Policía. Obtenido de <https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/drones-usos-policia-seguridad-emergencias-bomberos>

OACI (2011). Circular 328, Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) Obtenido de https://www.icao.int/meetings/uas/documents/circular%20328_es.pdf

OACI (2022). Acerca de la OACI. Obtenido de <https://www.icao.int/about-icao/Pages/ES/default.aspx>

ONU (2021). Manual de las unidades de aviación militar de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. <https://pcrs.un.org/Lists/Resources/07-%20UN%20Military%20Units%20Manuals/UN%20Military%20Aviation%20Manual/2021.04%20UNMUM%20-%20Military%20Aviation%20Unit%20Manual-SPANISH.pdf>

Ortiz Castillo, D. F. & Sánchez Posada, R. D. (2020). El empleo de drones como estrategia de gobierno. Universidad ICESI, Cali. Obtenido de <https://repository.icesi.edu.co/bibliotecadigital/bitstream/10906/87634/1/T01987.pdf>

Pérez Rentería, L. A. & Villar Casani, M. A. (2021). Sistema aéreo de vigilancia por Drones para prevenir y disminuir el nivel de inseguridad ciudadana en el Distrito de San Martín de Porres Lima 2020 (postgrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima Obtenido de https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/22485/PEREZ%20RENTER%c3%8dA_VILLAR%20CASANI_SISTEMA_AEREO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rodríguez Sierra, G. J. (2024). Lineamientos Estratégicos Operacionales para el Empleo Defensivo de las Aeronaves Pilotadas a Distancia en el Contexto de la

Guerra Difusa (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "Libertador Simón Bolívar", Caracas.

Terán Albarrán, J. L. (2023). Lineamientos Contra el Uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia por los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada en el Contexto de la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Caracas.

Venezuela. Constitución. (1999). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 36.860, diciembre 30, 1999.

Venezuela. Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 37.318, noviembre 6, 2001.

Venezuela. Decreto N° 1.557, con Fuerza de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (2001). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 5.557, noviembre 13, 2001.

Venezuela. Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil (2015). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 6.207, diciembre 28, 2015.

Venezuela. Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (2012). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 6.079, junio 15, 2009.

Venezuela. Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 5.940, diciembre 7

LA FAMILIA COMO LA BASE FUNDAMENTAL EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO

Luisa Clara Aguilera Tocuyo¹⁴

Resumen

El artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la familia como la base fundamental en la prevención del delito. El mismo está enmarcado en una investigación descriptiva de campo. Se realiza un recorrido conceptual de la familia, su importancia y cómo influye en el origen de la delincuencia juvenil. Se realizó una revisión de las estadísticas asentadas en la Coordinación de Análisis y Seguimiento Estratégico de Información, de la Delegación Municipal Puerto Cabello durante el año 2022 y 2023. Donde en el año 2022 se registraron trescientos sesenta y siete (367) casos entre enero y diciembre. Para el año 2023 de enero a junio están asentados ciento noventa y cinco (195) casos, evidenciándose el auge delictivo en el municipio Puerto Cabello, estado Carabobo. Se revisaron y analizaron las encuestas realizadas a los privados de libertad. De esta narración de las distintas víctimas al momento de exponer los sucesos es palpable el debilitamiento de la familia. Con esta entrevista se diagnóstica las causas y consecuencias de los hechos delictivos ocurridos dentro del entorno familiar. De las circunstancias examinadas, sobre la realidad en el municipio, se pueden adelantar ciertos juicios en relación a la familia como factor decisivo en la prevención del delito. Los jóvenes encarcelados están sumergidos en debilitadas estructuras familiares, con déficit o carencia de la misma, constituyendo un factor de riesgo que facilita conductas delictivas, la violencia familiar destaca y la falta de vínculos afectivos. Los problemas que provienen del ámbito familiar y la deficiente formación de los hijos en el hogar se presentan como los principales factores de riesgo en la génesis de la delincuencia juvenil.

Palabras Claves: Delito, Familia, Prevención

¹⁴ Especialista en Gerencia Pública. Jefe de la Coordinación de Análisis y Seguimiento Estrategias de la Información. Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística. Puerto Cabello, Venezuela. luisacaguilera@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0006-3693-1335>

Introducción

Cuando se afirma que la familia es la célula básica de la sociedad, se está reconociendo que su naturaleza, funciones y aportes, son fundamentales para el desarrollo económico y social de las naciones. En este sentido, una amplia mayoría de los antropólogos coinciden en que el ser humano casi siempre ha tendido a agruparse bajo formas familiares muy similares, procurando un sentido de pertenencia, seguridad, estabilidad y trascendencia. Independientemente del contexto geográfico, cultural e histórico, el ser humano ha escogido alguna modalidad familiar para procrear y cumplir con las funciones naturales y fundamentales de cuidado, crianza y formación de los hijos. La familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores y la práctica de éstos constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Bajo este contexto, y reconociendo el papel fundamental de la familia, las Naciones Unidas declaró en 1993, que cada 15 de mayo se celebre el Día Internacional de la Familia, con el propósito de incentivar a los Estados miembros a promover el estudio, la reflexión, la protección y el fortalecimiento de la familia en sus respectivos países. De allí el hecho de que las familias son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad. Familias fuertes, saludables y sostenibles, derivan en sociedades fuertes, saludables y sostenibles (Ignasi de Bofarull, Instituto de Estudios Superiores de la Familia, Universidad Internacional de Cataluña).

Contrario a lo antes expuesto, la debilidad de las estructuras y dinámicas familiares impacta desfavorablemente en la sociedad, al provocar problemáticas que afectan los indicadores de bienestar en los miembros de los hogares,

especialmente en los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, cuando los indicadores de bienestar se deterioran a nivel familiar produciendo desatenciones en el cuidado de los niños, abandono escolar, aumento de adicciones, violencia intrafamiliar, entre otros. El Estado debe responder con programas y proyectos que mitiguen las diversas problemáticas, las cuales pudiesen evitarse o reducirse con la atención y protección oportuna a la familia especialmente las vulnerables. Tal es el caso que ocupa este artículo, cuyo contenido se basa en fomentar la importancia de la familia en la prevención del delito.

Actualmente la nueva forma de concebir la familia y las relaciones que se dan dentro de ella, ha generado una crisis significativa que se evidencia en el creciente incremento de la disolución de los hogares de las parejas casadas, por divorcio o separación; en el retraso en la formación de parejas; en la cohabitación sin matrimonio, originando el nacimiento de niños fuera del matrimonio; en los cambios en la estructura familiar, transformándose el modelo tradicional a uno de familias con jefatura femenina.

De esta manera, han proliferado diversos tipos de familias como la reconstituida, la familia monoparental, entre otras. Situaciones estas que han contribuido con la generación de una serie de problemas en la sociedad, como es el de la delincuencia juvenil. Constituyéndose una generación de delincuencia juvenil, convirtiéndola en un problema social que en las últimas décadas llegó a agudizarse profundamente afectando a un gran número de personas, lo que condujo a que la Organización Mundial de la Salud la califique hace algunos años

como problema de salud pública, en clave "epidemiológica" por sus efectos calificados como "devastadores" debido a su extensión y efectos sobre la salud.

Ante la situación planteada este estudio pretende llamar la atención sobre la gran importancia que tiene la familia en la sociedad, especialmente la educación que se ejerce dentro de ella por los padres. Pues dependiendo de cómo se haya llevado a cabo se formarán seres humanos íntegros con virtudes sociales que hagan posible un mundo mejor donde el bien común sea la principal característica, o de manera contraria personas insanas, violentas y que generan caos, destrucción y sufrimiento cómo se percibe en el presente. Por ello este estudio lleva consigo analizar la necesidad de fomentar la importancia de la familia en la prevención del delito, en el Municipio Puerto Cabello, Edo. Carabobo año 2023.

En este sentido partiendo de que la familia tiene un papel fundamental en el desarrollo de sus integrantes. Para las personas, la familia es el primer espacio donde aprendemos a desenvolvemos como individuos que integran una sociedad. Es mediante la interacción con nuestros padres y hermanos que formamos nuestro carácter y valores, es decir, los prepara para su participación en la sociedad.

Revisión de la literatura

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece en su artículo 75 "El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas" (Pg. 26), obligando de esta forma al Estado a implementar políticas que protejan el núcleo familiar debido a la importancia al ser el primer acercamiento con la vida de un individuo; dependiendo de cuán beneficioso sea este primer

encuentro con la vida social será cuán equilibrado y eficiente el desarrollo integral del individuo. La importancia de la familia es indiscutible, puesto que se trata del primer grupo social en el que la mayoría de las personas inician su desarrollo, permanecen durante largo tiempo y conforman un entramado de relaciones y significados que los acompañarán a lo largo de toda la vida.

Esta relevancia de la familia permanece vigente en todos los momentos vitales de la persona, desde la niñez hasta la vejez, y la adolescencia no constituye una excepción. Así, el grado de apoyo, de afecto y de comunicación que el adolescente percibe en este contexto es un elemento que contribuye de modo significativo a su bienestar psicosocial, así como

al del resto de sus integrantes.

Conceptualmente, la familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o adopción. Según Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) la familia es “un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción” (Pag.5). Por lo que es considerada como una comunidad natural y universal con base afectiva, que influye en la formación del individuo y tiene interés social.

De aquí que en distintas investigaciones se ha constatado que un ambiente familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia (Musitu y García, 2004), mientras que un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen

desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta (Dekovic, Wissink y Mejier, 2004).

Bajo este contexto, es preciso mencionar que en la sociedad actual han ocurrido una serie de cambios y transformaciones en todos los ámbitos, muchos de ellos equiparables con los que se habían producido en toda la historia de la humanidad, como, por ejemplo, el inicio de la industrialización, el descubrimiento de internet y todas las nuevas tecnologías que han revolucionado la comunicación. Ello estuvo acompañado del surgimiento de diversas corrientes ideológicas y movimientos sociales que fueron cambiando radicalmente la forma de pensar de las personas, y, por consiguiente, su forma de actuar respecto a aspectos fundamentales de la sociedad, como es la familia. (Cuentas, 2016).

Estas transformaciones han ocasionado la crisis actual en la que se encuentran las familias, lo cual se evidencia en el debilitamiento de los vínculos familiares y demás distorsiones en su concepción y estructura; por ende se observan hijos formados en medio de uniones disfuncionales, en las cuales el clima familiar que se respira es un ambiente hostil, en las cuales los factores de riesgos aumentan y se reflejan en el bajo nivel educativo, carente afecto, carente respeto, desunión; por otro lado son influyentes los problemas económicos, la falta de interés de los padres por educar a los hijos, ya que muchos de estos llegan a la adultez y no poseen grado de instrucción alguno, en cualesquiera de los casos, los mismos no saben leer ni escribir, aun siendo adultos no se encuentran cedulados, aunado a ello la manera de expresarse es violenta.

Todo lo antes mencionado trae consecuencias nefastas para la sociedad,

siendo una de las más relevantes la delincuencia juvenil. Para Deptula y Cohen, (2004), desde el punto de vista psicosocial las conductas violentas y delictivas constituyen dos importantes índices de conducta antisocial en adolescentes. En distintos estudios se ha señalado que la conducta violenta en edades tempranas constituye el predictor más importante de la delincuencia en chicos y chicas adolescentes. Evidenciándose, además, una débil formación en el desarrollo del ser humano, lo que produce una cifra relevante de conductas reprensibles, debido a todas las causas ya mencionadas, siendo una de las principales, la delincuencia consumada por sujetos mayores de 18 años.

De igual forma, al analizar las estadísticas de la Coordinación de Análisis y Seguimiento Estratégico de Información, de la Delegación Municipal Puerto Cabello, ubicada en la Urbanización El Portuario, Avenida Principal, Parroquia Juan José Flores, Municipio Puerto Cabello, Estado Carabobo, como se puede observar en los Anexos adjuntos, se muestran los casos remitidos durante el 2022 sobre la incidencia delictiva durante el año 2022.

Se observa que la incidencia delictiva es durante todo el año 2022, convirtiéndose en un problema social de cuidado y que se encuentra en aumento. Por otra parte, en la revisión de la información, al analizar los delitos, en un 100% un 80% son cometidos por hombres adultos, en sus diferentes modalidades ilícitas, aún más el delito de abuso sexual, cuyas víctimas en su mayoría tienen parentesco en primer, segundo y tercer grado con el victimario; haciendo un diagnóstico enmarcado en una serie de preguntas que conllevan a la obtención de causas y consecuencias de los hechos delictivos ocurridos dentro del entorno familiar, preguntando lo siguiente: ¿Cómo, dónde y cuándo ocurren tales hechos?, ¿bajo qué condiciones físicas y mentales se encuentra el victimario al instante de ejecutar la acción? ¿Bajo el cuidado de quién queda la víctima?

Aunado a ello, durante el acercamiento que se realiza hacia los privados de libertad, que se encuentran en los calabozos de esta dependencia, se observó que alguno de ellos, no poseen cédula de identidad, requisito indispensable para su traslado a los diferentes centros penitenciarios; en estos casos algunos detenidos manifestaron nunca haber realizado el trámite correspondiente para solicitar la cédula de identidad, de igual manera se observó que los mismos no saben leer ni escribir, no estudiaron, ni hubo interés en sus familiares por proveerles de educación, otros indican que son hijos de padres separados, es decir, de familias disfuncionales, situación que evidencia la descomposición familiar.

Al respecto, Cuentas (2016) “los estudios demuestran que en la génesis de la delincuencia existen una serie de factores individuales, familiares y sociales. Siendo el factor de tipo familiar, según las investigaciones, el que mayor influencia tiene para la generación y/o consolidación de la conducta delictiva” (Pag.7).

Por ello, este estudio pretende llamar la atención sobre la gran importancia que tiene la familia en la sociedad, especialmente la educación que se ejerce dentro de ella por los padres. Pues dependiendo de cómo se haya llevado a cabo se formarán seres humanos íntegros con virtudes sociales que hagan posible un mundo mejor, donde el bien común sea la principal característica. Ante todo, lo descrito se planea en la presente investigación fomentar la familia como factor decisivo en la Prevención del delito en el Municipio Puerto Cabello estado Carabobo.

Por ello surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál será la situación actual con respecto al auge de delictivo ocurridos en el Municipio Puerto Cabello? ¿Cuáles son los parámetros que estructuran la importancia de la familia como factor decisivo en la prevención del delito en el Municipio Puerto Cabello estado Carabobo? ¿Cuáles estrategias permitirán fomentar la importancia de la familia en

la prevención de delitos en el Municipio Puerto Cabello estado Carabobo?

Como se puede apreciar, la gran relevancia de la familia en el desarrollo de la humanidad es innegable, por ello fue y sigue siendo la célula fundamental de la sociedad. En consecuencia y en búsqueda de dar respuesta a los planteamientos propuestos se definen los siguientes objetivos:

Objetivo general: Fomentar la familia como la base fundamental en la Prevención del delito, en el Municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.

Objetivos específicos: 1. Diagnosticar la situación actual con respecto al auge de delictivos ocurridos en el Municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, 2. Describir la importancia de la familia como la base fundamental en la prevención del delito, en el Municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, 3. Proponer estrategias que permitan fomentar la importancia de la familia en la prevención de delitos en el Municipio Puerto Cabello estado Carabobo.

Método

El artículo es producto de una investigación descriptiva por cuanto existe una recopilación de datos que provienen directamente del área que es objeto del estudio, dichos datos son recopilados de fuentes primarias. Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio, realizada específicamente en la Coordinación de Análisis y Seguimiento Estratégico de Información, de la Delegación Municipal Puerto Cabello durante el año 2022 y 2023, donde se revisaron las estadísticas y seguimiento a los casos denunciados; se revisaron las entrevistas realizadas a los privados de libertad donde la narración de las distintas víctimas al momento de exponer los sucesos muestra el debilitamiento de la familia. Se agruparon los datos y se realizaron cuadros comparativos y de resumen con la información relevante para el presente estudio.

En consecuencia, para el análisis de los datos, se realizó la organización de

la información, se documentaron los porcentajes de la información recopilada usando la herramienta Microsoft Excel para la obtención de los resultados y la

Mes/año	Expedientes iniciados	Expediente remitidos	Porcentaje	Mes/Año 2023	Expedientes iniciados	Expedientes remitidos	Porcentaje
Enero	29	16	55%	Enero	95	70	73%
Febrero	75	42	56%	Febrero	75	49	65%
Marzo	95	30	31%	Marzo	73	45	61%
Abril	65	53	81%	Abril	66	56	84%
Mayo	89	74	71%	Mayo	83	71	85%
Junio	81	70	86%	Junio	80	31	38%

elaboración de los gráficos.

Resultados y discusión

Tabla 1
Cuadro comparativo 2022-2023

Se propone establecer la importancia de la familia en la prevención del delito, en el municipio Puerto Cabello, estado Carabobo año 2023, creando un Programa de Formación de Prevención de Delitos, que adiestre el personal, para realizar inducciones a la familia, como estrategia para la disminución de los hechos delictivos. Mejorar la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana en el Municipio, promoviendo el uso, recuperación y mantenimiento de espacios públicos en la comunidad. Para iniciar el proceso de fomentar la importancia de la familia en la prevención del delito, se sugiere iniciar por la parroquia Goaiagoaza, siendo la misma por evidencia de los anexos, la comunidad con más índice de

violencia juvenil. Facilitar a los habitantes de esta comunidad cursos, talleres y conversatorios para prevenir delitos.

De acuerdo con los problemas que provienen del ámbito familiar y la deficiente formación de los hijos en el hogar, los mismos se presentan como los principales factores de riesgo en el origen de la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es un fenómeno social muy representativo desde el siglo pasado. Se trata de un problema criminológico en permanente aumento en el mundo entero, Venezuela, y especialmente en Puerto Cabello, estado Carabobo no se escapa de esta situación; tanto por su incremento cuantitativo como por su progresiva peligrosidad (cualitativo), que pone en riesgo la seguridad pública, atentando, asimismo, contra las buenas costumbres establecidas por la sociedad. Esto se extiende desde las zonas más industrializadas hasta los rincones más precarios, involucrando desde las familias adineradas hasta las de más bajos recursos. Al comparar los casos remitidos entre el año 2022 y el año 2023, es notable el incremento de los casos delictivos entre ambos años de enero a mayo 2022-2023. (ver apéndices).

Al analizar la información obtenida durante la investigación con respecto al comportamiento delictivo se observa una relación con el clima familiar negativo, caracterizado fundamentalmente por los siguientes aspectos: Carencia de afecto, apoyo e implicación de los padres. Permisividad y tolerancia de la conducta agresiva del hijo o hija. Disciplina inconsistente, inefectiva, demasiado laxa o demasiado severa. Estilo parental autoritario y uso excesivo del castigo. Problemas de comunicación familiar. Conflictos frecuentes entre cónyuges. Utilización de la violencia en el hogar para resolver los conflictos familiares. Rechazo parental y hostilidad hacia el hijo o hija. Falta de control o control inconsistente de la conducta de los hijos.

Por ende, desde el punto de vista de la intervención, la prevención de la delincuencia y la violencia en la adolescencia, implica prestar una gran atención a las familias y, especialmente, a la calidad de la interacción entre padres e hijos adolescentes. En esencia, los datos que se aportaron permiten concluir que una intervención centrada exclusivamente en la persona, es decir, en el ser humano con problemas de conducta delictiva y violenta, estaría incompleta. Es necesario implicar a la familia en las intervenciones y apoyarles en el desarrollo de herramientas y recursos adecuados que ayuden a sus hijos a ser personas saludables tanto en esta etapa de la vida como en etapas posteriores.

Así describir la importancia de la familia como factor decisivo en la prevención del delito la familia es fundamental para el desarrollo de la persona y de la sociedad, pues a través de la educación que brinda a sus integrantes, los dota de las competencias necesarias que necesitan para desenvolverse efectivamente con los demás. Todo ello hace posible que cada persona sea un ciudadano responsable y fraterno que transmite la misma enseñanza a su familia de generación en generación, lo que finalmente contribuye con el desarrollo de la humanidad.

En términos generales los problemas que provienen del ámbito familiar y la deficiente formación de los hijos en el hogar se presentan como los principales factores de riesgo en los orígenes de la delincuencia juvenil. Las familias están en crisis y ello se evidencia en el debilitamiento de los vínculos familiares, en la distorsión de su significado real y originario, y en los cambios que ha sufrido su estructura, entre otros aspectos. En este sentido la familia sigue siendo hoy, y será siempre, el pilar fundamental e irrenunciable de la vida social representa un valor fundante y un recurso insustituible para el desarrollo armónico de toda sociedad humana.

Finalmente se evidencio que la familia juega un papel protagónico en la prevención del delito, por lo que se considera se deben crear programas enfocados en el fortalecimiento de las estructuras familiares, desde ayudar a una familia a tener una comunicación asertiva hasta programas que formen en prevención de delitos, con estrategias para la disminución de los hechos delictivos. Considerando que todos los problemas que provienen del ámbito familiar y la deficiente formación de los hijos en el hogar.

Referencias

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
- Cuentas Martel Susan (2016) La importancia de la familia en la prevención de la Delincuencia juvenil: la escuela de familia. Pamplona. Universidad de Navarra.
- Dekovic, M., Wissink, I. B. y Meijer, A. M. (2004). The role of family and peer relations in adolescent antisocial behaviour: comparison of four ethnic groups. *Journal of Adolescence*, 27, 497-514.
- Deptula, D. y Cohen, R. (2004). Niños y niñas agresivos, rechazados y delincuentes.
- Adolescentes: una comparación de sus amistades. *Agresión y Comportamiento Violento*. (1), 75-104.
- Rosales, J. (2016) La Importancia de la Familia y de su Función en la Sociedad. <https://www.enfoquealafamilia.com/>
- Musitu, G. y García, F. (2001). Escala de socialización parental en la adolescencia. Madrid: TEA.
- Musitu, G. y García, F. (2004). Las consecuencias de la socialización en la cultura española. *Psicothema*, 16, 288-293.
- Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) la familia. Sentido y estructura familiar.
- Tamayo y Tamayo, Mario (2009) El proceso de la investigación científica: incluye evaluación y administración de proyectos de investigación. 5a. ed. Edición. México. Limusa

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

Nancy Coromoto Castro Hernández¹⁵

Resumen

El artículo integración de la seguridad privada con la seguridad ciudadana en el sector San Pablo del municipio Santiago Mariño del estado Aragua, para ello, será necesario, diagnosticar la situación actual de la relación de la Seguridad Privada con la Seguridad Ciudadana en el Sector San Pablo del Municipio Santiago Mariño del estado Aragua, identificar los Factores principales que afectan la relación de la seguridad privada con la seguridad ciudadana y determinar los aportes prácticos que traerá la integración de la seguridad privada con la seguridad ciudadana en el espacio observacional en mención. El método, consideró el paradigma cuantitativo correspondido por el enfoque empírico-analítico, el diseño corresponde al proyecto factible, no experimental y nivel descriptivo. La población y muestra estará integrada por diez (10) funcionarios policiales pertenecientes al nivel estratégico del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Policía del Estado Aragua y el Cuerpo de Policía del Municipio Santiago Mariño, la técnica para la recolección de datos será la encuesta y el instrumento el cuestionario, cuya validez se realizará por juicio de expertos y la confiabilidad mediante la técnica Kruder & Richardson KR20. Las conclusiones, destacan que las orientaciones de los cuerpos policiales son la adopción de una combinación de estrategias que fomenten la integración, la prevención y la cooperación con diferentes sectores de la sociedad. Los Servicios de Vigilancia Privada, se originan por la gran cantidad de controles en las vías de acceso o ingreso a las diversas urbanizaciones, estacionamientos públicos, centros comerciales, entre otros, donde los ciudadanos son objeto de control por parte de vigilantes privados. Los Estados latinoamericanos, incluido Venezuela, han puesto en ejecución reformas policiales.

Palabras Clave: Integración, Seguridad Privada, Seguridad Ciudadana

Introducción

Durante el último decenio, la mayoría de los Estados latinoamericanos, incluido Venezuela, han puesto en ejecución reformas policiales que abarcan estrategias de derechos humanos para la Institución, buscando conducir a cambios en el sistema Policial. Esto con la finalidad de mejorar la percepción

¹⁵Doctora en Seguridad Ciudadana, Primer Comisario, Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela, sheilana1477@gmail.com, ORCID: 0009-0003-6778-2772

pública de la policía y del cumplimiento con los derechos humanos por parte de los funcionarios, las reformas acentuaron la relación de la ciudadanía con los Servicios de Policía.

En Venezuela, se está realizando por medio de estrategias del Estado una serie de cambios como la Policía Nacional en atención a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2009) y al deber del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y la prevención del delito en un marco de garantía de la legalidad, del libre ejercicio de los derechos humanos, de la eficacia y la eficiencia administrativa y el respeto a la dignidad.

Este nuevo cuerpo policial implica un cambio único en Latinoamérica y es llevado adelante por el Ministerio de Poder Popular para la Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y por el Consejo General de Policía, instancia asesora del Ministro o Ministra, cuya misión es coadyuvar a la definición, planificación y coordinación de las políticas públicas en materia del servicio de policía, así como en el desempeño profesional de los policías.

La creación de la Policía Nacional forma parte de la reforma del sistema policial venezolano, la cual responde a las demandas de los ciudadanos y de los propios funcionarios policiales que fueron sistematizadas como parte de la caracterización de la policía venezolana realizada por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) en 2006.

Cabe destacar, que el nuevo sistema policial implica la unificación de criterios para la actuación policial, lo que mejora la evaluación de las actuaciones individuales y en equipo. Esta unificación de criterios abarca la identificación, equipamiento, sistemas y códigos de comunicación e incorpora los criterios y niveles de actuación de los cuerpos municipales, estatales y Nacional para garantizar la más alta efectividad en las actuaciones en conjunto entre varias

instituciones.

Es importante considerar, que las orientaciones de los cuerpos policiales son la adopción de una combinación de estrategias que fomenten la integración, la prevención y la cooperación con diferentes sectores de la sociedad. Gracias a esta combinación, en el caso de Venezuela el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), a través de la Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (Digeservisp), orientado a constatar, garantizar y fortalecer el funcionamiento de las empresas de seguridad y vigilancia privada que prestan sus servicios en el país a través del registro y control de cada empresa con el Sistema Automatizado, a través del cual los usuarios pueden realizar su registro ingresando a la página digeservisp.mijp.gob.ve y llenar los requisitos.

No obstante, los Servicios de Vigilancia Privada, se originan por la gran cantidad de controles en las vías de acceso o ingreso a las diversas urbanizaciones, estacionamientos públicos, centros comerciales, entre otros, donde los ciudadanos son objeto de control por parte de vigilantes privados que en un gran porcentaje, no han sido formados o capacitados para cumplir esta función, ni para portar armas de fuego, que podrían conculcar los derechos legítimos de la comunidad, y es por ello que el Gobierno Bolivariano y Revolucionario, tiene la gran responsabilidad a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de velar por el fiel y cabal cumplimiento de la normativa legal vigente por parte de estas empresas con el único y sano propósito, que ejerzan un excelente servicio en beneficio de la colectividad.

Es importante destacar que analizando la situación actual de la inseguridad en la comunidad objeto de estudio y a partir de los testimonios de los vecinos se pudo constatar que se ha incrementado los delitos comunes en dicha zona. De allí

la importancia de esta investigación cuyo objetivo es Integrar la Seguridad Privada con la Seguridad Ciudadana en el Sector San Pablo del Municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

Revisión de la Literatura

García (2018) en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación realizó un trabajo de maestría que tituló: La Delincuencia Organizada como Amenaza a la Seguridad de la Nación. La investigación abordó la temática desde el enfoque de la violencia homicida desata en los ataques armados perpetrados contra las personas que integran los ámbitos estratégicos del poder nacional.

Padrino (2018) en el laesen adscrito al CEE de la UMBV realizó un trabajo de grado para optar al grado académico de Magister Scientiarum en Seguridad de la Nación, el cual fue titulado: “El Líder Negativo como Amenaza Interna para la Seguridad de la Nación”. La investigación, identifica al líder negativo como aquel que direcciona, organiza y planifica los actos delictivos a ser perpetrados contra la sociedad venezolana dentro de un contexto social peligrosamente dirigido en sentido contrario al desarrollo del país, ante la instauración de un nuevo orden orientado hacia la extinción de la vida humana y la degradación del bienestar social, para ello, se posiciona como jefe de uno o varios grupos estructurados presentes en los Centros Penitenciarios y las barriadas humildes.

Gutiérrez (2020) en la Universidad Bicentenario de Aragua en correspondencia con los estudios doctorales en Ciencias de la Educación realizó una Tesis Doctoral titulada: Modelo Educativo Transcomplejo de Seguridad Ciudadana. La misma plantea el debilitamiento de la educación ante el cambio de la valoración pernicioso por la vida delictiva.

Teoría de los Servicios Públicos

Propuesta por el jurista francés León Duguit, quien considera que el servicio público como toda actividad que debe ser asegurada, reglada y controlada por los gobernantes. Para ello, Duguit (1921) establece que, “el hombre es un ser social” (p. 178) porque, “el hombre vive en sociedad” (Duguit, 1926, p. 8), como siempre lo ha demostrado mediante distintas formas de asociarse con sus congéneres esencialmente a través la familia, comunidad, ciudad y país, dando cuenta de una dependencia de las demás personas conforme a las normas acordadas en beneficio mutuo.

Asimismo, Duguit (1921) establece que, “el Estado como persona jurídica sería titular: es ante todo una función social. Esta función social es, en el fondo, el servicio público” (p. 30) de esta manera se comprende, que el Estado adquiere una condición garantista, y por lo tanto tiene el deber de cumplir con las personas que integran la sociedad ante lo establecido en la norma respectiva. Más adelante, Duguit establece que:

El Derecho público no se funda en el derecho subjetivo del Estado, en la soberanía, sino que descansa en la noción de una función social de los gobernantes, que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de los servicios públicos (p. 38)

De allí, que cada persona ejerza una función social conjuntamente con el Estado, orientados a la producción de servicios públicos con una verdadera función social orientada a la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, dada la gestión, operación y administración que genera obligaciones orientadas por la calidad del servicio y el mejoramiento del mismo en franca demanda ante la satisfacción de necesidades.

Método

Consideró el paradigma cuantitativo correspondido por el enfoque empírico-analítico, el diseño corresponde al proyecto factible, no experimental y nivel

descriptivo. La población y muestra estará integrada por diez (10) funcionarios policiales pertenecientes al nivel estratégico del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Policía del Estado Aragua y el Cuerpo de Policía del Municipio Santiago Mariño, la técnica para la recolección de datos será la encuesta y el instrumento el cuestionario, cuya validez se realizará por juicio de expertos y la confiabilidad mediante la técnica Kruder & Richardson KR20.

Resultados y Discusión

Ítem 1. ¿Usted considera, que la unidad entre el servicio de vigilancia y policial es fundamental para erradicar los índices delictivos de la delincuencia organizada?

Cuadro 1. Unidad entre el servicio de vigilancia y policial

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	7	70%
NO	3	30%
Total	10	100%

Gráfico 1. Unidad entre el servicio de vigilancia y policial.

Los resultados del ítem muestran que 70% consideran que la unidad entre el servicio de vigilancia y policial es fundamental para erradicar los índices delictivos de la delincuencia organizada, mientras, que el 30% restantes consideran que no. Para la investigadora, tal diferencia en las respuestas del ítem 3, conduce a la falta de sentido de identidad y pertenecía de los funcionarios adscritos a los cuerpos policiales

Ítem 2 ¿Usted considera, que el servicio de vigilancia debe adaptarse al nuevo sistema policial para la integración en la lucha contra la delincuencia organizada?

Cuadro 2. Adaptación del servicio de vigilancia al nuevo sistema policial

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	10	100%
NO	-	-
Total	10	100%

Gráfico 2. Adaptación del servicio de vigilancia al nuevo sistema policial

Nuevamente, todos los funcionarios policiales encuestados (100%) coinciden afirmativamente tras considerar, que el servicio de vigilancia debe adaptarse al nuevo sistema policial para la integración en la lucha contra la delincuencia organizada.

Ítem 3. ¿Usted considera, que la armonía debe prevalecer entre los miembros del servicio de vigilancia y policial para combatir los índices delictivos de la delincuencia organizada?

Cuadro 3. Debe prevalecer la armonía entre los miembros del servicio de vigilancia y policial

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	9	90%
NO	1	10%
Total	10	100%

Gráfico 3. Debe prevalecer la armonía entre los miembros del servicio de vigilancia y policial.

Como se puede observar en el cuadro 8 y el gráfico del ítem 6, el 90% de los funcionarios policiales encuestados consideran, la armonía debe prevalecer entre los miembros del servicio de vigilancia y policial para combatir los índices delictivos de la delincuencia organizada, y el 10% sólo uno considera, que no.

Ítem 4. ¿Usted considera, que la interacción entre el servicio de vigilancia y policial es fundamental para combatir la delincuencia organizada y así disminuir los índices delictivos?

Cuadro 4. Interacción entre el servicio de vigilancia y policial es fundamental para combatir la delincuencia organizada

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	10	100%
NO	-	-
Total	10	100%

Gráfico 4. Interacción entre el servicio de vigilancia y policial es fundamental para combatir la delincuencia organizada.

Como se puede observar a simple vista, el cuadro y gráfico circular permite visualizar que el 100% de los funcionarios policiales encuestados consideran, que la interacción entre el servicio de vigilancia y policial es fundamental para combatir la delincuencia organizada y así disminuir los índices delictivos.

Conclusión

Los Estados latinoamericanos, incluido Venezuela, han puesto en ejecución reformas policiales.

Las orientaciones de los cuerpos policiales son la adopción de una combinación de estrategias que fomenten la integración, la prevención y la cooperación con diferentes sectores de la sociedad.

Los Servicios de Vigilancia Privada, se originan por la gran cantidad de controles en las vías de acceso o ingreso a las diversas urbanizaciones, estacionamientos públicos, centros comerciales, entre otros, donde los ciudadanos son objeto de control por parte de vigilantes privados.

El Gobierno Bolivariano y Revolucionario, tiene la gran responsabilidad a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de velar por el fiel y cabal cumplimiento de la normativa legal vigente por parte de las empresas de vigilancia privada.

Referencias

- Arias, F. (1990). Investigación. *Introducción a la Metodología Científica*. Caracas: Episteme.
- Balestrini, M (2006). *Como se Elabora el Proyecto de Investigación*. (7ma ed.). Editorial B.L Consultores Asociados, Caracas-Venezuela.
- Duguit, L. (1921). Las transformaciones del derecho (público y privado). Buenos Aires, Heliastra S. R. L. Argentina.
- Duguit, L. (1926). Manual de derecho constitucional. (2a ed.). Madrid, Librería Española y Extranjera. España.
- García Escorche, J. (2018). La Delincuencia Organizada como Amenaza Interna para la Seguridad de la Nación. Trabajo de Grado. Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Centro de Estudios Estratégicos. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Caracas. Venezuela.
- Gutiérrez Lanz, G. A. (2020). Modelo Educativo Transcomplejo de Seguridad Ciudadana. Tesis Doctoral. Universidad Bicentenario de Aragua. San Joaquín de Aragua. Venezuela.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México. Editorial Mc Graw Hill.
- Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* 5895, Diciembre 4, 2009.
- Méndez, C. (2008). *Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales*. Buenos Aires. Editorial Paídos Segunda Edición. Volumen 25.
- Padrino Quintana, M. (2018). El Líder Negativo como Amenaza Interna para la Seguridad de la Nación. Trabajo de Grado. Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Centro de Estudios Estratégicos. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Caracas. Venezuela.

Saber Policial

Volumen 3, Número 3, Año 2024 (Julio-Septiembre)

Revista Digital de Divulgación

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

Palella y Martins (2006). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. Caracas: Fedupel.

Tamayo y Tamayo (2006). *El Proceso de Investigación Científica*. (3ra. ed.). México. Editorial Limusa Noriega Editores S.A.

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

Maracay, Estado Aragua - Venezuela

e-mail: saberpolicial@gmail.com

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

Teléfonos: +584243223982

LA MANCOMUNIDAD PARA EL SERVICIO DE POLICÍA

Notsniw José Motta Cardozo¹⁶

Resumen

El artículo tuvo como objetivo analizar la mancomunidad para el servicio de policía como figura asociativa integrada por dos o más municipios, colindantes o no, de la misma o de diversas entidades federales para la prestación del servicio de policía, en el estado Aragua en función de la Gran Misión Cuadrantes de Paz desplegada por los Cuerpos de Policía de los municipios Santiago Mariño, Sucre, Bolívar y José Félix Ribas ante el desplazamiento de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, por cuanto, los caminos rurales, facilitan la movilización sin ser percibidos, resultando tal situación de alta complejidad, y por lo tanto, requiere la intervención de la Dirección de Grupos Especiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por lo tanto, es de razonar, que el Cuerpo de Policía del Estado Aragua y los Cuerpos de Policía Municipales de los municipios precitados intervengan, exceptuando el municipio Bolívar, que no posee cuerpo de policía municipal. El método, se encaminó por el paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, que comporta el diseño bibliográfico servido del análisis de la información presentada en cada fuente consultada, la unidad de análisis consistió en documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueología documental, los sujetos estuvieron conformados por documentos. El resultado más resaltante, establece, que la mancomunidad del servicio de policía, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, debe ser orientada por la especificidad en el sector policial, observando el elemento evolutivo de la delincuencia organizada conforme a las investigaciones desarrolladas en el país. La conclusión, destaca, que tal figura asociativa es vigente en la política pública de seguridad ciudadana Gran Misión Cuadrantes de Paz, conforme al Documento Programático dados los Vértices, Líneas Estratégicas y Acciones Programáticas que apliquen.

Palabras Clave: Inseguridad, Mancomunidad, Servicio de Policía.

Introducción

La República Bolivariana de Venezuela, es razonada, mediante el necesario y urgente fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, considerada un pilar fundamental para todo emprendimiento humano en el país, encontrándose su

¹⁶Magíster en Ciencias Penales y Criminalística, Primer Comisario, Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela, notsniwmotta2019@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0009-1612-4036>

definición teórico-jurídica en el Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) de acuerdo con el artículo 1 donde es comprendida como, “el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”, especialmente, contra el accionar de la delincuencia organizada mediada a través de los grupos estructurados violentos, los cuales, perturban los contenidos de tal definición teórico-jurídica, ante el desasosiego, incertidumbre y desconfianza generada ante la perpetración de distintas especies de delitos, que irrumpen negativamente en la cotidianidad de las personas, sumidas en un clima de incertidumbre que decanta en el grave problema de la Inseguridad en el país.

Por consiguiente, la Inseguridad, en el contexto social venezolano, resulta reconocida en el Decreto N° 1.453 conforme a los contenidos de la Exposición de Motivos como, “un fenómeno social, que se ha venido incrementando en los últimos años a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el Estado para disminuir sus consecuencias”, destacándose, la disminución en la percepción de la seguridad por parte de los habitantes del país, esto, de acuerdo con según López (2017) va alentando, “la proliferación de un ambiente fértil y de total impunidad para la comisión de todo tipo de delitos” (p. 314), específicamente del delito de homicidio, establecido por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, 2013) como, “un indicador completo, comparable y preciso para medir la violencia” (p. 1), estableciendo García (2018) que esto es motivado a la, “comisión de delitos como el tráfico de drogas y armas, el robo de vehículos y viviendas, y el secuestro” (p. 6), sin embargo, para López, guarda relación directa con el:

Desafío a la autoridad del Estado han aprovechado el elevado poder de fuego que detentan para perpetrar ataques contra los Cuerpos

Policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mediante enfrentamientos armados contra los dispositivos de seguridad, emboscadas a las comisiones que ejercen el servicio de vigilancia y patrullaje, y la negación del acceso a las comisiones policiales, militares o mixtas en las zonas de paz donde han instaurado por la fuerza sus códigos (p. 4).

Por consiguiente, es aludida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) a través del artículo 55 conforme a los contenidos que establecen el, “derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana”, especificándose entre tales órganos, los Cuerpos de Policía presentes en los ámbitos político-territoriales: nacional, estatal y municipal, por cuanto, el enfrentamiento de la violencia homicida de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada amerita por parte de los Funcionarios Policiales, la aplicación del protocolo del uso progresivo y diferenciado de la fuerza mortal y potencialmente mortal, con el objeto de proteger y defender la vida de las personas, así como la de los funcionarios actuantes, en conformidad con el empleo de los medios lícitos que provee el Estado ajustado a los principios constitucionales *ejusdem*, “necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley” para hacer frente al accionar homicida de los grupos estructurados violentos, quienes muestran en comparación con los Cuerpos Policiales, “asimetría de los medios armamentistas... ante la superioridad del poder de fuego que confiere el automatismo de las armas de guerra y el poder de los explosivos” (Blanco, 2020, p. 8) evidenciado según García, “por las múltiples heridas mortales y los daños causados en las infraestructuras del Estado” (p. 160).

A este tenor, el Estado Venezolano como Actor Securizador, crea políticas públicas de seguridad ciudadana orientadas a prevenir y reducir el accionar delictivo, subrayándose al respecto, que en el año 2012, iniciando con la Gran

Misión ¡A Toda Vida Venezuela!, dirigida de acuerdo con López a, “reducir la violencia homicida... ante la creciente y excepcional agresión hacia la vida” (p. 20), más adelante en el tiempo, especificado en el año 2017 se la Gran Misión Justicia Socialista, producto a decir de Fontalvo (2020) de la, “compleja, desafiante y asimétrica resistencia armada de los grupos estructurados” (p. 53) y en el año 2019 es creada la Gran Misión Cuadrantes de Paz, especificada por la misma fuente, “como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz”. (*Ib.*).

De esta manera, se destaca al Estado Venezolano como único garante del derecho humano fundamental de la seguridad mediado por la protección brindada a través de la figura organizativa securitaria asociativa de los Cuerpos de Policía en un territorio fundamentada en la -Mancomunidad- tipificada en la Constitución a través del artículo 170 donde es establecido que, “los municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o con los demás entes públicos territoriales, la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público relativos a materias de su competencia”, mientras, que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) establece en el artículo 4, numeral 4, que en el ejercicio de su autonomía el Municipio podrá, “asociarse en mancomunidades y demás formas asociativas intergubernamentales para fines de interés público determinados” destacando en dicho instrumento jurídico el Capítulo IV De las mancomunidades y demás figuras asociativas, estableciendo en el artículo 40 que “la mancomunidad es una figura asociativa constituida en forma voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias específicas de su competencia”.

A lo sumo, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009) establece en el Capítulo IV De los cuerpos de policía

municipal, en el subtítulo denominado -De la Mancomunidad- cuyo artículo 45 establece que, “los municipios podrán asociarse en mancomunidades para la prestación del Servicio de Policía”, dados los referentes de los elementos considerados para su aplicación en los estados Miranda y Zulia, conforme a los municipios aludidos, dado lo determinantes para definir las áreas de acción en conformidad con aquellos municipios integrantes de los ejes.

Asimismo, es destacado, que el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2017) en el Capítulo IV denominado -Mancomunidad- define a la misma en el artículo 141 como, “una figura asociativa constituida de forma voluntaria por dos o más municipios, colindantes o no, de la misma o de diversas entidades federales para la prestación del servicio de policía”, resultando de interés, el artículo 142, porque, tipifica la -Mancomunidad del Servicio de Policía- lo cual, permite alcanzar la especificidad de la mancomunidad en el sector policial, respecto al ha de esfuerzos, que permite elevar la prestación del servicio de policía ante la caracterización de la problemática de inseguridad existente entre municipios.

Como ejemplo de lo real, es destacado, además, que en el año 2013 en el estado Miranda por el entonces Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, General en Jefe Néstor Reverol, señalándola, “como parte de las acciones de la Misión A toda Vida Venezuela, mediante la creación de la mancomunidad policial de los Altos Mirandinos conformada por los municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias” (Redacción, 2013).

Posteriormente, en el año 2016, es precisado el estado Zulia mediante la figura organizativa securitaria de la Mancomunidad Policial, “tras analizar el comportamiento de la incidencia delictiva en los 257 cuadrantes, y demás indicadores con el propósito de tomar las acciones que sean necesarias para

maximizar la seguridad ciudadana en la entidad” (Millán, 2016), lo cual, evidencia la urgente e impostergable disminución de la incidencia delictiva para reducir la inseguridad y fortalecer al Estado como Actor Securitizador, y por lo tanto, promotor y garante de la seguridad en el país.

A la luz de tales ejemplos, es destacado el interés por la Mancomunidad del Servicio de Policía en el estado Aragua, específicamente entre los municipios Santiago Mariño, Sucre, Bolívar y José Félix Ribas ante el desplazamiento entre tales municipios por parte de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, por cuanto, los caminos rurales, brindan facilidades para movilizarse sin ser percibidos, sin embargo, es destacado, que tal situación resulta de alta complejidad, y por lo tanto, requiere la intervención de la Dirección de Grupos Especiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por lo tanto, es de razonar, que el Cuerpo de Policía del Estado Aragua y los Cuerpos de Policía Municipales de los municipios precitados intervengan exceptuando el municipio Bolívar que no posee cuerpo de policía municipal, quedando la seguridad ciudadana, suplida por el cuerpo de policía nacional y estatal, para dar cuenta de la protección de las personas y sus bienes.

Por consiguiente, la Mancomunidad del Servicio de Policía, al encontrarse enmarcado en el Documento Programático de la Gran Misión Cuadrantes de Paz (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP, 2022) conforme al Vértice II Lucha Contra la Corrupción, Delincuencia Organizada, Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo, cuyo objetivo es:

Prevenir, investigar, combatir y sancionar, de manera sistemática y mediante políticas integrales, los fenómenos delictivos ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, minimizando sus efectos nocivos sobre la paz social, el desarrollo de la nación y atendiendo a los diferentes niveles de proyección de estas formas delictivas, desde lo nacional hasta los cuadrantes de paz. (p. 62)

A este respecto, los contenidos abordados, exhortan el apremiante sostenimiento de la seguridad ciudadana, totalizada en el territorio nacional para ser fortalecida a través de la Mancomunidad del Servicio de Policía, como forma de asociación lícita con rango constitucional, orientada para ser asumida en los límites político territoriales entre los estados y sus respectivos municipios, razonándose, la misma, ante la existencia de una amenaza real, que demanda la unidad para su reducción a la mínima expresión, dadas las serias afectaciones para la tranquilidad, la paz, el bienestar y el progreso de todas las personas.

Revisión de la Literatura

López (2017) investigó los grupos estructurados de la delincuencia organizada que han asumido las prácticas del terrorismo ante la similitud de violencia desarrollada para perpetrar el delito de homicidio con los actos terroristas, lo cual, constituye un referente que se viene replicando entre tales estructuras delictivas presentes en el país, destacando en este sentido, el desafío de la autoridad del Estado al ser atacadas las sedes de los Cuerpos de Policía y las Unidades Militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como emboscar las comisiones y asesinar a los funcionarios policiales y efectivos militares para despojarlos de las armas de reglamento portadas lícitamente, irrumpiendo en toda lógica delictiva, que evita todo encuentro armado con la el Poder del Estado.

García (2018) estudió a la delincuencia organizada como una amenaza interna para la seguridad de la Nación, abordando la violencia homicida presente en la dimensionalidad de los ataques armados perpetrados por los grupos estructurados, principalmente, ante el desafío contra la autoridad del Estado evidenciado en los ataques a las sedes policiales, el homicidio y las lesiones contra los funcionarios policiales, considerando los factores estructurales de tales

grupos para perpetrar tales delitos conforme al número de integrantes participantes de los ataques, el factor sorpresa aplicado, la coordinación y continuidad de los ataques, el elevado poder de fuego de las armas de guerra y la escasa reacción de los funcionarios policiales y efectivos militares.

Gómez (2020) determinó que los grupos estructurados violentos a través de la violencia homicida desatada contra sus víctimas, principalmente, personas jóvenes donde no existe distinción respecto al género, para ello son objeto de secuestro, tortura y asesinato a través del poder de fuego que poseen las armas de guerra tipo fusil automático liviano, aprovechando el funcionamiento automático de los mismos para desintegrar el cuerpo de las víctimas con múltiples disparos, esto, es evidenciado a través por los contenidos explícitos reflejados por las imágenes fotográficas y los archivos de video captados y difundidos por los propios miembros de los grupos estructurados violentos, representando una desviación y apropiación de la tecnología de imágenes digitales, captadas mediante dispositivos de telefonía móvil para perturbar la paz social y atemorizar a la población.

Blanco (2022) planteó en el área problema de la seguridad ciudadana ante los retos y desafíos para el Estado ante el porte ilícito de tecnologías autoritarias por parte de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada para la perpetración de distintas especies de delitos contra la ciudadanía, situación, que resulta más expectante cuando tales grupos son enfrentados por la fuerza pública integrada por los cuerpos policiales en los ámbitos político territoriales nacional, estatal y municipal, quienes poseen una amplia asimetría respecto a los medios lícitos que provee el Estado para el ejercicio de la función policial, lo cual, despertó el interés investigativo por los principios de actuación establecidos en la Constitución conforme al artículo 55: necesidad, conveniencia, oportunidad y

proporcionalidad conforme a la ley.

Galvis (2022) planteó en el área problema de la seguridad ciudadana, la Mancomunidad del Servicio de Policía como figura asociativa integrada por dos o más municipios, colindantes o no, de la misma o de diversas entidades federales para la prestación del servicio de policía, conforme a sus elementos descriptivos, para ello, el espacio observacional, los estados Aragua y Carabobo en función de la Gran Misión Cuadrantes de Paz desplegada por los Cuerpos de Policía de los municipios Atanasio Girardot y Diego Ibarra para prevenir la perpetración de hechos delictivos por los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada matizados por la violencia homicida aplicada contra sus víctimas.

Pinto (2022) planteó en el área problema de la seguridad ciudadana, observada a través de la temática de investigación prevista en el homicidio ejecutado por parte de los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada contra los funcionarios policiales, para despojarlos del arma de reglamento y el vehículo motocicleta particularizados, por aquellos que se encuentran adscritos al servicio de vigilancia y patrullaje tipo motorizado.

Orosco, Rojas & Vega (2022) abordaron la organización y ordenamiento del territorio, por cuanto, las medidas adoptadas por el Estado, y que afectan a todo el territorio en su conjunto, son diseñadas bajo la perspectiva centralista de los funcionarios de la capital. Esto ha conllevado a la implementación de políticas, programas, proyectos y actividades que no han sabido dar respuesta a las necesidades particulares de las poblaciones. En otras palabras, siendo el Perú megadiverso y multicultural, los operadores del Estado cuentan con poco conocimiento de las diversas realidades, de la concepción de desarrollo de los pobladores y de las mismas potencialidades de los diferentes territorios. Producto de esta concepción centralista del manejo del Estado, los procesos de

regionalización y descentralización se mantienen como una deuda pendiente del Gobierno Nacional desde hace varias décadas, generando como efecto, que Perú sea un país territorialmente fragmentado que cuenta con 25 instituciones públicas encargadas de la administración de cada uno de los 24 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao.

Mancomunidad

La Mancomunidad, conforme con el Diccionario Etimológico Castellano en Línea (DECEL, 2024), “está formada con raíces latinas y significa “cualidad de unir personas para realizar algo para el bien común”. Sus componentes léxicos son: *manus* (mano), *communis* (común), más el sufijo -dad (cualidad)”, mientras que en torno a la palabra Policía, la misma fuente establece, que dicho término, “ha venido evolucionando en el tiempo hasta alcanzar el sentido que hoy conocemos” claramente orientado hacia la protección de las personas en nombre del Estado.

Para Osorio (2008) de acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, fija la Mancomunidad a través de, “la organización administrativa española, nombre de la corporación integrada por diversos municipios o provincias, como en alguna etapa histórica rigió en Cataluña, en expresión regionalista típica” (p. 575), mientras que en torno a la palabra Mancomunar es fijada por la fuente precitada como, “unir personas, fuerzas o caudales para un fin”.

Riera, Amer, Vilaplana y Haas (2005) establecen que las mancomunidades de municipios son producto de, “las iniciativas de mayor impacto, tanto por su número como por el elevado porcentaje de municipios mancomunados. La pervivencia y actualidad de estas iniciativas se debe a la flexibilidad de su formulación y a su posibilidad de incorporar nuevos objetivos” (p. 151) especialmente direccionados hacia la prestación de servicios públicos de interés

para la población.

De la Mancomunidad Policial a la Mancomunidad del Servicio de Policía

En primer lugar, es necesario aclarar la asunción del término -Mancomunidad del Servicio de Policía- fijado en el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela, desplazándose conforme a ello, el término usualmente empleado -Mancomunidad Policial- sin embargo, esto, no significa su exclusión total, dado el tratamiento de las fuentes consultadas como Fernández (2016) tras establecerla, “en la medida en que se configura como un instrumento que puede permitir que los municipios que no estén en condiciones de prestar de manera individual y eficaz un adecuado servicio de Policía Local lo tengan” (p. 355).

Además, dicha fuente aludida expresa específicamente que, “la admisión de la mancomunidad en la prestación del servicio implica, lisa y llanamente, una mayor presencia y amparo de la policía y en definitiva un beneficio para el destinatario final de la actividad policial, esto, es, la propia sociedad” (p. 360) desenvuelta en un estado de sosiego, certidumbre y confianza, propio de la seguridad ciudadana, que permita el despliegue de las actividades lícitas, que satisfagan las necesidades individuales y colectivas, generándose en efecto bienestar y progreso, sin que esta sea interrumpida ante la interferencia alguna forma de amenaza, que debilite todo esfuerzo constructivo que sostenga y fortalezca la seguridad ciudadana.

Delincuencia Organizada

De acuerdo con García (2018), la Delincuencia Organizada, es definida como:

Un fenómeno antiguo que en la actualidad ha adquirido un contexto de alcance global, porque, los grupos delictivos que lo integran son percibidos desde su fortalecimiento a través del aprovechamiento y la perversión del comercio internacional, la apropiación indebida de las tecnologías armamentistas, aunada la explotación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que en su conjunto han permitido

y facilitado la ampliación de las redes de asociación delictiva de una forma creciente, dinámica y evolutiva. (p. 5)

Mientras, que para López (2017) tal amenaza alcanza a ser definida como una amenaza que, “trasciende la seguridad ciudadana hacia la seguridad de la Nación cuando los grupos estructurados asesinan a las personas integrantes de los ámbitos estratégicos del poder nacional y del sistema de seguridad de la Nación” (p. xxxvi) por lo tanto, reviste su atención exclusiva, inmediata e impostergable por parte del Estado Venezolano.

Grupos Estructurados Violentos

Para Gómez (2020) los Grupos Estructurados Violentos, alcanzan a ser explicados:

A través de la violencia homicida desatada contra sus víctimas, principalmente personas jóvenes donde no existe distinción respecto al género, para ello son objeto de secuestro, tortura y asesinato a través del poder de fuego que poseen las armas de guerra tipo fusil automático liviano, aprovechando el funcionamiento automático de los mismos para desintegrar el cuerpo de las víctimas con múltiples disparos. (p. 101)

Por lo tanto, tal contenido, lleva a la descripción de la situación actual de inseguridad en el territorio limítrofe entre los municipios Atanasio Girardot y Diego Ibarra, ante los homicidios perpetrados por los grupos estructurados violentos que ejercen influencia y dominio mediante la desvalorización de la vida, definida por Gómez como:

Un antivalor preponderante para los miembros de los grupos estructurados violentos, porque los mismos imponen su voluntad a través del asesinato de quienes no se apeguen a sus designios o busquen enfrentarlos, pagando con su vida, por lo tanto, la violencia homicida y los delitos de homicidio que la encierran constituyen una máxima expresión de desapego al ordenamiento jurídico vigente y esencialmente de los contenidos relativos a los derechos humanos fundamentales. (p. 104)

Conforme a tal contenido, es necesario destacar, que la instauración de la Mancomunidad del Servicio de Policía, sea observada en el territorio limítrofe en mención la difusión de tal antivalor, así como de aquellos antivalores promovidos por los grupos estructurados violentos, que contradicen los principios y valores constitucionales.

Violencia Homicida

En palabras de López (2017) la Violencia Homicida, “traspasa toda interpretación cuantitativa al ser advertida como un cáncer cuya metástasis carcome invasivamente todo el tejido social que consecutivamente aprecia el debilitamiento de toda noción teórica correspondiente a la seguridad” (p. 2) encontrando su asidero, “principalmente en el elevado poder de fuego que confiere el armamento militar de alto calibre que ilícitamente han adquirido los grupos estructurados” (p. 4), lo cual, constituye una manifestación contraria a todo ordenamiento jurídico, especialmente, el relacionado con los derechos humanos, porque, la vida, la libertad y la seguridad como derechos fundamentales, son obviados por tales estructuras delictivas.

Método

El artículo Científico, se desarrolló a través del paradigma positivista, el episteme racionalista-deductivo, el tipo de investigación documental, que comporta el diseño bibliográfico servido del análisis de la información presentada en cada fuente consultada, la unidad de análisis consistió en documentos ante la técnica del análisis textual y el instrumento previsto en el arqueo documental, los sujetos estuvieron integrados por documentos.

Resultados y Discusión

La Mancomunidad del Servicio de Policía, se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico vigente de la República Bolivariana de Venezuela, posee

rango constitucional, observándose la especificidad de sus contenidos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, encauzándose sus contenidos hacia el sostenimiento de la condición garantista del Estado Venezolano como actor securitizador, garante y promotor del derecho humano fundamental de la seguridad mediado por la protección brindada por los órganos de seguridad ciudadana especificados en los Cuerpos de Policía presentes en los ámbitos político territoriales nacional, estatal y municipal.

La Mancomunidad del Servicio de Policía, al encontrarse inmersa a través del ordenamiento jurídico vigente en el campo de la seguridad, resulta enlazada con la Seguridad Ciudadana ante el debilitamiento generado en la misma por parte de la violencia homicida generada por los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, generando en efecto el fenómeno social de la Inseguridad.

La Mancomunidad del Servicio de Policía, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, debe ser orientada por la especificidad en el sector policial, observando el elemento evolutivo de la delincuencia organizada conforme a las investigaciones desarrolladas en el país, dado el carácter autóctono y vanguardista de aquellas que fueron desarrolladas en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por cuanto, los elementos a ser considerados en torno a la delincuencia organizada y los grupos estructurados violentos constituyen elementos de interés para la formulación de la mancomunidad para el servicio de policía entre los estados y municipios del país.

El Estado Venezolano, en respuesta ante la problemática de inseguridad, viene desarrollando en forma consecutiva y evolutiva las políticas públicas de seguridad ciudadana enmarcadas como Grandes Misiones, distinguiéndose, en este sentido, la Gran Misión ¡A Toda Vida Venezuela! en el año 2012, creándose en el marco de la misma, la mancomunidad en el estado Miranda respecto a los municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salías, mientras, que en el estado Zulia en los municipios Maracaibo y San Francisco; creándose para el año 2017 la Gran Misión Justicia Socialista y en el año 2019, la Gran Misión Cuadrantes de Paz, destacándose que en ambas no se desarrolló la figura de la mancomunidad, especificada, en el servicio de policía.

En lo concerniente a la investigación científica desarrollada respecto a la mancomunidad del servicio de policía, solamente, destaca la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el contexto del Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana, que en el año 2022 a través de Galvis conforme al trabajo final de grado titulado: Elementos Descriptivos de la Mancomunidad del Servicio de Policía para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana “, mientras, que en misma casa de estudios en el año 2023, se viene desarrollando hasta el presente por Mendoza el trabajo final de grado: La Mancomunidad entre los Cuerpos de Policía del Municipio Santiago Mariño, Municipio Sucre y el Municipio Zamora del Estado Aragua, destacando en el año 2024 el presente artículo científico, de interés para su consulta bien como referente para el desarrollo de otras investigaciones similares o bien para el desarrollo de la política pública de seguridad ciudadana Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Conclusión

La Mancomunidad del Servicio de Policía, constituye una figura asociativa

fundamentada en el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela, asimismo, esta encuentra vigencia dentro del marco de la política pública de seguridad ciudadana Gran Misión Cuadrantes de Paz, conforme al Documento Programático de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Vértices, Líneas Estratégicas y Acciones Programáticas (2022) donde despunta el Vértice II Lucha Contra la Corrupción, Delincuencia Organizada, Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo.

Por lo tanto, tal forma asociativa debe observar entre los elementos a considerar en su conformación las 11 líneas estratégicas, junto a las respectivas 116 acciones inherentes, por cuanto, la naturaleza y atribuciones que posee cada Cuerpo de Policía conforme a su ubicación en el ámbito político territorial, debe observar la complementariedad entre las mismas ante la complejidad de las situaciones propiciadas por los grupos estructurados violentos de la delincuencia organizada, debiéndose considerar inclusive la suficiencia de medios y la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sobrepasar la asimetría de medios entre el Estado Venezolano y tales grupos estructurados cuya organización, número de integrantes, recursos ilícitos y sofisticación, persigue, la instauración de un orden absolutamente adverso a la Constitución y demás ordenamiento jurídico vigente en el país.

Referencias

- Blanco Aponte, J. J. (2024). Lineamientos para el Fortalecimiento del Conocimiento de los Funcionarios Policiales del Cuerpo de Policía del Estado Aragua acerca de los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Blanco Serrano, A. C. (2022). Constructo Teórico de los Principios de Actuación Frente a los Actos Delictivos Perpetrados mediante Tecnologías Autoritarias (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- CEOFANB (2019). Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la Nación. Caracas.

- DECEL (2024). Mancomunidad. Obtenido de <https://etimologias.dechile.net/?mancomunidad>
- Fernández Sánchez, P. (2016). El Futuro de las Policías Locales. Análisis normativo, jurisprudencial y estudio de caso de las policías locales de la provincia de Tarragona (postgrado). Universitat Rovira Virgili I. Obtenido de <https://www.tdx.cat/handle/10803/385429>
- Fontalvo Pacheco, C. M. (2020). Constructo Teórico de la Seguridad Epidémica para la Protección de la Salud y la Vida en la República Bolivariana de Venezuela (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Galvis Gutiérrez, E. V. (2022). Elementos Descriptivos de la Mancomunidad del Servicio de Policía para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- García Escorche, J. J. (2018). La delincuencia organizada como amenaza interna para la seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Caracas.
- Gómez Infante, L. de J. (2020). Modelo Teórico de los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- López, J. D. (2017). Modelo Teórico de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada que Perpetran Actos Análogos con las Prácticas del Terrorismo como Amenaza a la Seguridad de la Nación (postgrado). Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Caracas.
- López, J. D. (Octubre, 2022). La seguridad como objeto de estudio, Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana, Ponencia dirigida por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Maracay.
- Millán, M. (2016, septiembre 9,). Anunció Néstor Reverol | Crearán mancomunidad policial en el Zulia para combatir la incidencia delictiva. Correo del Orinoco. Obtenido de <http://www.correodelorinoco.gob.ve/crearan-mancomunidad-policial-zulia-para-combatir-incidencia-delictiva/>
- MPPRIJP (2022). Documento Programático de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Vértices, Líneas Estratégicas y Acciones Programáticas. Caracas.
- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2022). Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Las Américas. Obtenido de <https://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm>
- Orosco, Rojas & Vega (2022). Análisis y Optimización del Modelo de Mancomunidad Regional para orientar la Gestión Pública hacia el Servicio del Ciudadano (postgrado). Universidad del Pacífico. Obtenido de <https://repositorio.up.edu.pe/>

- bitstream/handle/11354/3391/Orosco%2C%20Miguel_Trabajo%20de%20investigaci%C3%B3n_Maestria_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Osorio, M. (2008). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. Editorial Heliasta, Buenos Aires.
- Pinto Alejo, W. (2022). *Lineamientos para la Protección de los Funcionarios Policiales del Servicio de Vigilancia y Patrullaje Tipo Motorizado Contra la Violencia Homicida Ejecutada por los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada (postgrado)*. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas.
- Redacción (2013, enero 7). En el marco de Gran Misión A Toda Vida Venezuela | En Miranda crearán mancomunidad policial de los Altos Mirandinos. Correo del Orinoco. Obtenido de <http://www.correodelorinoco.gob.ve/miranda-crearan-mancomunidad-policial-altos-mirandinos/Venezuela>
- Riera i Figueras, P., Amer Capdevila, C., Vilaplana, V. y Haas C. (2005). Las Mancomunidades en España. [Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles], 39, pp. 151-176. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1161260>
- Venezuela. Constitución. (1999). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, diciembre 30, 1999.*
- Venezuela. Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.318, noviembre 6, 2001.*
- Venezuela. Decreto N° 4.078 (Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 41.786, diciembre 20, 2019.*
- Venezuela. Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.015Extraordinaria, diciembre 28, 2010.*
- Venezuela. Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940Extraordinaria, diciembre 7, 2009.*
- Venezuela. Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2017). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.290, marzo 21*

VIOLENCIA ESCOLAR. UN CASO DE ESTUDIO

Wilfredo Eustaquio Becerra Arévalo¹⁷

Resumen

El acoso escolar se ha convertido en objeto de estudio e intervención prioritario durante la última década. La preocupación tanto de la comunidad educativa como de la sociedad sobre los episodios de violencia en los centros educativos está incluso anteponiendo la necesidad de su respuesta educativa a los procesos instruccionales. El artículo tuvo como objetivo diagnosticar la violencia escolar en la unidad educativa Monseñor Arias Blanco, mediante una investigación de campo cuantitativa en la que se encuestó a treinta (30) estudiantes de dicha institución, arrojando como resultado que el acoso escolar se reconoce como un fenómeno complejo, influido por múltiples factores, sociales y personales, en el que intervienen diversos actores con múltiples formas y dimensiones, una de ellas, es la que se da de forma naturalizada en las relaciones de convivencia en la cultura de iguales.

Descriptor: Desempeño, Policía, Preventivo, Seguridad Ciudadana, Violencia.

Introducción

Al hablar de situaciones violentas escolar se puede referir a diversas realidades que se dan en algunas instituciones educativas, como son las peleas de estudiantes en los recreos, las pandillas que acosan a ciertos estudiantes, más aún, existen otras situaciones de conflicto como las amenazas, apodos, las agresiones verbales y burlas. Este fenómeno conocido en la interacción escolar se conoce con el nombre de bullying; siendo este nombre (El bullying) un término inglés que quiere decir en español “violencia entre pares por abuso de poder”, el término bullying en Venezuela es aún poco conocido y por tanto existen pocos estudios que aluden a este fenómeno, el cual ha sido reconocido y estudiado principalmente en regiones de América latina.

¹⁷ MSc. en Seguridad Ciudadana. Inspector Jefe de la Brigada Motorizada de los Cuadrantes de Paz. wilfredobece1440@gmail.com <https://orcid.org/0009-0000-4573-085>

A pesar de que en Venezuela el bullying no ha sido estudiado como tal, este tema también ha preocupado a la educación y por ende al profesorado en general, y las diversas autoridades públicas ya que la educación debe enfrentar esta situación debido a su misión de trabajar con los niños, niñas y adolescentes, y asumir el compromiso con nuevas generaciones, porque cuenta con condiciones favorables para ello.

La policía como ente que está al servicio de la comunidad y los funcionarios policiales que realizan esta investigación la cual basa fundamentalmente en el interés de los investigadores de conocer los factores, causas, consecuencias que contribuyen a que los jóvenes en etapa estudiantil sean violentos; de igual manera proponer posibles estrategias para prevenir este problema y por ende adquirir mediante esta investigación conocimiento crítico, cualitativo y llegar alcanzar un aprendizaje bien definido de este problema que se hace más inquietante cada día.

Teorías Referenciales

Una vez alcanzada la descripción del problema de seguridad ciudadana desde el cual se desprenden las interrogantes y los propósitos de la investigación, es conveniente la orientación teórica por su consistencia y validez aplicativa en atención a determinados fenómenos. Es por eso, que la teoría a decir de Strauss y Corbin (2002), “denota un conjunto de categorías bien construidas, por ejemplo, temas y conceptos, interrelacionadas de manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno” (p. 33), por consiguiente, el abordaje de cada teoría considerada es realizado en forma directa a los contenidos de interés que subyacen en el modelo teórico.

Teoría del Control Social

Ideada por el sociólogo y criminólogo estadounidense Travis Hirschi quien para el año 1969 publicó la teoría del control en el libro titulado: Causas de la Delincuencia, donde establece que la consumación de hechos delictivos encuentra su origen en el debilitamiento y el quiebre del vínculo entre el delincuente y la sociedad, por cuanto la ausencia de control social presenta oportunidades que favorecen las conductas antisociales.

Esto, subyace en la claridad e internalización de las reglas por los miembros de la sociedad para su cumplimiento entre los mismos para el formar relaciones armónicas, sin embargo, resulta expectante cuando uno o varios de miembros dejan de cumplirlas y rompen la tranquilidad y la armonía presente en un ambiente seguro y generar un desequilibrio en el sistema.

Teoría del Delito

Generada por el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni (1994) a través del libro: Estructuras Judiciales, donde alcanza a establecer que:

Hemos elaborado complejas teorías, frecuentemente de alto nivel, sobre los conflictos que comprometen derechos y sobre sus soluciones y medios de preservarlos, pero existe una notoria disparidad entre este nivel teórico y el que se ocupa de las instituciones destinadas a efectivizar esas soluciones. (p. 12)

Esto, comporta para la fundamentación de la teoría del delito, observada desde la óptica dirigida a observar imperante inclusión de los elementos teóricos brotados de los elementos prácticos que van surgiendo como forme al accionar delictivo orientado a la perpetración de distintas especies de delitos, donde resulta insuficiente el accionar del estado para anticiparlos, prevenirlos, disuadirlos y reducirlos a su mínima expresión conforme al accionar específico de los grupos estructurados violentos.

El Bullying

Según Serrano (2005) se está en presencia de bullying cuando en la víctima se cumplen al menos de tres de estos criterios (a) se siente intimidada, (b) se siente excluida, (c) percibe al agresor como más fuerte, (d) las agresiones son cada vez de mayor intensidad, (e) las agresiones suelen ocurrir en privado.

Al respecto, Olweus (2006) hace una precisión para identificar el bullying de otro tipo de agresiones entre escolares: "...Pero no se llama bullying cuando se molesta en una forma amigable y juguetona. Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de más o menos de la misma fuerza o poder discuten o pelean" (p.26).

Las conductas y situaciones de acoso escolar no son exclusividad solo de colegios nacionales, estos se dan también en los colegios más prestigiosos. Tampoco es una novedad, estas conductas siempre han existido, solo que ahora han alcanzado niveles alarmantes y los padres de familia y autoridades ya le dan importancia y comienzan a sentir preocupación.

Víctimas

Para Olweus (1993), hay ciertos signos visibles que el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas y que separarían a las víctimas de otros estudiantes. Serían rasgos como los lentes, el color de la piel o el pelo y las dificultades en el habla, por ejemplo. Sin embargo, considera que los rasgos externos no pueden ser considerados como causa directa de la agresión ni del estatus de la víctima. El (la) agresor(a) una vez elegida la víctima identificaría esos rasgos diferenciadores.

Existen dos prototipos de víctimas: la activa o provocativa, que suele exhibir sus propios rasgos característicos, combinando un modelo de ansiedad y de reacción agresiva, la cual es utilizada por el agresor(a) para excusar su propia conducta. La víctima provocativa suele actuar como agresor(a) mostrándose violenta y desafiante. Suelen ser alumnos(as) que tienen problemas de

concentración y tienden a comportarse de forma tensionada. A veces suelen ser tildados(as) de hiperactivos(as), y lo más habitual es que provoquen reacciones negativas en gran parte de sus compañeros(a).

La víctima pasiva es la más común, son sujetos inseguros, que se muestran poco y que además sufren calladamente el ataque del agresor(a). Su comportamiento para el agresor/a, es un signo de su inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al insulto. Es posible ver que la víctima posee una mayor actitud positiva hacia sus profesores que los agresores(a).

Tanto los adultos como los jóvenes se comportan de forma agresiva después de observar un acto de agresión. En el caso del maltrato entre iguales se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la participación en los actos intimidatorios por parte de los compañeros que conocen el problema, aunque no sean los protagonistas de éste, lo que hace pensar que estos actos se producen bajo el conocimiento de un número importante de observadores, que en general son los/as compañeros/as y no los adultos del entorno de los escolares. En estos casos se ha demostrado que es el miedo a ser incluido dentro del círculo de victimización y convertirse también en blanco de agresiones lo que impide que los alumnos que sientan que deben hacer algo, no lo hagan. Por tanto también se describirán a los espectadores u observadores debido a la relevancia que tienen en este fenómeno bullying.

Consecuencias del Bullying

A continuación, se presenta una serie de consecuencias del bullying, ya sea para la víctima como para el agresor, y que son de especial importancia en esta investigación dada las repercusiones que puede tener esto en el ámbito escolar. En el caso de la víctima puede tener consecuencias más graves, puesto que puede desembocar en fracaso y dificultades escolares, niveles altos y continuos

de ansiedad y más específicamente ansiedad anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en definitiva conformación de una personalidad insegura, poco sana para el desarrollo integral de una persona.

Seguidamente, Olweus (1993) señala que las dificultades de la víctima para salir de la situación de ataque por sus propios medios provocan en ellas efectos negativos como el descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos con la consiguiente imposibilidad de integración escolar y académica. En este sentido, cuando la victimización se prolonga, pueden empezar a manifestar síntomas clínicos que se pueden encuadrar en neurosis, histeria y depresión. Por otra parte, ello puede suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen que terminan teniendo de sí mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su competencia académica, conductual y de apariencia física.

En algunos casos también puede desencadenar reacciones agresivas en intentos de suicidio. Según Benítez (1998), en el caso del agresor está sujeto a consecuencias indeseadas y puede suponer para él/ella un aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos y, por tanto, estar en antesala de la conducta delictiva. La conducta del agresor/a consigue refuerzo sobre el acto agresivo y violento como algo bueno y deseable y por otra parte se constituye como método de tener un estatus en el grupo, una forma de reconocimiento social por parte de los demás. Si ellos/as aprenden que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, generalizarán esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde serán igualmente molestos.

En el caso de los(as) espectadores(as) no permanecen ilesos(as) respecto de estos hechos y les suponen un aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas y un refuerzo para posturas individualistas y egoístas, y lo que

es más peligroso, una salida para valorar como importante y respetable la conducta agresiva. Se señala como consecuencia para ellos la de sensibilización que se produce ante el sufrimiento de otros a medida que van contemplando acciones repetidas de agresión en las que no son capaces de intervenir para evitarlas. Por otra parte, también se indica que, aunque el espectador/a reduce su ansiedad de ser atacado por el agresor(a), en algunos casos podría sentir sensación de indefensión semejante a la experimentada por la víctima.

Influencia de los distintos ámbitos en el bullying ámbito familiar:

El contexto familiar tiene una fundamental es indudable importancia en el aprendizaje de las formas de relación interpersonal. Así la estructura y dinámica de la familia, los estilos educativos de padres y madres, las relaciones con los hermanos, son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta ya que pueden convertirse bien en factores de riesgo para que los niños o niñas se conviertan en agresores o víctimas en su relación con los iguales. Dentro de estos factores encontramos los siguientes:

- Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, los conflictos y su frecuencia, las discusiones entre los padres y si están presentes los hijos o no.

- El uso y tiempo que se hace de la televisión y de algunos programas que en cierto grado elevan el nivel de agresividad en los niños y niñas que los ven.

Ámbito personal

Las características o circunstancias personales de ciertos sujetos pueden ser factores de riesgo para que, en determinadas condiciones, los agresores/as se comporten de forma violenta con sus compañeros/as. Estas características como la agresividad, la falta de control, las toxicomanías (estado de intoxicación crónica

por consumo reiterado de una droga natural o sintética) o el aprendizaje de conductas violentas en los primeros años de la vida, se han utilizado frecuentemente para explicar el fenómeno bullying, pero no pueden aceptarse como causas únicas de maltrato. Algo semejante podría decirse respecto a ciertas peculiaridades de las víctimas, tales como su debilidad física o psicológica, baja autoestima, etc.

Dentro del ámbito personal es importante incluir el concepto de desviaciones externas como aquella apariencia física que se va de lo normal para el grupo y que es un factor de riesgo para la víctima, además solo para el agresor se incluye como factor de riesgo el que este sea de mayor estatura y fuerza física que los demás. Las desviaciones externas apuntan a aquellos rasgos que pueden identificar al individuo y hacerlo diferente del grupo general (Olweus, 1993). Entre estos encontramos: la obesidad, lentes, la estatura, el color la piel, la manera de hablar o gesticular, la forma y el color del pelo, etc., en la medida que son muy diferentes de lo que es la norma del grupo, pueden suponer elementos que pueden ser ridiculizados por parte los agresores/as.

El hecho de que los o las agresores (as) se ensañen en las desviaciones externas de las víctimas como medio para hacer daño no significa que estas desviaciones sean la causa de los ataques. En este sentido las desviaciones tendrían un papel mediador en el inicio de los ataques, pero no decisivo a la hora de desarrollar, salir o solucionar el problema.

Sin embargo, hay una desviación externa que se asocia a la figura del agresor (a): su fortaleza física. Esta desviación externa está a favor del agresor (a) en relación con sus compañeros en general y de forma acusada si lo comparamos con las víctimas. A continuación, y debido a su importancia en esta investigación, el ámbito escolar será analizado con mayor énfasis:

Ámbito Escolar

Según García (2002) hace mención a la convivencia en los centros escolares es tanto una condición necesaria para el aprendizaje y la enseñanza como un objetivo en sí misma tanto para profesores como para alumnos. Tenemos que aprender a relacionarnos y necesitamos relacionarnos para aprender enseñar. La importancia de las variables asociadas al buen ambiente, al clima escolar, respecto del aprendizaje ha sido resaltada en numerosas ocasiones. En la actualidad es preocupante el tema de la convivencia en los centros escolares, y en concreto en su versión negativa, la violencia y los conflictos entre escolares, sobre todo en los medios de comunicación.

Por tanto, el ámbito escolar es determinante en el establecimiento de las relaciones del alumnado entre sí y de éste con su profesorado. Tanto los aspectos estructurales de la institución educativa como su dinámica, son muy importantes a la hora de explicar, y, sobre todo, de prevenir los abusos entre iguales en la escuela.

Por otro lado, se ha dicho con frecuencia que la agresividad intimidatoria es consecuencia directa de la rivalidad por las buenas notas que se produce en la escuela. Más concretamente se ha defendido que la conducta agresiva de quienes acosan a sus compañeros podría explicarse como una reacción a las frustraciones y fracasos de la escuela. Aunque pueda parecer una hipótesis razonable, los análisis extensivos de datos demuestran que se trata de un mito.

Según Olweus (1993) quien presenta una serie de resultados que apuntan a que aquella explicación es insostenible. Estos resultados han sido confirmados y reforzados por análisis nuevos y más precisos. Se estudio un grupo de 344 niños de Estocolmo, a quienes se hizo un seguimiento desde el grado 6 al grado 9. Nada había en los resultados que sugiriera que el comportamiento de los

niños agresivos fuera consecuencia de malas notas o de fracasos en la escuela.

Otro factor que podría incidir en el ámbito escolar es el tamaño del centro y del aula: los estudios de Olweus (1993) en Finlandia no confirman en absoluto la creencia por la que existirían más problemas de intimidación y victimización en centros y aulas grandes que en pequeñas. Igualmente, las escuelas aplicadas, en escuelas con diferencias de tamaño bastante sustanciales ponían de manifiesto que “no existía relación positiva entre la gravedad de los problemas de agresores y víctimas (el porcentaje del alumnado agredido y /o agresor) y el tamaño de la escuela o del grupo medio.

También es interesante señalar el estudio realizado en Noruega entre alumnado de escuelas unitarias (con gran diversidad de edades) y alumnado relativamente homogéneo en edad de escuelas primarias. No se encontraron diferencias significativas en los porcentajes de agresión y victimización.

Sin embargo, estas conclusiones avaladas por otros estudios internacionales, no quitan para que ocurra que, a mayor número de alumnado considerado, lógicamente, encontraremos mayor número absoluto de alumnado agresores /as y víctimas. Los aspectos organizativos del centro también son un factor a analizar ya sea en el ámbito del centro, de aula y de alumnado pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo o no de conductas antisociales.

La escuela y la existencia o no de unas normas de conducta establecidas:

La existencia y conocimiento de un código de pautas de actuación concretas y el proceso que se desencadena cuando se incumple ese código. Es necesario, por tanto, establecer causas de participación del alumnado en el establecimiento, asunción y evaluación de esas normas para favorecer su internalización y responsabilización. La falta de un modelo participativo en la comunidad educativa puede provocar que tanto el profesorado como el alumnado no encuentren causas

de consenso en la toma de decisiones.

Un sistema disciplinario inconsistente, ambiguo o extremadamente rígido, puede provocar que surjan y se mantengan situaciones de violencia e intimidación. Olweus (1993) descubre una relación entre la presencia del profesorado y la cantidad de problemas de agresión en la escuela. A mayor número de profesorado que vigila durante los períodos de descanso desciende el número de incidentes relacionados con la agresión en la escuela.

Método

El artículo es producto de una investigación de campo cuantitativa, en la que se encuestó a treinta (30) estudiantes de la Unidad Educativa Monseñor Arias Blanco

Resultados y Discusión

Los factores que causan el bullying son muy variados, ya que se mencionan Baja tolerancia a la frustración, hiperactividad, depresión, estrés, maltrato físico o psicológico en el hogar (niños violentados que por aprendizaje se conducen a resolver los conflictos a través de la agresión física o verbal), uso de sustancias adictivas, alcohol u otras drogas en la familia, pobreza, problemas de delincuencia, violencia familiar o bajo nivel educativo, generando el no conocimiento a ciencias cierta de que genera dicho acoso, siendo entonces entre un 50% de los funcionarios encuestados que dicen a veces conocer los agente que los cusan al

casi como una opción desconocida la cual es casi nunca (33%) lo conocen.

Los funcionarios que realizan dicha investigación, se han presentados en la institución antes mencionada para ir observado el comportamiento en cuanto a la convivencia de los educandos y prestando el apoyo para ir disminuyendo con su formación el acoso escolar dentro y fuera de la institución, así como lo hacen saber los encuestado entre un 67% y 23% de siempre y casi siempre. Donde los investigadores han crear un ambiente sano donde los alumnos se sientan seguros de ser ellos mismos en lo cual se penaliza los malos comportamientos y refuerza los buenos de este modo se realizan da charlas sobre el bullying en donde se promueva en los estudiantes que tengan más y mejor Autoestima, fomentando la cooperación y las actividades en grupo.

Conclusiones

La violencia escolar, es una violencia cuyo escenario es el lugar donde se desarrolla el proceso educativo, entre los mismos estudiantes y compañeros dentro del liceo, y hacia los profesores, quienes por falta de orientación creen que la solución a sus problemas o conflictos que presentan en la institución se soluciona con golpes y peleas.

El primer paso para eliminar o minimizar la violencia juvenil es la prevención, se debe promover la educación en valores, la educación intercultural, la educación cívica, la educación para la convivencia, fomentar la comunicación, el diálogo, el

respeto a los demás, la participación y el trabajo cooperativo entre padres de familia, alumnos y maestros, todas estas son herramientas que deben ir de la mano de una excelente orientación y educación dentro del seno familiar, ya que las conductas que allí se adquirieran, serán su reflejo en la sociedad.

La consecuencia más evidente de la violencia estudiantil en ambos lados, víctimas y agresores, suele ser la disminución del rendimiento escolar junto con un cambio en el comportamiento habitual, por otra parte tanto víctimas como agresores pueden padecer daño físico e incluso llegar a la muerte; aunque las mayores consecuencias están relacionadas con la salud mental, con una evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, también se suman a eso, la pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo cual puede desencadenar una situación de fracaso escolar.

El agresor, al tener éxito con conductas intimidatorias frente a los compañeros, puede elevar las probabilidades hacia una conducta delictiva en un futuro, al ver en este comportamiento una nueva forma para conseguir sus objetivos. También el resto de espectadores, la masa silenciosa de compañeros que, de un modo u otro, se sienten amedrentados por la violencia, pueden comenzar a convertirse en agresores potenciales al ver y creer que por la fuerza se puede conseguir respeto, estatus y privilegios dentro del grupo.

Un papel importante para la prevención de la violencia escolar además de la familia son los cuerpos de seguridad, quienes muchas veces son vistos de manera represiva por actuar ante hechos que vulneran la integridad y la seguridad de los integrantes de la comunidad, la integración del policía en las escuelas para la orientación a los estudiantes; de manera conjunta a través de estrategias y un verdadero compromiso asumamos las riendas de los problemas de las comunidades, ya que solo el trabajo en conjunto a través de la participación

ciudadana es la única forma de lograr el bien común, es desde allí, desde el semillero que constituyen los centros educativos que formaremos al hombre del mañana, quien tendrá en sus manos el futuro de la nación.

Referencias

- Benítez (1998). **Estrategias de sobrevivencia, violencia y participación**, en Entre la Moda y la Ciencia.
- Ccoicca (2015). **La relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, del Distrito de Comas**". Tesis de grado.
- Eugenio Raúl Zaffaroni (1994). **Prevención de la violencia social en las escuelas**. Quilmes Argentina. Landeira Ediciones
- García (2002). Sweden. En P.K. Smith, Y. Morita, J Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano y P. Slee (Eds), The nature of school bullying.
- Olweus (1993). Conductas de acoso y amenazas entre escolares. <http://didac.unizar.es/>
- Strauss y Corbin (2002). El Bullying. Nuevas Ediciones. Colombia.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN POLICIAL DENTRO DEL NUEVO MODELO DE POLICÍA EN VENEZUELA

Zuleima Del Carmen Montenegro Ledezma¹⁸

Resumen

El artículo tuvo como finalidad realizar un recorrido por las informaciones y comunicaciones policiales junto a la comunidad, con el objeto de observar su estructura dentro del nuevo modelo policial y como su presencia coadyuva a la mitigación del delito en Venezuela, teniendo como objetivo: Conocer la información y comunicación en la gestión policial dentro del nuevo modelo de policía en Venezuela. Como metodología se basó en una investigación documental donde se realizó un arqueo heurístico, provisto de documentos electrónicos y otros medios físicos, como las Baquías de Luz, se abordaron cualitativamente, a través, del análisis y revisión documental. En cuanto a los resultados se pudo notar la diferencia entre el nuevo y viejo modelo de policía en cuanto a la trata y obtención de la información policial, también, que la información dentro de la policilogía es fundamental para abordar el delito, en conclusión: El uso de las redes es sustancial para lidiar con el delito, el empoderamiento del terreno es fundamental dentro del servicio de policía para detectar de forma eficiente el delito en ciernes.

Palabras Claves: Comunicación, Gestión, Información, Modelo, Policía.

Introducción

La presente indagación se hace buscando siempre aprender sobre las bases de la información recopiladas y aplicadas a la función policial actuales, dentro del marco académico de la Seguridad Ciudadana que se orienta a normalizar la función policial dentro del nuevo modelo de policía, con el objeto de atender e integrar a la comunidad de forma efectiva durante las 24 hora del día, para ello es necesario el uso de tecnología de punta para poder recopilar la información oportuna y veraz para lidiar con el fenómeno delictual que aqueja a nuestra nación en el siglo XXI.

¹⁸ Magister y Primer comisario del IAPBEA, Directora de la Estación Policial de Santa Cruz de Aragua actualmente.

Son muchos los factores que surgen a la luz producto de la descomposición social que se sobre viene dadas la circunstancias que someten al país al rigor de la captación de la información en materia de delitos, sin dejar de lado guerra unilateral puesta por el imperio yanqui, que no cesa sus ataques a Venezuela, entonces, debido a esta situación, la nación ha caído en un estado deplorable que impacta de manera directa a los venezolanos, generando diferentes tipos de delitos.

Dicho lo anterior, es importante destacar que los cuerpos policiales son los encargados de la seguridad pública, la cual se hace necesaria para mantener el orden público en todo el territorio nacional, no obstante, las condiciones en ocasiones no están dadas para lidiar con el problema, debido a la falta de tecnología útil y necesaria para el control y recopilación de la información, que por supuesto coadyuva a agilizar las investigaciones cada vez que ocurre on fenómeno de esta naturaleza. Para esta investigación se recurrió a analizar, autores extranjeros e internos, así como las Baquías de luz del nuevo modelo de policia con la finalidad de entender la compleja estructura de los medios de recopilar información policial dentro de las variantes operativas.

Sistema de información policía-comunidad en Venezuela

Dentro de los cuerpos de policías de la nación, Nacional, Estatal o Municipal, existe una estructura cuya función está orientada a recaudar información e impartir órdenes del Nivel de Dirección, así como, procesar, analizar, e interpretar ese cumulo de información que envían los diferentes Estaciones policiales a su cargo con el objeto de estructurar la variante Operativa diaria, de esta manera y una vez filtrada y corroborada dicha información se elaboran las instrucciones operativas o políticas públicas sobre la Seguridad Ciudadana. En este sentido en la Baquía Nro. 6 (2010) dice lo siguiente:

Dentro del nuevo modelo de policía la estructura de la sala

situacional contribuye a elevar la capacidad de respuesta de la institución policial en la asesoría, ejecución y formulación de políticas, planes y proyectos dirigidos a cumplir las exigencias institucionales y las demandas sociales en el ámbito de la criminalidad y la seguridad ciudadana. Estas exigencias y demandas requieren de decisiones pertinentes y eficaces para el abordaje de las situaciones ordinarias y/o extraordinarias que puedan afectar la seguridad de la población, de allí la importancia de contar con esta estructura dentro de los cuerpos de policía. (p.22)

En la cita up supra, se puede evidenciar, lo sustancial que es la Sala Situacional, cuyos objetivos consisten en determinar una serie de factores como las buenas practicas policiales que propugnan la convivencia ciudadana dentro de los espacios políticos territoriales donde operan las estaciones de policia y sus despliegues diarios de proximidad con la comunidad con la finalidad de minimizar las amenazas y mañas del delito.

La información policial, es un medio que permite a las policías y comunidades estar prestas y alerta para cualquier circunstancia de la vida cotidiana, en particular la presencia delictiva de manera que, quien está informado ostenta cierta soberanía, en fin, quien maneja la información tiene el poder, en este sentido, es fundamental la integración policia-comunidad un binomio que en otrora estaba roto, sin embargo, en el nuevo modelo de policia se hace imperios unir sus vínculos.

La fuerza pública usa la Tecnologías, información y comunicación (TIC) para palear el delito, pone el ejemplo del país Ecuador, donde el capitán Tello Jefe de la policia del Servicio Comunitario que aplica las redes sociales para mantener una perenne comunicación con sus ciudadanos, lo cual hace más eficaz el servicio con la participación de la comunidad.

Otro elemento imprescindible en la lucha contra la delincuencia, es el uso de

las estadísticas para georreferenciar los lugares de ocurrencia de los hechos delictivos, de esta manera los organismos de seguridad como la policía, ubican de forma tácita, cuales son los sitios con mayor proliferación del delito con fines de ejecutar las operaciones policiales de forma eficiente y eficaz, según la información suministrada por los medios de información como la radio y las redes sociales. *Ibíd*em (Ob. Cit) dice:

Es un ente auxiliar de la Dirección del cuerpo policial, encargado de recibir, registrar y analizar en tiempo real la información de carácter relevante suministrada a través de fuentes internas y externas al cuerpo de policía (Servicios Policiales y Redes de Información), para mantener el seguimiento ininterrumpido del comportamiento de la situación de seguridad ciudadana y establecer acciones de coordinación y cooperación con otros entes de seguridad del Estado durante situaciones extraordinarias. (p. 22)

Es de hacer notar que, en la mencionada cita arriba planteada, según la Baquía Nro. 6, la sala situacional es de suma importancia para el buen desempeño de la función policial en sus localidades donde está desplegada, los factores criminosos que actúan en detrimento de la comunidad obligan a pensar en nuevas estrategias o políticas públicas que ataquen la multidimensionalidad del delito en los espacios territoriales del país.

Es por ello que, la comunicación entre los servicios de patrullaje policial y la comunidad, se puede afirmar, que induce a la existencia de una interacción constante por la proximidad que tienen las comunidades con el entorno delictivo, en ese sentido, es imprescindible que se usen los medios de información como la radio y la televisión, redes sociales, que son espacios virtuales esenciales que la comunidad usa diariamente como alternativas comunicacionales de entretenimiento y sirve a sus para obtener información del entorno y allende las fronteras. Al respecto dice Aguirre (2016) lo siguiente:

En el área urbana de Monterrey, Nuevo León, México, la delincuencia organizada tuvo una presencia devastadora durante la década de 2003 a 2013. Eso propició la movilización de la sociedad civil hacia la prevención delictiva, tanto en formas no organizadas como en movimientos institucionalmente organizados. Los ciudadanos utilizaban sus redes sociales cibernéticas, sobre todo vía Facebook y Twitter, para darse aviso entre ellos mismos de incidentes delictivos o zonas de riesgo. (p. s/n)

En la cita planteada, el autor muestra como la comunidad usando redes sociales, mantienen una comunicación constante la cual puede ser usada por los organismos de seguridad pública y de esta manera combatir el crimen de forma más eficaz uniéndose a las redes sociales junto a la comunidad, solo es cuestión de voluntad para que se imbriquen los actores sociales de la vida cotidiana de los pueblos y minimizar de manera determinada el delito.

Otro de los medios que plantea Aguirre *up supra* (Ob. Cit) en su ensayo es que existen plataformas en la Web donde los ciudadanos se inscriben y pueden reportar diferentes sucesos que se presentan en el día, día como el caso del “Centro de Integración Ciudadana. Dicho Centro, provee un servicio de enlace entre ciudadanos autoridades con la estrategia denominada “Tehuan” (término que en lengua Náhuatl significa “nosotros”)” (p. s/n) Esta es una manera de mantener comunicación efectiva y a tiempo real con de la comunidad, pero dentro de una gobernanza colegiada, los delitos poco prosperan, debido a la interacción que mantiene la comunidad junto a su Estado, es la polis en ciernes, las ciudades Estados que se crearon en Grecia en tiempos de Platón, cuyos habitantes generaron la cohabitación dentro del amurallamiento de sus ciudades-estados para evitar la incursión de piratas que saqueaban sus poblaciones.

El autor *up supra*, también, dice que “Otra de las acciones realizadas en Monterrey es el proyecto Likter que todavía está en construcción [...] Likter nació

de una iniciativa ciudadana con el deseo de otorgar expeditamente información en tiempo real de eventos delictivos” (p. s/n) Es una manera de detectar los delitos de forma inmediata, útil para los cuerpos de policía si se unen a estos mecanismos de información que están contruidos por la comunidad para protegerse del delito.

Por otro lado, el proyecto Likter que muestra Aguirre en sus ensayos es una plataforma que brinda información en tiempo real y del pasado, es decir, si un delito se cometió y no fue atendido al momento, se puede buscar y retomar su curso para dar respuesta a las víctimas, a través, de la información que brinda esta plataforma.

Las desventajas que tienen los cuerpos de policías, es el no poseer la tecnología adecuada para conectarse con esas plataformas creadas por la comunidad y la empresa privada, la inversión en tecnología para el equipamiento a los cuerpos de seguridad se hace cuesta arriba, pagando un precio muy alto los ciudadanos que son víctimas del delito y que no encuentra respuestas por parte de las autoridades por no mantener conexión con la comunidad.

Por su parte venezuela, que impulsa el nuevo modelo de policia, busca tecnificar con los avances tecnológicos las comunicaciones, vinculándolas con la internet, a través, de las redes sociales y medios electrónicos que sirven de apalancamiento para la lucha contra la delincuencia urbana y extraurbana, considerando los grupos estructurados o bandas criminales que operan dentro y fuera de las ciudades, pueblos y zonas campesinas en el país, sin embargo, las autoridades con el uso inteligente de los cuadrantes de paz se ha venido obteniendo información asertiva que brindan las comunidades por las redes sociales y que sirven como catalizadores una vez sean contractadas, analizadas y trianguladas, con el objeto de actuar y derrotar a la delincuencia.

En este sentido fueron rediseñadas la Salas Situacionales que tiene como

función lo siguiente: Ibídem (Ob. Cit)

Mantener informados oportuna y permanentemente al Director o la Directora y al Subdirector o la Subdirectora de cada Cuerpo de Policía sobre las principales incidencias de carácter público y privado ocurridas en el ámbito territorial de competencia del cuerpo de policía. f Recibir, registrar y analizar la información de competencia de los Cuerpos de Policía en su ámbito político territorial. f Dar seguimiento a las informaciones más importantes, garantizando su adecuado flujo y registro. f Responder a requerimientos de información de la dirección del cuerpo de policía y/o de cualquiera de las instancias que componen el Sistema Integrado de Información y Dirección de las Operaciones Policiales. f Interactuar con los puestos de comunicación de las distintas instalaciones policiales y garantizar la calidad y oportunidad del flujo de información. (p. 23)

Como se puede observar en la cita, es de carácter sustancial la comunicación dentro de la función policial, es, se puede afirmar, el eje transversal de la operatividad de la policía, de allí se puede modificar las variantes operativas del patrullaje, que debe ser modificado de acuerdo a la morbilidad del delito, sin modificar las estrategias generales.

La variante operativa y las informaciones de la comunidad

Luego de observar las funciones de la Sala de Operaciones, se puede definir la variante operativa, que Alvares (2023) dice sobre el tema que:

Constantemente, la realidad y las condiciones de seguridad ciudadana en las comunidades se transforman. Estos cambios suponen también modificaciones en el plan de vigilancia y patrullaje originalmente formulado. La consideración de estas variaciones, para adaptar los alcances del servicio a la realidad comunitaria, se conoce como “variante operativa”. A través de la variante operativa quedan definidas las formas a través de las cuales se realizará el despliegue del personal policial y los procesos que deben realizar, para cumplir con los objetivos planteados en el Plan de Vigilancia y Patrullaje. Dicha variante es la que permite la adaptabilidad y durabilidad del plan, debido a que

es el momento en el que se reconsideran las acciones y la distribución de la fuerza, basándose en los cambios de la zona o por los efectos generados por el plan. Todo esto sin afectar el fin del plan.

Cabe destacar en la cita, que la información suministrada por la comunidad en las operaciones policiales, sufren una transformación, que se traduce en que la información coadyuva a modificar el contexto dentro del terreno que patrulla el servicio de policía en proximidad con la comunidad, quien hace esta labor informativa, con el fin, de erradicar la delincuencia en su sector, de manera que, para la Sala Situacional es fundamental este tipo de información colectada por la misma gente que es afectada por el flagelo de la delincuencia.

Por tal motivo, los espacios abordados por los Cuadrantes de Paz están ligados a personajes de la comunidad que brindan información directa a los funcionarios policiales, a través, de esta Gran Misión permite crear las zonas de paz dentro de las ciudades, sectores, pueblos y zonas agrícolas del país.

Principio legal de información

La máxima autoridad en materia legal como lo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en cuanto al tema de la información dije lo que sigue:

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. (p. 12)

Cabe afirmar de acuerdo al artículo antes citado, que al respecto de la información, representa un derecho universal en Venezuela, es por ello que en el nuevo modelo de policía se incluye en su ley que la rige, debido a que constituye

un derecho humano, entonces, entre la función policial y la participación ciudadana, debe existir un vínculo legal con el propósito de crear espacios de cooperación entre ambas partes.

Continuando con el contexto legal de la información, dentro de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (1999) dice en su:

Artículo 9. Los cuerpos de policía informarán de manera oportuna, veraz e imparcial a las personas, comunidades, consejos comunales y organizaciones comunitarias, sobre su actuación y desempeño, e intercambiarán la información que a solicitud de los demás órganos y entes de seguridad ciudadana les sea requerida.
(p. 3)

Lo que se intuye en esta cita, es que el nuevo modelo de policía está estructurado y pensado de forma eficiente sin baches, con el objeto de brindar toda la seguridad posible a su pueblo, y la mayor suma de felicidad posible, de manera que, en este artículo se puede evidenciar la manera como los cuerpos de policía deben manejar la información de manera bidireccional con el pueblo, permitiendo así, su participación protagónica directa, es decir una vinculación de proximidad constante. Debe existir un vínculo entre el pueblo organizado y la institución policial a nivel nacional con el propósito de establecer lazos estrechos de trabajo mancomunado.

Metodología

Los insumos documentales provistos por internet en cuanto a la prevención y abordaje del delito dentro de las comunidades venezolanas, se abordaron cualitativamente, a través, del análisis y revisión documental. Igualmente, el análisis de experiencias internacionales como México y Ecuador, que aportan la condición constructivista de gobernanza, en materia comunicacional realizados con las herramientas de las TIC, que tienen por intención lograr la

georreferenciación para la detención de las zonas en conflicto. Por otra parte, esta indagación se perfila dentro de lo cualitativo y prospectivo, dada la importancia de la comunicación en su progresividad en el tiempo considerando la velocidad que actualmente posee la tecnología dentro del campo de la información, cuyas dimensiones impresionan y cada día son más avanzadas en cuanto a la recopilación de información.

Resultados y Discusión

En Venezuela, el nuevo modelo de policía en contraste con el viejo modelo, demuestra un cambio significativo en la institucionalidad, son muchos los adelantos o pasos ingentes que dio esta configuración nueva en esta fuerza pública de carácter civil, en ese sentido, en esta investigación somera y superficial del uso de la información como método para mitigar el delito, se puede notar una diferencia desmedida, ello se debe, a la inversión realizada por parte del nuevo Estado venezolano, que se empeñó en cambiar el paradigma tradicional donde la función policial estaba dividida en muchas partes con instrumentos legales diferentes.

Este punto cabe destacar, que las comunicaciones juegan un rol crucial para la cancelación del delito, debido a que de esta manera los funcionarios actuantes en los procedimientos policiales y la prevención o presencia de estos, se hace mucho más afectiva y eficiente, y esto se debe a la participación de la contraloría social, la cual es incluida dentro de las leyes que rigen a la función policial.

Otros elementos que se pueden notar, es el uso de las redes sociales para realizar las denuncias relacionadas a la actuación del delito, allí las comunidades de forma eficiente le dan un uso adecuado al WhatsApp, TikTok, Instagram, entre otros, con la finalidad de ayudar a la reducción del flagelo delictuoso, cabe mencionar que en el uso legal de la noticia criminales los funcionarios policiales

puede realizar una apertura de cualquier investigación donde exista la violación flagrante de la ley.

Por otro lado, se pudo evidenciar que la información reviste poder, debido a que quien la maneja lidera en el terreno, es decir, los delincuentes pueden planear sus fechorías, sin embargo, al filtrarse la información más el análisis de las estadísticas, ayudan a detectar quienes y donde pudieran estar gestando futuros delitos.

Conclusiones

Es sustancial decir que sin información no puede existir una eficaz reducción del delito, en este sentido lo que muestra el autor en referencia, es que muchas comunidades como la mexicana y la ecuatoriana, han logrado conectarse con su pueblo, a través, de la redes sociales y plataformas que se han creado para mitigar el delito, es un hecho trascendental que le permite a los cuerpos de policía realizar tareas manejando la información de las redes sociales del mundo.

Otro elemento importante, es la georreferenciación del territorio, que permite no solo a las comunidades, también, a los organismos de seguridad que su función principal consiste en mantener el orden público en sus áreas políticas territoriales, les conviene este tipo de medios de información para mantener un control total de su espacio y de esta manera reducir el delito, generando la paz y el sosiego que tanto anhela la comunidad.

Referencias

- Aguirre, J. (2016). La tecnología de información y comunicación en prevención del delito. <https://www.redalyc.org/>
- Arciniegas, S (2007). Versatilidad, ventajas y precauciones en el uso de la georeferenciación. Ciudad Segura 17: 10.
- Bravo, Hebe. 2007. "La Web 3.0, añade significado", <http://www.maestrosdelweb.com/>
- Álvarez, D. (2023). Variante Operativa. <https://es.scribd.com/>.
- Baquía de Luz (2010). 6. Por la calle del pueblo. Practiguía sobre el Sistema Integrado de Información y Dirección de las Operaciones Policiales. Consejo

- General de Policía. MPPRIJP. Caracas. Venezuela.
- De León, I. (2012). Georeferenciación del crimen en contextos de alta violencia. Colombia: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Bogotá. Colombia.
- ECU911 (2023). El coronel Bolívar Tello fue posesionado como Director General del ECU 911. <https://www.ecu911.gob.ec/>
- Fraile, Pedro y Quim Bonastra. (2010) "Seguridad y mapas on-line del delito: la otra cara de la participación ciudadana". Scripta Nova, XIV (331) (12).
- Gorr, J. Kurland, L. (2012). GIS Tutorial for Crime Analysis. Redlands, California: ESRI Press.
- MPPRIJP. Gran Misión Cuadrantes de Paz es fiel heredera de la doctrina rectora planteada por el Comandante Hugo Chávez en la Gran Misión a Toda Vida. Venezuela (2012)...28 páginas. [http://www.mpprijp.gob.ve > uploads > 2019/07. PDF](http://www.mpprijp.gob.ve/uploads/2019/07/PDF)
- Platón (1805). La República de Platón ó Coloquios sobre la Justicia (José Tomás y García, trad.). En dos tomos. Madrid: Don Josef Collado. A transcribir: Tomo I Tomo II

HACIA UNA AUTOPISTA SEGURA: ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CRIMINALIDAD

Miguel Ángel Hernández Guerrero¹⁹

Resumen

La situación actual de las autopistas en Venezuela, conduce a que organismos de seguridad emprendan acciones que le permitan interpretar su dinámica interna para gestionar los cambios de relevancia social y calidad en disminución de la criminalidad en las mismas. De allí que el objetivo del artículo es conocer estrategias para combatir la criminalidad en la ARC Aragua. Metodológicamente se trató de una investigación cualitativa, con la implementación del método fenomenológico hermenéutico, se utilizó la entrevista semiestructurada, aplicada a los actores sociales conductores y funcionarios de seguridad con experiencia pertinente y significativa en la temática abordada. La información obtenida fue sometida a un proceso riguroso de triangulación, interpretación y contextualización. Emergiendo como hallazgos de la categoría criminalidad tres subcategorías: actos delictivos, medidas de seguridad vial y derechos humanos y de la categoría autopista tres subcategorías: velocidad, conductor y baches. Se concluye que las decisiones para el control de la criminalidad, requieren el incremento de la presencia policial ostensiva como elemento disuasivo, requiere el establecimiento de esfuerzo conjunto, continuidad y evaluación constante.

Palabras Clave: Autopista, Criminalidad, Estrategias, Seguridad

Introducción

Uno de los aspectos relevantes y de especial importancia en el desarrollo del país, lo constituye el campo de la seguridad. A diario se divulgan a través de distintos medios de comunicación, noticias sobre incremento de hechos Delictivos que van desde simple hurtos, hasta situaciones más complicadas y violentas, como lo es el homicidio, donde pierden la vida muchos seres humanos, con los consiguientes daños emocionales para la familia y toda la sociedad venezolana.

¹⁹ Doctor en Seguridad Ciudadana. Docente UNES. comisionadomh@gmail.com

esto hace necesario investigar las causas de estas situaciones, a fin de orientar las campañas y correctivos de manera eficiente, en la solución de tales problemas.

La seguridad vial es fundamental para todos los que circulan por las principales autopistas a nivel mundial y nacional, por lo que es importante que todos los ciudadanos conozcan el riesgo que corren al momento de trasladarse de un lugar a otro en sus vehículos y que el deber de garantizar el respeto y preservación de la vida, es interés de todos ya que forma parte de la corresponsabilidad de cada uno. Sin embargo, gran parte de la responsabilidad recae en el Gobierno.

Se conoce como Seguridad Vial según Aguilera (2009) aquella rama de la seguridad en general que procura brindar al peatón, pasajero (a) y conductor (a) las herramientas necesarias en términos de normas, preceptos, actuaciones y comportamientos para hacer un correcto uso de la vía pública, previniendo situaciones de riesgo y evitando accidentes viales

Los delitos contra la seguridad vial gozan de atención preferente. La reducción de las víctimas de siniestros, la preparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la concienciación de asociaciones de Víctimas y medios de comunicación, dan fe de ello.

por consiguiente, la criminalidad en las autopistas no sigue un patrón común, como ocurre con el resto de conductas criminales, el victimario en estos casos lo suele ser por azar, no común, y posiblemente una vez en su vida, salvo casos de reincidencia, fortalecidos por la falta de efectividad del sistema penal y arraigo social pasado. el arma empleada va desde objetos contundentes, hasta asaltos sorpresivos con armas de fuego, por ejemplo. En el ámbito Judicial, en delitos relacionados con la seguridad vial, desde un punto de vista Criminológico, toda persona que participe en este tipo de delito, es un Criminal en potencia, y

durante su participación se halla casi continuamente en una situación potencialmente delictiva. Continuamente nos exponemos a convertirnos en víctimas y victimarios por el mero hecho de utilizar las vías públicas, algo tan necesario en estos tiempos.

Es por ello que, el delincuente ha modificado las modalidades de expresión antisocial, pero además ha creado una nueva gama de conductas antisociales, así como una nueva modalidad de criminalidad y lo que parece cierto es que, aparte de la mayor o menor importancia que quiera otorgar como figura delictiva, y de su mayor o menor autonomía como expresión criminal, no se les ha facilitado la atención que merecen, ni como fenómeno social ni como objeto de estudio criminológico. Si han merecido investigaciones los tipos penales que, desde pronto, comenzaron a incluirse en los diversos códigos penales para responder a este tipo de delincuencia.

Por otro lado, la inseguridad en las vías está formada por la inseguridad vial objetiva y la subjetiva. considerándose la inseguridad vial objetiva a la vulnerabilidad que experimenta el usuario de la vía y su nivel de exposición cierta y concreta a sufrir o verse implicado directamente en un siniestro vial. Y como inseguridad vial subjetiva se define como la percepción o miedo difuso que tiene el usuario de la vía a sufrir o verse implicado en un siniestro vial.

Es por ello que, las estadísticas muestran cómo, además, existe un mayor repunte de víctimas viales en días y horario laborales, dando por hecho que dichas personas ocupan un puesto de trabajo en el que están presentes y pueden verse afectados compañeros o amigos, que de alguna manera experimentarán en mayor o menor medida el impacto y la sacudida de la siniestralidad vial.

Por consiguiente, la siniestralidad vial, es un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Este fenómeno conlleva unos resultados

económicos, sociales y, en ocasiones, Jurídicas, que requieren la participación activa y decidida del Estado, desde la formulación de Políticas Públicas en relación con las infraestructuras, la salud, la educación, la administración de Justicia y de todos aquellos sectores involucrados.

Por otro lado, predominan las conductas viales inseguras y los siniestros de tránsito no responden a una sola causa. Dada esta situación, generalmente realizan campañas de prevención en Venezuela solo en temporadas de Carnaval, Semana Santa, Vacaciones colectivas y Navidad. Plan de Regulación y Control Vial en Autopistas y Carreteras (RECOVAC), cuyo programa vial consiste en la colocación de unidades Patrulleras, grúas, Ambulancias, aulas viales, motorizadas, pantallas de control de velocidad, a través de la implementación de dispositivos de reducción de velocidad y control vehicular en Autopistas y carreteras para el retorno seguro.

En este mismo orden de idea, a lo aludido con anterioridad, hay que añadir un problema: la falta generalizada de datos fiables relacionados con hechos Delictivos y sus consecuencias negativas en el país, esenciales para conseguir una comprensión de la magnitud del problema en Venezuela, las principales causas (ya sean de infraestructura, de comportamiento de los conductores) y diseñar planes de acción apropiados. De ahí que la necesidad de conocer más de cerca el fenómeno y la aproximación de la situación existente de la Criminalidad en las Autopistas, que son tan comunes y que afectan la vida de miles de personas venezolanas.

Revisión de la Literatura

La Criminalidad

Por su parte, González (2002) expresa que la Criminalidad como incidencia social aflictiva constituye parte de la cotidianidad comunitaria y en consecuencia

debe tener su solución mayoritaria en ese mismo entorno, lo que permite afirmar que, entre otros factores, la dimensión comunitaria de este fenómeno determina el carácter social de su prevención, la cual debe concebirse como la movilización de todos los factores comunitarios para abordar conjuntamente el problema.

Mayorca (2008) señala que los números oficiales siempre van a ser afectados por esta categoría: la criminalidad. Esta tiene una consecuencia práctica que puede describirse con una sola palabra: impunidad. Si el delito no es conocido por las autoridades, resultará imposible llegar a determinar quiénes son responsables, y mucho menos imponerles alguna pena. La situación de no-sancionabilidad, lo cual puede obedecer a factores tales como la prescripción de la acción, la corrupción de los funcionarios judiciales o policiales, tecnicismos, errores del sistema judicial, y, por último; aunque no por eso menos importante, la falta de participación comunitaria en la gestión Policial. Los victimólogos señalan además factores tales como: sexo, edad, tipo de delito e incluso nacionalidad. Por su parte, Ferri considera que la criminalidad es producto de factores antropológico, físicos y sociales

Seguridad ciudadana

La seguridad es una construcción indisoluble de la vida cotidiana, su término ha creado algunas disputas motivado a los múltiples conceptos prevaecientes e interrelacionados (Seguridad nacional, pública, integral, humana, ciudadana, Jurídica). Actualmente se discuten no sólo los bienes Jurídicos que se deben proteger mediante las Políticas de Seguridad Ciudadana, sino también la relación existente entre la noción de “Seguridad” con la de Libertad, Derechos Humanos, Democracia, Criminalidad, orden público, etc., ya que, aunque una de las amenazas más visible a la Seguridad Ciudadana es la Delincuencia, no es la única.

La concepción de seguridad ciudadana planteado como opción al orden público, es más acorde con los requerimientos Constitucionales de los Estados de derecho. La función de la Seguridad Ciudadana presume un verdadero resguardo de los derechos como premisa necesaria de su pleno ejercicio y no se manifiesta como el resultado de acciones específicas, sino como mecanismo final de un proceso colectivo que se conforma con una diversidad de acciones. Es el efecto de protección jurisdiccional, de garantía jurídica, de proximidad policial, de confiabilidad en las instituciones y en sus responsables y gestores, entre otros, lo que da lugar a la seguridad ciudadana.

Metodología

se seleccionaron cuatro informantes: un conductor particular de traslados diario por la autopista, un conductor de transporte público, un conductor eventual y un funcionario policial que hace el recorrido por la autopista.

Resultados y Discusión

La lectura recursiva de los testimonios, permitieron construir un meta texto que confirma la reconstrucción del fenómeno social objeto de estudio.

Categoría A: Criminalidad. En Venezuela, el fenómeno de la Criminalidad, es uno de los hechos sociales más alarmantes de la sociedad contemporánea debido a su impacto en la ciudadanía y al aumento registrado en los últimos años. tal escenario ha sido adecuadamente utilizado intencionalmente por ciertos sectores políticos para debilitar el Estado de Derecho contemplado en la Carta Magna a través de una propaganda estratégicamente dirigida por los medios de comunicación. Así, se han ido configurando identidades sociales dicotómicas y una marcada polarización cuyo resultado directo es la violencia y el conflicto. Con el objetivo de contribuir a plantear alternativas probables que permitan su posible disminución.

Venezuela es uno de los pocos países de la región que tienen consagrado constitucionalmente el derecho a la seguridad ciudadana, garantía que fue incluida en la Constitución del 99. Sin embargo, este gran avance en materia de Derechos Humanos no se ha traducido, muy lamentablemente, en políticas democráticas de seguridad y convivencia ciudadanas. alrededor de la seguridad ciudadana, consagrada constitucionalmente como un derecho de los venezolanos, se observan varios aspectos relativos al tema en la Constitución.

El discurso manejado por los actores sociales evidencia un claro conocimiento de lo que es la criminalidad en las autopistas y lo que se espera en ella dentro del entramado de esa arteria vial. ciertamente, uno de los propósitos al estudiar la criminalidad debería ser la creación de los mecanismos y las estrategias para la disminución de los delitos, de manera que él y los conductores puedan beneficiarse de las Políticas de Seguridad Ciudadana implementadas al momento de desplazarse por la Autopista Regional del Centro, sea seguro.

Es claro que el principal desafío que tiene por delante la sociedad venezolana, ampliamente movilizada en la búsqueda de la consolidación de sus derechos, es la construcción social de nuevas prácticas de Seguridad Ciudadana, a través de la expansión de la ciudadanía, garantizando un funcionamiento de las agencias de control bajo criterios homogéneos y universalistas, para así ir eliminando el patrón antidemocrático de interrelación Estado-sociedad. La mejor prevención de las violaciones a los Derechos Humanos en una Sociedad democrática se sustenta, entre otros, en un adecuado diseño de una Política de Seguridad Ciudadana, formulada desde la perspectiva del derecho al desarrollo.

En consecuencia, el área de prevención debe ser especialmente atendida, no sólo porque apunta directamente a la racionalización de los recursos toda vez que la literatura muestra claramente que es menos costosa la actividad de

previsión que la de control del delito; sino también (y principalmente) porque es donde se abre espacio para la participación ciudadana sin que ello suponga la delegación de las funciones y responsabilidades propias del Estado.

Subcategoría A1: Actos delictivos.

Se presenta un alto índice de Criminalidad, los homicidios, el robo de vehículos, el aumento de la delincuencia juvenil, la aparición de nuevas conductas desviadas en las Autopistas y en especial a la que es objeto de estudio.

Sin embargo, y pesar de los peligros que se generen en las arterias viales es indispensable el transitar por la misma bien sea por ir a los sitios de trabajo, transporte de mercancía por viajes de recreación o por la razón que sea los usuarios piden sobre todo apoyo en las vías por parte de los entes de seguridad.

Es por ello que, Herrero (2008), señala la necesidad de que la política criminal sea un sistema coherente y razonado de reacción social anti delictiva, una expresión ordenada de las estrategias, técnicas y medios sociales para la consecución de un control óptimo del crimen. Al contrario de los que se hace en Maracay Municipio Girardot, ya que los responsables de la creación de la política criminal no han aunado el perfeccionamiento simultaneo de ambas vertientes. Un sistema primitivo como base de una razonable Política Criminal, y otra vertiente que son las condiciones de vida, sin descuidar otros caminos para la lucha contra la delincuencia.

Para muchos usuarios del país las carreteras y autopistas venezolanas, son inseguras en sus cuatro puntos cardinales. Muchas personas dicen que hay accidentes y obstáculos a toda hora, que no es solo en la noche y madrugada, sino también de día.

Es por ello que, los medios encaminados a la lucha contra la delincuencia, han de estar preparados de forma ordenada, global e integrada, inspirada en la

vigilancia de la defensa social total, observándose dos vertientes, preventiva e indagativo-coactivo de la delincuencia.

De modo que los garantes de planificar la Política Criminal, tiene la necesidad de aunar el perfeccionamiento simultáneo de ambas vertientes, el de sistema punitivo y las condiciones de vida, sin descuidar otros caminos para la lucha contra la delincuencia.

Con relación al área Policial es necesario hacer especial referencia, a una política eficiente que obedezca a objetivos comunes y ordenadamente planificados, unido a una prevención del delito y a la Justicia Penal, la cual no debe tratarse como problema aislado, sino como un conjunto de actividades muy diversas que exigen la adopción de estrategias sistemáticas y enfoque especial en relación con el contexto y la circunstancia socio-económicas, políticas y culturales del país en las cuales se aplique.

El discurso manejado por estos actores sociales evidencia un claro conocimiento de lo que debería ser las acciones que los entes de seguridad de manera que los usuarios de las Autopistas puedan desplazarse sabiendo que cuentan con protección y apoyo.

Subcategoría A2: Medidas de Seguridad vial.

Consiste en una serie de medidas que las autoridades y funcionarios competentes, adoptan en bien de la comunidad y que van desde el cuidado, el mantenimiento de las infraestructuras viales, los operativos de control de tránsito hasta las exigencias del cumplimiento de las normas de tránsito y demás disposiciones por parte de los transeúntes, a fin de proteger la vida y la salud de los mismos, evitando así lesiones, muertes y/o daños materiales

La principal finalidad que se persigue está en la de evitar los Accidentes de Tránsito (término que hoy en día está en duda, ya que se considera que una

circunstancia Accidental es aquella que no puede ser prevista o prevenida) que pueden poner no solo en peligro al normal funcionamiento del tráfico de automóviles, sino lo más importante, poner en peligro la vida.

Subcategoría A3: Derechos Humanos

En la actualidad es común escuchar a los miembros del colectivo invocar el respeto y garantía de los Derechos Humanos, no obstante, para algunos es un concepto utópico y para otros un término distante y elitista, además existen quienes no los conocen o dimensionan la verdad de su esencia. Así mismo, resulta importante comprender cómo estos han evolucionado, pero sobre todo cómo han venido dando respuestas a las necesidades que surgen en cada momento histórico.

Dado a que; toda persona tiene derecho a la protección del Estado a través de los órganos de Seguridad Ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los Ciudadanos y las Ciudadanas en los programas destinados a la prevención, Seguridad Ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

Es por ello que, los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de las personas. el uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad, estará limitado por principios de necesidad, oportunidad, proporcionalidad, conforme a la ley. Artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Así mismo, la certeza de la actuación pública exige que, en el marco de la definición de los órganos de Seguridad Ciudadana en Venezuela, las funciones de cada uno de ellos se orienten a la ejecución de una política conforme con las

competencias propias de las agencias correspondientes. Esta actividad sostenida en el tiempo supone una activación donde las competencias no son contradictorias entre sí, sino donde cada agencia cumple una función específica que, mientras guarda autonomía respecto a la de las restantes, gira en torno a un propósito común.

En este mismo de idea, Los órganos de Seguridad Ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los Derechos Humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de Seguridad Ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley.

Por lo que la Seguridad Ciudadana supone un verdadero resguardo de los derechos como premisa indispensable de su pleno ejercicio. No se trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población mediante el acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores democráticos, la cultura de paz, el respeto por la ley y la tolerancia.

En este sentido, la Seguridad Ciudadana puede ser vista y analizada bajo un enfoque de Derechos Humanos, ya que esta contiene todas las características de un derecho humano: es universal, posee un contenido que debe ser definido e identificado con precisión y es exigible frente al Estado, siendo el mismo el máximo responsable de las medidas de protección en este ámbito.

En la **Categoría B: Autopista** emergió que no hay interacción entre la policía nacional y otros órganos de seguridad, lo que hace que se presente la limitante de apoyo que se pueda prestar a los ciudadanos usuario de la autopista: se debe implementar mayor número de punto de control a fin de que se pueda reducir el índice delictivo. Al mismo tiempo las malas condiciones de la carretera

se prestan para que los delincuentes hagan sus fechorías; al mismo tiempo la falta de alumbrado también es un factor detonante de muchos delitos.

Subcategoría B1: Velocidad

El exceso de velocidad, bien sea por velocidad excesiva (conducir por encima del límite de velocidad establecido) o por velocidad inapropiada (conducir demasiado rápido de acuerdo con las condiciones de la vía, pero dentro de los límites), está considerado casi de forma unánime como el mayor factor de riesgo de los siniestros viales. Por este motivo, las políticas y los programas de control de la velocidad tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

Es por ello que, La velocidad es un factor de riesgo clave en los siniestros viales, e incrementa tanto la posibilidad de que ocurra un siniestro como la gravedad de las lesiones de quienes lo sufren. Además, la velocidad “engaña”, ya que en su percepción como factor de riesgo influyen muchas circunstancias, como las características del vehículo, la hora del día, las condiciones climáticas o el diseño y el estado de la vía por la que se circula.

Por tal motivo como lo dice el informante cuando se conduce a velocidad excesiva aumenta la probabilidad de que el conductor pierda el control del vehículo, ya que tiene menos capacidad para anticipar los peligros. También impide que otros usuarios de la vía pública puedan prever adecuadamente el comportamiento del auto.

En la relación entre la velocidad y los siniestros viales deben considerarse varios aspectos. Uno de los más importantes es que con la velocidad aumenta la distancia que recorre un vehículo mientras su conductor reacciona ante la percepción de un obstáculo y toma la decisión de esquivarlo o frenar; en este sentido, también disminuyen las posibilidades de recuperar el control del vehículo

en caso de que se pierda al haber menos margen de actuación. Por otra parte, a mayor velocidad aumenta la inseguridad y el riesgo en la aproximación a una curva, y en una intersección se reduce la posibilidad de realizar maniobras evasivas de urgencia en caso de que otro vehículo se interponga.

A todo esto, hay que sumarle los otros riesgos de la vialidad en las autopistas por delincuentes o piratas de carretera.

Subcategoría B2: Conductor

Se conceptualiza conductor como la persona que maneja el mecanismo de dirección o va a los mandos. Beltrán (2008)

Es por ello que, se consideran como las tareas básicas de los conductores el desplazamiento en vehículo de un lado a otro, por una vía y un entorno que cambia constantemente, montados en una máquina muy compleja que, a pesar de su perfección y del buen conocimiento que se tiene de su manejo y comportamiento, no siempre responde como esperamos. Esta gran complejidad de la tarea de la conducción hace que los conductores deban mantener una actuación continua sobre el vehículo que les permita ajustar constantemente la trayectoria del vehículo por la vía, sin salirse de ella y sin colisionar con otros usuarios de la misma.

El conductor percibe, a través de los sentidos, toda la información que el entorno le proporciona:

- De la vía: Estado y características, señalización, situación y velocidad de los demás usuarios, condiciones climatológicas en cada momento, etc.
 - Del vehículo que conduce: Potencia, velocidad, tamaño, capacidad de frenado, etc.
 - De sí mismo: Seguridad en la conducción, estado físico o psíquico.
- Previsión Una vez que el conductor ha procesado toda la información que ha

recibido, prevé lo que va a pasar.

Decisión Una vez que ha previsto las consecuencias, decide la actuación que va adoptar

Acción Es la última fase de la conducta del conductor, que sucede cuando éste hace lo que ha decidido. La conducción es una tarea muy compleja en la que intervienen múltiples factores, que exige al conductor tener una serie de capacidades y condiciones físicas que le garanticen una seguridad vial adecuada

Teniendo en cuenta que, los conductores y demás usuarios de la deben cumplir con unos principios fundamentales en las vías públicas las cuales son un espacio donde todos deben compartir; los usuarios deben ser conscientes de ello y adoptar conductas que ayuden a usarlas de una forma segura, cómoda y fluida. Estas conductas deseables deben estar regidas por una serie de principios fundamentales, como lo es el principio de la corresponsabilidad

Todos los conductores y demás usuarios de la vía pública asumen la responsabilidad de cumplir la normativa existente, evitando ser un peligro u obstáculo para los demás usuarios, adoptando un comportamiento adecuado en cada momento y asumiendo las consecuencias de sus actos.

Subcategoría B3: Baches

Un bache es un agujero o desnivel en la superficie de un camino o carretera fallas localizadas sobre el pavimento de unos 15 cm de ancho como mínimo también se forman por haber removido parte del pavimento y colocar material menos resistente después de la construcción original.

Desde la perspectiva del informante el deterioro en la vía y el estado de conservación de la superficie de rodadura influye en la velocidad y en la seguridad de circulación de los vehículos; por ejemplo, la existencia de baches puede ocasionar accidentes de tránsito.

Entre los deterioros más frecuentes podemos mencionar: (a) deterioros de la superficie bache con pérdida de base. Es la desintegración total de la superficie de rodadura que puede extenderse a otras capas del pavimento, formando una cavidad de bordes y profundidades irregulares. (b) deformaciones ahuellamientos. Es la deformación permanente longitudinal a lo largo de los carriles del tránsito y donde el largo es superior a 80 cm. Estas se pueden producir en uno o los dos carriles. Es difícil cuantificar los accidentes que se producen debido al estado de las carreteras, pero sí sabemos que es un factor de riesgo importante para la Seguridad vial.

Conclusiones

Las instituciones de seguridad ciudadana requieren ofrecer una autopista de calidad, segura que garantice a los usuarios la sensación de protección mediante la implementación de políticas públicas, el Estado surge del pacto entre los hombres con la institución política que debe garantizar bienestar, protección y resguardo. el tema de la seguridad está generando una creciente discusión sobre el papel que tiene el estado para otorgar protección en todos los sentidos a los ciudadanos. pero la seguridad va más allá, por eso se discute sobre una visión integral que garantice la paz social; eso sólo puede lograrse a partir de disminuir y abatir paulatinamente problemas.

La Seguridad se cree un bien público, un derecho tanto individual como colectivo, y es compromiso del Estado, el surgimiento de Políticas Públicas obedece a un pacto con la Sociedad, cuyo principal objetivo fue conceder Seguridad como apoyo de sus actos, para proteger el orden y cumplir con sus prerrogativas básicas: garantizar la Seguridad de los Ciudadanos y de la propiedad privada, preservar el respeto a los Derechos Humanos, así como disciplinar a las fuerzas de Seguridad Pública para que desempeñen con su

cometido o en su efecto rindan cuentas claras, o serán en consecuencia castigados por cometer delitos.

Las políticas de seguridad ciudadana se estima de gran valor, en tanto que la evaluación de los contenidos y resultados de los mecanismos de intervención del Estado, a través del Derecho penal para garantizar la protección de la Seguridad Ciudadana, genera valiosa información sobre la organización y funcionamiento de las instancias del sistema de Justicia Penal, y resulta fundamental para desarrollar herramientas que permitan la ejecución de prácticas, orientadas al logro de los objetivos de una Política de Seguridad Ciudadana en el marco de brindar apoyo en la Autopistas Regional del Centro (ARC) Municipio Girardot Tramo Aragua, así como en otras Autopistas a nivel nacional.

Por lo tanto, se considera a la seguridad ciudadana y las políticas públicas dentro del marco constitucional y la consecuente regulación de aspectos sociales, políticos y civiles entre otros, implica la ampliación del campo de acción del Estado, en el sentido en que se ve incrementada su actividad e intervención en algunos asuntos. Esto implica importantes transformaciones en las distintas áreas de acción del Poder Público Nacional y en la estructura del Estado Venezolano en general.

Ciertamente cuando se habla de Seguridad Ciudadana, se ven involucrados distintos actores: distintas instancias públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y sobre todo la sociedad civil como parte significativa para la solución de los asuntos públicos; sin embargo, y muy especialmente son las acciones desarrolladas por (y desde) el Estado las que ponen a prueba la coherencia política e institucional de todo el sistema, por cuanto el desarrollo de la Política de Seguridad demanda de la intervención de una multiplicidad de organismos, y en su debida articulación, el Estado tiene una gran

responsabilidad. Específicamente a los Organismos del Poder Público Nacional (Asamblea Nacional, Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio Público y Tribunales de la República entre otros), les corresponde desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad, para buscar disminuir la Criminalidad a nivel Nacional.

A los fines de hacer una Aproximación Teórica, se entiende que una Política Nacional de Seguridad Ciudadana en materia de disminución de la Criminalidad en las Autopistas, comprende en sentido específico todos aquellos programas, proyectos y actividades destinadas a disminuir los índices de Criminalidad, llevados a cabo por el Gobierno Nacional, a través de cualquiera de las ramas del Poder Público. Claro está que cualquier aproximación al estudio de la acción Gubernamental, también debe comprender los resultados o consecuencias que esas políticas generen, pues como señala Lahera, “si no se miden los resultados, éstos no se pueden diferenciar de los fracasos” (2002:274).

Tanto en su planteamiento como en sus resultados, la Política Nacional de Seguridad debe ser valorada en cuanto a su eficiencia en la prevención de la Criminalidad y la violencia, en la legitimidad de los medios empleados y sobre todo, por el respeto de los Derechos Humanos. Serán estos criterios a considerar, de forma transversal, para la evaluación de la Política Venezolana en la materia.

Allí se reconoce la Seguridad Ciudadana como una condición fundamental para el desarrollo humano siguiendo las tendencias modernas que definen la seguridad de un modo integral y directamente asociada a la calidad de vida, garantizando la superación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo para la vida de las personas y sus propiedades, la paz y la convivencia pacífica, y ello se alcanzará según el Plan con la nivelación de los desequilibrios macro sociales, la prevención y control del delito y con la reestructuración del sistema penitenciario.

Bajo esta concepción en materia de seguridad ciudadana, el Plan establece que:

El enfrentamiento de los índices de Criminalidad, se asume como una Política Integral, que comprende, por una parte, la reducción de las desigualdades sociales, el incremento del nivel de empleo y la atención a los grupos sociales relativamente pobres y, por la otra, una política específica para la prevención y combate de la Criminalidad y la violencia.

Ahora bien, debido a que la construcción teórica es esencialmente emergida desde los sujetos involucrados, esta aproximación demuestra que los usuarios de la Autopista Regional del Centro (ARC) Municipio Girardot Tramo Aragua, muchas veces no ven el compromiso que adquieren los Organismos de Seguridad de brindar el apoyo, ya que no tienen sentido de pertenencia hacia la Institución o algunas veces no cuentan con los recursos necesario para realizar el Patrullaje y los equipo para su reguardo en caso de la utilización de uso de la fuerza y un proceso de cambio que se quiere, ocurre de forma muy eficiente si todos están comprometidos para el logro de los mismo. En tanto, para que las personas se comprometan, estas no pueden estar limitadas de equipos y recursos. El cambio ocurre a través del apoyo por parte de los entes involucrados y comprometidos.

La importancia de generar una Aproximación Teórica para la disminución de la Criminalidad a través de Políticas Públicas implementadas por el estado, se centra en garantizar una Autopista Segura para los usuarios, en donde se pretende favorecer tanto a estos como a los entes encargados de la Seguridad, los cuales en sus funciones deben realizar los respectivos reportes de las Estadísticas de los eventos delictivos y de esta manera poder establecer si los planes y estrategias están dando resultados; en consecuencia se hace necesario el trabajo articulado para dar las respuestas permitiendo encontrar armonía en las

expectativas e intereses por parte del estado.

Por ende, la situación demanda un enfoque sistémico, pero esto requiere un grado de experiencia práctica, el involucramiento del personal, compromiso de los gerentes encargados de la Seguridad en las Autopistas de Venezuela. Es así como una Autopista segura y la disminución de la Criminalidad, en las mismas supone el esfuerzo continuo para cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones.

Referencias

- Albornoz, R. Profilaxis y terapéutica criminales. Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Mérida. 1980.
- Álvarez, A. Análisis de políticas públicas. Serie Temas de Coyuntura en la Gestión Pública. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 1992
- Angulo, D. Cuatro décadas de prevención del delito en Venezuela. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social. Venezuela. 2012.
- Antillano A. y Gabaldón, L. (2007). La Policía Venezolana. Desarrollo Institucional y Perspectivas de Reforma al Inicio del Tercer Milenio. Tomo II. Caracas. Consejo General de Policía (2010). Por la calle del pueblo. Practiguía sobre el sistema integrado de información y dirección de las operaciones Policiales. Caracas.
- Armas V (2009) análisis de los aspectos socioeconómicos y de disuasión que afectan la tasa de Delincuencia en Venezuela. Caracas.
- Baquías de Reglas Mínimas de Estandarización Para los Cuerpos Policiales 2009 Decretada por el Consejo General de Policía
- Bolívar, L. Criterios para la evaluación de los programas de prevención del delito en Venezuela. Tesis de grado. Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Caracas. 1982
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria, Número 5.453 del 24 de marzo de 2000. Caracas, Venezuela
- Gabaldón L. (2008) seguridad ciudadana y políticas públicas en Venezuela. Caracas Venezuela.
- Lovera, E. (2017). La gestión pública desde una perspectiva gerencial de seguridad ciudadana y desempeño policial
- Mingorance, J. (2009). El derecho a la seguridad vial como necesidad y demanda

social.

Monsalve, C. (2013). El desempeño policial y la satisfacción de la necesidad de seguridad ciudadana en Venezuela. Tesis de grado. Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) Universidad Central de Venezuela.

Núñez, G. (2006). Política de seguridad ciudadana en Venezuela. Especial referencial al desarrollo jurídico penal. Vol. 34. N 3.

Pico M. y otros (2011). Seguridad vial y peatonal: una Aproximación Teórica desde la Política Pública. Colombia

Planzer, R. (2005). La seguridad vial en la región de América Latina y el Caribe. Situación actual y desafíos. CEPAL, Santiago de Chile

INTERSECCIÓN ENTRE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y SEGURIDAD CIUDADANA: ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

Leonardo Francisco Quesada Sánchez²⁰

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas²¹

Resumen

Las personas en situación de calle, representan un grupo vulnerable que enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la falta de vivienda, acceso limitado a servicios básicos, exclusión social y, en algunos casos, problemas de salud mental y adicciones. Esta situación de vulnerabilidad las coloca en una posición de mayor riesgo de experimentar victimización y violencia, lo que a su vez puede contribuir a la percepción de inseguridad ciudadana. El artículo es producto de una revisión documental que tuvo como propósito reflexionar sobre la intersección entre personas en situación de calle y seguridad ciudadana: ¿cómo podemos ayudar? Se concluye que existe una compleja intersección entre las personas en situación de calle y la seguridad ciudadana. Por un lado, las personas en situación de calle pueden ser víctimas de delitos, violencia y discriminación. Por otro lado, su presencia en espacios públicos puede ser percibida como un factor que contribuye a la inseguridad ciudadana, generando estigmatización y exclusión social.

Palabras Clave: Intersección, Personas en Situación de Calle, Seguridad Ciudadana

Introducción

La seguridad ciudadana es un tema crucial en cualquier sociedad, y es responsabilidad de todos garantizar que las personas se sientan seguras y protegidas en su entorno. Sin embargo, la intersección entre personas en situación de calle y seguridad ciudadana es un tema complejo y multifacético que ha cobrado relevancia en los últimos años. La creciente población de personas sin

²⁰ Especialista en Educación mención Gestión Comunitaria. Inspector Jefe (IAPEBA). Jefe de la Estación Policial Santa Rita. lfqs2009@hotmail.com.

²¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES-Cefo Aragua, noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

hogar en muchas ciudades se ha convertido en un desafío importante para la seguridad ciudadana, ya que estas personas a menudo se enfrentan a una serie de riesgos y peligros, incluyendo la delincuencia, la violencia y la discriminación.

Por otro lado, la presencia de personas sin hogar también puede generar preocupaciones de seguridad entre los residentes y los comerciantes locales, lo que puede llevar a estereotipos y estigmatización. Además, la falta de acceso a servicios básicos como el alojamiento, la atención médica y la higiene personal puede contribuir a la desocialización y la exclusión de estas personas, lo que aumenta su vulnerabilidad y su riesgo de involucrarse en actividades delictivas.

Al respecto, Martínez (2019:98) afirma que la indigencia “se trata de un proceso de etiología multifactorial donde se conjugan, los efectos cruzados de exclusiones económicas, sociales, familiares y culturales, así como patologías individuales, frecuentemente psiquiátricas” las cuales se acrecientan por la vida en calle.

Por su parte, Barreat (2019) señala que entre los elementos generadores de la indigencia se encuentran: (a) el desempleo prolongado, (b) la carencia de vivienda, (c) la violencia intrafamiliar, (d) las enfermedades mentales (e) desórdenes adictivos, (f) haber estado en la cárcel, (g) la falta de acceso a los servicios sociales y de salud y (h) la pobreza.

Asimismo, la Organización Albergue San Juan de Dios de Madrid (2017), expresa que las personas que caen en la indigencia debido a una ruptura que puede ser: (a) familiar y personal, cuando se ha perdido todo contacto con la familia debido a disputas familiares, por problemas económicos, vicios de drogas o alcohol o enfermedad mental; (b) laboral, debido a una mala racha, en la que no tienen la fortuna de tener un empleo fijo o estable o no genera ingresos para poder suplir sus necesidades básicas, (c) social, se pierde el lazo social con amigos y

conocidos que pueden haberse establecido antes de enfrentarse a la situación de calle. muchas veces, las personas más allegadas, les dan la espalda y no le brindan ayuda.

Los autores citados dejan claramente establecido, que las personas en estado de indigencia se encuentran en una condición precaria, de carencia absoluta, y, por ende, requieren de mucha asistencia para la satisfacción de sus necesidades básicas tales como: alimentación, espacios habitables para dormir, medicina, asistencia médica, así como capacitación y empleo digno para reinsertarse en la sociedad y acabar con su exclusión social.

En cuanto a la cifra de indigentes en el país, se desconoce, sin embargo, Encovi (2021) señala que en Venezuela existe un elevado índice de pobreza “94.5% nacional y 76.6% extrema”, lo que indica una situación económica muy difícil para muchas personas en el país, por lo que es posible que la cifra de indigentes sea proporcionalmente alta en relación a esta tasa de pobreza.

Esta situación donde se es indigente por falta de equidad social o por la indiferencia revierte sus consecuencias en compromiso de apoyar mediante la limosna motivada por el miedo y la compasión excesiva, hacen de la indigencia un grave problema a atender so pena de que se convierta en otra característica globalizada de la vida contemporánea.

Por eso es imperativo devolverle la dignidad, al habitante de calle, reconociéndolo como individuo de plenos derechos y deberes, que puede disfrutar de las garantías a que tienen acceso todos los ciudadanos, pero también sujeto a las normas establecidas y mediante un acompañamiento integral de salud, educación, techo y capacitación laboral, ayudándole a entender, que él es el único responsable de su destino y dueño o víctima de su futuro.

Para lo cual se requiere de un plan de acción que permita generar una

política que coadyuve con la disminución de esta situación en el estado Aragua y a su vez oriente la generación de políticas públicas que permitan aplicar otros procedimientos, los cuales en conjunto con el plan de acción presentado permitan redireccionar las actuaciones para el rescate de los indigentes y sean tratados desde diversos ámbitos educativos, médicos, psicológicos e inclusive religioso, para su posterior reinserción social, estas acciones son necesarias de ponerse en práctica con urgencia, ya que en estos tiempos la situación de indigencia viene afectando directamente el desarrollo integral de la región y del país en general.

Revisión de la Literatura

Personas en situación de calle

Es un término utilizado para describir a personas o familias que carecen de una vivienda estable, segura y adecuada. Pueden vivir en las calles, en refugios o en otros alojamientos temporales. El termino abarca personas que (a) no tienen un lugar permanente o estable para vivir, y pueden desplazarse de un lugar a otro, buscando refugio temporal en espacios públicos, edificios abandonados o asentamientos informales; (b) enfrentan una variedad de desafíos y riesgos debido a la falta de vivienda, incluida la exposición a los elementos, la violencia, la victimización y la explotación.

A menudo se les excluye de los servicios sociales, oportunidades de empleo y otras formas de apoyo debido a que no tienen hogar y pueden sufrir estigma y discriminación.

Martínez (2019) afirma que las causas de la falta de vivienda son complejas y multifacéticas, pero a menudo incluyen factores como: (a) falta de recursos financieros para costear una vivienda; (b) pérdida de empleo que imposibilita el pago de una vivienda; (c) condiciones de salud mental que dificultan el mantenimiento de una vivienda estable y la gestión de las finanzas; (d) las

víctimas de violencia doméstica pueden huir de sus hogares para escapar del abuso y a menudo terminan en refugios para personas sin hogar o en las calles; (e) el abuso de sustancias puede contribuir a la falta de vivienda al afectar el juicio, interferir con las relaciones y provocar problemas financieros.

El impacto de la falta de vivienda en las personas y las comunidades es significativo. Las personas sin hogar enfrentan una variedad de problemas de salud, incluidos problemas de salud física, trastornos de salud mental y abuso de sustancias. También tienen más probabilidades de experimentar victimización, violencia y aislamiento social. La falta de vivienda también puede tener un impacto negativo en el bienestar general de las comunidades, contribuyendo al aumento de las tasas de criminalidad, la disminución del valor de las propiedades y una sensación de inseguridad entre los residentes.

Por su parte, González (2019) y Day (2021) expresan que abordar la falta de vivienda requiere un enfoque integral que combine medidas preventivas, servicios de apoyo y opciones de vivienda asequible. Las estrategias efectivas pueden incluir: (a) prevención mediante asistencia financiera, subsidios de alquiler y asesoramiento sobre vivienda para ayudar a personas y familias a evitar la falta de vivienda; (b) servicios de apoyo mediante refugios de emergencia, vivienda de transición, asistencia alimentaria, atención médica y servicios de salud mental a personas sin hogar; (c) vivienda asequible requiere ampliar la disponibilidad de opciones de apoyo permanente para personas con discapacidades o afecciones de salud crónicas; (d) inclusión social mediante la promoción de integración social y reducción del estigma asociado con la falta de vivienda; (e) involucrar a las comunidades en el desarrollo e implementación de soluciones a la falta de vivienda.

De modo que su es un desafío complejo que requiere un enfoque

multifacético y un compromiso continuo, para crear una sociedad más equitativa e inclusiva donde todos tengan acceso a una vivienda segura y estable.

Las personas en situación de calle son vulnerables a la violencia, el abuso, la explotación y la exclusión social. Su presencia en espacios públicos puede generar preocupaciones de seguridad entre los residentes y comerciantes locales. Esta situación puede llevar a tensiones y conflictos que afectan la convivencia y la percepción de seguridad en la comunidad.

Enfoques para Ayudar

Los autores revisados tales como Albergue San Juan de Dios (2017), Martínez (2019), González (2019), Day (2021) Agenda Venezuela 2030 (2022) coinciden en aseverar como medulares para aportar a la solución del problema, los siguientes elementos que a continuación se mencionan.

-Colaboración interinstitucional: requiere una colaboración efectiva entre diferentes actores. Esto implica la participación de organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, empresas y la comunidad en general para implementar estrategias efectivas. La coordinación de esfuerzos y recursos puede maximizar el impacto de las intervenciones y garantizar una respuesta integral.

-Conciencia y sensibilización: Es fundamental crear conciencia y sensibilización en la sociedad sobre las causas y las realidades de las personas en situación de calle. Esto implica desafiar estereotipos y prejuicios, y fomentar la empatía y la comprensión hacia estas personas. La educación y las campañas de sensibilización pueden desempeñar un papel clave en este sentido.

-Acceso a vivienda y servicios básicos: garantizar el acceso a vivienda adecuada y servicios básicos. Es necesario implementar políticas y programas que proporcionen viviendas asequibles, alojamientos temporales y servicios

esenciales como atención médica, alimentación e higiene. Esto no solo mejora la calidad de vida de las personas en situación de calle, sino que también contribuye a reducir la delincuencia y mejorar la seguridad en general.

-Intervenciones de salud: es fundamental programas que brinden atención médica y apoyo psicosocial como elementos son esenciales para ayudar a estas personas a salir de la calle.

-Capacitación: Ofrecer programas de capacitación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo. Estas intervenciones ayudan a las personas en situación de calle a reconstruir sus vidas y a integrarse nuevamente en la sociedad, reduciendo así su vulnerabilidad y mejorando la seguridad ciudadana.

-Prevención del crimen y protección de derechos: Es importante garantizar la seguridad de las personas en situación de calle, protegiéndolas de la violencia y el abuso, al mismo tiempo que se respetan sus derechos humanos y su dignidad. La prevención del crimen debe ir de la mano con la promoción de la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Las calles de nuestras ciudades albergan una realidad compleja y desafiante: la presencia de personas en situación de calle, las coloca en una posición de mayor riesgo de experimentar victimización y violencia, lo que a su vez puede contribuir a la percepción de inseguridad ciudadana.

Por un lado, las personas en situación de calle son víctimas de delitos, violencia y discriminación. Por otro lado, su presencia en espacios públicos puede ser percibida como un factor que contribuye a la inseguridad ciudadana, cuya presencia genera miedo y ansiedad entre los ciudadanos.

Esta percepción es alimentada por estereotipos y estigmatización, que retratan a las personas en situación de calle como delincuentes, perezosas o peligrosas. Esta visión errónea ignora las complejas causas que las llevan a vivir

en la calle, como la pobreza, el abandono familiar, la pérdida de empleo o las enfermedades mentales.

Es importante reconocer que la seguridad ciudadana y el bienestar de las personas en situación de calle no son conceptos excluyentes, sino que están interconectados. Abordar el problema de la inseguridad ciudadana requiere comprender y atender las necesidades de este grupo vulnerable.

Conclusiones

La intersección entre personas en situación de calle y seguridad ciudadana es un desafío complejo que requiere una respuesta integral y colaborativa. Al aumentar la conciencia, garantizar el acceso a vivienda y servicios básicos, brindar intervenciones de apoyo social y fomentar la colaboración intersectorial, podemos ayudar a mejorar la seguridad ciudadana y brindar un apoyo efectivo a las personas en situación de calle. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para construir una sociedad más inclusiva, equitativa y segura para todos sus miembros.

Requiere un compromiso social y político que combine medidas de seguridad con estrategias de inclusión social y protección de derechos. Es necesario comprender las complejas causas que llevan a las personas a vivir en la calle y trabajar para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida digna y segura.

Particularmente desde la función policial, se requiere fortalecer la seguridad ciudadana de manera integral mediante la implementación de estrategias de prevención del delito que aborden las causas estructurales de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Mejorando la coordinación entre las diferentes instituciones que trabajan en el ámbito de la seguridad ciudadana, los servicios sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

Protegiendo a las personas en situación de calle de la violencia, la discriminación y el abuso.

Referencias

- Albergue San Juan de Dios (2017). **Personas sin hogar**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.alberguesanjuanedediosmadrid.org/>
- Agenda Venezuela 2030 (2022). **Apuntan que cada vez hay más indigencia en Venezuela**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.agendavenezuela2030.org/>
- Barreat, Y. (2016). **Indigencia: Un Síndrome Biopsicosocial**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/>
- Day, J. (2021). **Exclusión social: definición, impacto, ejemplos y oportunidades futuras**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.liberties.eu/>
- Encovi (2022). **Venezuela: aumenta la desigualdad y se agrava la crisis educativa**. Documento en línea. Disponible en: <https://elucabista.com/2022>
- González, J. (2018). **La Configuración del Habitante de Calle como Sujeto Social**. Documento en línea. Disponible en: <https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/2234>
- Índice de Paz Global (2022). **Venezuela**. Documento en línea. Disponible en: <https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-paz-global>
- Martínez, I. (2019). **El mundo de la trashumancia: los habitantes de las calles en la Ciudad de México**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/>
- Martínez, M. (2018). **De la calle fui.... Poblaciones callejeras en la Ciudad de México**. Documento en línea. Disponible en: <https://mora.repositorioinstitucional.mx/>

APLICACIÓN ADECUADA DE LA CADENA DE CUSTODIA EN PROCEDIMIENTOS POLICIALES

José Luis Liendo Pérez²²

Resumen

La cadena de custodia comprende el conjunto de procedimientos dirigidos a controlar y resguardar las evidencias físicas, muestras y especímenes de comparación, desde el momento de su hallazgo y colección, hasta la disposición final de éstas por instrucciones del juez, luego del juicio. Sin embargo, en la práctica muchas veces por desconocimiento por parte de los funcionarios actuantes, estos procedimientos no se realizan de forma adecuada, trayendo como consecuencia la indeterminación de la autoría del hecho y subsecuentemente la impunidad del mismo. De allí que el artículo analiza la aplicación adecuada de la cadena de custodia en procedimientos policiales. Es producto de una revisión documental. En conclusión, el respeto a la cadena de custodia es esencial para garantizar que las pruebas obtenidas no sean manipuladas, alteradas o contaminadas de alguna manera, lo que puede hacer la diferencia entre una condena justa y una absolución equivocada. Su correcta aplicación por parte de los funcionarios policiales que participan en el proceso es responsabilidad de cada uno de ellos.

Palabras clave: Aplicación Adecuada, Cadena de Custodia, Procedimientos Policiales

Introducción

A nivel mundial, la protección de las personas y de sus bienes es una de las necesidades más significativas de los seres humanos y en nuestro país, contamos con instituciones policiales que se encargan de la prestación del servicio de seguridad de las personas, de sus bienes, así como del mantenimiento del orden y de la paz.

En Venezuela, la seguridad ciudadana se ha convertido en un aspecto de alta prioridad debido a los esfuerzos del gobierno bolivariano para hacer frente al

²² Magister en Derecho Penal y Criminología. Comisario Jefe (CPNB). liendo2112@gmail.com

índice delictivo en todos los niveles, dando respuestas concretas a la demanda por parte del pueblo venezolano de vivir en un ambiente de tranquilidad, por lo que se ha venido impulsando transformaciones trascendentales en todos los estratos, permitiendo a las instituciones públicas y privada comenzar un proceso de renovación, revisión y cambio.

En este sentido, dicha Ley Orgánica del Servicio de Policía en su artículo 34 otorga a los cuerpos de policía en sus diferentes ámbitos políticos territoriales, una serie de funciones y atribuciones comunes para el desarrollo y cumplimiento del servicio de policía, en la que destacan el cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes, proteger a las personas y comunidades, ejercer funciones auxiliares de investigación penal, resguardar el lugar donde haya ocurrido un hecho punible e impedir que las evidencias, rastros o trazas vinculadas a la comisión de un delito, sean alteradas o desaparezcan.

Del mismo modo, el Código Orgánico Procesal Penal (2021), en su artículo 187, establece la obligación que tiene todo funcionario o funcionaria que colecte evidencias físicas de cumplir con la cadena de custodia, entendiéndose ésta como la garantía legal que permite el manejo idóneo de evidencias físicas, digitales o materiales para así evitar su modificación o alteración desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar de hallazgo, así como el recorrido por las dependencias policiales, forenses y judiciales hasta la culminación del proceso penal.

Ahora bien, la preservación evidencias físicas, adquiere especial importancia para la investigación penal, ya que el funcionario o funcionaria policial debe aplicar una serie de protocolos o procedimientos para procurar que el elemento probatorio incautado o colectado en el sitio del suceso no sea contaminado, reemplazado, modificado, o en el peor de los casos, sustraído del área de resguardo, sea

reciclado retornando a los círculos ilícitos y sea utilizada para cometer nuevos delitos donde se ponga en peligro la integridad física de las personas y de sus bienes.

Por su parte, el Ejecutivo Nacional ha emprendido una serie de acciones a fin de establecer protocolos especiales para el manejo de las evidencias físicas colectadas en cualquier sitio de suceso, elaborando en el año 2017 a través del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio Público el nuevo Manual Único de Procedimientos de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas con la finalidad de regular los procedimientos generales y específicos, atendiendo a las inquietudes surgidas de los funcionarios de manera directa e indirecta que han venido participando en la protección y tratamiento de las evidencias que guardan relación a la comisión de un hecho punible surgiendo la necesidad de adecuar el contenido del manual a la normativa legal vigente, incorporando nuevos métodos y técnicas acorde con estándares internacionales.

Es necesario enfatizar, que los cuerpos de policía realizan actuaciones donde eventualmente incautan evidencias físicas, los cuales deben ser custodiadas y preservadas, elaborando las respectivas actas de procedimiento con la que se inicia la cadena de custodia, así que, los organismos policiales que tienen a su cargo estas evidencias físicas originadoras de un hecho presuntamente punible, debe asumir la responsabilidad de su aseguramiento y por lo que pueda suceder con ellas en caso de alteración, sustitución, deterioro, destrucción o pérdida.

De igual importancia, se tiene que cada uno de los funcionarios que intervengan en la manipulación de los elementos probatorios se convierte automáticamente en eslabón de dicha cadena, siendo su obligación velar por la preservación, protección y vigilancia adecuada para la conservación de los

mismos. Sin embargo, a pesar de que los funcionarios y funcionarias policiales conocen a cabalidad su responsabilidad en la preservación, protección y vigilancia de las evidencias, son susceptibles de incurrir en graves errores y a veces en hechos intencionados que rompen dicha custodia.

Según lo establecido por Contreras (2020) “la actividad de recolección se convierte en un proceso alterado donde los integrantes de la comisión no tienen una tarea asignada y no hay una constante evaluación de la eficiencia en la búsqueda y recolección de evidencias, trayendo como consecuencia el inadecuado manejo de la cadena de custodia” (p.23). Por lo tanto, es sustancial que el funcionario actuante conozca plenamente del empleo adecuado de los protocolos de colección, embalaje, etiquetado, traslado, preservación, almacenaje y conservación de los elementos probatorios como buena práctica policial, dando fiel cumplimiento a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (2021), en procura del debido proceso y de la garantía de los derechos humanos, evitando la nulidad de las actas procesales y por consiguiente el favorecimiento de un ambiente de impunidad.

Revisión de la Literatura

Investigación Policial

Para Montero (2011:14) “La Investigación policial es un proceso metodológico, constante, sistematizado, especializado y analítico que se pone en marcha para demostrar y aclarar la comisión de un hecho punible a través de un sistema probatorio”. Por lo tanto, para llegar al esclarecimiento de un hecho punible, el órgano de policía de investigación se encarga de coleccionar todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación o la defensa de las personas imputadas.

La investigación supone la ejecución de una serie de pasos de forma

organizada y sistemática para el logro de un objetivo: aclarar la comisión de un delito. Desde esta perspectiva, la finalidad de la investigación policial es: (a) esclarecer el hecho, (b) Identificar autores, partícipes, cómplices, entre otros y (c) aportar las pruebas.

Según lo establece el COPP (2021), los órganos de policía de investigaciones penales son los responsables de adelantar las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes (Art. 111), bajo la dirección y subordinación del Ministerio Público (Art. 114). Por su parte, la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB, 2009) en concordancia con la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (LOSPICICIPC, 2012), establece que los cuerpos de policía ejercerán funciones auxiliares de investigación penal (Art. 23.3).

Asimismo, la ley señala que “durante el procedimiento de investigación penal, los cuerpos de policía en sus distintos ámbitos político territoriales, estarán subordinados al Ministerio Público en materia de investigación penal” (Art. 33). De esta forma, aunque es el Ministerio Público el Órgano Rector en materia de investigación penal, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos de policía estatales y municipales, como órganos de investigación policial, intervienen en estos procesos de manera decisiva. En este sentido, en apego al marco legal anteriormente descrito, en las siguientes líneas se describirán las acciones necesarias a ser realizadas por los cuerpos policiales nacional, estatal y municipal en el rol que les confiere el COPP (2012).

Para los efectos de describir de forma detallada y organizada lo que

constituye el proceso de investigación, se identifican y describen los principales momentos que los constituyen; a saber: inicio y desarrollo.

Inicio de la Investigación

Conocimiento del hecho. La Practiguía sobre investigaciones y procesamiento policial del Consejo General de Policía (CGP, 2010) establece que la investigación policial comienza con el conocimiento de un hecho delictivo, es decir, debe haber un motivo que justifique el inicio de este procedimiento. En términos generales, se establece que este conocimiento puede darse de forma directa o indirecta, el primero, cuando el funcionario o funcionaria policial sorprende a la persona en plena ejecución material del delito (en flagrancia), y el segundo cuando el suceso se conoce a través del agraviado, de terceras personas o de cualquier otro modo.

Sea de forma directa o indirecta, existen diversas maneras a través de las cuales la Ley reconoce como procedente el inicio del proceso de investigación por parte de un cuerpo de policía. Esto se denomina acción motivada, que Dorfman citado por Hernández (2002:20) explica como “el resultado de un proceso, una construcción de carácter interno que relaciona el evento motor con las condiciones del contexto”

En el sentido de garantizar la acción motivada, en el COPP (2012), se establecen dos vías fundamentales para dar inicio a un proceso de investigación policial: inicio de la investigación por oficio e inicio de la investigación por denuncia. En cualquiera de los casos, la ley obliga a todos los órganos de investigación penal a notificar el hecho al Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del COPP (2021). 1, ilustra los modos de conocer en un proceso de investigación:

Figura 1. Proceso de Investigación en Venezuela

Fuente: Liendo (2023)

Investigación de oficio. El COPP (2021) establece en su artículo 265 que una vez conocido el hecho, el inicio de la investigación se realiza de oficio ya sea por parte del Ministerio Público o de un órgano de investigación policial. Por otra parte, el Código in comento establece en su artículo 266 que “si la noticia es recibida por las autoridades de policía, éstas la comunicarán al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes y sólo practicarán las diligencias necesarias y urgentes”. Dichas diligencias necesarias y urgentes que establece se refieren a la ubicación de los autores y demás partícipes del hecho punible, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

Flagrancia y procedimiento para la presentación del aprehendido. De acuerdo a lo establecido el COPP (2021) en sus artículos 234 y 373, así como el Manual de Procedimientos Policiales del consejo General de Policía (2010:78), cuando una persona haya sido sorprendida con porte ilícito de arma de fuego, la autoridad policial dentro de las (12) doce horas siguientes a la detención, pondrá a

al aprendido a la disposición del Ministerio Público quien dentro de las (36) treinta y seis horas siguientes lo presentara ante el Juez de Control a quien expondrá como se produjo la aprehensión y según sea el caso solicitará a la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado y la imposición de una medida de coerción personal o solicitará la libertad del aprehendido. En este último caso sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar. El Juez decidirá sobre la solicitud Fiscal dentro de las (48) cuarenta y ocho horas siguientes desde que se ha puesto el aprehendido a su disposición.

Evidencias

Luque citado por Montiel (2008:23) lo define como signo aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de señal, muestra o indicación". Por lo tanto, es todo material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso. Es todo aquello dejado por el autor del delito, como huellas, evidencias, rasgos en otras palabras esto significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de señal, muestra o indicación, según el diccionario.

Es de primordial importancia aclarar, que la palabra "evidencia" ha sido integrada desde tiempo atrás para el orden principalmente penal, y en el orden técnico de la investigación Criminalística, se le conoce como evidencia física, evidencia material o material sensible significativo, pero para comprensión de todos se usa aquí la terminología consagrada de "indicio" e indistintamente se mencionan las otras terminologías que también son permitidas en la investigación criminal.

Según Barberá (2006:235), las evidencias pueden clasificarse según su origen en:

-Corpóreas: Las cuales consiste en manchas de sangre, manchas de otras sustancias o secreciones corporales, armas empuñadas o incrustadas, recortes de uñas con sangre o piel del agresor.

-Extracorpóreas: Las cuales consisten en manchas y huellas en soportes fijos o en soportes móviles. Otra clasificación es la que refiere a las determinantes e indeterminantes. En el primer caso se trata de aquellos cuya naturaleza física no requiere de un análisis completo de su composición y estructura para identificación, sino tan solo de un examen cuidadoso a simple vista o con el auxilio de lentes de aumento, y guardan relación directa con el objeto o persona que los ha generado, permitiendo conocer y determinar su forma y naturaleza. Ejemplos de esto son las huellas dactilares, la escritura, las armas de fuego, las armas blancas, casquillos.

En cambio, los indicios indeterminantes son aquellos cuya naturaleza física demanda un análisis completo a efectos de conocer su composición o estructura, porque microscópicamente no se podría definirlos. Generalmente consisten en sustancias naturales o de composición química, como sedimentos en vasos, recipientes, pastillas con o sin envoltura, manchas, supuestas huellas de sangre, semen, orina, vómitos, entre otros. Los indicios pueden localizarse en: (a) el lugar de los hechos, (b) en el cuerpo de la víctima, (c) en el cuerpo del victimario y (d) en las zonas aledañas.

Según Montiel (2008:61) los indicios o evidencias localizadas en el sitio del suceso o lugar de investigación se clasifican en:

Humanos

-Cadáveres. Por diferentes causas de muerte [Posiciones cadavéricas, lesiones y signos tanatológicos.

-Miembros aislados. Como pueden ser extremidades cefálicas, superiores o

inferiores, caja torácica, región pélvica, placentas.

-Osamentas. Completas o en partes.

Fluidos orgánicos

-Sangre en sus diferentes manifestaciones: líquida, coagulada y seca, ya sea sobre armas, ropas, piso, tierra, muebles, muros, vehículos.

-Semen asociado generalmente a delitos sexuales, se puede localizar en el cuerpo de la víctima, sábanas, ropas, condones y objetos diversos. Casi siempre se localiza seco.

-Saliva asociado a delitos sexuales, pero localizado también en vasos de vidrio, colillas de cigarro, sobres de papel, estampillas postales.

Elementos filamentosos se localizan en cualquier región del cuerpo de la víctima o victimario, ropas, vehículos, amas, toallas, ropa de cama, etc.

-Pelos. Pestañas, cabellos, vello púbico, vello axilar. También pueden ser de origen animal.

-Fibras. Textiles, vegetales o sintéticas.

Huellas según Montiel (2008:67) es “toda figura producida en una superficie dura o blanda, por contacto suave o violento, con una región del cuerpo o un objeto, las cuales pueden estar impregnadas de sustancias colorantes.”, las huellas indican la forma, contorno y características del objeto que las produjo.

Asimismo, las huellas pueden ser dactilares, palmares y plantares, las cuales según Montiel (2008: 68) pueden ser latentes, positivas y negativas; cuya búsqueda se realiza en superficies duras o blandas con los procedimientos adecuados para cada sustrato. Las huellas se clasifican en:

-De dientes y uñas. Las de dientes reciben el nombre de mordeduras, las de uñas el de estigmas ungueales, y pueden presentarse en la víctima y el victimario.

-De labios pintados. Localizadas en homicidios relacionados con delitos

sexuales y entre homosexuales. Pueden ubicarse en pañuelos desechables, ropas, cigarrillos, papel, condones y superficies duras.

-De neumáticos. Pueden ser negativas y positivas. Las primeras serán sobre superficies duras y pueden ser de frenado, deslizamiento y rodamiento. Las negativas serán en superficies blandas como lodo, arena y tierra suelta.

-De pisadas. Montiel (2008:68), afirma que las huellas de pisadas pueden ser negativas y positivas. Las primeras serán sobre superficies duras y se producirá con el polvo de las superficies que se pisen, o con la suela del calzado o con sustancias colorantes. Las negativas serán en superficies blandas como lodo, arena y tierra suelta.

-Producidas por herramientas. Se encontrarán en puertas, ventanas, cajones, escritorios, cajas de seguridad, picaportes, cerraduras. Se dividen en impresiones tales como mellas en el material producidas por un objeto más duro y estriaciones que consiste en una serie de rayas paralelas dejadas en una superficie por otra superficie dura o por el borde de una herramienta.

Armas. De acuerdo a la clasificación de armas establecida por Huerta (2000:22) se consideran evidencias, las armas de fuego en sus diferentes modalidades como lo son las de repetición, que se refieren a los revólveres y escopetas y automáticas tales como pistolas, rifles, subametralladoras, algunas escopetas, entre otras, así como las armas largas automáticas como los rifles y subametralladoras.

Las armas blancas las clasifica Montiel (2000:68), en sus diferentes formas punzantes como los punzones, picahielos y agujas; cortantes tales como los cuchillos, navajas, hojas de afeitar, fragmentos de vidrio; punzocortantes que son los puñales, cuchillos de carnicero y tijeras; punzo contundentes como por ejemplo las varillas y destornilladores; corto contundentes como los machetes y hachas,

entre otros.

Por otra parte, Del Giudice (2009:173), define a los objetos contundentes, como “aquellos con peso, masa, volumen y forma regular o irregular, capaz de generar lesiones por contusión”. Los objetos contundentes pueden ser piedras, tubos, bates de béisbol, martillos, entre otros. Los objetos Constrictoras, las define Del Giudice (Ob. Cit), como objetos que pueden ser colocados alrededor del cuello para generar una fuerza en un punto de apoyo y obstruir vías aéreas esto pueden ser cables de teléfono, sábanas, toallas, mascaradas, agujetas.

Elementos balísticos según Montiel (2008:68) son los Cartucho percutidos, cartuchos sin percutir, balas, fragmentos de balas y como consecuencias de éstos, orificios, impactos e incrustaciones en diversas superficies.

Ropas pueden tener manchas de fluidos orgánicos u otras sustancias, orificios, desgarros, huellas o agentes extraños.

Documentos. Recados póstumos, amenazas, anónimos, cheques, pagares, entre otros.

Drogas y estupefacientes: La Ley Orgánica de Drogas (2010) en su artículo 3.11 y 3.12, define el término de Droga como “toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración pueda alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia y estupefaciente como “cualesquiera de la sustancias naturales y sintéticas que figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961, sobre estupefacientes, enmendada por el protocolo de 1972”.

Medicamentos. Empacados y sin envoltura.

Explosivos. En sus diversas presentaciones, como pueden ser: dinamita, petardos, granadas, bombas artesanales y explosivos de diseño. La Ley de Armas Explosivos (LAE, 1939), en su artículo 12

establece que la introducción, fabricación y uso de los mismos debe hacer con autorización del Ministerio de la Defensa.

Pinturas y cristales. De inmuebles o de vehículos participantes en hechos de tránsito. Pueden contener fluidos orgánicos, huellas dactilares, palmares o plantares.

Cadena de Custodia

Según Montiel (2008:69) La Cadena de Custodia de los indicios “como el manejo cuidadoso de los indicios o evidencias físicas un hecho o conducta presuntamente delictuosa”. La cadena de custodia como procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Pena (2021) en su artículo 187, tiene como finalidad primordial en garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba agilizando y permitiendo el manejo adecuado de las mismas desde el momento de su ubicación y colección en el sitio del suceso, hasta su paso por las distintas dependencias criminalísticas y judiciales.

La cadena de custodia se inicia en el momento en que el funcionario policial colecta las evidencias en el sitio del suceso. Este proceso está integrado por funcionarios, funcionarias y demás personas bajo cuya responsabilidad se encuentran las evidencias correspondientes durante las diferentes etapas del proceso penal. Es decir, todo funcionario o funcionaria que genere, reciba en custodia o analice muestras o elementos de prueba y documentos, forma parte de la cadena de custodia.

El artículo 187 del COPP (2021) desarrolla los aspectos relacionados con la Cadena de Custodia y el artículo 188, los vinculados con las áreas de resguardo de evidencias. Ambos son de gran importancia de cara a preservar el valor legal y la integridad de las evidencias colectadas. La cadena de custodia según Montiel (2008:70), permite: proporcionar un registro con todos los detalles del recorrido

que hace la evidencia. Conocer en qué estado se encuentra la evidencia, División, Departamento o Sección donde se encuentra. Funcionarios, funcionarias, expertos o expertas que la tengan en su poder. Fecha en que llegó a sus manos y tipo de prueba que practicará. Todo lo anterior hará posible probar que la evidencia presentada ante el Tribunal sea la misma colectada en el Sitio del Suceso o en el cadáver, además de dejar constancia de todos los procesos y análisis a los que ha sido sometida la evidencia.

Para Badilla (1999:23) es el procedimiento de control que se aplica al indicio material relacionado con el delito, desde su localización por parte de una autoridad, hasta que ha sido valorado por los órganos de administrar justicia y deja de ser útil al proceso, y que tiene como fin no viciar el manejo que se haga para evitar alteraciones, daños, sustitución, contaminación, destrucción, o cualquier acción que varíe su significado original.

En resumen, la cadena de custodia implica: extracción adecuada de la prueba por lo que el procedimiento e instrumentos por utilizar deben ser los idóneos, válidos y recomendados, y la preservación que es el medio en que es colocado debe asegurar que sus propiedades no se alteren, ya sea por circunstancias naturales o artificiales. Individualización: Debe garantizarse que el indicio este individualizado y registrado debidamente, de manera que no se produzca su combinación o confusión con otros del mismo u otro caso.

Igualmente, si es factible marcarla para su identificación, deberá hacerse constar la señal o marca que puso. Transporte apropiado: La calidad del transporte debe salvaguardar su integridad de manera que no sufra daños o alteraciones, ya sea por el movimiento o cambios en el medio ambiente. Entrega controlada: Debe hacerse constar quién la encontró, quién la recolectó, dónde y que circunstancias. La posesión del indicio debe estar a cargo de personas

autorizadas y con capacidad técnica para manipularla sin causar alteración o destrucción.

Para asegurar que lo anterior se lleve a cabo, se debe establecer un riguroso y detallado registro, que identifique la evidencia y posesión de la misma, con una razón que indique, lugar, hora, fecha, nombre y despacho u oficina. La cadena de custodia es el procedimiento de control que se emplea para los indicios materiales afines al delito, desde su ubicación, hasta que son valorados por los diferentes funcionarios encargados de administrar justicia, y que tiene como finalidad no viciar el manejo que de ellos se haga, y así evitar la contaminación, alteración, daños, reemplazos, contaminación o destrucción.

Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolectó en la escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o el respectivo dictamen pericial. Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, este valor va a ser relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al haberse acatado el procedimiento.

De acuerdo a Hernández (2002:88), existen muchos elementos asociados a la cadena de custodia, sin embargo, las más importantes a considerarse en toda investigación de delitos con el fin de garantizar la fiabilidad del origen y migración de las evidencias físicas en todo el proceso penal, son:

- El Control, por medio del cual se logra la identificación e individualización de las evidencias físicas, el seguimiento y registro de los procesos de entrega y recepción de las mismas.
- La Seguridad, consiste en el empleo de medios materiales para el

resguardo de las evidencias físicas en lugares seguros a fin de evitar extravíos, hurtos, cambios, etc.

- Medidas de Preservación, dirigidas a garantizar la inalterabilidad de muestras o especímenes tales como degradación, contaminación, o destrucción, por indebido tratamiento de las mismas, o por un incorrecto almacenamiento.

El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia en la escena, y en todo proceso de investigación, es el siguiente:

- Recolección adecuada de los indicios.
- Conservación adecuada de los indicios.
- Entrega fiscalizada.

Las etapas de la cadena de custodia son las siguientes:

- Extracción o recolección de la prueba.
- Preservación y embalaje de la prueba.
- Transporte o traslado de la prueba.
- Traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis, o a las diferentes fiscalías para su custodia.
- Custodia y preservación final hasta que se realice el debate.

En este apartado, se puede tener la evidencia completa o los dictámenes que de ella se extrajeron. Por ejemplo, en el ámbito de los incendios, las pruebas enviadas, en su mayoría, son destruidas o alteradas, sin embargo, quedan los diferentes informes que de ellas se desprendieron. Otras pruebas como armas o huellas, se pueden conservar en su totalidad, de acuerdo con el caso.

Resultados y Discusión

La cadena de custodia permite conocer en cualquier estado del proceso, dónde se encuentra el elemento de prueba, quién lo tiene, nombre del perito, nombre del gabinete, lo cual lógicamente garantiza la seriedad y transparencia del dictamen efectuado por expertos de los diferentes laboratorios, entregando los resultados en forma oportuna y con la calidad exigida en la investigación.

Es importante mencionar quiénes componen la cadena de custodia: inicialmente por el personal policial uniformado (vigilancia) que llega primero a conocer el caso, pero en forma general por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del proceso penal.

Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o elementos de prueba y/o documentos, forma parte automáticamente de este procedimiento, sencillo, pero de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la investigación. Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin.

Por lo tanto, el desconocimiento de la cadena de custodia no exime de responsabilidad al miembro de cualquier institución que lo omita u olvide en determinado momento. Es así como cada uno de los funcionarios que participa en el proceso, es responsable del control y registro, pues su actuación es directa sobre las diferentes decisiones tomadas por el fiscal o juez, dependiendo de la etapa procesal.

Por su parte López (2008:140) establece unos principios básicos y control de la cadena de custodia, cuya finalidad es garantizar el resguardo, protección y vigilancia de las evidencias físicas los cuales son:

1. La cadena de custodia es el mecanismo que garantiza la autenticidad de

los elementos de prueba recolectados y examinados, esto es, que las pruebas correspondan al caso investigado, sin que dé lugar a confusión, adulteración, ni sustracción alguna. Por tanto, todo funcionario que participe en el proceso de cadena de custodia, deberá velar por la seguridad, integridad y preservación de dichos elementos.

2. La cadena de custodia está conformada por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del proceso penal. Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o elementos de prueba y documentos, forma parte de la cadena de custodia.

3. La cadena de custodia se inicia con la autoridad que recolecta los elementos de prueba, desde el mismo momento en que se conoce el hecho presuntamente delictuoso, en la diligencia de inspección de cadáver o inspección judicial, y finaliza con el juez de la causa y los diferentes funcionarios jurisdiccionales.

4. Desde un primer momento, en el lugar de los hechos, la cadena de custodia se efectúa con una orden por escrito impartida por autoridad competente al funcionario investigador, y así sigue hasta salir del laboratorio, igual en forma escrita, un resultado y el elemento material objeto de análisis o estudio.

5. Los procedimientos de custodia deben aplicarse a todo elemento probatorio, sea un cadáver, un documento o cualquier otro material físico. Esta misma protección y vigilancia se deben ejercer de manera idéntica sobre las actas y oficios que acompañan este material.

6. Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de cadena de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos establecidos para tal fin.

7. Cada uno de los funcionarios que participen en la cadena de custodia es responsable del control y registro de su actuación directa dentro del proceso.

8. Al momento de recolectar los elementos de prueba se debe dejar constancia en el acta de la diligencia correspondiente, haciendo la descripción completa de los mismos, registrando su naturaleza, sitio exacto donde fue removido o tomado y la persona o el funcionario que los recolectó.

9. Toda muestra o elemento probatorio tendrá el registro de cadena de custodia, el cual debe acompañar a cada uno de los elementos de prueba a través de su curso judicial. Por consiguiente, toda transferencia de custodia quedará consignada en el registro, indicando: fecha, hora nombre y firma de quien recibe y de quien entrega.

10. Toda muestra o elemento probatorio y contra muestra o remanente de esta, deben llegar debidamente embalados y rotulados, de acuerdo con lo establecido en los manuales de los diferentes laboratorios criminalísticos y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

11. Todo funcionario que analiza muestras o elementos de prueba dejará en el dictamen pericial constancia escrita de la descripción detallada de los mismos, de las técnicas y procedimientos de análisis utilizados, así como de las modificaciones realizadas sobre los elementos de prueba, mencionando si estos se agotaron en los análisis o si quedaron remanentes; este aspecto es muy importante cuando se analizan estupefacientes.

12. La cadena de custodia implica que tanto los elementos de prueba como los documentos que los acompañan, se deben mantener siempre en lugar seguro.

13. Los laboratorios criminalísticos o el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses podrán abstenerse de analizar elementos de prueba enviados por las autoridades competentes, cuando se compruebe que no ha existido

cadena de custodia o que esta se ha interrumpido.

14. En el formato de cadena de custodia aparecerán las firmas de quien recibe y entrega en forma legible, nombres y apellidos claros, no rúbrica, tanto en el original como en la copia.

15. En el formato de cadena de custodia no admiten tachones, borrones, enmendaduras, espacios y líneas en blanco, tintas de diferente color o interlineaciones, palabras o signos entre líneas, ni adiciones en la copia al carbón.

16. El formato de cadena de custodia se diligenciará completamente, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Si existen o quedan espacios en blanco se anularán en cada renglón a continuación de la última palabra del texto con "X" y/o rayas.

b) Cuando existan referencias a cantidades, valores o cifras, se expresarán en letras seguidas con el número correspondiente entre paréntesis.

c) En caso de que se requiera mayor espacio para escribir del preestablecido en el formato de cadena de custodia, se deberá hacer mención de la continuidad con el siguiente texto "continúa al respaldo" y reiniciar con la palabra "continuación". Seguidamente se consigna el texto faltante sin dejar espacios en blanco (véase literal a), concluyendo con la firma y la fecha.

17. El control y el diligenciamiento del registro de cadena de custodia, continúa e inicia internamente en los laboratorios criminalísticos y forenses, en la oficina de correspondencia respectiva.

18. El registro de cadena de custodia se diligencia por todos y cada uno de los funcionarios por cuyas manos pase el material de prueba y los documentos que lo acompañan.

19. El funcionario de correspondencia o internamente en cada área, sección o laboratorio, responsable por la cadena de custodia, debe almacenar ade-

cuadramente y en sitio seguro los oficios, petitorios, elementos de prueba y documentos anexos, que se reciben de las autoridades, garantizando la integridad y preservación de los mismos.

20. Si se presentan inconvenientes o inconsistencias en la revisión de cadena de custodia por parte de los jefes o responsables, se informará en forma inmediata al jefe directo, dejando la constancia de la anomalía detectada, por escrito.

21. Para evitar que se rompa un eslabón de la cadena de custodia en los laboratorios criminalísticos y forenses, se cumplirán normas de seguridad personal, industrial e/o instrumental.

Conclusiones

La cadena de custodia es un procedimiento fundamental en la investigación criminal que garantiza la autenticidad, mismidad e identidad de los elementos materiales y evidencias relacionados con un delito, desde su recolección hasta su presentación ante un tribunal.

Es un pilar fundamental en el sistema de justicia penal, ya que garantiza la integridad y autenticidad de las evidencias, desde su recolección hasta su presentación en juicio. Su aplicación correcta es esencial para asegurar la validez de las pruebas y evitar la nulidad de los procesos judiciales.

La cadena de custodia es un proceso continuo y documentado: Desde el momento en que se encuentra una evidencia hasta su presentación en juicio, cada paso debe estar registrado y documentado de manera detallada. Cualquier interrupción o inconsistencia en este proceso puede comprometer la validez de la prueba.

La cadena de custodia busca garantizar que la evidencia no sea alterada, contaminada o sustituida. Cualquier manipulación de la evidencia puede tener

consecuencias graves para la investigación y el proceso judicial.

La responsabilidad de la cadena de custodia es compartida: Todos los agentes involucrados en el proceso, desde los primeros respondientes hasta los peritos y los jueces, son responsables de mantener la integridad de la cadena de custodia.

La tecnología puede mejorar la cadena de custodia: El uso de tecnologías como el blockchain y los sistemas de gestión de evidencias digitales puede mejorar la trazabilidad y la seguridad de la cadena de custodia.

La capacitación es esencial: Los agentes policiales y otros funcionarios involucrados en la cadena de custodia deben recibir una capacitación adecuada sobre los procedimientos y protocolos establecidos.

La cadena de custodia es un derecho fundamental: El derecho a un juicio justo implica el derecho a que las pruebas presentadas en contra sean auténticas y hayan sido obtenidas de manera legal.

La aplicación adecuada de la cadena de custodia es esencial para garantizar la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos. Su importancia radica en:

La validez de las pruebas: Una cadena de custodia sólida garantiza que las pruebas presentadas en juicio sean auténticas y fiables.

La transparencia del proceso: La documentación detallada de la cadena de custodia permite verificar la integridad de las pruebas en cualquier momento.

La protección de los derechos de los acusados: Al garantizar la integridad de las pruebas, se protege el derecho de los acusados a un juicio justo.

En conclusión, la cadena de custodia es un elemento clave en el sistema de justicia penal. Su correcta aplicación no solo garantiza la eficacia de las investigaciones, sino también la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

Referencias

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2021). *Código Orgánico Procesal Penal*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 6.644 (Extraordinaria) del 17 de septiembre de 2021.
- Asamblea Nacional de Venezuela. (2009). *Ley Orgánica de Drogas*. Caracas: Gaceta Oficial N° 37.510 de Fecha 05-09-2010.
- Asamblea Nacional de Venezuela. (2009). *Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana*. Caracas: Gaceta Oficial N° 5940 Extraordinario de Fecha 07-12-2009.
- Asamblea Nacional de Venezuela. (2012). *Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses*. Gaceta Oficial N° 6079 Extraordinario de Fecha 15-06-2012.
- Badilla, J. (1999). *Investigación Criminal*. LIMUSA, 2ª Edición. México. 1999.
- Barberá, F. *Investigación Policial*. Editorial Tirant. Madrid España. Año 2006.
- Contreras M. (2020). *La Cadena de Custodia en la Fase Preparatoria*. Universidad de Carabobo año 2020
- Consejo General de Policía (2012) *Practiguía N° 14, Mirada Justa para un Debido Proceso*. Publicación del Ministerio del Poder Popular del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia. Caracas.
- Del Giudice (2009). *La Investigación Penal Criminal y Criminalística en el Código Orgánico Procesal Penal*. Vadell Hermanos Editores. Caracas Venezuela.
- Hernández, F. (2002). *Criminalística. Nociones sobre el manejo de evidencias físicas*. Editores Individuales. Caracas.
- López, P. (2008). *La Investigación Criminal y Criminalística*. Editorial Temis. Bogotá. Colombia.
- Montero, L. (2011). *Metodología de la Investigación Criminal*. EDUCC. 2da Edición Colombia.
- Montiel, J. (2008). *Criminalística 1*. 2da. Edición. Editorial Limusa, México 2008.

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.3, 2024 (Julio-Septiembre)